

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 3 AVRIL 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

VOL 1 N° 3 AVRIL 2025

**Dossier 1 : Lettres, Langues,
Arts & Education**

REVUE

Evalu'A
Experts et Evalueurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 3 Avril 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue EVALU'A édite ses Volumes chez les Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (**EFUA-Editions**) basée à Lomé,
Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

2

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Acceptation et retour d'expertise : 25 Mars 2025

Retour des corrigés : 05 Avril 2025

Parution : Fin Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin
AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin
DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo
HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin
ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin
KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali
MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin
KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin
LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin
HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin
GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin
KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin
PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo
AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo
ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo
PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo
GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun
ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun
ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Analyse Énonciative et Pragmatique de la Position du Proverbe Baoulé dans l'Argumentation12

André-Marie BEUSEIZE & Djakaridja KONÉ __

beuseizeam@gmail.com & djakoustakone@gmail.com (Côte d'Ivoire)

Enseignement Explicite : Est-ce une Solution Incontournable dans la Formation des Professionnels à l'ENIEG dans un contexte de l'APC ?28

Anne Matouvé et Al __ *amatouwe1803@gmail.com et Al (Cameroun)*

La question de l'absence de pensée comme racine du mal Africain63

Arsène BEKOLO METEE __ *abekolometee@gmail.com (Cameroun)*

Manipulative discourse as a strategy used by internet fraudsters in scam messages : a critical analysis82

Bi Boho LIZIE & Dongui Zana Yacouba OUATTARA __

biboholizie@gmail.com & ouattdong@gmail.com (Côte d'Ivoire)

La quête de la liberté : à la recherche d'un ailleurs meilleur dans les romans vallésiens101

Clément LOUA __ *louaclement2016@yahoo.fr (Côte d'Ivoire)*

Penser avec Amadou Hampâté BÂ pour un islam d'ouverture119

Djakaridja KONATÉ __ *konate.zed@gmail.com (Côte d'Ivoire)*

Analyse de la place du système éducatif et de la politique linguistique en matière d'éducation au Burkina-Faso.....139

DIALLO Adama, M.R. _ *adamadaya62@yahoo.fr* __ (Burkina-Faso)

Difficultés liées à la Lecture du Texte écrit en Bamanankan chez les Élèves Songhoyphones de la Terminale Langues et Littérature (TLL)178

Idrissa Abdou MAIGA et Al __ *maigaidrissa11@gmail.com/*

maiga.idrissa@uiemali.ac et Al (Mali)

L'identité du génie : raison ou folie chez Kant, Hegel et Schopenhauer.....196

Konan Lazard KOUADIO & Ako Frédéric MONÉ __

konalazardk@gmail.com & fredericako16@yahoo.com (Côte d'Ivoire)

Le féminisme dans l'enseignement supérieur guinéen : opportunités et défis.....	222
Lamine MANSARÉ & Saâ Jonas OUENDENO __ <i>lamine.manssare47@gmail.com & jonasouendeno75@gmail.com (Guinée)</i>	
Apport de la psychoéducation dans la prévention des rechutes des troubles liés aux Substances Psychoactives au Togo.....	240
LENI Goupougouni et Al __ <i>marievivianeleni@yahoo.fr et Al (Togo/Benin)</i>	
Amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage mixtes : une analyse des principes de la conception pédagogique pour soutenir les institutions d'enseignement.....	260
Mamadou Vieux Lamine Sané __ <i>mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn ; mvsaec@gmail.com (Sénégal)</i>	
La Communauté d'Apprentissage des Maîtres comme Dispositif d'Amélioration des Pratiques de Classes des Enseignants du CAP de Kalaban-Coura, Mali	281
Mohamed TOUNKARA __ <i>tounkamo@yahoo.fr (Mali)</i>	
Analyse des Causes Pédagogiques de l'Échec des Elevés de l'École Publique à l'Examen d'Obtention du Diplôme d'Études Fondamentales dans la Commune Rurale de Pelengana en Quatrième région Administrative du Mali	300
N'fakaba KEITA __ <i>Sirimanfak@gmail.com (Mali)</i>	
Pratiques de l'évaluation formative informelle des enseignants de l'enseignement fondamental I au Mali	312
Soumaïla Nagaza DIARRA __ <i>soumi2005@yahoo.com (Mali)</i>	
Les langues locales face aux défis du changement climatique : quel ancrage dans le contexte culturel baoulé en Côte d'Ivoire ?.....	332
YANGRA Aboi François __ <i>aboifrancois@gmail.com (Côte d'Ivoire)</i>	
Le peuple en contexte de pluripartisme dans le roman francophone africain	344
Éric Gilbert NKOULOU __ <i>nkouloueric2@gmail.com (Cameroun)</i>	

Analyse Énonciative et Pragmatique de la Position du Proverbe Baoulé dans l'Argumentation

André-Marie BEUSEIZE

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, U.F.R Langues, Littératures et Civilisations, beuseizeam@gmail.com

Djakaridja KONÉ

Université Alassane OUATTARA, U.F.R Communication, Milieu et Société, djakoustakone@gmail.com

Résumé :

Le proverbe baoulé fonctionne comme un discours ouvrant sur le monde. En amont, il se présente comme un énoncé opaque. En aval, il se coule dans une argumentation fluide, devenant ainsi transparent. L'idée mijotée à travers l'objectif de cette étude consiste à voir, avec les différentes positions d'insertion argumentative du proverbe, qu'il se dévoile un triangle argumentatif ayant pour rôle de raffiner la pratique discursive circonstanciée. D'un point de vue pratique, le proverbe baoulé se déploie dans l'argumentation créant une Hétérogénéité sémantique assez prolixe quand l'on sait que l'énonciateur proverbial a à son actif plusieurs moyens de l'insérer pour produire du sens. Il semble important d'essayer de creuser les différents moyens de la mise en discours du proverbe qui sous-tendent une rhétorique classique bénéficiant d'un élan d'acceptabilité. De façon concrète, l'article montre selon les phases empruntées les différents procédés argumentatifs mis en jeu par l'énonciateur proverbial dans le but d'atteindre ses objectifs fondamentaux.

Mots-clés : *Énonciation, pragmatique, pratique discursive, position du proverbe, sens hétérogènes.*

Abstract :

The baoulé proverb functions as a discourse opening onto the world. Upstream, it presents itself as an opaque statement. Downstream, it flows into a fluid argument, thus becoming transparent. The idea simmered through the objective of this study is to see, with the different positions of argumentative insertion of the proverb, that an argumentative triangle is revealed whose role is to refine the detailed discursive practice. From a practical point of view, the Baoulé proverb is deployed in the argumentation, creating a fairly prolific semantic heterogeneity when we know that the proverbial enunciator has to his credit several means of inserting it to produce meaning. It seems important to try to dig into the different ways of putting the proverb into discourse that underlie a classical rhetoric that benefits from a surge of acceptability. In a concrete way, the article shows, according to the phases taken, the different argumentative procedures used by the proverbial enunciator in order to achieve his fundamental objectives.

Keywords : *Enunciation, pragmatics, discursive practice, position of the proverb, heterogeneous meanings.*

Introduction

L'intelligence humaine se déploie dans le discours proverbial baoulé selon les types d'argumentation possibles épousés par le locuté tenant le fil conducteur du discours. Tout discours (a) est susceptible d'être jugé rationnel et accepté à tout égard si le proverbe, ossature principale sur laquelle il tente de forger sa force perlocutoire occupe une position (b) digne d'intérêt. Les faits énonciatifs sont les traces linguistiques de la présence du locuteur dans son énoncé. Il existe donc une posture donnée au locuteur qui décide librement de convoquer le proverbe dans différentes positions d'insertion appelée également ancrage de raisonnement selon l'argumentation en vigueur. L'emploi du proverbe se fait de façon subtile selon les types d'arguments soutenus. Les possibilités d'intégrer les proverbes se traduisent selon un triangle argumentatif à trois angles d'ancrages singuliers. Le recours au point primaire du triangle se fait en position 1 dite position-attaque : le locuteur-énonciateur proverbial en ce moment est en position de force. Tout concourt à faire de lui un homme détenant la raison. Il est donc en position offensive. Il se trouve dans cette position dite de force car le proverbe intervient à titre esthétique, c'est-à-dire pour servir de valeurs argumentatives des forces intrinsèques en vue de mieux parfumer la vérité déjà élaborée. Cette vérité participe positivement le mode argumentatif déjà énuméré, en amont par l'énonciateur proverbial. Le second point du triangle argumentatif quant à lui intervient quand le flou est susceptible de paraître : la position de raison et de déraison interviennent concomitamment dans la parole en des points différents portant le raisonnement. Le troisième et dernier point du triangle est déterminé lorsque le locuteur-énonciateur du proverbe emploie le proverbe alors qu'il a fini son argumentation. Le proverbe qui vient boucler un raisonnement achevé est en position de faiblesse, puisque l'argumentation menée ne possède aucune âme support car, non suivie d'explicitation. Il s'agit donc d'un procédé expéditif d'emploi de proverbe, voire lapidaire.

L'objectif de cette recherche est d'analyser les différentes manières de mener une argumentation cohérente avec l'insertion du proverbe baoulé susceptible d'être émis au bon moment, en vue de négocier l'adhésion de l'auditoire. Il y a des manières de dire pour négocier l'assentiment du public. Ce type d'argumentation forme un triangle dit argumentatif selon ses phases imposables à des points bien précis. Alors, un tel morcèlement intentionnel d'insertion du proverbe soulève un problème : l'argument intégré, tenu par un proverbe dans la sphère du raisonnement n'est-il pas tributaire du lieu d'inscription de l'allocutaire ? Si tel est le cas, les hypothèses suivantes sont susceptibles d'être évoquées :

- le degré d'explicitation des informations énoncées pour convaincre les partenaires discursifs ;
- le choix de l'appareil stratégique de l'argumentation.

Le contenu de l'énoncé proverbial interprétable à différents degrés de sens peut être aux antipodes les uns des autres, d'autres divergents fortement sur telle ou telle caractéristique prêtée aux proverbes. S'agit-il d'emplois circonstanciés ? Faut-il ou non parler d'intentions à leur propos ?

La théorie de l'Analyse du Discours va mieux à cette recherche. Selon l'approche de P. Charaudeau & D. Maingueneau (2002 : 43) on considère que le « dispositif d'énonciation qui lie une organisation textuelle et un lieu social déterminé » appréhende l'activité de communication dans sa pratique sociale, elle analyse le discours comme une argumentation soutenue en des points précis. Elle tient compte de la matérialité du discours - son argumentativité - de la situation d'énonciation dans laquelle il apparaît et de la place qu'il occupe dans le continuum des discours. C'est parce que chaque dispositif d'énonciation impose ses contraintes sur la manière dont se nouent le logos, l'ethos - l'image du locuteur, son identité - et le pathos - l'émotion que le locuteur veut provoquer chez son auditeur - que l'Analyse du Discours met le discours en relation avec son contexte, avec ses enjeux situationnels. Selon elle, le logos renvoie à un ordonnancement du discours, à un processus de rationalisation de l'argument à même d'influencer l'interlocuteur dans une situation donnée.

L'on comprend cette dimension de rationalisation de l'argument en jetant un regard sur l'insertion du proverbe dans le discours étant donné que cette insertion caractérise le point de l'argumentation.

L'approche esquissée est conçue en trois parties : le proverbe en première position ou position attaque est la preuve matérielle d'une force argumentative assurée dans toute sa splendeur. Il fonctionne comme la prise qui alimente tout le circuit de la communication. La deuxième position ou position médiane fonctionne comme phase intermédiaire. Elle vient du fait que l'énonciateur du proverbe est dans la possibilité de fournir des arguments tenus par le proverbe en vue de négocier l'adhésion de son auditoire. Le troisième point ou position finale d'insertion du proverbe est motivée lorsque l'énonciateur du proverbe n'a pris aucune entreprise de persuasion.

1. Effet énonciatif et pragmatique de l'emploi du proverbe en situation attaque ou initiale

Dans toute argumentation, soutenue par le proverbe, on peut affirmer que la position de ce dernier est bel et bien trinaire. Le premier point possible, c'est faire d'abord appel au proverbe avant tout. Dire quelque chose à propos d'un sujet ayant un fond de raisonnement, c'est vouloir partager un point de vue défendu, que l'on juge incontournable. Défendre ce point de vue n'est possible que si l'on s'inscrit dans une dynamique de construction de vérité : l'argumentation. Il s'agit d'opérer des choix stratégiques, d'évoluer dans tel sens plutôt que tel autre. La force de toute argumentation réside donc dans le fait de bâtir une muraille de vérité populaire autour de ce qu'on soutient de sorte que l'opinion défendue ne souffre d'aucune contestation en filigrane du discours. Le gage formel qui pourrait garantir ce processus est le proverbe, considéré du point de vue de la profondeur des idées véhiculées comme un axiome fort efficace et même incontournable à en croire A.-M. Beuseize (2013 : 211) : La profondeur des idées manifestée au sein des proverbes valorise ceux-ci en les rendant pertinents, crédibles et susceptibles d'adhésion. En effet, tout locuteur qui utilise le proverbe s'appuie sur un socle qui a de la consistance puisque, basé sur des idées pertinentes reconnues de toute la

communauté. Ainsi donc, des raisons d'ordre psychologiques entretiennent les valeurs de vérité de l'énoncé proverbial, au niveau idéatique. C'est son statut de langage soutenu qui prend attache avec les repères environnementaux du locuteur Baoulé (faune, flore, divinités etc...) qui confère au proverbe sa dimension idéatique. En outre, le proverbe a à son actif une formule particulière agissant comme force de loi du point de vue argumentatif. Il joue le rôle d'archéon de la morale, du point de vue de sa force argumentative. Ainsi donc, comprendre l'insertion des proverbes dans le discours est fondamentale étant donné que sa position influence le poids de l'argumentation tenue. Il s'agit globalement d'œuvrer à se faire accepter par les partenaires discursifs en leur imposant le bien-fondé irréfutable d'une opinion tenue. En effet, il s'agit de choix ou plutôt, de position que l'on tient pour assouvir son projet argumentatif. Tout porte à croire que convaincre est un exercice qui se résume à défendre une thèse contestable, de façon cartésienne et judicieuse, dans le souci d'acheminer les partenaires discursifs visés à y souscrire. Du point de vue organisationnel, il s'oppose à persuader qui recourt aux sentiments et aux émotions de la cible fléchée qui d'ailleurs est foncièrement hypnotisé. L'argumentation est une construction logique basée sur la norme vériconditionnelle tenue par l'idée soutenue. Il s'agit donc, pour être plus explicite d'un projet nourri essentiellement par le locuteur, selon ses pistes de raisonnement choisies. Chaque position négociée constitue un ancrage tenant le raisonnement du locuteur. L'argumentation consiste à faire adhérer un auditoire à une cause jugée positive par le locuteur. Si nous nous appuyons sur le mot de Ch. Perelman (1988) selon lequel : « l'argumentation se propose d'agir sur un auditoire, de modifier ses convictions ou ses dispositions, par un discours qu'on lui adresse et qui vise à gagner l'adhésion des esprits » on peut dire que le locuteur positivise ses propos qu'il juge bons, donc susceptibles d'être imposés à tous. Très nettement, cette activité consiste à faire croire au coénonciateur le point de vue primaire de l'énonciateur en prenant appui sur les prémisses du proverbe, considéré comme axiome de base sécurisant l'argumentation. À ce titre, on peut donc conclure que recourir aux proverbes semble être similaire à un enjeu de mobilisation de savoir linguistiques et d'auto-construction de contextes d'insertion pour négocier au

mieux l'assentiment de l'auditoire. On admet avec R. Amossy (2010 : 89) ce qui suit : « Le locuteur qui s'engage dans un échange pour mettre en avant son point de vue 4 est pris dans un espace doxique qui détermine la situation de discours dans laquelle il argumente, modelant sa parole jusqu'au cœur de son intentionnalité et de sa programmation. » C'est en ce sens qu'il faut voir le contexte d'insertion du proverbe baoulé. Il évolue de pair avec l'idée défendue, étant donné que dans le discours, le proverbe canalise la trajectoire de l'argumentation produite. Hors contexte, la sémantaxe de l'énoncé proverbial révèle l'entrelacement subtil entre langage et perception du monde. À ce prix, le proverbe n'a aucun éclat car le sens constant peut être resémantisé à souhait et donc indéfendable, à priori. Il est toujours majoré selon que l'on s'inscrit dans telle ou telle trajectoire argumentative. Il faut donc insérer le proverbe dans un contexte d'emploi pour qu'il soit lisible et donner tous ses attributs sémantiques. Selon J. C. Anscombe (1994 : 106) : « Le rôle du proverbe en tant qu'argument est de motiver une vérité générale, de renforcer une opinion que le locuteur cherche à valider. » Le processus argumentatif fonctionne donc à cet effet comme un conglomérat de preuves ou d'approches vériconditionnelles concourant à atteindre la vérité négociée en amont. Ce type de processus est autoguidé par l'univers du discours ou de renvois indiciaires nés de pistes empruntées pour convaincre son auditoire. C'est en ce sens qu'on pourrait imaginer le point 1 du triangle argumentatif. Il a comme style de mettre en avant un proverbe et ensuite suivront des arguments illustratifs fonctionnant comme preuves associées. Dans bien de cas, il intègre la situation de communication et les contraintes de genres stylisticothématiques. L'énonciation du proverbe baoulé, dans des circonstances cadrant avec la situation de communication est créatrice d'un univers de discours harmonieux, faisant bloc avec l'esthétique argumentatif.

Ainsi donc, choisir de faire valoir d'entrée de jeu un proverbe est tout à fait un signe de force argumentative, le proverbe étant le bouclier attributif utilisé comme renvoi appelle toujours un commentaire. Il fonctionne comme une boussole orientant le débat dans la meilleure direction possible. Il est en lui-même un discours singulier non flottant donnant du poids à l'argumentation en la crédibilisant. Il s'agit d'une compétence car

utiliser le proverbe comme bouclier signifierait que l'énonciateur du proverbe est en position attaque. Lorsque le proverbe précède une argumentation, il vient pour annoncer la capacité absolue de rester dans le cercle de la raison puisqu'il oriente, dirige l'action du raisonnement. Il s'agit donc d'une stratégie discursive de mise en jeu des sillons du raisonnement pour écarter toute la faiblesse argumentative susceptible d'exister plus tard. Nous nous situons donc dans le point 1 du triangle argumentatif, point de maximisation et de consolidation de vérité absolue. Pour être plus explicite, J. Fontanille & C. Zilberberg (1998 : 16) soutiennent cette idée à propos de la valence : L'analyse d'une valence requiert par conséquent deux gradients au moins qui, dans la mesure où ils sont orientés, fonctionnent pour le sujet d'énonciation comme des profondeurs, et sur chacune de ces profondeurs, une variation qui est probablement identifiable à une variation d'intensité ou d'extensité, ou, pour maintenir l'isomorphisme entre l'expression et le contenu, à une variation de tonicité. Chaque gradient comportera donc une zone forte ou tonique, et une zone faible ou atone. La zone forte ou tonique renvoie à un mouvement de concrétisation argumentative, de cohérence en matière de teneur de propos soutenus ou même de raisonnements soutenus qui semblent s'apparenter à la vérité. Cette perception sommaire du poids des arguments met en lumière la manière d'envisager ou de concevoir la matérialité de la concordance de l'établissement de la vérité dans la façade du raisonnement que l'on pense soutenir ou du moins faire accepter ou faire comprendre. L'argument traité ayant une valeur tendant vers le nul est orienté vers la valence correctrice, elle-même auto-fondée sur un excès de raisonnement pour déterminer le sens de l'énoncé proverbial et lui donner une essence pragmatique positive. Ainsi, on pourrait envisager le procès d'autorité modeler rendu soutenable par cet exemple d'argumentation tenu, libellé comme suit :

(Proverbe inséré au point 1 du triangle argumentatif)

**1. níjì sé'à é wù kèè n jò fè /sel/dire + nég/son/corps/que/je/être/délicieux/→
Le sel ne s'auto-contemple pas.**

**2. mo tje n se so je le ke/ quand/être acc/je/dire acc/que/être
acc/sûrement/que/→ Le fait que je soutienne l'idée vient de l'idée selon**

laquelle.

3. srâ me tjâ kpa mlɔ̄mlɔ̄/hommes/ils/être nég/bon/définitif/→*Les hommes sont méchants définitivement.*

4. me kũndɛ me fa n ti me kplɛ̄ nvjě nglɛ̄ nũ /ils/chercher acc/ils/prendre hab/ma/tête/ils/plonger hab/eau/chaude/dedans/→ *Ils cherchent à plonger ma tête dans de l'eau chaude.*

5. sãnjɛ̄ mi nãmjɛ̄ mo wo ŋlo lo e wũ me /mais/mon/Dieu/qui/être acc/haut/là- bas/il/voir acc/les/→ *Mais mon Dieu les voit agir.*

6. e so nti, ke n nãti n ti n' jĩ nglo/ Il/lui/donc/quand/je/marcher hab/ma/tête/être hab/debout hab/haut/→*Ainsi donc, j'ai toujours marché la tête haute.*

Recourir au proverbe en position attaque montre que le sujet et l'objet tensifs sont dans une posture d'intensité progressive, si bien que la force des arguments qu'ils mobilisent est fort logique. À ce titre, le proverbe fonctionne comme une boussole employée pour capitaliser les propos que l'on soutient. L'énonciateur du proverbe dans cette position attaque est tonique, donc son action agit comme une force argumentative. L'auditoire distingue dans tout ce qu'il avance une substance soutenable préorientée par le proverbe énoncé au point 1 du triangle argumentatif. Ainsi donc, la trajectoire binaire de l'énoncé proverbial 1, se construit comme suit :

ñjì sé'á é wù kɛ̄ n jò fé /sel/dire + nég/son/corps/que/je/être/délicieux/→ *Le sel ne s'autocontemple pas.*

C'est la trajectoire empruntée pour solidifier au mieux les cinq derniers énoncés de l'argumentation. Du point de vue pragmatique, le code de raisonnement consiste à militer dans les sillons de l'imposition tous azimuts fondée et construite sur la vérité absolue. Cette vérité en question évolue de pair avec l'appui des idées constituées en socle solide. Ainsi donc, le proverbe convoqué au point 1 établit le raisonnement comme suit :

en 2, l'énonciateur proverbial tente avec adresse de prouver le pourquoi de ce qu'il avance. En 3, l'observation est qu'il essaie de

diaboliser les autres en se victimisant. En déployant toutes ces batteries, la parole de l'énonciateur devient un terrain propice d'une série d'accusation comme le prouvent les points 4 et 5. Cette manière de procéder embrase l'énonciation qui semble se confondre à un cycle d'accusation (3) - blanchiment (4 et 5) à la fois. L'énoncé 6 est la chute du raisonnement ; l'énonciateur protensif s'érige en juge et conclut en sa propre faveur. Il existe une activation de l'énonciateur du proverbe qui semble se confondre à un sujet protensif ordinaire surpris à la lumière de la cohérence argumentative. Cet état de fait de l'auto-imposition pragmatique s'inspirant naturellement de la position du proverbe au point 1 se démarque de celui employé au point 2 ou situation médiane.

2. Le proverbe en situation médiane

Il arrive probablement que le proverbe soit inscrit en médiane de discours. Tout argumentation inaugurant le discours est une prise de position amorcée. Cette position est appréhendée comme une ligne de partage entre deux autres cas possibles d'insertion du proverbe. L'insertion de proverbe en médiane de discours est semblable à un support à deux faces : une face argumentée qui précède le proverbe et une autre, également argumentée mais gouvernée cette fois-ci par la sémantaxe du proverbe. On comprend toutefois que l'existence matérielle du proverbe est un support formel nécessaire à la production du discours argumenté, puisque c'est lui qui guide l'argument tenu et joue le rôle d'interface entre les deux frontières possibles. Dans ce cas d'espèce, l'ébauche de raisonnement est en amont : il est suivi du proverbe qui vient éclairer ce qui est dit précédemment.

Donc la valeur de vérité du discours s'inscrit dès l'entame du discours et c'est elle qui gouverne et oriente tout le discours. L'énonciateur proverbial s'inscrit dans cette position lorsqu'il est en situation de mi-figue, mi-raisin. Il n'a ni tort, ni raison absolue, l'essentiel pour lui est de développer ou de mobiliser des penser pouvant l'emmener à se rapprocher du cercle appartenant au point 1 du triangle argumentatif, point de repère de la vérité. L'argument est foncièrement mi-ouvert puisque l'énonciateur emploie le proverbe au milieu de son raisonnement. Ce raisonnement entamé est susceptible d'être développé et tenu par

l'énonciateur proverbial à une logique non interne mais passablement plausible. Les commentaires incrustés ont en effet la propriété d'être soit fermés, soit mi-fermés soit ouverts. Nous assistons dans ce cas d'espèce à des commentaires sur le niveau 2 du triangle argumentatif, où la signifiante mis en jeu n'a pas de fond absolu à la compréhension. Selon le mot de L. Raïd (2001 : 11), nous retenons ce qui suit : « L'expérience de la signification est présente dans la perception de ce qui importe et de ce qui est inessentiel dans un jeu, mais aussi, dans toute perception poétique du langage. Quand nous comprenons poétiquement le langage, la signification est l'objet d'une forme d'expérience. » Dans le projet d'atteindre le mélioratif que tente d'imposer l'énonciateur du proverbe, des efforts fournis restent insuffisants, pour cette position du triangle. Ainsi donc, ce second cas du triangle argumentatif à un référent partagé ou à expliciter dans l'optique de toucher la fibre générale de l'argumentation tenue. Il ne s'agit donc aucunement d'un raisonnement amadoué qui tiendrait comme épaulant tout ce qui est conforme à la vérité, à la rectitude ou bien même à la bienséance. Aucune trace linguistique ne corrobore la mise en fonctionnement de la motricité argumentative. La classe 2 du triangle argumentatif se tient à mi-parcours d'un raisonnement tentant d'arracher l'assentiment de tous. On est donc dans le bloc d'une valence assez flexible qui est définie par D. Bertrand (1985 : 267) comme une :

condition d'existence et d'apparition des valeurs. Les valences constituent donc un préalable à la fixation des valeurs qui définissent les axiologies établies dans le discours. Elles se rapportent à la sensibilisation des objets et forment le fondement des croyances que propose le discours.

Ainsi donc, la valence est une valeur mixte lorsque le proverbe est employé en position médiane du discours comme dans l'argumentation ci-dessous :

mātwā kāṅā me wūmā sa wlĕ/enfants/petits/ils/voir suff
 nég/affaire/profondeur/→*Aucun enfant ne connaît d'où pourrait subvenir le danger.*

e tje gbāflē_mū me jo srā wānzo/c'est/donc/jeunes/eux/ils/faire term/homme/humiliation/→*Raison pour laquelle les plus jeune humilient les sages.*

asje wā wlāmā sāŋe lokpa fe i ko wlā/terre/vouloir + non. acc/promener + non.acc + suff. nég/sorte d'igname/prendre/lui/aller + non acc/promener + non acc/ →*La terre ne voulait pas se promener, l'igname en griffe l'a emmené en promenade.*

mō a wē_ a jomā/quand/tu/dire inacc/tu/faire suff nég/→*Ce que tu ne désires pas.*

e bo jē lē ke srā wawē o blo/sa/bas/être/que/suff /que/homme/âme/se trouver hab/dehors/ → *Ce qui signifie que l'homme n'est pas dépendant par essence.*

Le raisonnement abordé dès l'entame est amorti en position médiane par le proverbe qui vient comme preuve. Mais, nous constatons que l'information tenue par l'argumentation est mise en forme par les axes sémantiques constitutifs des sémèmes de signifiés différents qui découpent le référent, lui-même étant analysé comme ce pourquoi l'on mène l'argumentation. Ce que décrit la position du proverbe dans une argumentation, c'est la manière dont les sèmes sont articulés en sémèmes véhiculés par des signifiants lexicaux eux-mêmes organisés en énoncés plus étendus. L'argumentation menée au début ne possède aucun bouclier puisqu'elle n'a pas d'appui en amont. Ce sont ces types d'énoncés plus étendus qui referment les différents types d'image du proverbe. Ils imposent un choix à l'énonciateur : il ne peut recourir à n'importe quel proverbe. Lorsque le proverbe est ainsi employé dans un discours en position 2, il est d'abord noyé, car l'argumentation tenu n'est pas d'emblée guidée. J. F. Bordron et J. Fontanelle (2000 : 35) soutiennent le point de vue selon lequel : De cette manière, l'enthymème se présente comme un objet central pour la rhétorique comme pour la sémiotique discursive. Il offre d'un côté une structuration formelle (ou formalisable en termes de rhétorique tensive par exemple) à partir de la catégorisation qu'il met en jeu, et de l'autre il crée cette zone de contact entre le sujet et le discours, libérant un espace où le sujet énonciataire est invité à faire sien le sens. La substance du contenu serait donc, de notre entendement à la rigueur le référent, encore que celui-ci soit organisé antérieurement au langage. Ce proverbe du point 2 du triangle argumentatif

s'articule autour de deux signes essentiels à savoir **asje**, terre immobile et **lokpa**, igname, quelque chose de mouvant car appelée à prendre des dimensions. La sémantique proprement dite ou encore sémasiologie s'oppose à l'onomasiologie définie par K. Kouamé en ces termes : « le contenu, (la signification) des mots, les rapports entre ces contenus, et les transformations de sens. » L'apport sémantique ou contenu thématique influence le proverbe si bien que des choix de raisonnement pourraient être opérés. Partant donc des faits de langue mobilisés par/pour l'argumentation, il existe des gradients communicationnels libres qui naissent au fur et à mesure que l'on recourt à la mobilisation des ressources argumentées. Le proverbe au point 1 du triangle argumentatif est lui-même un conglomérat de preuves. Il s'agit d'argumentation ouverte puisque les sillons du raisonnement sont déjà motivés en amont par le proverbe. L'argumentation soutenue, dans la mesure où elle est orientée, à des fins perlocutoires fonctionne pour le sujet énonciateur comme une profondeur absolue qui, souvent appelle à réflexion. Selon Alpe & al, (2007 : 245), La réflexivité est « une propriété de l'action sociale qui conduit l'action à agir sur l'acteur et inversement par un renvoi permanent entre la description des situations et les situations elles-mêmes. » Le proverbe baoulé en tant qu'axiome, théorie florissante qui n'est plus à démontrer est un prisme social qui tire sa quintessence dans la pratique langagière. En tant que somme des vecteurs argumentaires, le proverbe agit de facto dans le raisonnement. Employé d'entrée de jeu, il est un condensé de moral qui pré- oriente l'argumentation, puisqu'il est un résumé de la démonstration à tenir. Le raisonnement étant amorcé avant que le proverbe ne vienne, il est possible de penser que le proverbe en situation médiane ou bien se situant au point 2 du triangle n'a d'assise solide qu'en situation initiale. La médiane est moins explicite et l'entame du raisonnement ne donne aucune assise assez solide au raisonnement. Le raisonnement amorcé n'a aucun lien avec la logique sans faille. L'essentiel avec le triangle argumentatif au point 2 vient du fait qu'il s'agit d'une situation mixte qui n'est ni tout à fait logique, ni tout à fait illogique : on parle à cet effet d'effet pragmatique hybride, contrairement à l'emploi du proverbe au point 3 du triangle de sens.

3. Le proverbe employé au point 3 du triangle argumentatif

Si nous faisons recours au proverbe en fin de raisonnement, il n'a plus de force pour apporter un plus à ce que nous disons car lui-même est toute une argumentation bouclant la fin du raisonnement. Le proverbe est toujours détourné car il n'est pas saisissable comme l'est la langue ordinaire. On pose qu'en réalité, le discours soulevé par le proverbe n'est pas transparent car tout proverbe possède des règles de fonctionnement : c'est son insertion dans une plage discursive qui le vivifie et le rend accessible. Par conséquent il est possible de voir que le raisonnement mené en amont définit un domaine empirique qui pourrait être réductible à bien d'égard puisqu'il fonctionne comme inachevé. Ce faisant, il convient de préciser que pour l'emploi du proverbe en position 3 du triangle argumentatif, on trouve la zone faible ou atone qui convient à un mouvement de non concrétisation argumentative, d'incohérences en matière de teneur de propos soutenus ou même de raisonnement incongru et déviant. Cette perception sommaire de non-poids des arguments met en lumière la manière d'envisager la matérialité de la non-concordance de l'établissement de la vérité. La tournure usuelle du fonctionnement de l'argumentation selon ce cas précis, dans la façade du raisonnement que l'on pense soutenir ou du moins faire accepter ou même faire comprendre se manifeste dans une zone d'ombre étant donné que le proverbe ne joue pas ici son rôle de bouclier. L'argument traité ayant une valeur tendant vers le nul est orienté dans la valence correctrice, elle-même auto-fondée sur un excès de raisonnement pour déterminer le sens de l'énoncé proverbial et lui donner une essence pragmatique. Ainsi, on pourrait envisager le procès déviant, modeler et rendu soutenable par cet exemple d'argumentation tenue, libellé comme suit :

1 **m'ajwa ti n̄a luku soma laa saŋe me aja na jo'a je me wuli ba**
kɔ/madame/Adjoua/être acc/monsieur/Loukou/petite
 amie/ancienne/mais/leur/fiançailles/nég/être + suff. nég/réussir/ils/accoucher
 acc/enfant/un/→*Madame Adjoua était l'ex épouse de monsieur Loukou. Ayant fait un enfant, ils n'étaient cependant pas mariés.*

2 **bla woli kɔ ja bja ofle**/dame/aller suff acc/faire/marier

acc/mari/nouveau/→*La dame est allée se remarier.*

3 **cẹ kɔ̣ bla wo abjalɛ lo e ozi**/jour/un/femme/être acc/douche/là-bas/elle/se laver hab/

→*Un jour, la dame se lavait.*

4 **bla e wɔ̣ laa nạ jo like**/femme/son/époux/ancien/morph acc/saluer/chose/→*L'ancien mari de la femme l'a salué.*

5 **e wɔ̣ kusu e wo awlo lo e ni ta me**/son/mari/lui/il/être acc/cour/là-bas/son/oeil/voir acc/eux/→*Le mari, étant à sa fenêtre les voit.*

6 **me ni-ma wɔ̣ like laa me ni kpɛ me laa nɔ̣** /leur/oeil/voir acc/chose/ancienne/leur/souvenir/trouver acc/leur/ancien/dedans/→*Quand on voit son ancienne chose, on a l'envie de la reposséder.*

7 **e wɔ̣ a kɔ̣ samạ gbaflẹ nanạ ja su**/son/mari/il/aller/convoquer acc/jeune/chef/pied/sur/

→ *Son époux convoque son ex fiancée.*

8 **ndɛ kạ lẹ cẹ juli**/affaire/jugement/jour/arriver suff acc/→ *Le jour du jugement arriva.*

9 **jẹ nanạ osa jaswa kẹ na kwai wa samạ ke wa tje e be su** /donc/chef/demander acc/garçon/que/monsieur/Kouamé/il/convoquer acc/que/tu/piétiner acc/sa/natte/sur/

→ *Alors le chef demanda à M. Kouakou qu'il a été convoqué par M. Kouamé. Ce dernier prétexte que M. Kouakou entretient des relations avec son épouse.*

10 **ndɛ nɔ̣ bwalẹ fị nglelẹ afẹ** /affaire/dedans/intervention/provenir acc/intelligence/fatigue/

→ *Intervenir dans un débat public suppose que l'on a recours à la ruse.*

Dans ce cas d'espèce, le proverbe est convoqué à la fin de l'argumentation. Il ne sert donc pas de point nodal pour conduire une argumentation car cette dernière est déjà bouclée. Juste après le proverbe, rien d'autre n'est évoqué si bien qu'il est possible de penser à une argumentation fermée. Dans ce cas d'espèce, les partenaires discursifs sont en droit d'apporter leur commentaire sur le sens contextuel final du proverbe qui paraît non stable. En outre, A. J. Greimas & J. Fontanille (1993 : 161) soutiennent à ce propos ce qui suit : Benveniste considérait qu'une des premières conditions du sens, c'est la condition d'intersubjectivité (avant même l'intentionnalité, selon lui), dans la mesure où il se plaçait d'emblée dans la perspective du discours et de l'usage. Si la passion est un objet pour la sémiotique, elle ne peut l'être qu'en tant qu'elle signifie en discours ; or elle ne signifie que grâce à l'assomption d'au moins un autre sujet que celui qui éprouve la passion : cet autre sujet peut être la culture toute entière, l'individu lui-même en tant qu'il

énonce et convoque son propre univers idiolectal, un groupe ou un partenaire. Il faut retenir que le proverbe cité en aval s'oppose à l'intérieur d'une telle argumentation, si bien que les conditions qui activent ses traits sémantiques susceptibles d'être utiles à l'alimentation des arguments convoqués ne sont plus fonctionnels car venant en dernière instance. Il s'agit donc d'effet pragmatique nul.

Conclusion

Analyse énonciative et pragmatique de la position du proverbe dans l'argumentation est un sujet qui a pour but essentiel de compter et de vérifier les différents emplois possibles du proverbe. On a pu retenir en résumé ce qui suit :

Le proverbe au point 1 du triangle argumentatif renvoie à la zone forte ou tonique. Cette zone assimilable au point d'ancrage de la construction du raisonnement logique revient à un mouvement de concrétisation argumentative. L'argumentation à cet effet est basée sur la cohérence en matière de teneur de propos soutenus ou même de raisonnement soutenu qui renvoie à la vérité.

L'énonciateur du proverbe s'inscrit au point 2 du triangle lorsqu'il ambitionne se rapprocher du point 1 du triangle sémiotique, point de repère de la vérité. L'argument susceptible d'être développé et tenu par l'énonciateur proverbial a une logique non interne mais pas plausible. Il recourt au proverbe pour soutenir ce qui est déjà avancé. Si le proverbe est convoqué et utilisé en fin de raisonnement, il n'a plus de force car lui-même est toute une argumentation non exploitée. On pose qu'en réalité, le discours soulevé par le proverbe n'est pas transparent car tout proverbe possède des règles de fonctionnement. Par conséquent il est possible de voir que le raisonnement mené en amont définit un domaine empirique qui pourrait être réductible.

Ce faisant, on note que pour l'emploi du proverbe en position 3 du triangle, on trouve la zone faible ou atone qui convient à un mouvement de non concrétisation argumentatif, d'incohérences en matière de teneur de propos soutenus ou même de raisonnement incongru et déviant. Raison pour laquelle l'on constate que cette position précise d'emploi n'a aucune portée socio-utilitaire.

Bibliographie

ALPE Yves et al, 2007, *Lexique de sociologie*, 2 è éd. Paris, Dalloz.

AMOSSY Ruh, 2010, *L'argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin.

ANSCOMBRE Jean-Claude, 1994, « Proverbes et formes proverbiales : les marques d'une certaine évidentialité », *Langue française*, n°102, 95-107.

BERTRAND Denis, 1985, *L'espace et le sens, Germinal d'Émile Zola*, Hadès/Benjamin, Actes sémiotiques, Paris/Amsterdam, 213 p.

BEUSEIZE André-Marie, *Les proverbes baoulé, essai d'analyse ethno-énonciative*, Thèse pour le Doctorat Unique, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

BORDRON Jean- François & FONTANELLE Jacques., 2000, « Sémiotique du discours et tensions rhétoriques », *Langages*, n°137, 3- 15.

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002, *Dictionnaire d'Analyse du Discours*, Paris, Seuil.

FONTANILLE Jacques & ZILBERBERG Claude, 1998, *Tension et signification*, Liège, Éditions Pierre Mardaga, (Philosophie et Langage).

GREIMAS Algirdas Julien & FONTANILLE Jacques, 1991, *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âme*, Paris, Seuil, 335 p.

KOUAMÉ Kouakou, 2005, *Le Langage Juridique baoulé : Analyse Sociolinguistique*, Thèse pour le Doctorat Unique, Université de Cocody, Abidjan.

PERELMAN Chaïm, 1988, *L'empire rhétorique*, Paris, Librairie philosophique J. Vrin.

RAÏ Layla, 2001, « Signification et jeu de langage. Sandra Laugier. » *Métaphysique et jeu de langage*, Paris, PUF.

Webographie

GREIMAS Algirdas Julien & FONTANILLE Jacques, 1993, *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âme. Études littéraires*, 25(3), 153-161.
<https://doi.org/10.7202/501023ar>

Enseignement Explicite : Est-ce une Solution Incontournable dans la Formation des Professionnels à l'ENIEG dans un contexte de l'APC ?

Anne Matouwé¹
Philémon Ndisara²
Irène Ndougmo³

¹ Ph.D. en Curriculum et Evaluation,
Université de Yaoundé I,
Ingénieure en Formation et Conseil à l'Université de Yaoundé I,
Professeure d'ENIEG,
amatouwe1803@gamil.com,
<https://orcid.org/0009-0004-2675-3470>,
www.linkedin.com/in/anne-matouwe, <https://secure.indeed.com>

¹ Doctorant en politiques éducatives,
Université de Yaoundé I, Professeur d'ENIEG, Inspecteur
Coordonnateur de l'Enseignement Normal,
ndissarap@yahoo.fr

¹ Phd. en Psychologie de l'Education à l'Université de Yaoundé I,
Professeure d'ENIEG,
irenendougmo@gmail.com

Résumé :

Cette contribution ambitionne de questionner la place qu'occupe la démarche pédagogique explicite dans la formation des élèves-maîtres. L'enseignement explicite qui fondamentalement serait destiné aux enfants à besoins éducatifs spéciaux reste une démarche privilégiée dans la formation des élèves-maître. Pourtant l'APC, d'actualité dans le système éducatif camerounais, induit l'analyse des situations complexes, le questionnement réflexif. Une prise de recul par rapport à ces conceptions, ainsi que du paradigme de l'apprentissage et celui de l'enseignement n'est-elle pas en contradiction avec l'enseignement explicite ? Autrement dit, la pratique de modelage, pratique guidée et pratique autonome peuvent-elles favoriser la capacité de réflexivité chez les futurs professionnels ? L'étude privilégiant le devis qualitatif s'appuie sur le paradigme compréhensif. Les données ont été collectées à partir des entretiens semi-directifs auprès de six participants formateurs des formateurs à l'ENIEG. Il en ressort que la démarche explicite ne saurait être une panacée pour une formation qui appelle à la réflexivité. Autrement dit, les professionnels qui

¹ Ph.D. en Curriculum et Evaluation, Université de Yaoundé I, Ingénieure en Formation et Conseil à l'Université de Yaoundé I, Professeure d'ENIEG,amatouwe1803@gamil.com, <https://orcid.org/0009-0004-2675-3470>, www.linkedin.com/in/anne-matouwe, <https://secure.indeed.com>

² Doctorant en politiques éducatives, Université de Yaoundé I, Professeur d'ENIEG, Inspecteur Coordonnateur de l'Enseignement Normal, ndissarap@yahoo.fr

³ Phd. en Psychologie de l'Education à l'Université de Yaoundé I, Professeure d'ENIEG, mail : irenendougmo@gmail.com

doivent questionner en permanence leurs pratiques pédagogiques ne sauraient être réduits à des tâches exécutoires dans le processus de formation.

Mots clés : APC ; enseignement explicite, type d'apprentissage privilégié ; praticien réflexif ; professionnalisation.

Abstract:

The aim of this contribution is to examine the place occupied by the explicit teaching approach in the training of student teachers. Explicit teaching, which is basically intended for children with special educational needs, remains a favoured approach in the training of student teachers. However, APC, which is currently used in the Cameroonian education system, encourages the analysis of complex situations and reflective questioning. Is a step back from these conceptions, as well as from the paradigms of learning and teaching, not in contradiction with explicit teaching? Autrement dit, la pratique de modelage, pratique guidée et pratique autonome peuvent-elles favoriser la capacité de réflexivité chez les futurs professionnels ? L'étude privilégiant le devis qualitatif et s'appuie sur le paradigme compréhensif. The data was collected from semi-directive interviews with six participants who were trainers at ENIEG. It emerged that the explicit approach cannot be a panacea for training that calls for reflexivity. In other words, professionals who must constantly question their teaching practices cannot be reduced to executory tasks in the training process.

Key words: APC, explicit teaching, preferred type of learning, reflective practitioner; professionalisation.

1. Problématique de l'étude

Dans de nombreux pays, le débat actuel concernant la qualité dans la formation des enseignants sert de base pour une analyse plus vaste du futur d'un système d'enseignement. Lors de la Conférence de Jomtien en 1990 et du Forum de Dakar en 2000, les organisations d'éducation nationales et internationales ont identifié et examiné les problématiques majeures liées à l'éducation. Elles ont également formulé des suggestions que les États et gouvernements devraient mettre en œuvre (UNESCO, 2010). Lors de la 46e réunion des ministres, organisée à Yaoundé (Cameroun) en 1994, la CONFEMEN a exprimé ses décisions concernant la refonte des programmes d'études. Elle souligne l'importance de concevoir de nouveaux programmes basés sur des profils de compétences et liés de manière significative au milieu professionnel et à la préparation professionnelle. La CONFEMEN avait aussi souligné la nécessité d'une révision des programmes qui favorise le développement de compétences transversales, le transfert de

savoirs et une évaluation appropriée aux nouveaux programmes menant à une certification valide.

La vision de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) est en accord direct avec les réformes de l'éducation au Cameroun. Dans cette situation, la SND30 envisage un ensemble d'objectifs stratégiques pour préserver le rythme de progression jusqu'en 2035. Il est crucial de souligner que l'un des buts de ces objectifs est d'

améliorer les conditions de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base en assurant une réduction significative de la pauvreté et du sous-emploi. Comme cibles principales, il s'agira : (i) de ramener le taux de pauvreté de 37,5% en 2014 à moins de 25% en 2030 ; (ii) de ramener le sous-emploi de 77% en 2014 à moins de 50% en 2030 ; (iii) de porter l'Indice du Capital Humain de 0,39 en 2018 à 0,55 et l'Indice de Développement Humain de 0,52 en 2016 à 0,70 en 2030 (SND30, p.42).

L'objectif est de transformer le Cameroun en un pays en développement, démocratique et harmonieux dans sa diversité, tout en incorporant les objectifs identifiés. Ainsi, des plans de formation sont formulés et mis en application via des documents comme la Stratégie nationale de l'éducation ou le SND30.

Il semble que le défi majeur est d'exploiter de manière efficace et efficiente les ressources humaines, matérielles et financières disponibles dans le pays pour son progrès. L'intégration du Cameroun dans l'économie mondiale est conditionnée par quel défi. Selon Carré (2009), un consensus se construit dans divers contextes autour de la nécessité vitale d'acquérir des connaissances et par conséquent des apprentissages. Dans le contexte de la formation, cela pousse les participants sociaux à adopter une position d'«apprenance » continue. Cela est expliqué par Carré (2015 : 169) de la manière suivante :

du Medef à Force ouvrière, de la Communauté européenne à l'Unesco, rapport après rapport souligne l'entrée des économies occidentales dans une société « de l'information », « cognitive », « apprenante », dans laquelle le développement intensif des savoirs et des

compétences se révèle stratégique eu égard aux nouveaux enjeux économiques et sociaux.

Ainsi, les défis liés à la formation à l'ENIEG correspondent aux transformations actuelles des économies mondiales, évaluées en fonction de divers systèmes de valeurs concernant l'employabilité, les compétences, le développement professionnel et culturel, ainsi que la performance économique et/ou sociale (Carré, 2009 ; 2015). Il faut comprendre que, selon l'OCDE, les défis de la société du savoir en plein essor se manifestent à chaque échelon de la structure sociale. Effectivement, que ce soit pour les pays, les entreprises ou des problématiques sociales, il est remarquable d'observer, comme le souligne Carré (2009), que de nos jours, la connaissance sous toutes ses facettes est essentielle au fonctionnement de toute économie ou société. C'est ainsi que Carré (2009 : 169) considère que

les nations qui exploitent et gèrent efficacement leur capital de connaissances sont celles qui affichent les meilleures performances. Les entreprises qui possèdent plus de connaissances obtiennent systématiquement de meilleurs résultats. Les personnes les plus instruites s'adjugent les emplois les mieux rémunérés... .

Par conséquent, la qualité de l'offre de formation professionnelle se réfère à la notion d'un perfectionnement des compétences et d'une rationalisation des connaissances sur lesquelles repose le travail pédagogique. Selon Akkari (2003 : 75), « *la prise de conscience du rôle crucial de la qualité au sein d'une institution de formation implique un contrôle complexe de son accès, de ses performances intermédiaires (évaluation du contenu pédagogique) et finales (compétences professionnelles des diplômés)* ». Cela implique que le métier d'enseignant est parfois soumis à une enquête, exposé à la lumière et critiqué parce qu'il est public et universel. Dans ce contexte, l'apprentissage professionnel (Roger, 2022) initial des futurs enseignants est perçu comme un défi crucial en réponse à la demande grandissante de qualité dans le domaine de l'éducation, aux besoins d'innovation et aux nécessités de coopération et de formation par alternance. La décision prise par le gouvernement du Cameroun dans le décret 2023/434 du 4 octobre 2023 concernant la structure et le fonctionnement des Ecoles Normales d'Instituteurs (ENIEG) suit le

même point de vue. Selon l'article 3 du décret précédent, ces institutions de formation professionnelle ont désormais pour mission principale la formation initiale des élèves-maîtres, la formation continue des professeurs (perfectionnement, recyclage, spécialisation des formateurs à chaque échelon) et la recherche pédagogique appliquée. Il est évident que les décideurs se préoccupent du choix de la formation, qu'elle soit théorique ou pratique pour les élèves-maîtres au Cameroun.

Dans ce contexte, le ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) a entrepris un projet d'ampleur, convaincu qu'il est en train de tracer les voies futures pour les générations futures. Par conséquent, pour répondre aux défis que pose le système d'enseignement au Cameroun, il est nécessaire d'intégrer la dimension de l'éducation, c'est-à-dire le domaine de la formation professionnelle des professeurs. Cela implique également l'intériorisation des valeurs, l'application des savoirs et des comportements appropriés, ainsi que la transmission des compétences (Mvesso, 2011). Les programmes innovants conçus par le MINESEC reflètent d'ailleurs une forte volonté de renouvellement des méthodes pédagogiques (Mgbwa et Matouwé, 2016).

Le but de la réforme en cours par l'APC au Cameroun provoque une transformation du paradigme. Effectivement, le passage de l'éducateur vers ce paradigme innovant de l'éducation se base sur deux aspects d'évolution : la formation de nouvelles postures basées sur une perception de son rôle en tant que facilitateur du développement de l'enfant et la maîtrise des méthodes propres à l'interaction interpersonnelle. En septembre 2014, le ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) et l'UNESCO ont mis en place deux séances pour renforcer les compétences des inspecteurs d'éducation dans la gestion des apprentissages. Par conséquent, un atelier dédié aux inspecteurs pédagogiques en charge de l'enseignement normal a eu lieu dans ce but. L'objectif principal des travaux menés sur ces bases était d'identifier le processus d'enseignement-apprentissage le plus performant pour mettre en place les programmes conçus selon l'approche par compétences (APC).

L'expert (le Pr Clermont Gauthier) engagé par l'UNESCO a souligné que les recherches scientifiques concernant les réformes

éducatives ont d'importantes conséquences lorsqu'elles se déplacent de la salle de classe pour trouver une réponse à cette préoccupation. C'est le système pédagogique qui est la place idéale pour se dérouler la relation entre l'enseignement et l'apprentissage. Par conséquent, parmi les cinq modèles d'enseignement-apprentissage majeurs (les modèles transmissifs, la pédagogie par objectifs, les modèles structurés d'enseignement, la pédagogie du projet et la pédagogie de l'apprentissage) identifiés dans le rapport de l'UNESCO-BIE (2008) sur les réformes éducatives, l'enseignement explicite a été choisi comme une des variantes des modèles structurels d'enseignement. Dans cette optique, une fiche de préparation des cours pour les professeurs, un questionnaire d'observation pour les professeurs et un guide d'emploi des nouveaux programmes ont été créés. Tous les intervenants ont donc suggéré que l'enseignement clair soit choisi comme méthode d'implémentation des programmes par compétences au Cameroun.

Selon Mgbwa et Matouwé (2016), les nouveaux programmes de formation destinés aux Instituteurs de l'Enseignement Général, conçus en suivant la méthode par Compétences (APC), font partie des innovations majeures qui se concentrent notamment sur le développement des compétences et la capacité à résoudre des problèmes professionnels. Cela a incité le MINESEC à envisager de créer une génération d'Instituteurs plus professionnels et disposés à soutenir la réalisation du développement du Cameroun. Ainsi, la formation des instituteurs ne se fera plus « une formation initiale traditionnelle », mais plutôt « *une formation professionnalisante, qui est étroitement liée à la réalisation concrète du métier d'instituteur sous toutes ses facettes* » (MINESEC, 2013 : 6).

Selon Mgbwa, Matouwé et Ndoungmo (2019 : 5), les programmes proposés par APC constituent « *un nouveau paradigme qui fonde une perspective renouvelée de l'apprentissage et une perspective distincte sur la relation entre apprentissage et enseignement* ». Selon Legendre (2004), ce point de vue est lié à la notion de compétence, perçue non seulement comme une méthode pour concevoir le programme scolaire à mettre en place, mais également comme une perspective sur la formation dans le domaine de l'éducation. Autrement dit, la mise en œuvre de la réforme par l'APC nécessite une transformation du paradigme. Cela implique qu'à l'ENIEG, le processus de formation entre les élèves

et les professeurs doit mettre en place des méthodes d'enseignement qui pourraient les transformer en professionnels.

Il n'est plus nécessaire de souligner que la réforme de tout programme destiné à mettre en place une approche basée sur les compétences a constamment défendu le « *passage du paradigme d'enseignement au paradigme d'apprentissage* » (Tardif, 1998, 2000 ; Morissette, 2002 ; Bocquillon et al., 2020). Il est crucial de saisir que la réforme curriculaire dans le domaine actuel de l'éducation « *se base sur un nouveau discours et suggère une transformation radicale du point de vue concernant la formulation de l'acte d'enseignement-apprentissage* » (Gautier et al., 2008 :1). Cela implique que toute institution éducative, qu'elle soit scolaire ou académique, qui aspire à la réussite ou même à la professionnalisation de sa formation, se doit maintenant de passer du modèle d'enseignement au modèle d'apprentissage (Morissette, 2002 ; Tardif, 1998, 2000). C'est précisément ce changement qui rend les nouveaux programmes des écoles primaires et secondaires au Cameroun plus clairs. Selon Carbonneau et Legendre en 2002, les programmes paraissent offrir un modèle conceptuel constructiviste et socioconstructiviste. Effectivement, les plans pédagogiques ou de formation conçus en fonction des compétences négligent fermement les méthodes comportementales ou behavioristes, caractérisées par la pédagogie par objectifs (Jonnaert, 2004).

Toutefois, Bocquillon et al. (2020) soutiennent que les méthodes d'enseignement tirées du paradigme de l'apprentissage reposent sur le constructivisme et le socioconstructivisme. Dans ce modèle, « *l'étudiant est perçu comme le principal protagoniste de ses processus d'apprentissage ; ils se déplacent du complexe vers le simple via des tâches complètes, contextualisées et pertinentes* » (Bocquillon et al., 2020 : 6). En revanche, les méthodes liées au paradigme de l'enseignement se basent sur la psychologie cognitive et le béhaviorisme. Ainsi, les apprentissages se déroulent du simple au complexe et nécessitent initialement la connaissance de concepts considérés comme cruciaux (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2008).

Le paradigme d'apprentissage, basé sur une perspective constructiviste, vise à appréhender la construction du savoir au sein d'un individu en formation. De surcroît, le constructivisme se

concentre principalement sur l'apprenant et la construction de son savoir par celui-ci. Selon Carbonneau & Legendre (2002 :16), le concept de construction repose sur la notion que la connaissance ne soit produite que par l'apprenant lui-même, en d'autres termes par son propre processus de pensée (Piaget, 1971). « À l'extérieur de cette activité, il ne resterait que la marque du savoir construit par les autres qui ne pourrait se révéler si elle que si l'élève s'efforce d'en reconstruire. ». Cela implique que les savoirs ne peuvent pas être transmis. Au contraire, elles ne se construisent que par celui qui acquiert des connaissances.

Par conséquent, lors du processus de formation à l'ENIEG, il est prévu que la connaissance soit construite par le maître-élève. Ainsi, le formateur devrait « alors adopter des méthodes pédagogiques axées sur l'apprenant, favorisant la construction de ses connaissances » (Gauthier et al., 2008). Cela nécessite que les formateurs abandonnent l'enseignement de « quelque chose » et se transforment en guidant ou en soutenant les élèves-maîtres dans la construction cognitive de leurs propres savoirs. Selon la littérature (Rosenshine, 1986 ; Gauthier et al., 2008), la stratégie explicite qui se base sur les théories behavioristes et cognitivistes semble poursuivre le but de déterminer les méthodes d'enseignement qui peuvent optimiser la qualité de l'éducation. C'est de ce point de vue que le mouvement behavioriste a engendré les études sur la performance pédagogique, notamment les recherches empiriques basées sur le processus-produit (Gauthier et al., 2008). Ces recherches ont établi une « corrélation » entre les comportements de l'enseignant (processus) et les acquis des élèves (produit). Par ailleurs, le cognitivisme a tenté de saisir les divers mécanismes qui participent au processus d'apprentissage et comment ils influencent l'acte d'enseigner » (Gauthier et al., 2008 : 6).

Cependant, il est indéniable que les recherches menées par Rosenshine (1986) et Gauthier et al. (2008) révèlent que le paradigme d'apprentissage se distingue du paradigme d'enseignement, qui tire son inspiration des théories cognitivistes et behavioristes. Effectivement, il est crucial de souligner que ces théories incitent à adopter des pratiques. Cela signifie que le contenu est divisé en petites unités. Cela signifie que dans le paradigme d'enseignement, l'apprentissage est conditionné par l'instruction. En d'autres termes, il semble que c'est grâce à

l'enseignement que les élèves apprennent et dans ce contexte, la qualité de l'apprentissage est principalement déterminée par la qualité de l'instruction. Cependant, l'acquérir est complexe (Giordan, 1998).

Il est donc nécessaire de saisir que l'APC et l'enseignement explicite paraissent reposer sur des bases théoriques distinctes. Effectivement, l'APC repose sur une base socioconstructiviste et est considérée comme l'une des applications les plus manifestes du constructivisme. Ici, la compétence est perçue comme l'aptitude à mobiliser et orchestrer une multitude de ressources, qu'elles soient internes ou externes (Tardif, 2006). Alors que la stratégie explicite repose sur le béhaviorisme et le cognitivisme, qui font partie du paradigme de l'enseignement. Comment donc former les futurs enseignants de l'ENIEG au Cameroun en tant que professionnels et praticiens réflexifs grâce à une formation basée sur le behaviorisme ?

En effet, le processus d'apprentissage à l'ENEG devrait privilégier des méthodes d'enseignement comme les expérimentations, la mise en œuvre de projets, la résolution de problèmes importants tels que l'apprentissage par problèmes (APP), les simulations, l'enseignement collaboratif (comme une communauté de pratique, une communauté d'apprentissage ou une technique d'enseignement mutuel), et l'accompagnement psychologique (coaching, mentorat, tutorat, supervision, etc.). L'objectif de ces stratégies est d'aider l'élève-enseignant à contrôler, ajuster et autonomiser son processus d'apprentissage, voire apprendre à apprendre (Giordan, 1998 ; Libersa et Romanet, 2017 ; Matouwé, 2022b). L'APC offre une signification aux connaissances en démontrant leur utilité pour l'apprenant dans la réalité quotidienne. Pour conclure, l'APC donne la possibilité à l'apprenant de mettre en application ses connaissances scolaires pour résoudre des problèmes du quotidien ou pour les exploiter efficacement en réponse à ses exigences.

En ce qui concerne la stratégie pédagogique explicite, son efficacité repose sur le fait que les connaissances et les compétences soient transmises de manière directe et organisée. Cela est fortement orienté par le formateur qui suit des étapes successives en suivant un rythme d'apprentissage soutenu (Bissonnette et al., 2010). C'est une approche éducative qui ne

peut ni être assimilée à une méthode, ni à un modèle. Elle est tout aussi intrinsèquement liée à une tradition, à la sensibilité, à la philosophie ou à l'anthropologie (comme celle de Marcel Jousse ou Maria Montessori) et qui n'appartient à aucune personne en tant que scientifique ou pédagogue (Rosenshine, 1996, 2012). En somme, elle provient de diverses recherches menées par plusieurs auteurs et groupes de recherche extrêmement variés.

En tout cas, lors de la mise en place des nouveaux programmes d'ENIEG axés sur les compétences, c'est la méthode explicite qui se révèle novatrice pour préparer le l'élève-maître dans le domaine de l'éducation primaire qu'est l'élève-maître. Par conséquent, l'enseignement clair apparaît comme la passerelle idéale vers la professionnalisation des stagiaires d'ENIEG. Il est indéniable que dans le domaine de la recherche, ainsi qu'en sciences de l'éducation et en science cognitive, il est de plus en plus nécessaire pour les professionnels du terrain d'adopter une stratégie explicite. Cependant, une inquiétude demeure concernant la véracité de l'application quotidienne de cette stratégie dans les salles de classe des ENIEG qui pourrait rendre les élèves réflexifs et potentiellement professionnels.

Selon Perrenoud (1993 : 59), il existe plusieurs facteurs qui favorisent la professionnalisation du métier d'éducateur, *« les uns associés au développement du travail dans des sociétés dominées par le tertiaire et les nouvelles classes moyennes, tandis que d'autres se situent davantage au sein des politiques de l'éducation et de l'évolution d'un système éducatif face à de nouveaux publics et défis »*. Selon lui, la progression de la formation des professeurs est simultanément un facteur, un moteur et un impact de la professionnalisation de ce métier. Selon Perrenoud (1993 : 59), affirmer que la formation à l'ENIEG vise à *« préparer à une pratique réfléchie et à mieux exprimer les connaissances scientifiques et les acquis d'expérience »*, *« il s'agit d'abord de discuter des réalités et de la complexité de l'éducation pédagogique. »*. Dans la même perspective, les méthodes d'enseignement (socio)constructivistes sont suggérées pour favoriser la création active des connaissances par l'apprenant, dans des contextes d'apprentissage complexes et authentiques où le formateur se comporte comme un médiateur ou un accompagnateur.

Effectivement, Gauthier et al. (2008) ont démontré que « les suggestions d'enseignement issues du paradigme de l'apprentissage et du constructivisme partagent peu d'analogies avec celles formulées par le paradigme de l'enseignement et le cognitivisme » (Gauthier et al., 2008). En outre, la seule similitude entre le cognitivisme et le constructivisme serait principalement liée à la capacité de l'élève à convertir les informations provenant de son environnement en les interprétant et en créant une image symbolique. En réalité, pour une formation axée sur la professionnalité, les chercheurs constructivistes (Legendre, 2008a ; Jonnaert, 2007, 2009 ; Jonnaert Vander Borght, 2010) suggèrent aux formateurs des méthodes d'enseignement qui favoriseront progressivement la participation des élèves-maîtres en tant que facilitateurs pour découvrir leurs connaissances. Cela serait possible grâce à la création de contextes professionnels complets, complexes et significatifs, via la pédagogie basée sur des projets menés en équipe. Il est également possible de contrôler les compétences des futurs professeurs via des évaluations formatives, au sein de tâches qualifiées d'authentiques (Jonnaert, 2007).

Dans le processus d'éducation, l'enseignant ne se limiterait plus à transmettre ou à modeler le contenu pédagogique à dispenser, mais plutôt à créer les conditions d'apprentissage et à diriger des séquences d'enseignement dans des contextes inédits incitant les élèves à intervenir et interagir (Jonnaert et Vander Borght, 2009 ; Altet, 2017). Désormais, il incombe à l'enseignant de créer et d'organiser des conditions pédagogiques qui favorisent le succès de l'élève-éducateur dans sa formation. Dans ce contexte, il ne s'agit plus de véhiculer un savoir sous contrôle du professeur. Le formateur de l'ENIEG se transforme en un individu ressource, nécessaire pour lui de réagir et de s'ajuster aux exigences des apprenants. Avec l'APC, le but n'est plus de débarrasser les élèves-enseignants d'une formation pénible, mais plutôt de les initier aux plaisirs des compétences (Mgbwa, Matouwé et Ndoungmo (2019). L'objectif est de former les futurs instituteurs en vue d'une professionnalisation du métier de formateur.

L'enseignement dit « *explicite* » semble inciter les élèves-enseignants à assimiler les contenus par le biais du saucissonnage de ceux-ci. Cependant, la rhétorique de professionnalisation soutient que nous ne pouvons plus croire qu'une connaissance est

suffisamment maîtrisée pour pouvoir l'enseigner. Ce postulat se manifeste par la mise en œuvre de la majorité des normes de compétence des professeurs qui mettent en avant, sous forme subtile ou explicite, une réflexion dans et sur la mise en pratique. Pour acquérir de nouvelles aptitudes dans le domaine professionnel, les élèves-éducateurs en formation aux ENIEG doivent se familiariser avec des processus réflexifs, tirés de leurs tâches pédagogiques et scientifiques.

Selon Wentzel (2010 :16), « *d'après un principe d'alternance, la formation initiale au niveau tertiaire se concentre simultanément sur la théorie, la recherche et la mise en pratique dans le milieu professionnel* ». Cela implique l'apparition d'un praticien réflexif qui guide les discussions actuelles vers l'identité de travail des professeurs, et par conséquent vers un modèle de professionnalité. Quel modèle contribue à un processus constant d'ajustement de la formation professionnelle, en alternant entre théorie et pratique (Wentzel, 2010 ; 2012). On se demande alors si la stratégie explicite est pertinente en tant que méthode d'enseignement dans le cadre de l'APC pour la formation des professeurs au Cameroun. En d'autres termes, la stratégie explicite mise en place par le système éducatif camerounais pour mettre en place les réformes curriculaires à l'ENIEG est-elle adéquate pour professionnaliser la formation des élèves-maîtres ?

2. Méthodologie de l'étude

Cette recherche compréhensive (Dumez, 2016 ; Fortin et Gagnon, 2016) vise à comprendre comment le recours à l'enseignement explicite peut contribuer à la formation des professionnels réflexifs dans le cadre de l'APC. En d'autres termes, est-ce que l'enseignement explicite en tant que méthode pédagogique pourrait suffisamment préparer les élèves maîtres dans les ENIEG ? L'étude repose sur un devis qualitatif qui souligne le vécu professionnel des six professionnels d'ENIEG, prélevés par le biais d'un choix raisonné classique (Fortin et Gagnon, 2016). En raison de leur spécificité, tous les participants ont été sélectionnés en fonction de critères d'inclusion précis : posséder au moins 10 ans d'expérience dans le métier. Le tableau suivant illustre les attributs des participants.

Tableau 1. Échantillon

Participants	Sexe	Âge	Fonction	Ancienneté
Elia (EA)	Féminin	42 ans	Enseignante	13 ans
Janvier (JR)	Masculin	47 ans	IPR	20ans
Hugues (HS)	Masculin	55 ans	CP	19ans
Julienne(JE)	Féminin	53 ans	Directrice de l'école	17 ans
Junior (JR)	Masculin	49 ans	Enseignant	14 ans
Rosine (RE)	Féminin	59 ans	IPN	27 ans

L'analyse de contenu thématique et plus spécifiquement la thématisation séquencée ont servi à traiter les informations collectées auprès de ce groupement professionnel (Paillé et Muchielli, 2016). Cette technique a impliqué la catégorisation des différents composants d'un message pour en mettre en lumière le sens (Mayer et Deslauriers, 2000). Elle a révélé la diversité et la richesse des propos entendus et transcrits, en mettant l'accent sur les contenus des discours tirés des entretiens. L'objectif était de segmenter les informations tirées des sujets en suivant les thèmes suivants : la relation dominante entre l'enseignement explicite et l'APC ; le lien entre l'enseignement explicite et la réflexivité au travail ; l'enseignement explicite comme stratégie privilégiée à l'ENIEG.

Tableau 2. Grille d'analyse

Thème	Code	Sous-thèmes	Observations		
			+	-	+/-
Enseignement explicite dans le contexte de l'APC	A	Rapport de force entre enseignement explicite et APC			
	B	Enseignement explicite et réflexivité professionnelle			
	C	Enseignement explicite comme démarche privilégiée à l'ENIEG			

Le signe + veut dire tout à fait adéquat ; plutôt adéquat.

Le signe – veut dire plutôt inadéquat ; tout à fait inadéquat.

Le signe+/- veut dire plus ou moins adéquat.

3. Résultats de l'étude

Les informations collectées auprès des participants Elia (EA), Janvier (JR), Hugues (HS), Julienne (JE), Junior (JR) et Rosine (RE), dont les initiales de prénoms garantissent la confidentialité, sont exposées sous les trois thèmes précédemment évoqués (voir tableau 2).

3.1. Enseignement clair et APC : Quels rapports ?

L'étude des résultats concernant la première méthode révèle les relations entre l'enseignement explicite et l'APC. Pour la majorité des professionnels, ces relations paraissent floues. Effectivement, les participants considèrent que l'enseignement explicite ne crée pas de relations profondes avec l'APC. À première vue, l'enseignement explicite se base sur la notion qu'il est nécessaire d'aller du simple vers le complexe. Cette approche nécessite la division des contenus pédagogiques en petites unités, basée sur le modèle behavioriste qui repose sur le postulat que l'apprentissage se déroule par des étapes successives. Par conséquent, le passage d'un niveau de savoir à un autre se fait par une consolidation positive des réactions et des comportements attendus. C'est dans cette perspective que ces déclarations d'un participant se situent : « *Dans ma compréhension, l'enseignement explicite continue de mettre en œuvre les principes de la pédagogie par objectifs.* » (EA) (Aa-).

Selon ce participant, l'enseignement explicite exclut la notion de conscience. Il soutient qu'il est nécessaire de se focaliser sur les comportements observables et quantifiables que permet l'apprentissage, et que toute forme d'apprentissage peut être réalisée en utilisant les méthodes appropriées. Il est particulièrement essentiel d'intégrer le processus d'enseignement-apprentissage par le biais du modelage, comme le souligne une professeure en déclarant : « *Ensuite, il est nécessaire de partir du modelage plutôt que d'une situation complexe* » (EA) (Aa). C'est

pour cette raison que le professeur clarifie ce qui est exprimé de manière ouverte et précise.

D'après les témoignages des participants, il apparaît que l'APC suggère plutôt des contextes similaires à ceux rencontrés dans la vie quotidienne afin d'implémenter le processus d'enseignement-apprentissage. Certains professionnels éprouvent une confusion entre l'enseignement explicite et l'APC, ce qui les rend confus. En ce qui concerne ces déclarations d'un conseiller pédagogique qui exprime son indignation de la manière suivante : « *Je ne vois pas véritablement de changement avec ce qu'on faisait avant. On parle de l'APC et nous continuons de demander aux praticiens de terrain de préparer les leçons avec les OPO et les OPI !!!* » (HS) (Aa-). Ce qui traduit un statut quo ante dans les pratiques pédagogiques malgré le changement qu'évoquent les nouveaux curricula d'ENIEG de 2014.

Il semble que presque toute la chaîne de contrôle pédagogique partage la même confusion. Effectivement, prenons en compte ces déclarations d'un Inspecteur Pédagogique Régional (IR) : « *Hummm, l'enseignement explicite est une méthode d'apprentissage qui simplifie la mise en œuvre de l'APC au Cameroun.* » « *Initialement, nous étions perdus et ne comprenions pas comment mettre en place la réforme de la formation par l'APC* » (JR) (Aa-). Cette multitude de confusion dans le domaine de l'éducation ne facilite pas la mission des dirigeants d'établissement, chargés de soutenir quotidiennement leurs employés. C'est le cas de cette professeure qui paraît ne comprendre rien de la réforme en cours et considère que rien n'a évolué. Dans son discours, il exprime ainsi sa frustration : « *Pour ma part, la pédagogie reste inchangée.* » *Je poursuis mon enseignement comme auparavant. Ceux qui nous enseignent ne sont pas eux-mêmes persuadés. Ils sont aussi occupés que nous. Pourquoi donc consacrer du temps à se perdre dans ce que nous ne comprenons ni les détails ni le sens ?* » (JE) (Aa-).

Ces affirmations suggèrent que le professionnel de l'éducation perçoit une extension du sens des réformes pédagogiques. Il semble que la participante ne dispose pas de points de repère dans ses démarches professionnelles. Selon les propos d'un autre participant un peu instruit, il serait incorrect de considérer l'enseignement explicite comme une option alternative pour la mise

en place de l'APC au Cameroun. Parce qu'il exprime son indignation en disant : « *Hummm, nous formons à l'enseignement explicite par devoir* ». (Aa-) (RE). Effectivement, l'enseignement explicite et l'APC se situeraient dans des contextes théoriques de références nettement différents. Cette Inspectrice Pédagogique Nationale (IPN) continue fermement : « *En effet, je pense qu'il existe une confusion de paradigmes lorsqu'on évoque le concept d'enseignement explicite dans la mise en application de l'APC.* » « *Il me paraît qu'il existe un mélange de deux paradigmes clairement différenciés : le behaviorisme et le socioconstructivisme.* ».

D'après ces études, on comprend qu'il est compliqué d'établir des relations collaboratives entre l'enseignement explicite et l'APC. Les observations sur le terrain indiquent que l'enseignement explicite se distingue de l'APC. Les enseignants devraient utiliser les principes de l'APC pour les mettre en œuvre dans la formation des élèves-éducateurs au sein des ENIEG.

3.2. L'enseignement explicite encourage-t-il la réflexivité ?

L'éducation des futurs enseignants requiert un développement professionnel qui demande une réflexivité comme composante cruciale pour comprendre leur travail. Toutefois, les témoignages des participants révèlent que la méthode pédagogique d'enseignement explicite mise en place par l'APC au Cameroun pour mettre en place la réforme ne se présente pas comme un mécanisme favorisant le développement de la réflexivité chez les formés d'ENIEG. C'est précisément ce que signalent ces déclarations d'un participant : « *Eh ahhh.* » *Est-il envisageable de progresser graduellement tout en développant simultanément la réflexivité ?* « *Je ne crois pas que ces deux comportements soient en adéquation.* » (JR) - Bb-). Effectivement, l'enseignement explicite semble représenter un véritable obstacle dans la réalisation des réformes pédagogiques au Cameroun. Il paraît inapproprié pour l'épanouissement professionnel des élèves-enseignants. Selon ce participant, c'est l'une des principales entraves à la mise en œuvre d'innovations pédagogiques au sein du système éducatif camerounais.

C'est ce qui corrobore les déclarations de cette professeure qui se révolte : « *ehh ahh ! Nous progressons conformément aux recommandations. Nous suivons les directives provenant de la direction supérieure. Depuis la mise en place des nouveaux*

curricula à l'ENIEG, nous suivons les directives de haut en bas et demeurons dans ce modèle qui nous est imposé. Cependant, on évoque l'APC. Quoiqu'il en soit, avec une instruction explicite, il ne me paraît pas simple d'innover dans les méthodes d'enseignement ». L'entorse peut résulter de la limitation engendrée par l'enseignement explicite dans la mise en contexte du projet de réforme par l'APC. Puisque les intervenants sur le terrain se retrouvent dans un contexte d'application d'un modèle apparemment en désaccord avec les principes de l'APC. Cette situation paraît plonger les professionnels sur le terrain dans un sentiment de mal-être, d'inconfort.

L'autonomisation de ces derniers ne paraît pas favoriser cela. C'est précisément ce que suggère un conseiller pédagogique lorsqu'il affirme : « *À mon avis, il est compliqué de demander l'indépendance d'une personne qu'on maintient par le biais du modelage dans une situation de formation.* » « *Cela me paraît plutôt contradictoire.* » (HS) – Bb-). Ces déclarations mettent en lumière le désaccord observé dans la mise en place des réformes pédagogiques au Cameroun, en lien avec l'adoption de l'enseignement explicite. Cependant, pour sélectionner le type d'homme à former, il est nécessaire de former un praticien réflexif. Effectivement, les propos des participants à la recherche ne paraissent pas cohérents pour envisager le développement de la réflexivité professionnelle par le biais de l'enseignement explicite. Dans ce contexte, prenons en compte cette participante qui déclare : « *Le développement de la réflexivité dans le milieu professionnel ne peut pas se réaliser par le biais du modelage pédagogique pendant la formation.* » *Pourquoi ne pas opter pour une formation véritablement professionnalisante de ce type ?* » (JE) – Bb-).

Un autre soutient ce point de vue en déclarant : « *Je crois que nous serons capables d'éduquer les professeurs réflexifs à l'ENIEG le jour où nous mettrons véritablement en application les principes de l'APC sans aucune faille ni fraude* » (JR) (Bb-). D'après ce qui a été exposé précédemment, il est indéniable que malgré le besoin de la réforme par l'APC d'encourager la réflexivité professionnelle chez les futurs instituteurs à l'ENIEG, l'utilisation de l'enseignement explicite comme méthode de mise en œuvre ne paraît pas appropriée. En d'autres termes, il apparaît que les deux méthodes ne partagent pas les mêmes principes.

3.3 Enseignement explicite : est-ce la seule technique pédagogique applicable aux professionnels réflexifs ?

Selon la grille d'analyse, la troisième méthode soulève des questions sur le choix de l'enseignement explicite comme méthode pédagogique unique dans les ENIEG au Cameroun. L'objectif est de saisir son potentiel et son importance dans la formation des futurs professionnels du secteur d'éducation primaire au Cameroun. Des commentaires des participants, il apparaît que l'enseignement explicite semble réduire la qualité de la formation proposée dans les ENIEG. En outre, prenons en compte ces critiques exprimées par une professeure dans son allocution : « *Depuis l'émergence de l'éducation explicite, nous ne savons plus réellement quels sont nos principes pédagogiques. On a l'impression de changer parce qu'il est nécessaire, sans conviction. Pour ne pas prétendre être perdu.* » (EA) et (Cc). Autrement dit, il semble que les professeurs d'ENIEG soient désorientés au quotidien par leurs tâches de travail, ou perdus dans une confusion engendrée par le modèle explicite qui entrave toute démarche, toute créativité et même l'autorégulation.

De nombreux participants remarquent que la culture du système d'éducation au Cameroun est basée sur le conformisme. Il est demandé au professeur camerounais de se plier simplement à l'ordre imposé par la direction. Cette méthode ne stimule ni la créativité, ni la réflexivité des professeurs. Comme le souligne la participante, « *C'est pour cette raison que certains professeurs vont reproduire les préparations de leurs collègues mieux adaptés à la nouvelle méthode d'enseignement dès l'annonce des contrôleurs.* » Cette méthode n'encourage pas la créativité. « *Mais nous faisons avec.* » (EA) et (Cc).

Les paroles des participants indiquent que l'État a rapidement adopté la réforme curriculaire, sans envisager d'abord de se familiariser avec les principes de l'APC pour faciliter sa mise en œuvre. C'est ce que démontre un participant lorsqu'il s'exprime de cette manière : « *Il me semble que ce modèle a été importé de l'extérieur et nous ne l'avons pas adapté au contexte local.* » (JR). Par conséquent, l'enseignement explicite rend la formation d'un instituteur réflexif complexe, comme le souligne le même participant qui se demande : « *Le Décret du 4 octobre 2023 nous impose de former des instituteurs réflexifs, mais est-ce que cela est envisageable grâce à l'enseignement explicite ?* » (JR) (Cc-...).

Pour approfondir, un autre participant souligne : « À mon avis, la formation à l'ENIEG au Cameroun devrait être réévaluée. Autrement, avec une instruction clairement formulée, il me paraît plutôt compliqué d'accomplir le projet social défini par les politiques d'éducation. (HS) (Cc-). Dans ce contexte, l'enseignement explicite apparaît comme inadapté pour la mise en œuvre de la réforme du programme scolaire et par conséquent, il ne contribue pas au développement de la réflexivité professionnelle des élèves-éducateurs tout au long de leur formation à l'ENIEG.

Une participante semble partager cette inquiétude, pensant qu'une alternative serait envisageable pour produire le genre d'homme prescrit par les politiques de formation. Selon elle, une alternative serait envisageable si l'on veut réellement former des professionnels qui répondent aux changements et besoins sociaux contemporains. Dans ses déclarations, une IPN précise que « la directive politique imposée nécessite que le formé d'ENIEG soit un professionnel qui réagit. Cependant, on constate que l'émergence de l'enseignement explicite ne pousse plus ces apprenants à se consacrer à la recherche. C'est donc un obstacle au développement réflexif ». (RE)(Cc-).

Il est nécessaire de saisir que les participants à la recherche se retrouvent dans une confusion qui entrave l'adoption de la réforme. Effectivement, le mode d'enseignement explicite utilisé comme seul mécanisme de mise en œuvre de l'APC dans les ENIEG paraît restreindre la créativité et l'innovation, entravant par conséquent le développement de la réflexivité professionnelle chez les participants. Il est d'autant plus complexe pour le formé de promouvoir la recherche qui stimule l'esprit scientifique, la distanciation, un élément crucial de la réflexivité.

4- Discussion et conclusion

Dans les analyses précédentes, cette contribution a révélé une série de obstacles qui entravent la mise en œuvre par les formateurs des programmes structurés sur la base des compétences grâce à une stratégie pédagogique explicite formulée dans les ENIEG au Cameroun. Le problème découle de l'incohérence entre la stratégie requise pour la mise en œuvre de

la réforme et la méthode pédagogique basée sur les compétences exigées par les programmes de formation à l'ENIEG. D'après Matouwé (2022b), bien que le programme soit un catalyseur des politiques publiques (Jonnaert et Depover, 2014 ; Matouwé et Mgbwa, 2020 ; Matouwé, Ndoungmo et Mgbwa, 2020), il existe toujours des aspects qui nécessitent une attention particulière pour permettre aux professionnels d'implémenter le projet (Ndoungmo, Matouwé, Mgbwa, 2020). Les orientations paradigmatiques, épistémologiques et pragmatiques de l'APC et de la stratégie explicite nécessitent d'être clarifiées et précisées pour que les professionnels sur le terrain puissent avoir des repères et construire du sens (Mias, 1998) dans l'opérationnalisation des programmes d'ENIEG de 2014 au Cameroun.

Il est important de comprendre que l'APC, utilisée comme méthode initiale pour la formation des maîtres dans les ENIEG, porte un vif intérêt au modèle du professionnel réflexif. L'intérêt doit se manifester par la mise en place de dispositifs qui pourraient faciliter l'acquisition des comportements réflexifs. Il faut dire que le paradigme du praticien réflexif semble rencontre de plus en plus du succès dans les métiers d'interactions humaines et plus particulièrement en formation des maîtres. Selon Paquay et Sirota (2001 : 8) ce paradigme « *se positionne dans un mouvement global de reconceptualisation de l'action pédagogique et de formation des professeurs* ». En outre, Schön (1994), en se basant sur les recherches menées avec Argyrys concernant l'impact des connaissances dans le fonctionnement des professionnels de différents domaines (tels que les médecins, les juristes, les journalistes, etc.), a démontré que le milieu professionnel ne permet pas d'appliquer des théories préexistantes. Par conséquent, la formation professionnelle devrait servir d'espace constant pour créer des réponses innovantes face à des défis inédits et pour développer les compétences professionnelles des futurs enseignants.

Selon la littérature (Vacher, 2015 ; Buysse, Périsset et Renaulaud, 2019), on constate que la réflexivité joue un rôle central dans de nombreux programmes d'enseignement des professeurs, favorisant ainsi le développement professionnel des élèves. Ainsi, des lieux de travail comme les ateliers d'éducation professionnelle, les séminaires d'exercices réflexifs et les stages en milieu professionnel constituent des contextes qui incitent le

stagiaire à nourrir ses connaissances théoriques (Décret sur la FIE des professeurs, 2019). Selon Grenion (2019), Mauban (2007) et Deprit et al. (2022), la réflexivité est perçue comme une aptitude transversale qui favorise la formation, prépare le futur professionnel et contribue à l'apprentissage professionnel.

En tout cas, l'exercice réflexif devient de plus en plus une nécessité dans la formation des instituteurs. Dans ce contexte, Njonbi et Fonkoua (2017 : 6) soulignent qu'un enseignant est généralement un praticien réflexif, en ce sens qu'« *il est capable d'observer de manière objective son activité et de la ajuster en fonction des résultats observés* ». Cela implique que l'action d'un professionnel devrait découler d'une démarche réfléchie qui lui permettra de légitimer et anticiper les répercussions de son action. Dans cette procédure, il est nécessaire que le stagiaire puisse justifier ses succès ou son manque d'efficacité dans ses interventions. Il est donc légitime de comprendre que ces études contestent radicalement la logique explicite en vigueur dans les ENIEG au Cameroun. Effectivement, d'après la perspective réflexive des méthodes de formation, le professionnel ne peut se limiter à l'application de principes théoriques ou de modèles préétablis (Schön, 1994 ; Paquay et Sirota, 2001 ; Njonbi et Fonkoua, 2017). L'enseignant réflexif est celui qui a la capacité de bâtir son savoir professionnel en agissant et en réfléchissant dans le processus d'action. D'après l'approche de l'APC mise en place dans les programmes de formation de l'ENIEG au Cameroun, il est nécessaire que les professionnels soient perçus comme des « *praticiens réflexifs* ». Ces professionnels sont jugés « *capables de délibérer sur leurs propres méthodes, les objectiver, les partager, les perfectionner et introduire des innovations qui pourraient augmenter leur efficacité* » (Paquay et Sirota, 2001).

Cependant, les constatations sur le terrain révèlent que l'enseignement explicite se différencie de l'APC. En effet, le Cameroun a opté pour l'enseignement explicite comme la méthode d'éducation et de formation la plus efficace pour instaurer les programmes basés sur l'approche par compétences (APC) dans les ENIEG. L'ACP, qui évoque de manière appropriée le paradigme socioconstructiviste de l'apprentissage, est mal compris dans la formation des professionnels en adoptant une stratégie explicite liée au paradigme de l'enseignement. Selon ce paradigme, l'enseignement est perçu comme un processus d'apprentissage, le

développement d'automatismes et une culture basée sur l'autonomie personnelle. En revanche, le paradigme de l'apprentissage place l'enseignement dans une perspective d'amélioration des compétences, de réponses variées aux problématiques complexes et d'une culture d'interdépendance dans le milieu professionnel (Giordan, 1998; Tardif, 1999 ; Sauvé, 2001). Tandis que l'approche explicite semble conserver le futur professionnel d'ENIEG en tant que consommateur de produits scientifiques. Il lui est donc difficile d'inculquer dans ses techniques pédagogiques la prise de conscience et la réflexion abstraite.

En tout cas, la formation à l'ENIEG devrait maintenant considérer qu'il existe un décalage entre deux sortes de connaissances lorsque les programmes se basent sur le modèle des compétences. On doit distinguer entre l'expérience dans le milieu professionnel et les savoirs scientifiques. Il est particulièrement crucial que le formateur réflexif puisse restaurer cette relation indispensable entre la connaissance scientifique et l'activité professionnelle (Njonbi et Fonkoua, 2017). Effectivement, Boutin et Lamarre (2000) soulignent que la pratique réflexive demande au futur professionnel de réfléchir en cours d'action et sur l'action. L'éducateur réflexif prend en considération ses expériences passées qu'il examine pour optimiser les futures. Selon Perrenoud (2004), « toute analyse détaillée repose sur des connaissances ». Selon Wentzel (2010), « les concepts théoriques sont ici des instruments pour une compréhension possible du réel ». Selon Perrenoud (2004), dans la formation initiale des fureurs-maîtres, la simple intelligence, le courage, la cohésion et la disponibilité ne suffisent pas pour examiner sa pratique. De surcroît, l'analyse réflexive paraît recourir à des connaissances, tout comme l'étude de toute autre réalité complexe. Les connaissances acquises permettent alors au professionnel d'organiser, de différencier des aspects et des attributs, d'éliminer des variables et des processus, de comparer, classer, ordonner, relier, proposer des questions ou des suppositions dans ses activités quotidiennes en classe.

Il faut dire que selon l'épistémologie de la pratique réflexive, la pratique professionnelle constitue le lieu privilégié de développement des compétences professionnelles. Mais pas à n'importe quelle condition : l'expérience ne crée pas d'emblée l'expertise. En effet, la littérature (Pallascio et Lafortune, 2000) laisse observer que la pensée réflexive est critique et créative et

nécessite du même coup de la part de formé d'ENIEG de mobiliser un certain nombre d'habiletés métacognitives et de compétences argumentatives. Le processus réflexif selon Schön (1994) met en jeu un double la réflexion dans l'action qui permet à un futur professionnel de penser consciemment au fur et à mesure que se déroulent les événements et de réagir en cas de situation imprévue et la réflexion sur l'action au cours de laquelle ce dernier analyse ce qui s'est passé et évalue les effets de son action.

De ces perspectives, on peut conclure que le modèle du praticien réflexif suscite un vif intérêt dans la formation des professeurs à l'ENIEG. Les recherches d'Altet (1996) sur les nouvelles professions pédagogiques mettent déjà en lumière la complexité grandissante des responsabilités auxquelles font face les professionnels dans le quotidien de leurs interventions en classe. Il est crucial pour ces individus de posséder des aptitudes de premier ordre qui leur donneront la capacité de gérer des circonstances qui ne sont pas constamment contrôlables. La capacité à manifester de la réflexivité est une des compétences nécessaires au travail pédagogique. Selon Bouissou et Brau-Antony (2005 : 114), « *les enseignants doivent devenir des professionnels réflexifs, c'est-à-dire capables d'expliquer leurs méthodes et de les clarifier pour prendre des décisions appropriées aux circonstances rencontrées* ». Ainsi, l'exigence de réflexivité chez les stagiaires des ENIEG au Cameroun est une aptitude essentielle qui nécessite un développement en formation initiale. Alors, cela est-il réalisable en adoptant une stratégie explicite adoptée pour mettre en œuvre des programmes structurés en fonction de compétences ?

Bien que les ENIEG progressent constamment, la formation initiale des élèves-maîtres rencontre des difficultés pour ajuster ses méthodes en favorisant la professionnalisation de ces derniers. En effet, l'utilisation d'une méthode explicite comme approche pédagogique à l'ENIEG permet de « *repérer dès les premières racines de cette résistance, la prédominance du modèle scolaire de transmission frontale* » (Houssaye, 2014, p.210). Selon les observations effectuées sur le terrain, il est observé que la méthode explicite et l'APC ne maintiennent pas de relations d'unité directes. Selon un participant, cette approche paraît continuer en utilisant les principes de la pédagogie basée sur des objectifs : « *Il est recommandé de débiter par le modelage plutôt qu'une situation*

compliquée » (EA) (Aa-). Effectivement, dans le contexte de la formation professionnelle à l'ENIEG, l'enseignement explicite initialement conçu pour accompagner les enfants présentant des besoins spécifiques dans leur processus d'apprentissage ne paraît pas adapté. Une IPN déclare à propos : « *À mon avis, l'enseignement clair est conçu pour faciliter la progression des enfants présentant des besoins spécifiques dans leurs processus d'apprentissage. Donc, favoriser ce modèle de formation dans le cadre du système éducatif donne l'impression que tous les élèves-enseignants sont perçus comme étant des apprenants aux besoins spéciaux* » (RE) (Aa-). Cela signifie que la procédure explicite n'est pas appropriée dans le contexte de la formation professionnelle qui vise à développer la professionnalité des apprenants. Matouwé (2022b) souligne, dans le contexte des écoles primaires et maternelles, « *la complexité de constater les effets naissants de la réforme pédagogique au Cameroun* » (p.46). En raison de l'insuffisance d'identification des indicateurs du développement professionnel dans la formation, les professionnels de la classe mettent tout en œuvre.

Cependant, Wittorski (2010) souligne que la professionnalisation suscite actuellement un vif intérêt dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Les nombreuses motivations qui suscitent cet intérêt se concentrent principalement sur « le développement des formes de travail et la demande de « nouvelles » compétences, les défis liés à la définition de nouvelles tâches et/ou à la redéfinition des tâches existantes, le développement de nouvelles méthodes de formation plus en adéquation avec les contextes professionnels, l'émergence de discours institutionnels variés » (p.5). Dans le même sens, Lantheaume (2008) soutient que « Professionnaliser les enseignants » est désormais un but pour l'action publique. Selon Bancel (1989), la professionnalisation suggérée dans les ENIEG devrait favoriser un lien entre la formation et le travail en mettant en place « *des stages en alternance et en situation, une analyse des méthodes d'enseignement et un mémoire professionnel qui stimule la réflexivité du futur professeur* » (p. 9-10).

Selon Perez-Roux (2013 :116), « l'acquisition de connaissances inédites, variées et complexes, par le biais de modèles de perception et d'actions adaptés aux circonstances, mais aussi d'autres en adéquation avec les objectifs du métier » est la mission poursuivie par ces futurs professeurs d'école primaire. Cela éclaire sur la complexité et le poids des connaissances impliquées dans l'évolution professionnelle d'un professeur. Selon Vanhulle (2009 : 201), « *c'est au centre de la complexité que l'étudiant est sollicité pour maîtriser les aspects d'une identification professionnelle pertinente aux attentes sociales, tout en effectuant une synthèse critique des connaissances qui constitueront sa singularité en tant qu'acteur conscient et engagé* ». En d'autres termes, contrairement à l'approche linéaire que propose la démarche explicite de la formation, il faut se rendre à l'évidence qu'il en est autrement pour une formation dite professionnalisante. En effet, le processus de professionnalisation induit des moments de remise en cause des représentations initiales du formé. Ainsi, ce dernier doit dans son processus formatif, apprendre à dépasser pour construire de nouvelles cohérences (Perez-Roux, 2013).

L'objectif du programme d'ENIEG est d'améliorer la réflexivité professionnelle en tant qu'élément crucial pour comprendre sa formation. Cependant, le concept du praticien réflexif est fortement associé à la perspective des relations entre recherche et formation, en particulier dans le cadre de l'APC (Feuzeu et Mvoum Apatto, 2023). Dans ce contexte, Wentzel (2010 : 6) considère que « *le paradigme réflexif constitue une base essentielle pour la professionnalisation et la définition d'un modèle d'éducateur professionnel* ». C'est pourquoi il est essentiel pour le système éducatif camerounais d'élaborer un cadre de compétences pour le « praticien-chercheur », qui reste principalement un professionnel de l'enseignement. Ainsi, il a suggéré les « compétences spécifiques du chercheur » (Wentzel, 2010 : 25), qui pourraient contribuer à la définition des aptitudes réflexives.

L'étudiant-enseignant de l'ENIEG pourrait favoriser la prise de distance, qui se réfère à « *la faculté d'établir et de maintenir une certaine distance psychologique et émotionnelle par rapport à l'objet de recherche* » (Albarello, 2004 : 29). Cette distanciation serait cruciale dans la pratique réflexive du formé, car elle lui permettra de ne pas se concentrer sur des interrogations personnelles en tant que professionnel (Wentzel, 2004 : 196).

Ainsi, il pourra utiliser de nouvelles perspectives pour questionner l'expérience tout en demeurant engagé dans le processus de formation. Étant donné les tâches désormais attribuées à la formation des instituteurs au Cameroun par le Décret du 4 octobre 2023, la recherche joue un rôle crucial dans le développement professionnel de l'ENIEG.

Dans ce contexte, la détermination d'un cadre conceptuel est essentielle dans le développement du praticien réflexif. Effectivement, dans le processus de recherche scientifique, la combinaison des points de vue, incluant ceux des pairs tout comme les perspectives théoriques, favorise une quête d'interprétation, la définition d'un fait instructif et la réflexion sur l'expérience. Il ne faut pas négliger que les notions théoriques servent d'instruments pour une compréhension possible du réel, voire d'un fait éducatif. Dans le processus réflexif, l'étudiant a la capacité de reconnaître, désigner et comprendre un objet, tout en identifiant des pistes d'action basées sur d'autres pensées ou projets, notamment en matière de recherche (Wentzel, 2010).

Selon Deprit et al. (2022), il est essentiel de saisir pourquoi, au centre des programmes de formation des enseignants, la réflexivité favorise le développement professionnel des élèves (Buysse, Périsset et Renaulaud, 2019). Effectivement, Deprit et al. (2022) perçoivent la réflexivité comme une aptitude globale qui facilite le processus de formation et prépare le futur du travail. Elle représente simultanément un objectif et une méthode de formation (Gremion, 2019) tout en contribuant à l'apprentissage professionnel (Maubant, 2007). D'après Roger (2022 : 67), il est primordial de considérer l'apprentissage professionnel dans les institutions d'enseignement comme un « *double processus d'élaboration-conception et de construction-développement des connaissances nécessaires pour exercer un travail, une profession ou un métier* ». Par conséquent, l'apprentissage professionnel est possible tant dans le contexte de la formation initiale que de la formation continue. Dans ce contexte, l'écrivain soutient la mise en œuvre de l'apprentissage professionnel dans divers domaines d'ingénierie, notamment « *l'ingénierie de professionnalisation ou ingénierie de l'alternance* ». Dans ce sens, la formation professionnelle des élèves-éducateurs à l'ENIEG pourrait être « *le centre d'un projet personnel qui regroupe les conditions de ce double processus de création-conception et de construction-*

développement des connaissances nécessaires à la réalisation d'une action professionnelle » (Roger, 2022).

Selon ces perspectives, le rôle d'enseignant en perpétuel changement nécessite de plus en plus l'indépendance du futur professionnel (Martinet, Raymond et Gauthier, 2001), afin de faire face à la diversité des publics découlant de la multiplication et de la prolongation des études (Rayou et Véran, 2017). Effectivement, pour la Professionnalisation de la formation à l'ENIEG, il est crucial d'adopter une pratique réflexive non seulement pour examiner les circonstances rencontrées et comprendre son comportement (Donnay et Charlier, 2008), mais aussi pour intervenir en conséquence (Jorro, 2005), comme un professionnel indépendant qui se régule lui-même. Il est probable qu'un participant exprime ce qui suit : « *Je crois fermement qu'en évoquant la réflexivité de l'éducateur, on fait référence à son autonomie ou même à son autorégulation.* » « *Étant donné que l'enseignement clair se manifeste dans un contexte de formation, il me paraît compliqué d'imaginer une prise de distance de la part du participant* » (RE) (Bb-).

Il est nécessaire de saisir que l'approche réflexive basée sur le (socio)constructivisme représente une véritable transformation du paradigme dans le secteur éducatif, en se distinguant du modèle explicite axé sur le behaviorisme et la cognition. En d'autres termes, la stratégie explicite, généralement fondée sur la mémorisation et la répétition, restreint les élèves-maîtres dans une fonction réceptive et exécutoire où l'apprentissage est déconnecté de son application concrète et réflexive. Cela implique que si les principes de l'APC, incorporés aux connaissances existantes, interrogent, confirment et perfectionnent les méthodes des formés, cela favorise finalement le développement professionnel du praticien (Paquay, De Cock, Wibault, 2004).

En définitive, le document a prouvé que la réalisation de la réforme du programme dans les ENIEG au Cameroun via l'enseignement explicite est complexe. Il serait donc inapproprié de le percevoir comme la seule méthode pour instaurer l'APC dans les ENIEG. Parce qu'il pourrait limiter les futurs formateurs à des responsabilités exécutoires et passives, ce qui entrave la créativité et l'innovation plutôt que de favoriser le développement constant d'une pratique réflexive (Vacher, 2015). Quelle pratique leur

donnerait la possibilité de mieux appréhender leur formation et d'agir en tant que professionnel réfléchissant au quotidien dans les salles de classe. Ainsi, il empêche l'apparition de la réflexivité dans le milieu professionnel des apprenants. Pour l'éducation, il est d'autant plus complexe de favoriser la recherche qui stimule le sens de la science. L'éducation doit désormais se concentrer sur la distanciation, qui est une composante essentielle de la réflexivité (République du Cameroun, 2023). D'après Julitte (2022 : 5), pour réaliser cet objectif, le stagiaire en formation à l'ENIEG devrait non seulement mener une réflexion et un examen sur sa propre conduite personnelle, mais également la déconstruire, la formaliser et la faire avancer . C'est à ce prix que le programme d'ENIEG demanderait un point de vue différent, façonné par les résultats des recherches, les intervenants de support et la confrontation avec ses collègues.

5-References bibliographiques

Abdeljalil Akkari (2003). « La qualité dans la formation des enseignants : enjeux et controverses ». *Actes de la Recherche de la HEP-BEJUNE.*

Abdeljalil Akkari , Roland Sultana et Jean-Luc Gurtner (2001). *Politiques et stratégies éducatives. Termes de l'échange et enjeux Nord-Sud.* Peter Lang.

Agnès Depritt, Anne-Catherine Cambier, Vanessa Hanin, Pascale Wouters et

Catherine Van Nieuwenhoven (2022). « Favoriser la compétence réflexive en formation initiale : les points de vue croisés des formateurs et des futurs enseignants » . *Revue scientifique internationale en éducation. Formation et profession*,V 30, n° 3. <https://id.erudit.org/iderudit/1099371ar>

Aimé Sossou Dhadho (2023). *Les difficultés de la mise en application de l'approche par compétences (APC) en classe de CM2 de français à Akpakpa à Cotonou au Bénin.* Education. Université de Strasbourg. Français. ffNNT : STRAG030ff. fftel-04611996f

Alexandre A.J. Buysse, Danièle Périsset et Céline Renauld (2019). « Apport potentiel des cours théoriques à la pratique réflexive en formation à l'enseignement ». Nouveaux cahiers de la

recherche en éducation, 21(2), 43–63.
<https://doi.org/10.7202/1061839ar>

André Giordan (1998). *Apprendre !* Paris, Belin, collection «débats ».

André Mvesso (2011). *La « Vision 2035 », l'Éducation et le Scénario de l'Émergence au Cameroun. Lignes de force d'un nouveau paradigme éducatif.* Yaoundé, Erico et Brothers.

Anne-Catherine Cambier · Vanessa Hanin · Pascale Wouters · Catherine Van Nieuwenhoven (2022). « Favoriser la compétence réflexive en formation initiale : les points de vue croisés des formateurs et des futurs enseignants ». *Formation et profession*, 30(3), 1–15. <https://doi.org/10.18162/fp.2022.727>

Anne Matouwé (2022a). « Chapitre 8. Ajustement des pratiques pédagogiques face au changement radical induit par la Covid-19 au Cameroun : cas de l'ENIEG de Bertoua ». In Edongo Ntede, P.F. (Dir.). *Covid 19 et numérique éducatif : la mise à jour de la culture. Histoire des peuples et culture*, Série Education.

Anne Matouwé (2022b). « Trame conceptuelle d'un curriculum de formation : une exigence pour l'appropriation des curricula des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général (ENIEG) au Cameroun ». *Annals of the university of Craiova, Psychology - Pedagogy* ISSN 2668-6678, ISSN-L 1582-313X, Year XXI, 2022, no 44, Issue 2

Anne Matouwé, Irène Ndoungmo et Vandelin Mgbwa (2020). « Les chaînons manquants des réformes au Cameroun : une analyse de la trame conceptuelle du référentiel de formation à l'ENIEG au regard de l'ingénierie curriculaire ». In *International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)* ISSN : 2455-4847

Barak Rosenshine and Robert Stevens (1986). « Teaching Functions ». In M. C. Wittrock (Ed.), *Third Handbook of Research on Teaching* (pp. 376-391). Macmillan.

Barak Rosenshine (2012). « Principles of instruction. Research-based strategies that all teachers should know ». *American Educator Spring*. 39, 12-19.

Bernard Wentzel (2004). *De la transition discursive entre formation à l'UFM et prise de fonction. Quelques cas singuliers de professeurs des écoles.* [Thèse en vue de l'obtention du titre de

Docteur en Sciences de l'Éducation] (sous la direction de Monsieur Gérard Fath). Université Nancy2.

Bernard Wentzel (1) (2009). « Formation par la recherche et postures réflexives d'enseignants en devenir ». *Recherche et formation*, n°59.

Bernard Wentzel (1) (2010). Le praticien réflexif : entre recherche », *formation et compétences professionnelles*

Bernard Wentzel (1) (2012). « Réflexivité et formation professionnelle des enseignants : actualités d'un paradigme en construction ». Dans : *Maurice Tardif éd., Le virage réflexif en éducation: Où en sommes-nous 30 ans après Schön ?* (pp. 143-160). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.tardi.2012.01.0143>.

Bruno Dzounesse Tayim (2014). « L'approche par compétences (APC) un levier de changement des pratiques pédagogiques dans la formation des enseignants au Cameroun ».

Chloé Gravé, Marie Bocquillon, Nathanaël Friant et Marc Demeuse (2020). « Quelles approches pédagogiques sous-tendent les pratiques des futurs enseignants belges francophones ? » *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 84 | 2020, 153-162. <http://journals.openedition.org/ries/>

Christian Depover et Philippe Jonnaert (2014). Quelle cohérence pour l'éducation en Afrique : des politiques au curriculum. De Boeck

Christophe Gremion (2019). « Accompagner la réflexivité collective, un métier voué à disparaître ? » *Formation et profession*, 27(2), 6-18. <http://dx.doi.org/10.18162/fp.2019.490>

Clermont Gauthier et Gustave Tagne (2015). « L'approche par compétences en Afrique ». *Formation et profession*, 23(1), 82-85. <http://dx.doi.org/10.18162/fp.2015.a54>

Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Mario Richard (2008). « Passez du paradigme d'enseignement au paradigme d'apprentissage. Les effets néfastes d'un slogan ». *Les Actes de la recherche* 7. 13, 239-271.

Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Mario Richard (2013). *Enseignement explicite et réussite des élèves. La gestion des apprentissages*. Bruxelles : De Boeck.

Christine Bouissou et Stéphane Brau-Antony (2005). « Réflexivité et pratiques de formation.Regards critiques ». *Carrefours de l'éducation*, 2 (20), 113 à 122

Demeuse,; Marcel Crahay; et Christian Monseur (2005). « Efficacité et équité dans les systèmes éducatifs. Les deux faces d'une même pièce ? » In M. Demeuse, A. Baye, M.H. Straeten, J. Nicaise, A. Matoul (Ed.). *Vers une école juste et efficace. 26 contributions sur les systèmes d'enseignement et de formation* (pp. 391-410). De Boeck.

François Feuzeu et Franck René Mvoum Apatto (2023). « L'approche Par Compétences et la professionnalisation des enseignements au Cameroun ». *International Multilingual Journal of Science and Technology* (IMJST, 8(8) ISSN: 2528-9810.

François Guillemette (2020). « Passer du modèle transmissif à un modèle de l'apprentissage guidé ». *Enjeux et société*, 7(2), 42–73. <https://doi.org/10.7202/1073360ar>

François Guillemette (2021). « L'approche par compétences dans la programmation pédagogique ». *Enjeux et société*, 8(2), 140-169. <https://doi.org/10.7202/1078492ar>

Françoise Lantheaume (2008). « De la professionnalisation à l'activité », *Recherche et formation*, 57. <http://journals.openedition.org/rechercheformation/800>

Giordan, A. (1998). *Apprendre*. Belin.

Hervé Dumez (2016). *Méthodologie de la recherche qualitative. Les questions clés de la démarche compréhensive*. 2ème Edition Vuibert.

Irène Ndoungmo, Anne Matouwé et Vandelin Mgbwa (2020). « Logique de micro culture de la classe : enjeux de la co-régulation des apprentissages sur la flexibilité cognitive chez les apprenants en mathématiques à l'école primaire ». In *International Journal of Latest Engineering and Management Research* (IJLEMR).

Jacques Tardif (1998). « La construction des connaissances. Les pratiques pédagogiques ». *Pédagogie collégiale*, vol. 11, n° 3.

Jacques Tardif (1999). *Le transfert des apprentissages*. Montréal : Les Éditions Logiques.

Jacques Tardif (2000). *Document d'accompagnement. Conférence organisée par la Direction régionale du ministère de l'éducation en Abitibi-Témiscamingue*. 3 novembre.

Jaques Tardif (2006). *L'évaluation des compétences*. Chenelière Education

John Hattie (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.

Jean Houssaye (2014). *La pédagogie traditionnelle. Une histoire de la pédagogie*. Paris : Fabert.

Jean Piaget (1071). *Psychologie et épistémologie*. Paris : Denoël.

Jeanne Chall (2000). *The Academic Achievement Challenge. What Really Works In The Classroom*. Guilford Press.

Juliette Huez (2022). « La réflexivité dans la formation des enseignants-chercheurs : quelle place dans leur développement professionnel ? », *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*. [http:// journals.openedition.org/](http://journals.openedition.org/)

Leopold Paquay sem-link Régine Sirota (2001). «La construction d'un espace discursif en éducation. Mise en œuvre et diffusion d'un modèle de formation des enseignants : le praticien réflexif ». *Recherche et Formation*,

n°36, p. 5 à 16.

Lucie Roger (2022) ». Chapitre d'ouvrage Apprentissage professionnel ». *Dictionnaire des concepts de la professionnalisation*, Sous la direction de Anne Jorro, Hors collection Psychologie/Pédagogie, De Boeck Supérieur, 67 à 71. <https://shs.cairn.info/collection-hors-collection-psychologie>

Manon Libersa et Céline Romanet (2017). « De l'autorégulation à l'apprentissage autorégulé: comment " apprendre à apprendre " dès la maternelle ? » *Education*. [ffdumas-01693371](https://doi.org/10.1693371)

Marc Courvoisier (2004). « La formation des maîtres : vers quelles évolutions ? ». *Empan*, 56, 22-26. <https://doi.org/10.3917/empa.056.0022>

Margueritte Altet (2017). *Les pédagogies de l'apprentissage*, Paris, PUF.

Marie Bocquillon, Antoine Derobertmeasure et Marc Demeuse (2018). « Comment tirer le meilleur parti de la double casquette « chercheur » et « formateur » dans le cadre de l'évolution d'un dispositif de formation d'enseignants ? » *Phronesis*, 7(1), 8-23. <https://doi.org/10.7202/1044252ar>

Marie Bocquillon et Antoine Derobertmeasure (2018). « Porter un regard réflexif sur sa pratique ... Oui, mais comment ? Vers une didactique de la pratique réflexive ». <https://www.researchgate.net/>

Marie Bocquillon (2020). « Quel dispositif pour la formation initiale des enseignants ? Pour une observation outillée des gestes professionnels en référence au modèle de l'enseignement explicite ». *Education*. Université de Mons, 2020. Français. ffNNT : ff. fftel-02929814f

Marie Bocquillon, Christophe Baco,, Antoine Derobertmeasure et Marc Demeuse (2024). *Enseignement explicite : pratiques et stratégies : quand l'enseignant fait la différence*. De Boeck supérieur.

Marie-France Mailhos (2001). « Pratique réflexive et développement de la pensée didactique : Quelle contribution au changement dans le contexte éducatif français ? » *Carrefours de l'éducation*, 12, 126-155. <https://doi.org/10.3917/cdle.012.0126>.

Marie Françoise Legendre (2008a). « La notion de compétences au cœur des réformes curriculaires : effets de mode ou effets de changement en profondeur ? », dans F. Audigier et N. Tutiaux- Guillon (dir), *compétences et contenus. Les curriculums en question*. De Boeck.

Marie Françoise Legendre (1995). « Principaux fondements du nouveau programme-guide pour l'enseignement des sciences au secondaire ». *Vie pédagogique*, 95, sept.-oct.

Ministère de l'éducation du Québec (2001). *Programme de formation de l'école québécoise*. Gouvernement du Québec.

Ministère des Enseignements secondaires (MINESEC) (2013). *Programme des ENIEG*.

Ministère des Enseignements secondaires (MINESEC) (2014). *Programme des ENIEG*.

Mokhtar Kaddour (2022). « Modèle de la compétence, nouvelles formes de professionnalités et formation des adultes ». *Revue des sciences de l'éducation*, 48(2). <https://doi.org/10.7202/1098337ar>

Pascale Sauvé (2001). « De l'enseignement à l'apprentissage ». *Virage Express, ministère de l'Éducation du Québec*, Vol. 3, no 6.

Philippe Carré (2009). « Chapitre 13. Les apprentissages professionnels dans les organisations ». Dans : Gilles Brougère éd., *Apprendre de la vie quotidienne* (pp. 169-181). Paris cedex 14:

Presses Universitaires de France.
<https://doi.org/10.3917/puf.broug.2009.01.0169>

Philippe Carré (2015). « De l'apprentissage à la formation. Pour une nouvelle psychopédagogie des adultes ». *Revue française de pédagogie*. <http://journals.openedition.org/rfp/4688>

Philippe Jonnaert (2007). *De la compétence curriculaire aux pratiques pédagogiques, en passant par la compétence énoncée : variations autour d'un concept*. Université du Québec à Montréal, Observatoire des réformes en éducation.

Philippe Jonnaert (2009). *Compétences et socio-constructivisme. Un cadre théorique*. De Boeck.

Philippe Jonnaert et Cécile Vander Borght (2010). *Créer les conditions d'apprentissage. Créer un cadre de référence socioconstructiviste pour la formation didactique des enseignants*. De Boeck.

Philippe Perrenoud (1993). « Formation initiale des maîtres et professionnalisation du métier ». *Revue des sciences de l'éducation*, 19(1), 59–76. <https://doi.org/10.7202/031600ar>

Philippe Perrenoud (1994). « Professionnalisation du métier d'enseignant, formation en alternance et pratique réflexive ». *Revue Éducation physique et sport*, n° 250, , pp. 11-16.

Philippe Perrenoud (2001). *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant*. Paris: ESF.

Perrenoud, Ph. (2004). « Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales, condition de la professionnalisation ». In Inisan, J.-F. (dir.), *Analyse de pratiques et attitude réflexive en formation* (pp. 11-32). Reims : CRDP de Champagne-Ardenne.

République du Cameroun (1998). *Loi N°98/004 du 4 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun*.

République du Cameroun (2009). *Cameroun-Vision 2035*.

République du Cameroun (2012). *Document de Stratégie pour la Croissance et L'Emploi, Cameroun (DSCE)*.

République du Cameroun (2013). *Document de Stratégie du Secteur de l'Education et de la Formation 2013-2020 (DSSEF)*.

République du Cameroun (2020). *Stratégie Nationale de Développement 2020-2030. Pour la transformation structurelle et le développement inclusif SND30*

République du Cameroun (2023). *Décret N°. 2023/ 434 du 04 octobre portant organisation et fonctionnement des Ecoles Normales d'instituteurs*.

Richard Wittorski (2010). "Professionnalisation et développement professionnel d'enseignants des premier et second degrés : éléments de comparaison". *Education & Formation*, Collaboration pour la recherche et la pratique en éducation, e-293, pp.211-222. fahal-01902705

Rosée Morissette (2002). *Accompagner la construction des savoirs*. Éditions Chenelière McGraw-Hill.

Sabine Vanhulle (2009). « Chapitre 11. Un « genre réflexif » pour travailler avec des savoirs hétérogènes". Altet, Etienne, Desjardins, Paquay, Perrenoud. (dir.) *Former des enseignants réflexifs: obstacles et résistances*. De Boeck, pp.115-134., 2013. fahal-01716608f

Thérèse Perez-Roux (2013). "Les enseignants en formation à l'épreuve de la réflexivité : tensions, ajustements, évolutions". Altet, Etienne, Desjardins, Paquay, Perrenoud. (dir.) *Former des enseignants réflexifs: obstacles et résistances*. De Boeck, pp.115-134., 2013. fahal-01716608f

Vandelin Mgbwa et Anne Matouwé (2016). "Pertinence de l'offre d'opportunité de formation et construction des compétences individuelles et collectives. Une analyse du référentiel de formation des ENIEG au Cameroun". In Manga A. M. (2016), *Cameroun : De l'éducation à l'émergence*, (pp. 51-70). L'Harmattan.

Vandelin Mgbwa, Anne Matouwé et Irène Ndoungmo (2019). "Appropriation de l'APC par les acteurs : entre légitimation et résistance". In *Syllabus, Revue Scientifique Interdisciplinaire de l'Ecole Normale Supérieure*. Série Lettres et Sciences Humaines, Special focus on APC/CBA, 8(2), 259-286.

Victor Njonbi, Pierre Fonkoua (2017). « La mise en œuvre de l'approche par compétence : retour sur une expérience ». *Éducation technologique, formation professionnelle, dynamique d'innovation au service de la société*, Douala, Cameroun. fahal-03652673f

Yann Vacher (2015). *Construire une pratique réflexive. Comprendre et agir*. Bruxelles, De Boeck Supérieur.

La question de l'absence de pensée comme racine du mal Africain

Arsène BEKOLO METEE

Ecole normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1, GREPA

677411062

abekolometee@gmail.com

Resumé :

La prise en charge de l'Afrique par elle-même s'articule entre « le désir d'attester une humanité contestée et en danger et celui d'être par et pour soi selon un ordre qui exclut la violence et l'arbitraire ». Ce projet suppose une politique et une économie de la pensée affirmées, engagées et débarrassées de toute forme de tutelle et de platitude. Ce qui fait problème en Afrique selon Eboussi Boulaga, c'est précisément l'« absence de pensée » qui se manifeste par le vide des théories et des doctrines élaborées par les africains eux-mêmes et pour leur propre compte. Cette réflexion veut établir qu'aussi longtemps que l'Afrique fera confiance aux experts étrangers, supposés compétents de sa situation, toutes tentatives d'affirmation et d'émancipation de « l'homme besogneux et aliéné » ou de reprise de soi va se solder par un échec. L'initiative de la pensée ne doit pas être l'affaire des seuls maîtres d'hier. Renoncer à celle-ci, c'est rentrer dans un rapport négatif avec l'humanité de soi ou le soi humain.

Mots clés : *Pensée, expert, intellectuel, humanité, philosophie*

Introduction

Quelle est la fonction de la pensée en Afrique subsaharienne? Ceux qui font office de penseur jouent-ils suffisamment leur rôle dans la construction d'un être africain aux antipodes de sa triple négation historique bien connue à savoir l'esclavage, l'impérialisme et la colonisation? Sommes-nous parvenus à convertir le « nous » créatif en inducteur de réflexion de manière à nous retrouver face à la réalité qu'il voile, au « plein » dont il est le vide? Comment s'articule aujourd'hui le savoir et le faire sur le sol africain ? Comme le montre F. Eboussi Boulaga (1999, p. 7), l'expérience africaine est douloureuse et honteuse à cause de l'« absence de pensée », c'est elle la « racine du mal africain ». En nous appuyant sur la méthode critique, cette réflexion s'articule sur une double interrogation. Qu'est-ce que l'absence de pensée ? Et quels en sont ses manifestations et ses enjeux au plan épistémologique et éthico-

axiologique ? La démarche envisagée est celle qu'adopte F. Eboussi Boulaga (1977, p. 9) lui-même. On réalise alors notre impérieux devoir de « faire acte de pensée et de lucidité ».

I- Qu'est-ce que « l'absence de pensée » ?

Plusieurs références peuvent nous permettre de comprendre la notion de « l'absence de pensée ». Nous pouvons citer entre autres : René Descartes, philosophe français, né le 31 mars 1596 à la Haye-en-Touraine et mort le 11 Février 1650 à Stockholm. Il est le concepteur du doute méthodique hyperbolique et du cogito. « *Cogito ergo sum* », je pense donc je suis, voilà ce que l'histoire de la philosophie retient comme première certitude et le point vélique de sa trajectoire philosophique. Pour ce philosophe, la pensée, l'unique réalité qui résiste à l'épreuve implacable du doute, constitue le fondement de l'être. Elle est précisément ce par quoi nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire une « substance pensante dans la nature », *res cogitans*. A l'absence de la pensée, nous perdons tout, nous cessons d'être ou d'exister. On réalise alors la puissance démonstrative de ces lignes éclairantes tirées de la « Deuxième médiation » des *Méditations métaphysiques* :

Je suis, j'existe, cela est certain ; mais combien de temps ? A savoir, autant de temps que je pense ; car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d'être ou d'exister. Je n'admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai : je ne suis donc précisément parlant qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement, ou une raison, qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. (R. Descartes, 1937, pp. 276-277)

La pensée joue un rôle fondamental. Non seulement elle garantit l'existence de l'homme, elle est aussi le symbole de sa noblesse, de sa grandeur et de sa dignité. Pour Blaise Pascal (1954, p. 1157), « l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature ; mais c'est un roseau pensant ». Le moindre élément de la nature, « une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer ». Sur le plan physique, l'homme ne peut pas résister devant la puissance

de la nature. « Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt », précise encore, Blaise Pascal (1954, p. 1157). Et il sait qu'il meurt grâce à la pensée. C'est pourquoi toute sa « dignité consiste donc en la pensée » et le défi de tous les temps et de tout homme est de « bien penser » c'est « le principe de la morale ». La question de fond est de savoir si l'homme pense toujours et bien. N'existent-elles pas des situations où la pensée est absente chez ce dernier ?

Si nous nous en tenons à la démonstration de Descartes, « je pense donc je suis », la formule opposée serait, je ne pense pas, donc je ne suis pas. Ne pas être ici, cesser d'être ou d'exister, renvoie à la mort, la néantisation du sujet. Un homme qui ne pense pas, pourrait-on dire ne vit pas ou n'existe pas. Evoquer « l'absence de pensée » dans le contexte africain sur la base du cartésianisme c'est faire mention de l'absence de vie ou d'existence. Si le mot exister signifie se montrer, s'affirmer, on peut vite tirer une conclusion et dire que l'Africain ne se montre pas, elle ne s'affirme pas. Ce qui est contradictoire et manque de logique. L'Afrique n'est pas un vaste cimetière, un royaume de morts ou de fantômes. S'il y a une existence perceptible en Afrique, il faut juste convenir qu'il y a des niveaux d'existence. Il y a une existence qui correspond avec « la sous-humanité authentique », et une existence qui correspond avec « l'humanité parfaite ». On peut ajouter un troisième notamment celui qui se situe « à mi-chemin de la sous-humanité parfaite et de l'humanité authentique ». Le degré d'existence se manifeste par le niveau d'appropriation de la pensée ou de la raison. Blaise Pascal (1954, p. 1157) a raison de dire que « bien penser, c'est le principe de toute moralité ».

« L'absence de pensée », c'est finalement le régime de l'anti-raison dont parle E. Njoh-Mouelle, philosophe camerounais né le 17 septembre 1938 à Wouri-Bossoua, dans le contexte de la définition de « la médiocrité » et de « l'homme critique ». L'homme médiocre, dit ce philosophe (1970, 1998, p. 54), est celui qui « met sa raison et son jugement personnel en congé pour s'abandonner au ballotement que lui impose l'opinion et le jugement anonyme des autres ». Le médiocre ne pense pas, il fait preuve de l'absence de pensée parce qu'il s'appuie sur ce que pense les autres. Il ne se fait pas, mais il est fait, il n'agit pas, mais est agi par les événements. Comme la médiocrité, l'absence de pensée est

traduite par « le conformisme, snobisme, répétitivité. Et dans la répétitivité nous avons vu le signe d'un dépérissement indiscutable », pour reprendre les mots de Njoh Mouelle (1970, 1998, p. 54).

Fabien Eboussi Boulaga, né en 1934 à Bafia, dans la province (région) du centre-Cameroun et mort le 13 octobre 2018 à Yaoundé, examine cette question dans sa production philosophique depuis le célèbre « Bantou problématique » publié chez Présence africaine en 1968 en passant par *La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie* (1977) : si le nègre est perçu comme le « Monsieur Jourdain de la philosophie » aux yeux de Placide Tempels, c'est en raison de « l'absence de pensée ». Cependant le philosophe du *Muntu* systématise le concept dans les textes essentiels qu'on va retrouver plus tard dans ses *Lignes de résistance* (1999). D'abord, « La mer à boire », *Challenge Hebdo Spécial*, n° 003 du 15 octobre 1991, « La déchéance camerounaise » *Le Messenger*, n°240 du 17 février 1992, « L'honneur de pensée » publié dans la revue *Terroirs*, (n° 1 de mai 1992), en suite « les ventriloques » publié dans le *Messenger* (n°240 du 17 février 1992) ; « l'intellectuel exotique » publié dans *politique africaine*, n° 54, *Karthala*, octobre 1993. Ce que ce philosophe met en évidence au nom de « l'absence de pensée » c'est la carence du dynamisme critique, le néant de jugement personnel ou de confrontation avec « les problèmes que la vie [...] impose et les relations avec les autres ». La question fondamentale demeure « comment se montre cette carence ? Quels sont ses formes, ses mécanismes et ses effets fonciers » se demande F. Eboussi Boulaga (1999, p. 8).

En survolant rapidement, F. Eboussi Boulaga (1999, p. 8) évoque « l'absence de pensée constitutive de l'économie de la vie ». Celle-ci se montre à travers « le sommeil, les habitudes, les automatismes » qui « donnent heureusement congé à la conscience de soi, à l'examen, à la délibération, la plupart du temps ». À celle-ci s'ajoute « une forme apparemment bénigne du défaut de pensée. Elle se présente sous la forme d'un mythe fragmentaire et d'un absolu atomisé et contradictoire ». Sans tenir compte de l'ancrage structurel, les formes de servilismes ambiants, et d'autres ennemis aliénateurs à abattre, la pensée se ramène à la banalité et la platitude.

Scrutez les rites, les interdits, les gestes obligés, les fétiches de notre vie sociale la plus quotidienne [...] Il en va de même des clichés, des lieux communs, des idées « reçues », des slogans soufflés, de ces évidences que nous répétons hypnotiquement sur la nation, le développement. (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 9).

F. Eboussi Boulaga (1999, p. 9) mentionne aussi comme absence de pensée l'appartenance inconditionnelle à « une organisation qui a en garantie le monopole de la vérité et de l'efficacité infaillible ». Il s'agit ici des « grandes doctrines profanes ou religieuses qui déterminent le passé, le présent, l'avenir ; qui ont une fois pour toutes défini le sens de tout pour tous ». Face à ces doctrines, « on est radicalement affranchi de la peine et du risque de penser » puisque tout est dit, tout est donné, il faut juste s'en servir comme venant de la bonne source. La forme la plus redoutable de l'absence de pensée, celle qui « cause des plus graves ravages » c'est « le mimétisme de pensée » qui a la « faculté d'engloutir jusqu'au bon sens élémentaire ». C'est en vain que le philosophe cherche « les concepts, les théories que nous avons formés ou reformulés au contact de l'expérience à la suite de discussions soutenues et raisonnables ». En tout état de cause, contre nous et malgré nous,

Nous ressasons les leçons apprises. La genèse de nos postulats, de nos principes, de nos types d'arguments, de nos modèles nous ramène invariablement à un oui-dire, à on-dit, à une autorité extérieure [...] Pour toute entreprise, toute transformation, toute remise en cause, nous consultons ces oracles que sont les experts et que nous prenons pour des « penseurs » compétents de notre situation. (F. Eboussi Boulaga 1999, p. 8)

Il y a absence de pensée à partir du moment où on ne fait pas appel à son jugement personnel. On évite de prendre le risque de questionner la réalité, d'analyser et de prendre position. Et quand on veut dire quelque chose, on se met délibérément hors-sujet, on évite d'attaquer des questions de fond. Celles relatives à l'ordre

politique, économique, culturel et fondamentalement l'insertion/l'ajustement de l'Afrique dans le nouveau ordre mondial néolibéral. Au lieu de dénoncer avec force et conviction nos insuffisances structurelles et infrastructurelles, on se trouve en train de faire « l'éloge des trous » de nos routes comme signe de notre exception culturelle. Les vraies questions de l'existence sont posées par les autres. Il revient à l'autre de penser et de décider, de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, de faire la distinction entre le vrai et le faux, de définir les normes de comportement. Nous assistons à une délégation d'autorité que dénonçait à juste titre Aimé Césaire (1956, pp. 12-13) au lendemain des indépendances dans sa lettre à Maurice Thorez, membre du parti communiste français, en articulant sur la « délégation pour penser pour nous [...] l'habitude de faire pour nous, l'habitude de disposer pour nous, l'habitude de penser pour nous, bref l'habitude de nous contester [le] droit à l'initiative ». La trajectoire et la carte de notre destin sont dessinées par les autres qui se montrent experts de notre situation.

« L'absence de pensée », c'est donc le renoncement à la réflexion, le refus de penser par soi-même, la délégation consciente ou inconsciente aux autres (les occidentaux, chinois, indiens etc.) du droit de penser pour nous, de chercher pour nous, de faire pour nous. C'est l'acceptation d'attendre tous des autres et de vivre/exister en fonction de ce qu'ils disent, pensent et autorisent, c'est « notre inaction et notre passivité intellectuelle et diplomatique » bien perçue par Césaire, cité par C. R. Mbele (2010, p. 13). « L'absence de pensée » nous plonge dans l'oubli de soi ou le dépérissement de soi avec pour finalité l'acceptation inconditionnelle de se faire guider, orienter et éduquer par les autres. Dans ce contexte, on ne peut pas dire je pense/nous pensons ; on devrait plutôt dire, on me pense/on nous pense, puisque le « je/nous » est finalement un autre/les autres comme nous le rappelle ces mots de Artur Rimbaud : « c'est faux de dire je pense, on devrait dire on me pense, pardon du jeu de mot le « je » est un autre » (Nous citons de mémoire), en parodiant le poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville et mort le 10 novembre 1891 à Marsel, nous obtenons, c'est faux de dire nous pensons ; on devrait dire on nous pense ; pardon le jeu des mots,

le nous ce sont les autres. Regardons de près ces autres formes d'absence de pensée dans le sillage de l'exotisme intellectualiste.

II- L'absence de pensée dans le sillage de l'exotisme intellectualiste

Eboussi, à dans ses *Lignes de résistance*, montre les formes et la manifestations de l'absence de pensée. Elles s'observent à travers une activité intellectuelle moribonde accompagnée d'une déchéance éthique et axiologique qui accompagne nos actions et engagements quotidiens. Nos orientations épistémologiques et éthico-axiologiques sont loin de la fonction que Leibniz assigne à l'intelligence et à la pensée à savoir être le « missionnaire de la raison ». En Afrique, ceux qui se réclament ouvriers de la pensée/intelligence et particulièrement du concept font l'impasse du combat contre « l'obscurantisme et le despotisme (...) pour leur imposer l'unique mystère qui vaille : celui de la raison ». C'est précisément ce qui amène F. Eboussi Boulaga (1999, p. 7) à faire une critique de la vie intellectuelle en Afrique en général et au Cameroun en particulier.

L'expérience des cinq ou trois décennies achève de nous inculquer, dans le sang et les larmes, que la pensée est un problème politique, où se joue la vie de tous et de chacun, des individus et de la collectivité. Nous avons appris à nos dépens que l'absence de la pensée est plus à redouter que la méchanceté ou l'ignorance les plus caractérisées.

En Afrique noire, nous ne pouvons pas affirmer que nous ignorons les tâches et les fonctions de l'intelligence à l'intérieur du corps social. Ce qui fait problème et autorise des interrogations, c'est précisément ce que font nos oracles de leur intelligence construite dans la douleur, le sang, le mépris et « le collectif ravalement à la bête », pour reprendre une formule d'Aimé Césaire (1939, p. 57). La plupart de nos intellectuels sont passés à côté de leur véritable mission. Ils se comportent, selon F. Eboussi Boulaga (1999, p. 8), comme des opportunistes, militants de leurs causes égoïstes. Ils apparaissent comme les « « monstres » et des

« idiots, dans la cohorte des « élites » et des « guides » qui nous ont conduits à la famine, à l'exode, à l'hécatombe et à l'abjection de la misère et de l'assistance internationale ».

Au nom du devenir, nos leaders de la pensée sont restés sur des problématiques qui ne cadrent pas avec les exigences de notre réalité quotidienne. On se contente de « socratiser » ou d'« helléniser » sans tenir compte des véritables inquiétudes du peuple, les motifs de ses angoisses ou encore des sincères fondements de ses peurs. Non seulement il y a « absence de pensée » authentique, mais aussi, on navigue à contre-courant, on se contente d'être de simples épigones de la pensée occidentale. A quoi nous serviront ces impensées bien structurées, qui généralement empruntent ses éléments hétéroclites à une tradition imaginaire et à un modernisme rêvé? Au lieu d'une réflexion novatrice fruit d'une connaturalité féconde et conceptualisée avec le monde, nos leaders de l'intelligence des « situations troubles » s'occupent des idées « reçues », des clichés d'emprunt, des slogans soufflés de « ces évidences que nous répétons hypnotiquement sur la nation, le développement » (F. Eboussi Boulaga 1999, p. 8).

Sur la scène politique où se dessine et se décide le devenir des nations, le spectacle est ahurissant. Nos ouvriers, supposés de l'intelligence, se présentent comme des « convertis »¹ du système. Ils prêchent les illusions ; ils transforment, à grand renfort d'érudition, l'irréalité en réalité, l'irrationalité en principe. Sous le même registre éthico-normatif on retrouve le non-humain et l'humain, la sous-humanité parfaite et l'humanité authentique. En toute simplicité, l'énormité devient la norme, les antivaleurs dominant sur les valeurs. Au même titre que la plèbe, les intellectuels, « s'il faut les appeler par ce nom », applaudissent, chantent les mots d'ordre et en inventent des contenus sans rapport avec la réalité. Sans souci conceptuel ni axiologique, nos « ventriloques » réajustent au même niveau définitionnel « les ambitions » et les « réalisations ». Pour Eboussi Boulaga (1999, p. 37), « l'intellectuel africain a épuisé et stérilisé son intellectualité, il a manqué d'établir sa légitimité et sa raison d'être dans l'entreprise mimétique de se donner une histoire, une culture, une

¹ Nous reprenons de vive voix une expression du Pr. Jacques Fame Ndong, répondant à une question du journaliste Charles Ndong : « *Par ici le débat* (c) mars 2008 CRTV ». – « Peut-on affirmer aujourd'hui que l'univers politique camerounais a subi un changement Professeur ? » Réponse - « Vous posez la question à un converti Charles... ».

pensée nationale, une idéologie de construction nationale ». Plus loin, affirme encore ce philosophe (1999, p. 38), « comme tout parvenu, le pseudo-intellectuel africain est un être qui ne s'accepte pas, qui élude la confrontation sérieuse avec lui-même et avec les modèles auxquels il s'est identifié au mépris de soi et des siens. Il n'est nulle part, à force de vouloir être partout ».

Ce qui est vrai pour les intellectuels africains l'est également pour toutes les autres classes sociales. L'Africain, pour Fabien Eboussi Boulaga, n'a pas pu produire une attitude contraire par rapport aux clichés proposés par Hegel et son école. Au contraire, tout donne à comprendre qu'il ne connaît pas la logique et la pensée rationnelle. Du point de vue politique, économique et culturel, l'Africain comme pensait le philosophe allemand, montre effectivement qu'il est « l'enfant malade du monde ». Incapable de sortir de l'immédiateté et du « rythme des saisons ». Il revient à l'autre de décider pour lui, de dire à sa place ce qui est bon pour lui et partant, définit les modalités de sa vie. Pour caractériser cette attitude contradictoire aux accents irrationnels propres de *l'homo africanus*, Fabien Eboussi Boulaga recourt aux *Leçons sur la philosophie de l'histoire*. Ce philosophe est convaincu que le portrait de l'Africain proposé par Hegel s'applique rigoureusement « dans notre vie politique ». C'est vrai :

L'Africain ne pense pas, ne réfléchit pas, ne raisonne pas, s'il peut s'en dispenser. Il a une mémoire prodigieuse. Il a de grands talents d'observation et d'imitation, beaucoup de facilité de parole...mais les facultés de raisonnement et d'invention restent en sommeil. Il saisit les circonstances actuellement présentes, s'y adapte et y pourvoit ; mais élaborer un plan sérieusement, ou induire avec intelligence, c'est au-dessus de lui. (F. Eboussi Boulaga (1999, p. 8)

Cette démission (dé-mi-ssi-on) se justifie chez Eboussi par un certain nombre d'attitudes et de comportements. Non seulement les élites africaines ne savent pas dire non, marquer une opposition

devant des réalités historiquement insoutenables², ils sont également indifférents face aux enjeux de leur prise de position. C'est précisément les Africains eux-mêmes qui entretiennent la médiocrité de leurs systèmes, la défaillance de leurs élites politiques et la déstructuration de leurs Etats par la corruption, la gabegie et le népotisme. Pour F. Eboussi Boulaga (1999, p. 88) :

Nous entretenons une connivence souterraine avec ceux qui volent, pillent et tuent, avec les parasites qui ne connaissent que la cueillette et la chasse, ceux qui ne reconnaissent de droit qu'à ceux de leur tribu. Nous avons la coupable résignation de ceux qui ne croient pas à un véritable changement et s'en remettent à la chance pour la solution des seuls problèmes qui les intéressent, ceux de leur survie immédiate.

Les questions les plus sérieuses ne mobilisent pas les foules. Les bébés disparaissent dans les hôpitaux, les innocents se trouvent dans les prisons ; on assiste aux arrestations arbitraires suivies de procès illimités sans considération de la présomption d'innocence. Des salles de classe se trouvent des mois durant sans craie ; des lycées se retrouvent sans enseignants ; des hôpitaux sont sans médecins. Là où tout le monde voit des morts, la subtilisation des biens de l'Etat et les autres formes de détournement des biens publics, on affirme, à grand renfort médiatique, l'inexistence des morts et l'absence des « preuves ». Tous les maux qui minent la société africaine sont pour les Africains des non-lieux, c'est l'affaire des autres, le problème des « Blancs ». De la même façon que l'Africain s'accommode de la saleté, même si le nombre de décès de suite de choléra évolue chaque année, les problèmes de droit de l'homme, de justice sociale ou d'équité ne disent rien à personne. Pour Eboussi Boulaga (1999, p. 226),

L'indifférence avec laquelle on accueille les délits de justice, la violation des droits les plus élémentaires, les dégradations ou les massives destructions humaines à la

² « A Yaoundé, les intellectuels parlent comme des livres, au milieu d'ordures omniprésentes ». Ils continuent de parler de la ville aux sept collines, sans parler de montagnes de détrit. La crasse ne les gêne pas ; ils ne la voient et ne peuvent rien dire. Pourquoi ? C'est parce qu'ils parlent comme des livres (...) du maître, pleins d'errata et de pages déchirées, me répond la Sardonique. (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 37.)

suite de la gabegie, des détournements de fonds publics ou de répressions féroces est tout simplement terrifiante.

En tout état de cause, pour sortir l'Afrique de la raque de la misère, Ebooussi Boulaga compte sur la vigilance critique autour de trois points fondamentaux : l'affirmation de soi par la déconstruction de la tutelle occidentale ; la dialectique de l'authenticité avec le bon usage des traditions et enfin la reconstruction de l'Etat doublée de la reconfiguration de l'éthique de la personne. Pour plus d'efficacité dans l'analyse nous allons suivre ces pistes, le but étant de ressortir les paradigmes qui mobilisent la pensée d'Ebooussi sur la question de l'émancipation.

III- Enjeux de perspective de la pensée en Afrique ou le retour à l'orthodoxie de la raison/pensée

Le destin de l'Afrique est consubstantiel à celui du monde occidental. Au-delà de la souveraineté, supposée, retrouvée, l'Afrique reste accrochée entre les mains des maîtres d'hier. Les dirigeants africains se présentent comme des représentants de l'arrière-garde impérialiste et se réjouissent d'être de « bons élèves » en matière de gouvernance et de démocratie. C'est l'Occident qui motive nos prises de décision, c'est lui qui fait et défait nos gouvernements, c'est encore lui aussi qui détient la compétence et le savoir-faire relatif à notre être-au-monde. Pouvons-nous faire l'économie conceptuelle de cette situation ? Ne faut-il pas envisager aujourd'hui le retour à l'orthodoxie de la pensée ou de la raison ? Pourquoi ne pas saisir la profondeur critique de ces lignes éclairantes de Nkolo Foé (2006, p. 232) ?

L'Afrique et le Tiers Monde n'ont aucun profit à tirer du discrédit de la science et de la pensée, ni de la « désidéologisation » de la philosophie. Le sujet « postcolonial » qui discréditerait la science et la pensée se trouverait misérablement dans la situation de l'esclave dont parle Marcien Towa. Il s'agit d'un sujet aliéné s'interdisant de s'exprimer, de penser, de décider, face au maître qui, lui, s'exprime, conçoit, pense, décide, ordonne.

Le discrédit « de la science et de la pensée » constitue la forme la plus achevée de « l'absence de pensée ». On s'interdit « de s'exprimer, de penser, de décider, face au maître qui, lui, s'exprime, conçoit, pense, ordonne ». Comment en sommes-nous parvenus à ce niveau d'expression de notre être ? Le moins que l'on puisse reconnaître est la nécessité de retrouver le chemin de la pensée et par conséquent de l'humain que nous espérons être. Le *cogito* (Descartes) doublé du *computo* (Morin) ne peuvent plus être l'affaire exclusive des autres. C'est un non-sens de laisser aux autres le privilège de prendre en charge notre humanité. Il faut donc, soi-même, penser ou devenir « penseur ». Etre penseur, comme « être philosophe, nous rappelle Lucien Ayissi (2008), c'est pouvoir citer à comparaître au tribunal de son entendement les visions du monde, les pratiques coutumières, les manières habituelles d'opiner et de juger pour en évaluer la pertinence. La philosophie élève à la dignité du concept même les choses les plus banales ». La pensée, tout comme la philosophie, doit donc se penser en fonction de notre dessein. Prendre en charge « les choses banales » ne signifie nullement faire l'éloge de la banalité, comme on ferait l'« Eloge des Trous » (F. Eboussi Boulaga 1999, p. 16)

Pour Fabien Eboussi Boulaga, « ce qui se donne le plus à penser », nous précise E.-M Mbonda (2006, p. 277), c'est d'abord les événements et les institutions. Pour quoi ? « C'est dans ces deux ordres de réalité que se joue notre histoire, notre destin, notre devenir, notre avenir, notre chance de survivre, de vivre ou de disparaître, la possibilité pour nous d'exister, d'être traité comme des hommes ou comme du bétail ». Dans ses *Lignes de résistance*, ouvrage perçu par son auteur comme « ligne de résistance à la capitulation de l'esprit et à la mutilation anthropologique qui nous menacent », ce philosophe fait appel à quelques événements et institutions bien perçus par Mbonda (2006, p. 277). Ce dernier cite entre autre : le syndicalisme, la conférence nationale, l'autorité de l'Etat, l'élection, la constitution, les salaires, les privatisations, les ajustements structurels, l'assemblée nationale, le tribalisme. Ces événements, pour autant qu'ils impactent sur notre existence, doivent être pris conceptuellement en charge à travers une analyse sans complaisance. On réalise pourquoi Eboussi, s'acharne à « la

mer à boire » ou à « la déchéance camerounaise » où l'aventure humaine, articulée sur le mépris de l'homme et la violence, laisse transparaitre une odyssée tragique.

Comment ont fait pour reprendre les mêmes promesses électorales non tenues ? Comment on parvient à soutenir ceux qui « pillent et tuent, les parasites qui ne connaissent que la cueillette et la chasse, ceux qui ne reconnaissent de droit qu'à ceux de leur tribu ». Il faut faire autrement. Il faut penser. Il faut prendre en charge notre être-au-monde.

Ce qui est fondamentalement en question, c'est « notre patrimoine d'humanité », notre destin en tant qu'humain, notre droit à l'humanité ». Il s'agit d'attaquer, conceptuellement, les « lieux où se joue [...] l'humanité, mais surtout, ces lieux où se trame, dans la plupart des cas, notre déchéance, notre déshumanisation » ((E.-M. Mbonda, 2006, p. 277). On peut citer entre autre, *La philosophie bantoue* du Père Placide Tempels, perçu par F. Eboussi Boulaga (1999, p. 278) « comme quelque chose qui demande à être pensé, au regard des questions qu'il soulève et des enjeux réels qu'il comporte ». Pour Ernest-Marie Mbonda (2006, p. 277), commentateur avisé de la pensée d'Eboussi, « l'ouvrage, en effet, est loin d'être un essai philosophique quelconque. Toute la question du rapport entre les Européens et les Africains s'y trouve posée, ce qui s'y joue c'est la situation même du *Muntu*, du Noir, de l'Africain, de la reconnaissance de son statut d'homme, d'être raisonnable, de sujet pensant ».

S'agissant des «conférences nationales en Afrique noire », déclarées sans objet pour le Cameroun. Pour Eboussi, nous rappelle une fois de plus Mbonda (2006, p. 277), « il n'était pas question, en s'interrogeant sur les conférences nationales, sur son opportunité pour le Cameroun, de dire, de façon abrupte, si elle est « incontournable » ou si elle est « sans objet » ». A y voir de près, les conférences nationales « méritaient d'être interrogées dans leur signification pour l'Afrique ». Pour Eboussi, convient-il de le souligner,

En décidant de faire l'économie d'une conférence nationale, a-t-on bien déterminé que ce qu'on gagnait était au moins égal ou supérieure à ce qu'on y perdait ?

A-t-on envisagé, pour assumer, les conséquences humainement et rationnellement prévisibles de ce refus, des moyens de son maintien et des effets du recours à ceux-ci ? (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 47.)

Le dernier lieu d'expression de la pensée où doit s'ériger une ligne de résistance, c'est l'Etat africain et ses institutions. Eboussi (1999, p. 285) constate qu'ils « sont en déphasage avec leur histoire, leur réalités et les leurs peuples ». Il s'agit précisément des « Etats fétiches, obligés pour fonctionner de recourir de façon permanente au mensonge et à la violence ». La démagogie est constitutive de l'être de l'Etat. « A l'examen de la situation, de l'histoire, à l'analyse sans complaisance des erreurs, à la confrontation et à la comparaison avec d'autres expériences plus heureuses, on aime mieux substituer des sentences oraculaires appuyées sur des accusations de complot, de sabotage, de malveillance ». L'expérience politique qui fascine Eboussi Boulaga et qui mérite une prise en charge conceptuelle, c'est la Démocratie américaine. L'Afrique, par sa culture et ses traditions, doit se construire un modèle démocratique qui répond mieux à ses aspirations. Le paradigme que Fabien Eboussi Boulaga juge bon pour l'Afrique est celui des Etats-Unis dont il faut savoir tirer parti. Pour ce philosophe camerounais :

Pour tirer parti de la démocratie américaine, il est nécessaire de distinguer entre le principal et le secondaire, force motrice et apparence, données brutes et facteurs sous-jacents. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe aux Etats-Unis avec leurs particularités, leurs événements, leurs conjonctures, toutes les données relatives à ce pays ne sont pas pertinentes pour notre sujet, ne sont pas révélatrices de ce que nous présenterons sous le terme de démocratie. (F. Eboussi Boulaga 1999, p. 224)

Il faut comprendre que la démocratie américaine est le fruit d'une élaboration interne et propre de ses premiers occupants. C'est une construction autonome justifiée par la dialectique des besoins et le souci d'être ensemble, d'évoluer en commun dans un

espace où chacun jouit de ses droits et devoirs. La multiplicité des populations et leurs origines diverses imposaient la mise sur pied d'une plate-forme d'échange et de dialogue pour dépasser les divergences de vue, régler le droit à la propriété, apporter des réponses justes et opérationnelles aux exigences de vivre en ensemble : égalité, protection des faibles, sauvegarde du bien commun. Pour Fabien Eboussi Boulaga (1999, p. 231), les Américains,

Feront jaillir de l'expérience et de la nécessité d'agir en commun pour survivre, les principes ou les forces qui donnent du poids aux lois et aux institutions. Ils tableront sur un ensemble de motivations constitutives et justificatives dont la validité de principe sera admise sans contestation. On peut résumer l'essentiel de cette expérience dans les formules suivantes : la communauté précède le gouvernement et c'est la communauté qui invente la forme du gouvernement, qui servira de paradigme au gouvernement.

Ce qui s'impose à l'homme de l'Afrique, qui veut sortir de la « raque de l'histoire », c'est précisément le sens de la vérité c'est-à-dire « ...nous-mêmes, désarmés, faisant face à mains nues à ce qui se découvre à nous comme notre tâche d'homme seul ensemble avec les autres, proche et lointain ». On le voit, la marche vers notre propre réalisation ou la reprise de soi ne saurait nous rendre étranger à nous-mêmes. L'émancipation authentique que prône Eboussi Boulaga renvoie l'Africain à lui-même, à sa propre trajectoire historique. Et l'itinéraire qui s'impose à l'Africain n'est pas celle de la « civilisation dominante », il existe toujours d'autres possibilités, d'autres perspectives qui s'imposent à l'Africain compte tenu de son histoire et de ses traditions plusieurs fois millénaires. La question de fond ici reste de savoir comment faire appel aux traditions et à son histoire pour se construire un avenir différent. Eboussi (1977, p. 152) propose ici trois pistes complémentaires : a) La tradition comme mémoire vigilante ; b) comme modèle d'identification critique ; c) comme modèle utopique.

Comme « mémoire vigilante », la tradition donne l'occasion à l'homme de l'Afrique sous-développée de s'ouvrir à lui-même par une sorte de remise en question permanente et sans complaisance de son histoire en rapport avec son être-au-monde, ce qu'il est dans le monde actuel et les devoirs d'homme que lui impose cet être. L'effort critique, l'honneur de penser, dans le contexte actuel consiste à mettre en évidence « ce dont on doit empêcher (vaille que vaille) la répétition » à savoir la domestication de l'homme et sa réduction à la condition d'objet, la perte de son « monde » et de sa personnalité individuelle et collective jusqu'à ce qu'il se renie ou se détruise lui-même. Comme modèle d'identification critique, la tradition opère comme le « moment de l'authenticité », c'est l'Afrique perçue en elle-même, le monde noir avant la déchéance. Celle-ci se présente comme une référence, une source « d'identification à soi », un moyen de reconnaître ce qui « n'est pas soi, de ce qui ne se ramène pas à soi ». Dans ce sens, la tradition, sous le signe de la particularité, permet donc de s'identifier par rapport aux autres, et par rapport à soi. Elle marque une sorte d'autonomie de l'être qui se pose par rapport à son origine. C'est la preuve de l'existence d'un chez soi qui ne saurait être la transposition ou la reproduction d'un « chez l'autre ». Comme modèle d'identification critique, la tradition ne saurait nous ramener au passé, elle nous pousse plutôt dans le futur en restant nous-mêmes. Ce que la tradition nous donne, c'est un ensemble de présupposés qui nous permettent de maintenir notre originalité. C'est ici que s'impose avec justesse ces paroles de Fabien Eboussi Boulaga (1977, p. 156) et il faut convenir avec lui : « L'Être-soi ne peut jamais être abandonné, relégué dans le souvenir des temps immémoriaux. Il est actuel, il doit l'être, si l'on tient à ne pas tomber dans l'incohérence, l'impensable non-sens ».

Comme modèle utopique, la tradition fonctionne comme synthèse rationnelle des principes et des paradigmes issus de l'usage des traditions comme mémoire vigilante et comme modèle d'identification critique. Il faut se rappeler que la tradition, dans la perspective d'Eboussi, renvoie à ce moment où nous pensons que ce qui nous est transmis de valeur est marqué du sceau de l'origine insaisissable en elle-même. La tradition est l'origine en différée. Au lieu d'être derrière nous, comme origine, l'utopie est devant nous comme une fin, renouement avec une origine perdue et retrouvée

à la fin comme fin. Dans cette dynamique, les traditions nous donnent l'occasion de repenser la finalité de nos actions par rapport à notre passé. Rien, nous rappelle notre rapport aux traditions, ne doit se faire au hasard, tout a un but. Et ce but se pose par rapport au projet d'affirmation que Fabien Eboussi Boulaga assigne au monde nègre, l'homme dans la condition africaine. Il faut scruter le présent, interroger de fond en comble ce qui se fait en tenant compte de ce qui s'est fait hier. Pour cela : « La tradition devient prospective si, après avoir critiqué le présent, elle présente le projet d'un monde autre, où règnent des relations humaines autres, où la propriété, le travail, le pouvoir, la culture se vivraient autrement, d'une façon non désintégrée et désintégrant ». (F. Eboussi Boulaga 1977, p. 158)

Conclusion

« Comment faire sien le langage de l'autre » ? « Il nous suffit d'avoir fait acte de penser et de lucidité ». Cette prise de position indique ce qu'est la pensée philosophique, l'activité intellectuelle de Fabien Eboussi Boulaga : une réflexion ouverte qui embrasse au vrai sens du terme toutes les préoccupations qui hantent la conscience africaine contemporaine. Eboussi, comme on peut l'observer, interroge tout et absolument tout, le but étant, affirme ce philosophe, « d'émanciper l'homme besogneux et aliéné » de l'Afrique noire en particulier et du monde en général. Pour lui : « Le devenir-libre se déploie à travers le parler, l'être, le faire, l'agir et le sentir. La dialectique de l'authenticité a ses moments liés et nécessaires : elle exige la rigueur de la pensée au-delà des slogans et des abus du jour » (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 8). On le voit bien, ce qui compte pour Eboussi c'est penser, bien penser. On pense bien quand on prend conceptuellement en charge les lieux où se jouent notre destin, notre humanité. Ces lieux se sont les institutions et les événements. Il faut bien que « la critique se transpose en méthode et l'itinéraire en cheminement dialectique vers la reprise de soi » (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 9). L'enjeu de la pensée d'Eboussi Boulaga est double. D'un côté, il est toujours question du « désir d'attester une humanité contestée ou en danger », et de l'autre « celui d'être par et pour soi-même, par l'articulation de l'avoir et du faire, selon un ordre qui exclut la

violence et l'arbitraire » (F. Eboussi Boulaga, 1977, p. 7). Le problème de fond ici est celui de la reconstruction du monde africain au lendemain de sa débâcle historique face à l'Occident impérialiste et son retard actuel. Pour ce faire, contrairement à la démarche des philosophes qui consiste à « discuter de l'être en tant qu'être », ou « de faire la seule philosophie qui mérite ce nom, (...) se renoncer, mourir à soi pour renaître à la vérité » (F. Eboussi Boulaga, 1977, p. 8), il faut se prendre conceptuellement en charge en affrontant/questionnant la réalité quotidienne et l'agir de tous les jours. La vérité, c'est précisément ce que nous sommes, ce que nous faisons et comment nous construisons notre devenir. Au-delà de la prise en compte de cette vérité, c'est la descente aux enfers de l'esclavage et du laisser-faire par l'autre.

Références Bibliographiques

Ayissi Lucien, Interview, in *Journal Amand'la*, <http://ayiluc.overblog.org>. 26-03-2008

Blaise Pascal, 1954, *Pensée*, Paris, Gallimard

Césaire Aimé, 1939, *Cahier d'un retour au pays natal*, Paris, Présence Africaine

Césaire Aimé, 1956, *Lettre à Maurice Thorez*, Paris, Présence africaine

Descartes René, 1937, *Méditations Métaphysique*, in *Œuvre et Lettres*, Paris, Éditions Gallimard.

Eboussi Boulaga Fabien, 1977, *La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie*, Paris, Présence Africaine

Eboussi Boula Fabien, 1999, *Lignes de résistance*, Yaoundé, Éditions CLE

Mbele Charles Romain, 2010, *Essai sur le postcolonialisme en tant que code de l'inégalité*, Yaoundé, CLÉ

Mbonda Ernest-Marie, « Fabien Eboussi Boulaga : Penser les événements et les institutions » in Njoh Mouelle

Ebénézer, Kenmogne Ebénézer (éds. Sc.), 2006, *Philosophe du Cameroun*, Yaoundé, PUY

Njoh Mouelle Ebénézer, 1998, *De la médiocrité à l'excellence. (Essai sur la signification humaine du développement)*, Yaoundé, Éditions CLE

Nkolo Foé, « Pour Marcien Towa ou éloge de la raison », in Njoh **Mouelle Ebénézer**, Kenmogne Ebénézer (éds. Sc.), 2006, *Philosophe du Cameroun*, Yaoundé, PUY

Manipulative discourse as a strategy used by internet fraudsters in scam messages : a critical analysis

Bi Boho LIZIE

Université Alassane OUATTARA

biboholizie@gmail.com

Dongui Zana Yacouba OUATTARA

Université Alassane OUATTARA

ouattdong@gmail.com

Abstract

One fundamental strategy used by internet fraudsters is the use of manipulative discourse tactics in their scam messages leveraging victims into engaging in fraudulent activities. Through a qualitative analysis focused on T. V. DIJK's critical discourse approach of some swindle messages, this paper aims to descriptively shed light on the linguistic and rhetorical techniques implemented by scammers to exploit and persuade victims. The findings illuminate the underlying operations of manipulative discourse and supply insights that could communicate the expansion of more conclusive anti-fraud measures as well as prevention methods. Furthermore, these findings contribute to a deeper comprehension of discourse as a powerful instrument in the context of cybercrime and underscore the need for massive public awareness with a view to protect individuals from falling prey to such frauds.

Keywords: *Critical, Discourse, Internet, Scam, Strategy.*

Résumé

Une stratégie fondamentale utilisée par les fraudeurs sur internet est l'utilisation de tactiques des discours manipulateurs dans leurs messages d'arnaque incitant les victimes à s'engager dans des activités frauduleuses. À travers une analyse qualitative axée sur l'approche critique du discours de T. V. DIJK de certains messages d'escroquerie, cet article vise à éclairer de manière descriptive les techniques linguistiques et rhétoriques mises en œuvre par les escrocs pour exploiter et persuader les victimes. Les résultats mettent en évidence les opérations sous-jacentes du discours manipulateur et fournissent des informations qui pourraient communiquer l'expansion de mesures anti-fraude plus concluantes ainsi que des méthodes de prévention. De plus, ces résultats contribuent à une compréhension plus approfondie du discours en tant qu'instrument puissant dans le contexte de la cybercriminalité et soulignent la nécessité d'une sensibilisation massive du public afin de protéger les individus de tomber dans les pièges de ces fraudes.

Mots-clés : *Arnaque, Critique, Discours, Internet, Stratégie.*

Introduction

The emergence of the internet has not only revolutionized the way people communicate, but also, it has given rise to new avenues for fraudulent activities. One of the most perfidious forms of online fraud is scam messaging. By means of these messages, spammers make use of deceptive techniques to trick unsuspecting victims into imparting sensitive information or financial gain. In this process, one of their most potent weapons is manipulative discourse, a strategic use of language which exploits psychological vulnerabilities and generates a false sense of trust, urgency, or fear. According to F. V. EEMEREN (2005), manipulative discourse is the deliberate use of language to deceive someone for the speaker's profit. This deception is thus performed subtly, using communication techniques that violate accepted standards of rational argumentation and fail to meet the criteria of sound reasoning.

As T. V. DIJK (2008) mentions, manipulation is a form of communication and social interaction where one person exerts control over others, often without their consent or in a way that harms their well-being. B. KREBS (2014) agrees with this when he states that in order to achieve their objectives, internet fraudsters employ specific persuasive techniques to convince or trick individuals into carrying out actions such as transferring money or disclosing personal data. It is in this purview D. Z. Y. OUATTARA & B. B. LIZIE (2025) argue that in spam discourses, the scammers have most of the time recourse to linguistic and rhetorical techniques to exploit and persuade victims via conceal messages known as a manipulative discourse. This paper seeks to provide a detailed examination of the linguistic and rhetorical strategies that scammers use to manipulate and persuade their victims. Reaching the goal necessarily leads to the answering of the following questions: In what way do fraudsters construct their different manipulative discourse strategies so as to achieve their deceitful goals? Otherwise, to what extent do internet fraudsters make use of manipulative discourse to defraud and exploit their unsuspecting

victims?

The study draws its theoretical insights from T. V. DIJK's framework that can be applied to various domains, including media studies and social movements revealing how language influences public perception and social action. The work is axed around two parts. The first deals with the review of manipulative discourse and the second analyses manipulative discourse in scam messages.

1. Prior Research Works on the Concept of Manipulative Discourse.

A manipulative discourse refers to a form of communication that is designed for influencing or controlling people's attitudes, beliefs, or behaviors through dishonest and coercive tactics. In such a way, it entails the use of language and rhetorical strategies to manipulate people's perceptions, emotions, and decisions. Most of the time this can happen without people's conscious awareness or consent. Manipulative discourse, in many cases, is employed in areas such as political, marketing, and propaganda contexts to have a control of public opinion, promote specific agendas, or maintain power structures. It is regarded as a devious form of communication in that it undermines the ability of individuals to make informed and autonomous decisions. Manipulative discourses attract the attention of scholars from diverse horizons. Researchers like L. DE SAUSSURE & P. SCHULZ (2005) analyse manipulative discourse via their document named manipulation and ideologies. They note that communication becomes manipulative when the speaker withholds pertinent information or presents accurate information in a way that leads the listener to act in a manner that benefits the speaker, all without the listener's awareness. As a result, manipulation highlights the significance of information that is not inherently actual or keeps back absolutely proper details. Emotional manipulation tactics is one the characteristics of manipulative discourse. A. BIRCH (2015), investigating manipulation in covert emotional manipulation tactics, states that covert tactics are often used by manipulative individuals to gain power and control over others in personal and professional relationships. In this respect, manipulation weakens people's capacity to make decisions and cause them to act against their own

interests, values, and boundaries. In other terms, it leads people to act in ways they normally would not.

P. CHILTON (2005) conducts his research based on manipulation theory. He suggests that manipulation is the ability of the speaker to exert influence on the recipient's formation of mental images and their resulting actions. Thus, in this sphere, the recipient is unaware or only partially aware of the manipulation taking place. According to A. HORN (2019), in the realm of psychology, manipulative discourse is a deliberate endeavour by someone to change another person's actions to benefit the manipulator. This influence is indeed intentional and aims to accomplish the manipulator's objectives. As can be observed, the aforementioned research works deal with manipulative discourse in different analytical kinds. However, the significant difference between those works and this paper lies in the fact that it focuses on manipulative discourse as a strategy used by internet fraudsters in scam messages. This paper is grounded in T. V. DIJK's critical discourse analysis. Critical Discourse Analysis (CDA), as advocated by T. V. DIJK (2008), has as focal point the relationship between discourse and social power. To this extent, it investigates how language, in both spoken and written forms, contributes to the construction and perpetuation of social inequalities and power dynamics. CDA as a tool to unveil manipulation, T. V. DIJK views it as a way to expose how language is used to exert power, dominance, and inequality in society. Manipulation being a key form of power abuse enacted through discourse, CDA accordingly provides the tools to analyze scam messages and reveal these manipulative strategies.

2- Manipulative Discourse in Scam Messages

2. 1. Linguistic Manipulation in AFF Scam letters

Linguistic manipulation refers to the use of language with a view to influence or control people's thoughts, feelings, or behaviors. It thus involves using verbal or written communication to manipulate others, often in a subtle or covert manner. Espousing that view, A. AKOPOVA (2013) through other words, contends that linguistic manipulation, generally, refers to any verbal exchange

viewed through the lens of its intentions, involving the speaker and the listener. The speaker in this process influences the behavior of the listener through his/her use of words, encouraging him/her to start, change, or complete a desired action. This is evidenced in the following illustrative Advance Fee Fraud Scam email:

(Extract 1)

Dear Mr. Xuli,

Congratulation!!

I would like to inform you that your cell phone number was selected from our database and you have won a large cash prize of NAD 1 000 000.00. This is from a total cash prize of USD 5 000 000, shared among the (25) twenty-five international winners in this category. However, I would like to inform you that in order to claim your prize, we would like you to confirm your personal details and contact number. You are further required to pay a small payment as a release fee for your prize. Kindly reply to this email so we can arrange your prize as soon as possible.

Yours Faithfully,

Mr. Yobu

Extract (1) contains several parts of speech as linguistic manipulation clues that epitomize the genuine traces of manipulative discourse techniques commonly deployed by spammers in scams and fraudulent communications. In the extract, the scammers in order to persuade their victims, start by restoring to authority via the use of the opening phrase as follows '*I would like to inform you*'. This opening group of words '*I would like to inform you*' gives an impression of authority and legitimacy although it does not explicitly declare the affiliation of this state of things. Then, by stating that the recipient's number was '*selected from our database*,' it implies a formal process. This formal process which is supposed in turn to enhance the credibility of the message, unfortunately, encompasses vagueness and lack of specificity in the message. In other words, the message does not mention the name of the organization, the nature of the database, or the selection process. Accordingly, one can advance that this lack of transparency is a red flag that can be known to be linguistic manipulation, hence, manipulative discourse. In line with this state of affairs, E. TARASOV (1990, p. 26) argues that "the speaker

wittingly chooses a form of utterance which lacks direct clues of his intentional situation. This can be recognized when the hearer cannot grasp the hidden intentions of the speaker behind what is actually being said”.

In extract (1), there is additionally an emotional appeal that highlights a significant sum (NAD 1,000,000.00) large cash prize. In fact, this is designed to create excitement, hope, and prompting the recipient to get involved to a greater extent. As such, the promise of a large cash prize (NAD 1,000,000.00, as a part of a larger USD 5,000,000) shared among multiple winners not only gives rise to a sense of exclusivity, urgency, and competition as mentioned *‘twenty-five international winners’*, but also makes the recipient feel special and selected. One can underscore that it is also their blueprint to immediately attract the recipient’s attention and appeal to their greedy desire for wealth. Consequently, this emotional appeal can cloud recipient’s judgment. Besides, another crucial aspect of their embezzlement is the request for personal information indirectly. Indeed, by mentioning *‘confirm your personal details and contact number’*, scammers intend to steal identities or gain access to recipients’ accounts. In so doing, their use of formal language and structure *‘in order to claim your prize’* adds to the illusion of professionalism on the one hand. On the other hand, the message is straightforward and minimizes complexity to prevent scepticism. This is the reason why A. AKOPOVA (2013, p. 4) posits that linguistic manipulation “ is based upon mechanisms that compel the listener to perceive verbal messages uncritically and facilitate creation of illusions and misperceptions impacting addressee’s emotions and making him accomplish actions advantageous for the speaker”.

The other phenomenon of the linguistic communicative manipulation in extract (1) is furthermore glossed through the requirement to pay as expressed *‘small payment as a release fee’*. This is a clear indicator of a scam. From this fact, one is inclined to make clear that legitimate lotteries or prize winnings do not generally require winners to pay fees before receiving their prize. In effect, this is a common way for scammers to extract money from their victims. In the same string of ideas, there is an employment of deceptive language via the use of the phrase *‘Kindly reply to this email so we can arrange your prize as soon as*

possible'. The use of this phrase is manipulative because it firstly frames the scammer's actions as helpful and facilitates the recipient's prize claim. Secondly, by using *'as soon as possible'*, it shows a sense of urgency, pressuring the recipient to act swiftly without thinking critically. To wrap up the analysis of extract (1), one can advance that the scammers make use of a combination of psychological manipulation techniques, including appealing to greed, creating a sense of urgency, and employing vague language to deceive the recipient into providing personal information and paying a fraudulent fee.

2. 2. Lexical Choices in Romance Scam Messages

Lexical choice in scam messages alludes to the selection of specific words and phrases that scammers deliberately use to convey their message, influencing, persuading, and manipulating the reader, and elicit a response. These choices can significantly affect the effectiveness of the scam. According to N. FAIRCLOUGH (1989), the linguistic choices people either perform consciously or unconsciously can work for maintaining or challenging dominant power dynamics. In the context of scam messages, this means that scammers often use language to manipulate and maintain power over their victims. This is to be observed in the following passage:

(Extract 2)

I am a sexy, loyal, devoted and most of all God fearing lady who's looking for the same man to spend the rest of my life with. Someone to share personal moments with, enjoy life together and to firmly hold the blessings of a lasting and undying happiness. I am born to please and not to tease which is why i believe that i always have to put God first in all i do. I am educated with high goals, morals, and integrity. I am looking for a serious relationship that can lead to marriage, no matter what the age, I have a belief that age is just a number but true feelings and affection is what really matters in a relationship. I'm looking for a man who is open minded to have correspondence with. I'm a strong, sexy, smart, independent lady with many goals and lots to achieve in life. I love to have fun with the man of my dreams and need a real man by my side to share in my dreams. I also need a man who will take good care of me as his loving lady.

Extract (2) displays a series of strategic lexical choices designed to elicit emotional responses and manipulate the reader into engaging with the sender. Thus, extract (2) is filled with positive, emotional language, appealing adjectives and highly desirable attributes such as *'sexy,' 'loyal,' 'devoted,'* and *'God fearing'* to construct a favorable impression. One can mention that each of these terms is under the umbrella of manipulative discourse and pragmatically is full of meaning. The term *'sexy'* is a bait suggesting attractiveness and intended to arouse in the recipient's interest on a personal or romantic level. That of *'Loyal'* implies trustworthiness and commitment, which promises faithfulness. Not only, it aims to establish a sense of security in the relationship being proposed, but also it reassures the victim that the scammer is trustworthy and will be committed to the relationship, communicating a common fear of being cheated on or abandoned. Although *'Devoted'* is as similar as *'loyal,'* it goes beyond to reinforce the idea that the writer will be attentive, caring, and dedicated to the receiver, fulfilling a desire for a loving and supportive partner. On the basis of all this idealized self-description, one can contend that it constitutes a hook for the purpose because it triggers a perception of excitement, trust, and emotional connection with the recipient evoking feelings of desire and confidence. As stated by K. HOGAN & J. SPEAKMAN (2006), effective persuasion relies on establishing a deep connection with the other person's vista. Thus, to truthfully convince someone, you need to harmonize your thoughts, emotions, and understanding with theirs, creating a shared understanding that fosters meaningful agreement. In the same vein, through the phrase *'God-fearing'*, one can notify a strategic use of religious language. This is meant to appeal to individuals with strong religious beliefs. This can also constitute a powerful trust-building mechanism for scammers targeting religious communities. By claiming to be *'God fearing'*, the sender tries to establish a moral foundation in that she suggests to be honest, ethical, and would not do anything to harm the reader. Another most noticeable aspect at this level is the connection of the phrase *'God fearing'* with *'put God first'*. On the one hand, this combination strengthens the fact that the scammer attempts to connect with individuals whose priority is their religious beliefs and moral integrity. On the other hand, it gives rise to an

immediate amount feeling of familiarity and trust, as the reader may assume the writer shares his moral scope and values. Summarizing all this in one idea, one can note that scammers create an impression of reliability and virtue, making the scam seem more credible. F. H. AL-HINDAWI (2017) agrees with the revelation of all those aspects of scam fraudsters' manipulations on recipients' mind-sets in terms of lexical choices and asserts:

To be successful in doing so, manipulators should have a cognition which enables them to pursue their own interests through making use of some aspects of human cognition, notably reasoning, checking for likeliness, and emotions. As such, manipulators play on their targets' weaknesses to influence their motivation, beliefs, emotions, and reaction

(F. H. AL-HINDAWI, 2017, p. 9)

According to T. V. DIJK (2008, p. 236), "manipulation involves: enhancing the power, moral superiority and credibility of the speaker(s)". This amounts to saying that manipulation entails increasing the influence, ethical eminence, and trustworthiness of the speaking subject(s). Extract (2) also encompasses some statements that incarnate this state of mind in terms of scammers' commitment and willingness through phishing scams. First, *'I am born to please and not to tease'* is specifically tailored to convey a sentiment of commitment and readiness for a serious and reliable relationship. In that way, it positions the sender as nurturing and devoted. This implies in other words that the sender is trying to introduce herself as someone who is actually friendly or affectionate, aiming to build trust and attract attention. Additionally, the use of *'please'* contrasting with *'tease'* can indicate that the sender is willing to assure the recipient of her good intentions while downplaying any suspicion. Second, *'I believe that I always have to put God first in all I do'* is employed to bring about a false characteristic of innocence and morality. This can be explained by the fact that the mention of *'God'* can evoke feelings of empathy, compassion, and a desire to help. Besides, the utterance, *'I'm looking for a serious relationship that can lead to marriage'* is also manipulative in that it gives an impression of urgency and commitment. By the same token, the use of wide-ranging terms like *'serious relationship'* without specific details

produces ambiguity and shapes reality. This vagueness thus can lure the reader into imagining their own ideal scenario, making it easier for the scammer to drag them in without offering existing commitments. Referencing to a significant point enacted by T. V. DIJK (2008) regarding manipulative discourse, he argues that manipulation through language is most effective when the audience is not fully aware of the manipulator's true goals or the potential negative effects of adopting the suggested beliefs or actions. To attain their objectives, scammers emphasize on traditional relationship values too. For this reason, the use of *'the desire to spend the rest of my life with someone'* is for the targets individuals to seek long-term commitment and traditional relationship structures.

In the age of rapidly advancing technology, scammers have a wide range of digital devices at their disposal to carry out their fraudulent schemes. Describing internet fraud, P. ONANUGO & R. TAIWA (2020) posit that it refers to any scam that uses the internet in some way to deceive consumers, such as through fake websites, chat rooms, or emails. These schemes sometimes involve offering non-existent products or services, making false claims, or tricking victims into sending money or sensitive information to the scammers. In such a way, through the use of *'age is just a number and true feelings and affection'*, scammers most of the time use this strategy to target older individuals and justify relationships with significant age gaps. This means that they tempt to minimize potential concerns about age differences. Thus, these phrases make them, that is, the writers appear more willing and available for any relationships and open-minded. The resultant of this reasoning can disarm the readers' dubiousness and encourage them to consider the relationship, whereas it is a red flag. F. V. EEMEREN and P. HOUTLOSSER's (2002, p.151) interpret this endeavour in conformity with their concept of strategic maneuvering as an "attempt to make use of the opportunities available in the dialectical situation for steering the discourse rhetorically in the direction that serves their own interests best". That is to say, it concerns using rhetorical skill to reorient the discourse towards a desired outcome.

Another outstanding element is the resumption of the idealized self-description in the following terms as a *'strong, sexy,*

smart, independent lady'. S. MURRAY et al., (1996) put forward a similar idea about relationship illusions and posit that having some level of idealization is important for happy and successful dating and marriage relationships. From then on, one can depict that the interrelation of idealized self-description via '*strong, sexy, smart, independent lady*' as the sender's intend is to project confidence and self-sufficiency. This may attract individuals who are drawn to empowered partners. However, this mechanism can also mask the underlying agenda of dependency that the scammer is ultimately promoting. All in all, one can come to the conclusion that the lexical choices in this passage are carefully crafted to generate an enticing persona while simultaneously manipulating the reader's emotions and desires. By appealing to values of morality, companionship, and shared aspirations, the scammers seek to establish a connection that can lead to exploitation. Recognizing these tactics can help individuals remain vigilant against such scams.

2. 3. Psychological Tactics in Scam Messages

In scam messages, psychological tactics are sometimes employed to manipulate recipients into taking action. One of their common tactics is urgency. Scammers create a sense of immediate need or fear of missing out to pressure the victim into reacting rapidly without thinking critically. For instance, a scam message might claim that a limited-time offer is about to expire or that urgent action is needed to avoid negative consequences, such as account suspension or legal action. This tactic can make individuals less perspective for judgment and lead them to act impulsively, increasing the likelihood of falling victim to the scam. Comparing this aspect of psychological tactics to the point of their concept 'Focused Outcome Mindset', K. HOGAN & J. SPEAKMAN (2006) write that a 'focused outcome mindset' is the capacity to clearly visualize a desired goal, strategize the necessary steps to reach it, and then consistently execute those steps until the goal is realized. The following extract illustrates these phenomena:

Extract (3)

From: Mr. William Vereker

Compliments of the day, I am contacting you for a mutual beneficial business with believe you will not betray me at the end. I am Mr.

William Vereker; Business Manager, 2 Gresham Street, London EC2V 7QP Investec Bank pic, here in England. During the recent audition of bank accounts and services of our bank; I discovered a non-resident bank account which have not been operated for a long time. After a discrete Inquiry, I found out that the owner of this account was a United States citizen Mr. Bob Watson, a business man who died with his family in Auto crash On May 20th, 2006. Until now, nobody knows about his bank account with Investec Bank. This account holds (15,500,000.00 GBP) Fifteen Million Five Hundred Thousand Great British Pounds Sterling only. I contact you as a foreigner; in order to arrange with you for the transfer of this money out from the account, before our next audition of bank accounts because If the bank management find out that this account has been latent for these long, it will be frozen and the money will be returned to the bank treasury, as unclaimed public funds. Therefore, I want you to stand as the "Foreign Beneficiary". I need your full co-operation to make this transaction work out perfectly because the bank management is ready to approve the immediate payment to whoever that would be presented as the beneficiary to this money. A perfect transfer strategy will be put in place in your name legally, so that nobody will suspect your claims. With my positions and influence here in the bank; this money will be re-profiled to your favor and transferred to any overseas bank account/s you will nominate, but with an assurance from you that this money will remain safe in your custody pending my arrival to join you for securing my share. For your involvement in this deal, you will receive 35% of the total amount. Kindly consider this offer immediately and send me your information as follows;

- 1, Your Full Names,
- 2, your Contact address/country of residence,
- 3, your direct Mobile phone Number
- 4, your date of Birth
- 5, Your Occupation

Extract (3) encompasses several psychological tactics to manipulate the recipient into responding favorably. The writer envisions building trust and creating a sense of urgency and

opportunity to manipulate the recipient. For this reason, the message starts with a friendly greeting, *'compliments of the day'*, to establish a user-friendly and build trust with the recipient. As another psychological technique that can be known as an emotional manipulation, he expresses a desire for trust and loyalty through *'I believe you will not betray me at the end'*. As consequence, those attempts entail an emotional connection and make the emaillee feel guilty if he/she does not reply positively. Moreover, he uses a name *'Mr. William Vereker'* and claims to be a *'Business Manager'* at a reputable bank along with a real-sounding bank address (Investec Bank, 2 Gresham Street, London) to appear legitimate and authoritative. All these put together, one can stipulate that this scheme is intentionally and initially built to be appear trustworthy and make the recipient less questioning. This is what leads A. WARE (1981) to argue that manipulation involves a hidden form of influence. The manipulator subtly affects the choices of the person being manipulated, who is either unaware of or unable to grasp the meaning of the tactics used to shape his/her decisions.

Through the description of a *'discrete inquiry'*, the sender leads the recipient to believe he is being let in on a secret. This can give an impression of exclusivity and importance, making the recipient feel special and more likely to cooperate. In order to succeed his/her Machiavellian plan, the scammer claims to have discovered this unclaimed account *'during the recent audition of bank accounts'*. The operation gives rise to the implementation of a false sense of urgency, implying the victim needs to act quickly before someone else claims the money. To succeed his project, the emailer evokes the tragic death of the account owner, Mr. Bob Watson, and his family. This action can elicit sympathy and a willingness to help from the victim. At this level of analysis, one can imply that scammers often exploit the greed of individuals, making them envision an easy path to wealth. Whereby, he highlights the potential reward, the large sum of money, £15.5 million, indeed mentioned to entice the recipient and make him/her more willing to take part in the scam. The promise of such a substantial financial gain (15,500,000 GBP) is a genuine lure. Then, the scammer framing the proposal as mutually beneficial shows that the recipient will gain something valuable, enlarging the likelihood of involvement.

Establishing the interconnection between relevance theory and manipulation, one of the key points made by P. H. GRICE (1989) in relevance theory is that a fundamental aspect of human communication, whether verbal or non-verbal, is the expression and understanding of intentions. This is convenient with some components of extract (3) that display some authoritative claims and legitimacy. The emailer pretends to be an insider with knowledge of banking procedures through '*next audition of bank accounts,*' and '*unclaimed public funds*'. This implies a sentiment of authority and expertise, making the scam seem more credible. The following utterance '*before our next audition immediate payment*' also intensifies the need for immediate action. It follows that this triggers urgency, pressuring the emailer to act rapidly without critical thinking. Furthermore, the sender implies that the opportunity to claim the money is limited and may disappear if not acted upon promptly by the use of '*it will be frozen*'. This way of acting plays on the fear of missing out the opportunity and results a scarcity. Thus, through the use of '*the bank management is ready to approve the immediate payment*', the sender uses fake authority and claims that the illusion of the scam is legitimate and has the backing of a reputable institution. One can infer that this is an attempt to make the victim believe that the transaction is official and sanctioned by a financial institution. Additionally, the employment of some phrases of psychological manipulation like '*I need your full co-operation*' and '*a perfect transfer strategy will be put in place in your name legally*' eventually constructs a feeling of obligation and reassurance. In this respect, the language used is consequently tailored to make the victim feel responsible for the success of the transaction and more likely to provide personal information or follow instructions.

In the same vein, the writer deprecates the risk perception when assuring the victim that '*nobody will suspect your claims*' and that the transaction will be handled '*legally*'. This technique is somehow to alleviate any concerns the victim may have about the legality or safety of the transaction. Besides, via his statement '*with my positions and influence*', the sender not only establishes credibility and trust with the emailer in a bank, but also, the deployment of this tactic is meant to make him believe that the writer has access to large sums of money and is a reliable partner.

The sender even goes further and uses ambiguous language, such as *'re-profiled to your favor'* and *'securing my share'*, which is nothing but to sound official and legitimate. By strategizing in this way, the emailer wants to make confusion and provokes an intimidation in the mind of the victim, making him less likely to question the legitimacy of the offer. This can be likened to the phenomenon of gaslighting discourse. As defined by the Merriam-Webster dictionary, gaslighting is a psychological manipulation that involves a sustained effort to make someone doubt his own thoughts, perception of reality, or memories on the one hand. On the other hand, it can lead to confusion, lowered self-esteem, a lack of confidence, uncertainty about one's mental state, and reliance on the manipulator. To get deeper insights, V. PURTSELADZE (2024) identifies three key features of gaslighting. She describes it as a form of psychological manipulation, its goal schemed to change the victim's perception of reality, and highlights that it is a behavior unique to humans.

There are also other logical utterances in extract (3) associated with those aforementioned orchestrating several psychological tactics to manipulate and deceive the victim. Firstly, the sender constructs a false sense of partnership in that he asks the recipient to *'join'* them in securing their share, creating a false atmosphere of partnership and mutual benefit. This tactic is meant to build trust and make the victim feel like they are part of a collaborative effort. Secondly, he plays on the emailer's greediness and appeals his financial motivations for the reason that he offers him a significant percentage via *'you will receive 35% of the total amount'*. Thirdly, he plots a sense of urgency by ordering the victim to *'Kindly consider this offer immediately and send me your information'*. By this mechanism the writer wants to prompt the victim into making an expeditious or brisk decision without fully appraising the risks and consequences. Taking everything into consideration, this message uses a synergy of psychological tactics such as authority, urgency, emotion, greediness, exclusivity, reciprocity, and low-risk and high-reward to frame a compelling but ultimately fraudulent proposition. The victim is meant to let their guard down and be convinced to participate in the scam, which would likely involve the victim sending money or personal information to the scammer. In reference with that dishonest

behavior, one agrees with F. H. AL-HINDAWI's (2017) when he portrays manipulation as an intentional and sneaky communication process where the speaking subject, that is, the manipulator, aims to control the thoughts, feelings, or actions of the addressee; the target, in a way that goes against his own well-being, using specific tactics that are tailored to leverage him.

Conclusion

This study critically analyzes the manipulative discourse strategies employed by internet fraudsters in scam messages focusing on the linguistic and psychological tactics used to deceive and exploit unsuspecting victims. The study is conducted through the lens of T. V. DIJK's critical discourse approach. The findings of the research underscore the magnitude of understanding the manipulative discourse techniques deployed by fraudsters to design and accomplish scam messages. The analysis reveals that internet fraudsters make use of a range of manipulative discourse strategies, including emotional appeals, authoritative claims, scarcity tactics, social proof, and a sense of urgency carefully crafted to bypass the victim's rational judgment and induce compliance. These strategies being designed with a view to produce urgency, trust, and legitimacy, ultimately lead to the victim's financial loss. The implications of this study are far-reaching. Firstly, it highlights the need for individuals to be aware of the linguistic and psychological tactics used by fraudsters to manipulate and deceive. Secondly, it denotes the seriousness of developing critical thinking skills and skepticism when encountering unsolicited messages or offers that seem too good to be true. Furthermore, the study suggests law enforcement agencies, policymakers, and online platforms. It emphasizes the need for more effective measures to counteract online fraud, including the development of sophisticated modern digital tools to detect and prevent scam messages, as well as stricter regulations and penalties for those involved in fraudulent activities. This research fundamentally contributes to a deeper discernment or comprehending of the manipulative discourse strategies used by internet fraudsters and highlights the need for a multifaceted

approach to confront online fraud. One can rehearse by underscoring that the socio-utilitarian aspect of the paper lies in its prospective to decrease the misuse of digital devices, vindicate individual autonomy, and preserve trust in digital spaces by fostering digital literacy, and reinforcing policy and regulation. All of which contribute to the universal well-being and empowerment of individuals and communities in the digital age. By raising awareness of these strategies and mechanisms promoting critical thinking and skepticism, one can act towards the creation of a safer online environment for all users.

References

- AKOPOVA Asya**, 2013, "Linguistic Manipulation: Definition and Types",
In: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Vol.1, No.2, p.78-82.
- AL-HINDAWI Fareed Hameed**, 2017, "The Pragmatic Nature of Manipulation", <https://www.researchgate.net/publication/3210665>, Accessed on February 11th 2025.
- BIRCH Adelyn**, 2015. *30 Covert Emotional Manipulation Tactics, How Manipulators Take Control in Personal Relationships*, Kitty Hendrix, Post Hypnotic Press Inc.
- CHILTON Paul**, 2005, "Manipulation, Memes and Metaphors: The case of Mein Kampf", In: *Manipulation and Ideologies in the Twentieth Century: Discourse, language, mind*, DE SAUSSURE Louis and SCHULZ Peter, p.15-44, Amsterdam, John Benjamins B.V.
- DE SAUSSURE Louis and SCHULZ Peter**, 2005. *Manipulation and Ideologies in the Twentieth Century: Discourse, language, mind*, Amsterdam, John Benjamins B.V.
- DIJK Teun Van**, 2008. *Discourse and Power*, New York, Palgrave Macmillan.
- DIJK Teun Van**, 2006, "Discourse and Manipulation", In *Discourse and Society*, DOI: 10.1117/0957926506060250, (17)3, p.359-383.
- EEMEREN Frans Van**, 2005, "Foreword: Preview by review", In: *Manipulation and Ideologies in the Twentieth Century: Discourse,*

language, mind, DE SAUSSURE Louis and SCHULZ Peter, Amsterdam, John Benjamins B.V, p.IX-1.

EEMEREN Frans Van and HOUTLOSSER Peter, 2002, "Strategic Maneuvering: Maintaining a Delicate Balance", in *Dialectic and Rhetoric: The Warp and Woof of Argumentation Analysis*, F. H. Van EEMEREN and P. HOUTLOSSER, p.131-159, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

FAIRCLOUGH Norman, 1989. *Language and Power*, New York, Longman Group UK Limited.

GRICE Herbert Paul, 1989. *Studies in The Way of Words*, Harvard, Harvard University Press.

HOGAN Kevin & SPEAKMAN James, 2006. *Covert Persuasion: Psychological Tactics and Tricks to Win the Game*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

HORN Arthur, 2019. *Manipulation: Dark Psychology to Manipulate and Control People*, Pakistan, Paperback.

KREBS Brian, 2014. *Spam Nation: The Inside Story of Organized Cybercrime from Global Epidemic to your Front Door*, Naperville, Sourcebooks, Inc.

MERRIAM-WEBSTER. (n.d.).Gaslighting. In Merriam-Webster.com dictionary,<https://www.merriam-webster.com/dictionary/gaslighting>, Accessed on February 28th, 2025.

MURRAY Sandra, HOLMES John and GRIFFIN Dale, 1996, "The Benefits of Positive Illusions: Idealization and the Construction of Satisfaction in Close Relationships", In: *Journal of Personality and Social Psychology*, 1996, Vol. 70, No. 1, p.79-98.

ONANUGA Paul & TAIWO Rotimi, 2020, "Discursive Features of Nigerian Online Ponzi Schemes' Narratives", *revije.ff.uni-lj.si/elope*, <https://doi.org/10.4312/elope.17.2.61-82>UDC: 81'42: [343.72:004.738.5, Vol. 17 (2), p. 61-82(284).

OUATTARA Dongui Zana Yacouba & LIZIE Bi Boho, 2025, "The Rhetorical Strategies of Deception: an Analysis of Aristotle's Modes of Persuasion in Scam Emails", in *Revue ASTR-GHANA*, Vol 1, N°2, Janvier 2025, p.33-56.

PURTSELADZE Valeria, 2024, "Language and Manipulation: Exploring Gaslighting via Speech Act Theory",

<https://etsagtsu.tsu.ge/Index.php/Journal/about/submission>,
Accessed on February 28th 2025, p.1-16.

TARASOV Edward, 1990. *Speech Manipulation: Methodology and Theory, Optimization of Speech Influence*. Moscow University Press, Moscow.

WARE Alan, 1981. *The Concept of Manipulation: Its Relation to Democracy and Power*, New York, Cambridge University Press.

La quête de la liberté : à la recherche d'un ailleurs meilleur dans les romans vallésiens

Clément LOUA

Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan
louaclement2016@yahoo.fr

Résumé

Le XIX^e siècle représente une époque de l'histoire française caractérisée par l'émergence de la prise de conscience initiée au XVIII^e siècle, en raison du contexte socio-politique peu propice aux libertés. Pour mettre fin à la répression et aux mauvais traitements par les appareils idéologiques et répressifs de l'État, les individus tentent de rendre vivable les espaces hostiles ou se déplacent vers un ailleurs espérant y trouver des zones de confort. C'est ce qui se passe dans les trois romans de l'écrivain français Jules Vallès. Le narrateur auto-diégétique, encore un gamin, avec un point de vue interne, parcourt plusieurs villes de France avec ses parents et souvent seul pensant trouver un ailleurs meilleur où les conditions sont réunies pour un véritable épanouissement de l'individu. À l'aide de la sémiotique narrative, il s'agit dans cet article de suivre la trajectoire du narrateur en faisant l'inventaire des grandes figures spatiales et en déduire le sens dans sa quête d'un ailleurs paisible.

Mots clés : ailleurs meilleurs, espace, villes, maltraitance, répression

Abstract

The 19th century is the time of the french history which is characterized by the rise of awareness in the society since the 18th century due to the unsure sociopolitical context towards liberty. Some people tried to animate hostile places or move to other one hoping to find comfortable zones in order to escape the government repression and bad treatments policies. That is what Jules Vallès, a french writer, talks about in his 3 books. The narrator, still a kid, with a personal point of view, he travelled around a lot of cities of France with his parents or sometimes alone hoping to find a best place with good human living conditions. In this article, using semiotic narration, the study will focus on following the trajectory of the narrator and draw up an inventory of important places and how he feels in search of peaceful places.

Key words : best places, place, cities, abuse, repression

Introduction

La notion de l'ailleurs est un thème majeur abordé dans de nombreux récits de voyage. Dans ces genres de textes, il n'est pas rare de constater des déplacements incessants des personnages

d'un point de départ à un point de chute. Si dans la plus part des cas, ces mouvements sont faits dans une perspective culturelle et pour la découverte de l'inconnu parce qu'ils sont conduits par l'instinct ou la volonté de voir l'ailleurs inexploré, cela obéit souvent aussi à une volonté manifeste de changement d'espace présenté comme hostile et détestable en un espace plus vivable, symbole d'espoir. En effet, il arrive de constater que certains personnages évoluent ou vivent dans des lieux où ils sont en perpétuels quête de paix et de tranquillité sans jamais en obtenir. Et la recherche d'un cadre paisible pour échapper à l'hostilité de l'espace visible par l'interaction des personnages s'offre à eux comme l'ultime solution. C'est, en effet, ce que l'on découvre dans *L'Enfant* (Vallès, 1992, 448 p.), *Le Bachelier* (Vallès, 1970a, 320 p.) et *L'Insurgé* (Vallès, 1970b, 318 p.). Dans cette trilogie romanesque, avant de prendre son indépendance vis-à-vis de ses géniteurs, le narrateur encore mineur au début de l'histoire voyage constamment avec ses deux parents dans des provinces françaises (du Puy à Saint-Étienne et Nantes) pour des raisons professionnelles liées à l'activité de son père. Dans le récit, surtout le premier livre et à quelques endroits du deuxième roman, le personnage principal en se déplaçant avec sa famille a des motivations personnelles : trouver des villes qui lui permettent d'être épanoui et mettent fin aux maltraitances corporelles, psychologiques et aux injustices dont il est constamment victime de la part de sa mère à la maison. Lorsqu'il devient majeur puis adulte et échappe à la pression familiale pour s'installer à un autre ailleurs à Paris où il nourrit l'espoir d'un épanouissement individuel, il est désillusionné car d'autres circonstances plus graves comme la mauvaise gouvernance, le Coup d'État de décembre 51 et la cherté de la vie dans la capitale hexagonale viennent également perturber son vécu quotidien. Puis vient le jour où il décide avec certains de ses camarades étudiants, frères de lutte d'utiliser tous les moyens possibles pour transformer les lieux hostiles en des espaces comparables au modèle de l'ailleurs dont ils rêvent en tentant de les débarrasser de leurs bourreaux.

Comment la recherche de l'ailleurs meilleur se fait-elle par le personnage vallésien et quelles en sont les effets de sens ? Pour répondre à cette question, puisque traiter du thème de l'ailleurs implique une analyse spatiale des textes, cette réflexion tente d'étudier les différents mouvements du narrateur auto-diégétique

grâce à la sémiotique narrative selon la réflexion de Denis Bertrand (1985, p. 17). Il s'agira, tout en suivant l'itinéraire de Jacques Vingtras, de faire l'inventaire des figures spatiales présentes dans les trois romans de Jules Vallès ainsi que les différentes interactions entre les personnages et en dévoiler les interprétations possibles ainsi que la manière dont ces espaces influencent le narrateur et les autres personnages dans leur désir d'accéder à un mieux-être.

1. La maltraitance familiale et scolaire au Puy

Pour comprendre l'ensemble du parcours trans-spatial du narrateur vallésien dans les trois romans, il faut se référer dans un premier temps au vécu de Jacques Vingtras, personnage principal du récit, au Puy et dans un second temps à ses mouvements incessants dans les provinces et la capitale françaises. Ces déplacements souvent motivés par des contraintes familiales ou par la volonté du personnage lui-même à un moment où il devait prendre son destin en main pour affirmer sa personnalité et sa liberté. En effet, les mouvements des membres de la famille Vingtras, d'une ville à une autre, sont assujettis par ces nombreuses nominations du père de famille enseignant ; les contraignant à s'installer dans les différentes provinces de fonction.

L'histoire de *L'Enfant* commence chez les Vingtras au Puy avant de s'étendre aux autres espaces. Le narrateur plonge le lecteur dans un univers familial et scolaire dans lequel le personnage principal se trouve constamment confronté à la rudesse des maltraitements corporels et psychologiques par sa mère et de ses maîtres d'école dans la plupart des établissements qu'il fréquente. L'enfant y dépeint sa relation difficile avec ses parents ; notamment le manque de charges affectives de la part de sa mère biologique. Celle-ci se présente à lui comme une marâtre et lui fait subir une forme sévère de maltraitance. Le narrateur autodiégétique, avec un regard de focalisateur interne, « puisqu'il parle de lui à la première personne » (Booth, 1977, pp. 94-95) par l'utilisation des pronoms personnels de la première personne du singulier et de ses dérivées (j', m', me et je), décrit ses liens conflictuels avec sa génitrice : « J'ai été beaucoup fouetté (...) Ma mère apparaît souvent pour me prendre par les oreilles et me calotter (...) Plus elle m'arrache de cheveux, plus elle me donne de taloches. » (Vallès, 1992, pp. 17-25) et cette autre occurrence :

« J’espère que tu seras bien sage demain : si tu n’es pas sage, je te fouetterai. » (Vallès, 1992, p. 78)

Dans cette maison familiale du Puy, le narrateur est soumis à une violence physique rude dans son éducation auprès de sa génitrice. Elle cherche à avoir une forte emprise sur lui afin de le maintenir docile et le dominer. Cette manière d’agresser le corps fait dire à A. Luther (2010, p. 91) « [la] violence physique est un autre moyen de dominer le corps (...) puis successivement [l’] âme. Battre, c’est affirmer sa position (...) ». Avec toutes ses agressions qu’il reçoit de sa mère, le petit Jacques n’est pas heureux dans la maison de ses parents. Leur seule présence le met mal à l’aise. Pour ce qui concerne la maison, la maltraitance de l’enfant est donc ce qui le pousse à détester l’environnement familial et à penser à fuir de cet endroit hostile en vue de partir pour un ailleurs. Ce mauvais traitement n’est pas intrinsèque au domicile des Vingtras.

Dans la trilogie romanesque vallésienne, en dehors de l’espace familial, les autres espaces censés être concernés par les âges biologiques de l’enfance et de la jeunesse sont entre autres l’école, le collège et le lycée. Ces endroits sont à l’origine des lieux d’accueil de cette catégorie d’individus, généralement jeunes car ce sont des établissements qui les forment intellectuellement et les préparent au contact avec la société. Ce sont des espaces d’apprentissage. L’image véritable que Jules Vallès donne aux établissements scolaires transparaît dans ses trois textes lorsqu’il les présente en tant que des lieux d’assujettissement et de limitation des libertés. Dans une étude effectuée par H. S. Hwang (2006, pp. 41-56) sur la trilogie vallésienne et certaines autres publications de l’écrivain, le critique tente de mettre en relief trois aspects importants relatifs à l’image de l’enseignement et au fonctionnement des écoles au XIX^e siècle chez le romancier. Dans les trois romans, ses analyses portent précisément sur les écoles (les collèges) que fréquente Jacques Vingtras, les études (les enseignements dispensés) et les enseignants (les pions, les professeurs et la hiérarchie). Toutes ces informations sont communiquées au lecteur par le point de vue, les impressions et les sentiments des personnages et du narrateur-personnage principal.

Au Puy, le collège est présenté par le narrateur comme une prison qui confisque les libertés des apprenants. D’une part, elle est comparée à un espace carcéral et un centre de rééducation ou

de redressement pour celui qui y entre : « A deux minutes de là, le collègue moisit, sue l'ennui et pue l'encre : les gens qui entrent, ceux qui sortent, éteignent leur regard, leur voix, leur pas pour ne pas blesser la discipline, troubler le silence, déranger l'étude. Quelle odeur de vieux !... » (Vallès, 1992, p. 40) Pour comprendre ce relevé, il faut se situer dans l'environnement social du XIX^e siècle où toutes les couches sociales aspirent aux libertés. La jeunesse ne reste pas en marge de cette aspiration. Dans cette école du Puy, l'individu est dépendant de l'autorité éducative. Il lui est soumis et est contraint de faire taire ses propres envies et sa volonté personnelle. L'établissement semble encore utiliser les vieilles méthodes que le personnage présente comme dépassées.

D'autre part, certains élèves sont souvent piétinés soit par l'autorité éducative soit par les autres personnels. C'est pourquoi, le personnage principal voit l'école comme un endroit où « une étude où l'on étouffe (les libertés). » (Vallès, 1992, p. 41) Certains enseignants sont également humiliés par des abus d'autorité comme c'est le cas d'Antoine Vingtras, le père du narrateur qui n'est pas aimé par plusieurs au sein de l'établissement. Et son fils paie le lourd fardeau de cette mauvaise cohabitation. Par exemple, l'incident entre le narrateur et le lampiste du collègue. Ce dernier méprise et brutalise l'élève Jacques Vingtras qui patiente dans un couloir attendant l'arrivée de Mlle Balandreau : « C'est vide ! (...) et s'il vient quelqu'un, c'est le lampiste qui n'aime pas mon père non plus. (...) il sent l'huile (...) me regarde d'un œil dur, m'ôte brutalement ma chaise de dessous de moi, sans m'avertir, met le quinquet sur mes cahiers, jette à terre mon petit paletot, me pousse de côté comme un chien, et sort sans dire un mot. » (Vallès, 1992, p. 41) Ici, le narrateur est victime de la haine du lampiste contre son géniteur. C'est ainsi que les apprenants sont traités au collège du Puy. Par ailleurs, tout élève qui rapporte ce genre d'incident se verra « torturer de la part de ses maitres. » (Vallès, 1992, p. 41) Le constat fait ici également est que les journées au collège du narrateur ressemblent à sa vie au foyer de ses parents. Il subit des maltraitances et déteste aussi cet espace.

Ainsi, après le passage en revue du quotidien de Jacques Vingtras en famille et au collège au Puy, l'on découvre qu'il évolue dans un environnement presque hostile et nuisible dans lequel il n'est véritablement pas épanoui. Par conséquent, son désir de partir de la maison de ses parents et ne plus fréquenter le collège

commence à naître progressivement. Les bribes de l'idée d'un ailleurs meilleur où il fera bon vivre, autre que ces deux lieux suscités qu'il fréquente régulièrement se dessinent au fur à mesure. Mais pour le moment, il devra se contenter de ses « vacances chez Soubeyrou, puis à Farreyrolles. » (Vallès, 1992, p. 61) et de l'absence de ses géniteurs de la maison familiale.

2. La désillusion et le projet d'évasion à Saint-Étienne

Saint-Étienne est l'une des provinces françaises, la deuxième, qui sert de cadre diégétique dans laquelle le personnage principal vit avec ses parents. Le départ pour cette localité est motivé par la nouvelle fonction de Monsieur Vingtras : « Mon père a été appelé comme professeur de septième à Saint-Etienne, par la protection d'un ami. Il a dû filer dare-dare. Ma mère et moi, nous sommes restés en arrière pour arranger les affaires, emballer. Etc. » (Vallès, 1992, p. 95) Arrivé dans cette ville, la condition de vie du narrateur ne semble pas avoir été améliorée. L'appartement de Saint-Étienne est aussi comparé à un lieu de privation de la liberté pour le petit Jacques. Ce dernier continue de passer ses journées entre fouets, châtiments corporels et les interdictions de sortir. En effet, l'élément nouveau qui s'ajoute à la vie déjà difficile de Jacques Vingtras dans cette nouvelle ville est qu'il est tout le temps enfermé et empêché par sa génitrice de sortir et jouer avec les enfants de son âge issus du voisinage. Saint-Étienne est donc un autre espace de la soumission et de confiscation de liberté puisque le narrateur continue de se plaindre de sa condition de vie à la maison. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'est encore qu'un gamin que la mère veut protéger contre l'extérieur. Cependant, la rudesse des châtiments qui lui sont imposées laisse à réfléchir. Dans la forme, il ne conteste pas les décisions parentales. Cette acceptation montre qu'il n'est pas totalement libre dans la nouvelle province.

C'est dans la solitude, en tant qu'enfant unique, que le narrateur relate ces peines ; dénonçant ainsi tout le temps, avec une voix intérieure, les cruautés de celle qui passe son quotidien à multiplier les formes de punitions à son fils. Par moments, même lorsque son enfant est victime d'un choc, pour la mère, la correction verbale est plus importante que compatir à la douleur de ce dernier : « Une fois, je me suis coupé le doigt - jusqu'à l'os. » Et encore il se coupe

! " Fait-elle avec fureur. » (Vallès, 1992, p. 127) Ce fut encore le cas lorsque pendant une course, le petit Jacques se fracture le bras. La mère, toute irritée, en profite pour le priver de sortir de la maison pendant plusieurs semaines. Ce qui étonne, alors qu'elle constate la blessure de son fils, il n'est mentionné nulle part un sentiment de compassion ou de désolation à l'égard de son enfant. Bien au contraire, les douleurs de Jacques Vingtras sont accentuées par un autre mal plus profond car au lieu qu'il soit fouetté comme de coutume, elle l'empêche de jouer et revoir ses amis, les petits Fabre : « On ne me frappa pas - on fit pire. On savait que je m'amusais chez les Fabre, on me punit par là. " On ne voulait pas me battre ! " On voulait faire plus. " Je ne veux pas le battre, reprit ma mère, mais comme je sais qu'il se plaît bien avec vos fils, je l'empêcherai de les voir ; ce sera une bonne correction. " Il me sembla que ma mère commettait une cruauté, était méchante. Tout malade encore, presque estropié, enfermé depuis des semaines dans une chambre avec la souffrance et la fièvre, j'avais besoin de causer à des enfants comme moi, de leur demander des nouvelles, et de leur raconter mon histoire. » (Vallès, 1992, pp. 111-113)

À cela, s'ajoute ses ennuis au lycée de Saint-Etienne où le groupe d'apprenants dont fait partie Jacques Vingtras est également objet de maltraitance de la part de ses maîtres d'étude. Cette assimilation du lycée à la prison est encore plus frappante d'autant plus que des châtiments et des situations d'isolement sont imposés au petit Jacques Vingtras tel un détenu dans un espace pénitentiaire. Les provinces du Puy et Saint-Etienne sont présentées comme deux villes jumelles si l'on s'en tient à la condition de vie du narrateur. Dans cet environnement, l'erreur et la maladresse sont réprimées ; et l'individu est constamment puni ; incapable d'exprimer son opinion sur ces difficiles conditions d'étude également : « J'ai été puni un jour : je crois, pour avoir roulé sous la poussée d'un grand, entre les jambes d'un petit pion qui passait par là, et qui est tombé derrière par-dessus tête ! Il s'est fait une bosse affreuse, et il a cassé une fiole qui était dans sa poche de côté (...) Le pion s'est fâché. Il m'a mis aux arrêts ; - Il m'a enfermé lui-même dans une étude vide, a tourné la clef, et me voilà seul entre les murailles sales, devant une carte de géographie qui a la jaunisse, et un grand tableau noir où il y a des ronds blancs et la binette du censeur. » (Vallès, 1992, p. 118) Ce

passage relève que le petit Jacques n'est pas le seul apprenant puni dans cette étude vide. En réalité, les « ronds blancs et la binette du censeur » supposent une pratique courante de l'administration scolaire, la punition de Vintgras ayant été précédée de celles d'autres enfants qui ont immortalisé leur punition en dessinant le visage de leur principal tortionnaire. A la lecture de cet extrait, l'on découvre aussi que le personnage principal n'est que l'individualisation d'une maltraitance généralisée. Le mécontentement passe alors de l'individuel au collectif.

Eu égard à ce qui précède, Saint-Etienne devient aussi un territoire hostile pour le personnage principal à l'instar du Puy. Cette ville devient pour lui une désillusion parce qu'il espérait une nouvelle ambiance afin d'oublier ses douleurs du Puy. Malheureusement, c'est le même tableau sombre qui se présente. Il subit la pression familiale et scolaire toujours apte à accomplir son rôle d'éducateur sévère et de protecteur trop rigoureux.

Jacques Vingtras constate que sa situation est restée la même et cela tant qu'il aura le boulet de ses parents au pied. C'est à ce moment que l'idée d'un ailleurs meilleur autrefois pensée intérieurement lui revient. Par conséquent, pour échapper à cette situation à Saint-Étienne, il tente un grand projet d'évasion secrète parce qu'il avoue ne plus pouvoir supporter « [ses] mouvement[s] de colère sourd contre [ses parents]. » (Vallès, 1992, p. 170) Ce projet est l'accumulation des douleurs et toutes les peines qui en résultent depuis Le Puy jusqu'à Saint-Étienne. Mais, au lieu de s'exprimer ouvertement en face de ses géniteurs, Jacques Vingtras préfère se contenir pour s'évader discrètement vers un ailleurs au moment venu : « Je n'y peux plus tenir ; il faut que je m'échappe de la maison et du collège. » (Vallès, 1992, p. 171) Dans cet extrait, la maison est associée à l'école car dans la trilogie vallésienne, ce sont deux des grandes figures autoritaires qui asservissent constamment le personnage principal et auxquelles il est permanemment opposé. Jacques Vingtras évoque alors sa stratégie et les moyens d'évasion ainsi que son probable lieu de chute : Toulon qui devient l'une des figures principales de l'ailleurs meilleur où il pourrait s'épanouir et jouir de ses libertés : « Où irai-je ? - À Toulon. Je m'embarquerai comme mousse sur un navire et je ferai le tour du monde. Si l'on me donne des coups de pied ou des coups de corde, ce sera un étranger qui me les donnera. Si l'on me bat trop fort, je m'enfuirai à la nage dans quelque île déserte,

où l'on n'aura pas de leçon à apprendre ni du grec à traduire. » (Vallès, 1992, p. 171)

Dans ce projet d'évasion du petit Jacques pour un eldorado, l'on y retrouve l'influence de Robinson Cruséo nourri par un imaginaire maritime. Ce voyage, le personnage principal ne peut pas l'effectuer seul. Ce qui confirme qu'il est l'incarnation d'une volonté collective. C'est pourquoi, à la suite de l'évocation de ses ambitions, il compte y associer d'autres enfants qui vivent le même calvaire que lui dans leurs maisons familiales et à l'école. L'envie de se faire accompagner dans cette aventure par d'autres enfants est révélée : « Partirai-je seul ? C'est bien ennuyeux ! Et puis à plusieurs on peut s'emparer d'un navire, faire le corsaire, au besoin mener les révoltes, et quand on est fatigué, fonder une colonie. Qui entraînerai-je dans cette expédition ? » (Vallès, 1992, p. 174)

Dans un premier temps, son choix se porte sur son ami Malatesta, un éternel puni tant à la maison qu'à l'école ; une copie conforme de la vie du petit Jacques Vingtras. Il a une réputation d'insoumis et le profil d'un révolté. Il subit le même traitement que lui à la maison avec une mauvaise mère sévère. Cependant, Malatesta affirme aimer sa mère en dépit des punitions qu'il reçoit. Pendant que le narrateur aspire à un ailleurs meilleur, d'autres s'y plaisent au motif qu'ils aiment leurs parents pour les quitter : « Il adore sa mère, une mauvaise mère, cependant (...) Avoir une si mauvaise mère et l'aimer tant ! (...) Il n'y a donc pas à compter sur Malatesta, qui est à la charcuterie de Modène, et il a même laissé intacte dans son pupitre une boîte de fruits confits qu'on se partage en retenue. » (Vallès, 1992, p. 174-176)

Dans sa quête de compagnons maltraités par leurs parents à la maison, Jacques Vingtras se voit refuser toutes les propositions qu'il fait. En effet, il est certain qu'il existe à Saint-Étienne de nombreux enfants fouettés ; seulement, tous restent indifférents et semblent ne pas se révolter contre les comportements de leurs géniteurs. La différence est qu'après les corrections, ils reçoivent des « réparations » par des moments de détente avec leurs parents en vue de se faire pardonner. Le narrateur, lui, ne vit pas ce second versant. Il craint ne pas avoir de complices dans cette fuite : « Je cherche de tous côtés d'autres complices ; je jette sur la foule des camarades le regard creux du capitaine. Je fais des ouvertures à plusieurs : ils hésitent. Les uns disent qu'ils ne s'ennuient pas à la maison, qu'ils s'y amusent

beaucoup, au contraire, que leur père rigole avec eux, que leur mère a les mêmes défauts que celle de Malatesta. " On ne te bat donc pas ? - Si, quelquefois, mais je suis content ces jours-là ; je suis sûr que le soir on me mènera au spectacle ou bien qu'on me donnera une pièce de dix sous (...) Je ne trouverai donc personne qui veuille s'enfuir avec moi ! » (Vallès, 1992, p. 176)

Finalement, il réussit à trouver et à convaincre neuf frères de douleurs à adhérer à son projet ; tous fouettés et humiliés. Ils sont également opposés aux traitements reçus à la maison. L'on se rend compte que Jacques Vingtras partage avec eux les mêmes douleurs. Ce qu'il convient de retenir concernant ce « Projet d'évasion » est que jusque-là, même si le narrateur n'adhère pas aux méthodes éducatives préconisées par ses parents et l'autorité éducative, c'est l'une des premières fois qu'il pense à fuir le domicile familial pour un ailleurs. Il s'est toujours contenté des vacances et des moments d'absences de ses deux géniteurs. L'opposition à l'autorité familiale prend alors une autre tournure : celle qui consiste à vouloir se séparer définitivement de ceux qui ne trouvent leur plaisir qu'en les rendant malheureux. Dans sa fuite, il pense offrir la liberté à d'autres enfants maltraités en les convainquant de faire route avec lui. Malheureusement, la tentative d'évasion pour l'ailleurs vivable est découverte et démantelée par quelques maladresses de ses compagnons de fuite. Quant à Jacques Vingtras, suite à la découverte de son plan, il retourne sous les fouets de ses parents : « Et Vidaljan ? - Il n'est pas au rendez-vous. Les élèves arrivent l'un après l'autre, la cloche sonne, on entre, il n'est pas là. Que s'est-il passé ? Je vais du côté de sa maison en me cachant ; (...) Vingtrou, Vingtras... (...) - Mais le voilà, je le reconnais », crie une commère, qui m'aperçoit tout d'un coup dans le coin où j'étais courbé, et d'où j'essayais de filer. On s'empare de moi. - On me ramène à la maison. Ma mère m'en donna une volée ! Elle ne s'arrêta que quand j'eus promis sur tous les saints du paradis de ne plus m'échapper. » (Vallès, 1992, p. 181)

Il est vrai que ce projet a échoué mais il marque le début d'une initiative formelle qui découle de la volonté du narrateur et de ses amis d'échapper au dictat de leurs parents et éducateurs.

3. Les prémices d'une délivrance à Nantes

Nantes est dans *L'Enfant*, après Le Puy et Saint-Étienne, la troisième province française dans laquelle le père du narrateur exerce en tant que professeur. Dans le chapitre XVII, le narrateur dévoile la raison du départ de Saint-Étienne pour Nantes. Dans le chapitre suivant, le narrateur exprime sa grande joie de quitter Saint-Étienne, lieu de douleurs et de tourments, pour s'installer à Nantes ; un autre ailleurs en lequel il met un nouvel espoir d'épanouissement et de liberté : « Quelle joie de partir, d'aller loin ! Puis Nantes, c'est la mer ! - Je verrai les grands vaisseaux, les officiers de marine, la vigie, les hommes de quart, je pourrai contempler des tempêtes ! J'entrevois déjà le phare, le clignotement de son œil sanglant, et j'entends le canon d'alarme lancer son canon de soupir de bronze dans le désespoir des naufrages. » (Vallès, 1992, p. 213)

En changeant d'espace, Jacques Vingtras prétend avoir une vie différente bien rendue par un imaginaire forgé à l'aune du maritime parce que Nantes favorisera certainement une certaine jouissance. Il y aura plus de joie, plus d'espaces heureux pour faciliter ses promenades. Elle lui fera oublier quelques fois la pression parentale : « À Nantes, je pourrai m'échapper quand je voudrai. » (Vallès, 1992, p. 214) Cet espace est pour le personnage principal une ville d'espoir présentée aussi comme une échappatoire. L'extrait est d'autant plus important car il réaffirme l'engagement de l'enfant à se défaire de ses parents sévères pour un ailleurs meilleur. Quelques occurrences dévoilent l'arrivée de la famille Vingtras dans cette nouvelle province : « Nous sommes près du pont en fil de fer, je lis au loin Hôtel de la Fleur.- C'est Nantes. » (Vallès, 1992, p. 232)

Mais, Nantes demeure un espace de confiscation de la liberté à l'instar des deux autres précédentes villes parce que l'enfant continue d'entretenir des rapports difficiles avec ses parents. Le fait qu'il soit dépendant de ses géniteurs ne lui est pas favorable sur ce territoire nantais. Il est également déçu lorsqu'il arrive sur ce lieu vu depuis Saint-Étienne comme une ville de rêve et d'espoir : « Voyons maintenant la ville ! Toutes mes illusions sur l'Océan, envolées : tous les rêves de tempêtes tombées dans l'eau douce,

car c'était de l'eau douce ! » (Vallès, 1992, p. 235) Ainsi, les attentes d'un ailleurs heureux s'estompent une autre fois.

À Nantes, les Vingtras habitent une vieille maison refaite. C'est la preuve de la condition modeste de ses géniteurs. Tout ceci l'ennuie. Dès leur arrivée, le narrateur ne montre pas de signes de satisfaction concernant le nouveau domicile du nouvel ailleurs. Il décrit, avec tristesse, un espace et un environnement qu'il apprécie moins. Cela est perçu par le rapprochement qu'il fait du foyer de Nantes à celui de Saint-Étienne. Cette analogie n'est donc pas faite pour améliorer la condition de vie de Jacques Vingtras. Ce nouveau décor sombre se dégrade davantage au point pour lui de préférer l'espace stéphanois car sa condition de vie antérieure paraissait difficile mais acceptable par rapport à celle de maintenant : « Je passe là, les dimanches surtout, des heures pénibles. Pas de bruit, que celui des cloches, et ma tristesse d'ailleurs, même en semaine, est plus lourde dans ce pays, sous ce ciel clair, que sous le ciel fumeux de Saint-Étienne. » (Vallès, 1992, p. 237)

Avec cette description assez péjorative de ce nouvel environnement, il est certain que le petit Jacques souffrira encore d'ennui parce qu'il lui manquera certainement de proches compagnons de son ancien quartier. Constamment enfermé, il ne sort qu'accompagné et sous l'œil vigilant de sa mère. C'est pourquoi, il se présente lui-même comme un détenu que l'on fait sortir momentanément de sa cellule pour prendre un peu d'air. L'image de l'espace carcéral resurgit encore. Ces sorties périodiques tournent souvent au ridicule : « On va se promener tous les soirs quand il fait beau. J'ai l'air d'un prisonnier qu'on sort un peu. (...) - j'ai l'air d'un canard dont le derrière pousse. » (Vallès, 1992, pp. 238-239) Dans la suite de l'histoire, Jacques Vingtras quitte sa famille à Nantes pour Paris, la capitale, à la suite de sa relation secrète avec Mme Dévinol. Un espace qui fera objet d'analyse dans le point suivant.

Dans *Le Bachelier*, Nantes vient à représenter le début véritable de la prise en main de son existence par le narrateur. Suite à tous les actes de maltraitance et de mépris des élèves de la part des éducateurs, c'est à Nantes, une fois revenu de la capitale française, après les suspicions d'une participation au Coup d'État manqué, que le narrateur et plusieurs de ses amis lui règlent son compte à M. Turfin, un de ses anciens bourreaux, professeurs de Saint-Étienne à qui il inflige une correction collective. Ce qui est

intéressant ici est qu'au lieu de rêver à un autre endroit de refuge qui se solde chaque fois par une désillusion, les personnages essaient une nouvelle approche dans leur quête d'un mieux-être : celle de transformer eux-mêmes leur environnement immédiat en un espace vivable. Ainsi, au lieu de penser tout le temps à un départ, ils peuvent créer les conditions nécessaires pour s'approprier l'espace hostile et le rendre vivable. D'où la confrontation avec monsieur Turfin. Après l'avoir reconnu, le personnage principal rappelle avec précisions les souvenirs amers et les colères qu'il garde de son professeur depuis le récit de *L'Enfant* : « L'homme que j'ai en face de moi, dont la main vient de toucher ma manche, est un de mes anciens professeurs qui me souffleta un matin – un mardi matin : je n'ai pas oublié le jour, je n'ai pas oublié l'heure ; je me rappelle le moment, ce qu'il faisait de soleil et ce qu'il me vint de douleur dans le cœur et de larmes dans les yeux ! » (Vallès, 1970a, pp. 286-287) L'expérience de Saint-Étienne permet ici de rendre Nantes meilleur et vivable en le débarrassant ou en se dressant contre tous les tortionnaires. Ce qui servira d'exemple aux autres et permettra aux élèves d'être épanouis.

En face de Monsieur Turfin, Jacques Vingtras, autrefois soumis et muselé par les atrocités de ses maîtres, se dresse aujourd'hui ouvertement contre son ancien bourreau pour se venger de toutes ces humiliations passées. Une manière d'affirmer son opposition à l'autorité scolaire représentée ici par son professeur. Non seulement, le narrateur le présente comme son persécuteur mais il tente dans l'extrait suivant de renverser les rôles. Ainsi, le personnage principal et un groupe d'élèves tentent de l'humilier en lui faisant peur : « "il faut lui faire payer les injustices et les cruautés de jadis. - Qu'en dites-vous ? - Oui ! oui ! - À genoux ! le bonnet d'âne !" crient quelques gamins. Il essaie de s'expliquer, il balbutie. Il veut sortir du cercle. Le cercle l'emprisonne et le bourre. "À genoux ! le bonnet d'âne !..." (...) puis je demande qu'on le laisse partir. Il s'est enfui, poursuivi par les huées. » (Vallès, 1970a, pp. 287-288)

C'est également à Nantes que le narrateur se défait définitivement de l'emprise de ses parents. En effet, vivant à Paris, Jacques Vingtras revient à Nantes après son mauvais séjour d'étude à la pension Legnagna (Vallès, 1992, pp. 299-316). Suite à son échec au Baccalauréat et la colère de son père qui s'en est

suivie lorsqu'il annonce son désir d' « ÊTRE OUVRIER » (Vallès, 1992, p. 358), le narrateur, autrefois battu, s'oppose explicitement à ses parents dans tout le chapitre XXV de *L'Enfant* « LA DÉLIVRANCE » (Vallès, 1992, pp. 361-372) À la menace de son père : « Je te casserai les bras et les jambes. » (Vallès, 1992, p. 364), le narrateur répond : « " Eh bien, non ! Vous ne casserez pas les bras et les jambes à personne (...) C'est trop tard, je suis trop grand. BAS LES MAINS ! OU GARE À VOUS ! " » (Vallès, 1992, 364) Bien qu'il ne vive plus régulièrement à Nantes, ses séjours limités lui permettent d'être libre physiquement et psychologiquement ; faisant de lui un homme libre parce qu'il a pris l'initiative de transformer Nantes en un espace d'épanouissement. La quête d'un eldorado ailleurs s'étant soldée par un échec.

4. Paris, le point culminant des douleurs

Contrairement aux premières villes provinciales, le personnage principal n'a pas les pieds liés par le boulet parental même si de leur position actuelle à Nantes, ils s'informent régulièrement sur le vécu de leur fils. C'est donc en roue libre que Jacques Vingtras s'installe à Paris ; loin de ses géniteurs. L'espoir mis en la capitale hexagonale est très grand et tout porte à croire qu'il y trouvera un cadre agréable pour réunir les conditions de son épanouissement parce qu'à l'époque, c'est une grande ville aimée par la jeunesse provinciale qui y vient pour étudier. Pensant y trouver un havre de paix et une meilleure condition de vie, il se heurte plutôt à une ville véritablement hostile tant sur le plan professionnel que socio-politique parce que la capitale bénéficie d'un statut particulier en matière de représentation de l'autorité étatique. Elle dispose d'une institution administrative, politique et juridique forte longtemps représentée par Napoléon Bonaparte qui gère, après le Coup d'État de 1851, la France d'une main de fer à laquelle l'on doit obéissance et respect. C'est une forme de soumission obligée pour tous les individus qui foulent ce territoire.

Ensuite, vu que Paris est une mégalopole à forte concentration, cette nouvelle destination imposera un style de vie assez particulier aux personnages ; notamment l'aspect économique et financier. Jacques Vingtras, dans la capitale, essaie de faire de petits métiers pour survivre car avec la connaissance intellectuelle qu'il a, il n'arrive pas à se faire une place dans

l'administration. Le peu qu'il trouve lui est arraché à cause de son identité d'éternel insoumis. Quelques occurrences montrent encore ici que Paris est invivable : « On déteste Napoléon dans ce monde de puritains (...) » (Vallès, 1970b, p. 79) et : « J'ai gardé au fond de moi-même la haine amère, inguérissable, du 2 Décembre. Ambitieux ou révolté, j'ai souffert, - à en mourir ! - de la vie sourde et vile de l'empire ; et dans le brouillard qui m'étouffe, moi, obscur, comme il étouffe les célèbres, je n'ai cessé de mâcher des mots de conspiration contre Bonaparte. » (Vallès, 1970a, p. 221) et aussi : « La victoire du peuple, c'est le chômage ; et le chômage, c'est la faim - après comme avant, tout pareil ! » (Vallès, 1970b, p. 179) En plus, cette haine contre l'Empire est la conséquence de la désillusion vis-à-vis du grand espoir mis en la capitale française par la plus part des jeunes de l'époque aspirant à la liberté.

Selon la vision du personnage principal, si la ville de tous les espoirs dans la France des libertés et des droits de l'homme ne fait plus bon vivre à cause de l'atmosphère économique et socio-politique et suite à ses nombreuses déceptions précédentes, les populations devront donc œuvrer à créer elles-mêmes les conditions d'un ailleurs meilleur par la lutte comme ce qui fut à Nantes avec le professeur Turfin. Même si à cette idée, le peuple est plutôt resté timide et léthargique, certains y compris le personnage décident de prêcher et encourager à l'insurrection pour espérer un changement de l'atmosphère dans l'espace parisien : « Les redingotes ont pris le fusil ; les blouses non [...] " Ils ont gardé le souvenir terrible de Juin. Les ouvriers n'ont pas bougé. » (Vallès, 1970a, pp. 131-132)

Pour mener ce combat, tout Paris et principalement les rues et les places sont prises d'assaut par plusieurs groupes d'individus convertis en révolutionnaires (camaraderie de jeunes républicains, des factions militaires...) afin d'imposer la démocratie, gage des libertés individuels et collectives pour parvenir à l'égalité et la justice et créer de meilleures conditions de vie aux populations. Paris devient donc un espace de contestation de prédilection pour ceux qui aspirent au véritable changement d'identité de l'espace. Cette lutte pour le bien-être et la survie commence par des complots organisés par le narrateur et ses camarades qui tentent d'assassiner l'Empereur lors d'une présentation à l'Opéra-Comique de Paris car pour eux, la mort de Napoléon précipitera la démocratie et favorisera une bonne ambiance dans la capitale : «

Le coup consiste à tirer sur l'empereur qui doit aller ce soir à l'Opéra-Comique. On l'attendra à la porte ! Feu ! Vive la République. » (Vallès, 1970a, p. 225) et la tentative de la prise de la capitale par la présence des combattants à l'intérieur de Paris : « Dimanche 28 mai. 5 h du matin. Nous sommes à la barricade géante qui est au bas de la rue de Belleville, presque devant la salle Favié (...) J'ai mal dormi (...) Je vais relayer le collègue. Nous répondons par le fusil et le canon au feu terrible dirigé contre nous. » (Vallès, 1970b, pp. 289-290) et : « La cohue se tient sur les bords, en cordon de curiosité et point en cercle de bataille. (...) La cour est pleine d'artillerie, les canonniers attendent, mèche allumée (...) Si l'on fait un pas en avant, portes et fenêtres s'ouvrent, et nous sommes foudroyés à bout portant ! Voilà ce qui se dit autour de la place que la nuit envahit déjà, et où je crois voir se dresser, sanglantes, les silhouettes des deux généraux. » (Vallès, 1970b, p. 224)

Par conséquent, cette bataille à l'intérieur de la capitale est dans le récit vallésien l'une des plus rudes auxquelles a participé le narrateur espérant transformer cette ville en un ailleurs meilleur. Même si le soulèvement se termine par la défaite des révolutionnaires, le personnage principal ne s'avoue pas vaincu et affirme replonger dans l'arène si l'occasion se présente : « Je viens de traverser un ruisseau qui est la frontière. (...) Et je pourrai être avec le peuple encore, si le peuple est rejeté dans la rue et acculé dans la bataille. » (Vallès, 1970b, p. 299) Mieux il déclare ne pas regretter sa participation à la révolution pour redéfinir les bases solides d'un monde meilleur : « Je suis en paix avec moi-même (...) J'ai eu mon jour. Bien d'autres enfants ont été battus comme moi, bien d'autres bacheliers ont eu faim, qui sont arrivés au cimetière sans avoir leur jeunesse vengée. » (Vallès, 1970b, p. 299) En un mot, Paris symbolise le point culminant de toutes les douleurs découlant des maltraitances et des injustices infligées au narrateur et à ses frères de douleurs. La bataille fut donc rude à cause du désir manifeste de chaque individu de changer son monde pour le rendre meilleur.

Conclusion

Au terme de cette étude, il convient de retenir que la

recherche d'un mieux-être familial, scolaire et social est une question essentielle pour les individus qui aspirent constamment aux libertés individuelles et collectives au XIX^e siècle. Dans les trois romans de Jules Vallès, cette quête d'un environnement paisible et vivable propice à la liberté est concernée par presque tout âge (enfant, adolescent et adulte...) si l'on suit l'itinéraire (Puy, Saint-Étienne, Nantes et Paris) de Jacques Vingtras, personnage principal du récit. Face à toutes ses douleurs et ses colères qui naissent suite aux actes de maltraitements qu'il subit chez ses parents, à l'école pendant son enfance et à Paris une fois adolescent et adulte, le personnage principal décide dans un premier temps de partir de la maison et des villes qui ne facilitent pas son épanouissement personnel. Cette tentative ayant échoué, il entame, dans un second temps, avec ses amis maltraités comme lui, une transformation de leur espace immédiat en un eldorado en s'opposant explicitement à leurs bourreaux. Mais, ils se heurtent chaque fois soit à leurs familles soit aux appareils répressifs de l'État empêchant ainsi la réalisation de leur projet. Même si dans les romans, la lutte n'a pas toujours produit les résultats escomptés. La portée sociale de cette réflexion est visible dans la mesure où elle dénonce les mauvais traitements souvent inhumains infligés aux enfants dans le processus de leur éducation par les institutions familiale, scolaire et sociale ; et propose, à contrario, de repenser ces méthodes éducatives qui semblent dépassées. Jules Vallès reste ainsi un écrivain engagé pour la cause des enfants et des peuples.

Bibliographie

BERTRAND Denis, 1985. *L'espace et le sens*, Hadès-Benjamins, Paris-Armsterdam

BOOTH C. Wayne, 1977, « Distance et point de vue », in *Poétique du récit*, R. BARTHES, W. KAYSER & Ph. HAMON, pp. 85-113, Seuil, France

HWANG Hi Sook, 2006, « Jules Vallès et l'enseignement », in *Études Françaises*, n° 3, février 2006, pp. 41-56

LUTHER Anne-Catherine, 2010, « La représentation fictionnelle du corps féminin dans le chant-roman *La mémoire amputée de Werewere-Liking* », in *Les représentations dans les fictions littéraires*, J. M. KOUAKOU, pp. 179-198, L'Harmattan, Paris

VALLÈS Jules, 1992. *L'Enfant*, Poche, Paris

VALLÈS Jules, 1970a. *Le Bachelier*, Garnier-Flammarion, Paris

VALLÈS Jules, 1970b. *L'Insurgé*, Garnier-Flammarion, Paris

Penser avec Amadou Hampâté BÂ pour un islam d'ouverture

Djakaridja KONATÉ

*Docteur de l'Université Félix Houphouët-Boigny
en Philosophie des Cultures et Civilisations Africaines
(Abidjan - Côte d'Ivoire)
konate.zed@gmail.com*

Résumé :

Amadou Hampâté BÂ est un intellectuel africain engagé, une source intarissable de la connaissance. La profusion des analyses sociologiques, historiques, littéraires et philosophiques sur son œuvre en témoigne bien. Cependant, ces productions scientifiques insistent peu sur le grand promoteur de l'islam qu'il a été. La personne de Hampâté Bâ, à l'instar de celle de Tierno Bokar, était l'incarnation de l'amour, de la tolérance et il pratiquait un islam d'ouverture qui transcendait toute forme de clivage. Compte tenu des menaces terroristes qui sèment le carnage dans la sous-région au nom de l'Islam, le retour à la pensée religieuse d'Amadou Hampâté BÂ est nécessaire. Face à la montée des bonimenteurs de la vertu, adeptes de la culture de l'emballage qui s'arrogent le monopole dans l'interprétation des textes, une lecture intransigeante prétendument attribuée à l'Islam pour inciter à la haine, il nous faut des alternatives - autre que l'action militaire - qui intègrent la diversité et l'acceptation de l'autre. En cela, la pensée religieuse de Hampâté Bâ pourrait être une rescousse contre le terrorisme qui menace la sous-région.

Mots clés : *Acceptation de l'autre, Islam d'ouverture, Pensée religieuse, Terrorisme, Tolérance religieuse.*

Abstract:

Amadou Hampâté BA is a committed African intellectual, an inexhaustible source of knowledge. The profusion of sociological, historical, literary and philosophical analyses on his work is a good illustration. However, those scientific productions place little emphasis on the great promoter of Islam he was. The person of Hampâté BA, like that of Tierno Bokar, was the embodiment of love, tolerance and the practice of an Islam of openness that transcended any form of division. In view of the terrorist threats which are causing bloodshed in the sub-region in the name of Islam, the return to Hampâté BA's religious thought is necessary. Faced with the rise of the charlatans of virtue, followers of the culture of packaging who claim a monopoly in the interpretation of texts, associated with an intransigent reading allegedly attributed to Islam to incite hatred, we need alternatives other than military action that integrate diversity and acceptance of the other. In this, the religious thought of Hampâté BA could be a rescue against terrorism that threatens the sub-region.

Keywords: *Acceptance of the other – Islam of openness – Religious thought – Terrorism – Religious tolerance.*

Introduction

Amadou Hampâté Bâ était d'une grande religiosité. Sa perception de la religion se veut holistique et ouverte à la l'altérité. Dans sa vie, partout où il est allé, il fut le modèle d'un homme de paix, de dialogue, du respect mutuel et le modèle d'un homme de culture. L'Islam tel que prôné par Hampâté Bâ a pour finalité l'accomplissement plénier de l'individu dans un monde où toutes les religions unies s'appuieront les unes sur les autres pour former une voûte morale et spirituelle. Par sa culture fleuve, son talent de conteur et la dextérité de sa plume, il a laissé une œuvre immense et protéiforme. Laquelle œuvre a fait l'objet d'une profusion d'études par le monde, en littérature, philosophie, histoire, etc. Un fait qui n'est pas étonnant quand on sait la profondeur que recèle les productions écrites et interventions orales d'*Amkoulel*¹. Toutefois, l'ensemble des analyses et interprétations de son œuvre insiste peu sur le promoteur de l'islam qu'il a été. Et pourtant, on ne saurait dissocier l'œuvre d'Amadou Hampâté Ba de sa pensée religieuse, tant la corrélation est de mise. Elle s'émancipe donc de la posture exégétique classique à la différence qu'il n'a pratiquement pas adopté de *fatawa*². N'empêche qu'on peut avoir une idée de ses positions religieuses sur certaines questions à travers son œuvre et la façon dont elle incorpore la diversité, et ce, au nom même des principes du Coran et des enseignements de son maître, Tierno Bokar Salif Tall³. À l'ère du terrorisme transnational qui se réclame de l'islam et sème la désolation dans la sous-région, le rappel de la pensée religieuse d'Amadou Hampâté BÂ est nécessaire. Face au marketing de l'idéologie de la négation de la vie qui s'appuie sur les vulnérabilités aggravées par une mondialisation à sens unique, il nous faut des alternatives qui intègrent la complexité du "tout-monde" en dehors de la réponse exclusivement militaire. La question principale qui orientera le mouvement de notre analyse est de savoir dans quelle mesure la

¹ Surnom donné à Hampâté Bâ qui signifie le « petit ou disciple de Koulel » en l'honneur de celui qu'il qualifie de plus grand conteur de la boucle du Niger.

² Une *fatwa* (*fatawa* au pluriel) est un avis légal donné par un exégète ou savant musulman sur une question religieuse posée. L'avis juridique peut être exécutoire ou libre selon le système politique du pays et la place occupée par le savant en question. C'est le champ jurisprudentiel par excellence de l'islam.

³ Ci-après, nous écrivons simplement Tierno Bokar pour désigner la même personne.

pensée religieuse d'Amadou Hampâté BÂ se révèle et peut constituer, d'une certaine manière, un rempart contre l'extrémisme religieux violent. Il s'agit en réalité d'essayer de la poser en contre-discours de l'idéologie religieuse de groupes extrémistes transnationaux qui sévissent dans le Sahel et ailleurs. Pour répondre au problème posé, nous comptons nous appuyer sur le récit de vie et l'herméneutique afin de dégager le substrat théologique contenu dans l'œuvre de Hampâté Bâ et sa signification. Nous accordons donc la priorité à l'autobiographie de l'auteur, aux documents religieux et ensuite aux textes littéraires dans lesquels transparait sa vision religieuse. De même, par la démarche de l'histoire comparée, nous montrons que sa posture religieuse comporte des similitudes avec l'approche de certains érudits musulmans anciens et contemporains. La communication s'articule autour de trois points : d'abord, le substrat ou la source théologique de la pensée d'Amadou Hampâté BÂ (1), ensuite l'analogie entre sa pensée religieuse et certains érudits musulmans anciens et contemporains (2), et enfin, nous nous interrogeons sur la possibilité de poser la religiosité hampatébienne comme rempart à l'extrémisme violent (3).

1. La source théologique de la pensée d'Amadou Hampâté BÂ

On sait, à partir des travaux des psychologues du développement (Lev Vygotsky, Burrhus Skinner, Albert Bandura), que le contexte familial et social influence la constitution de la conscience des individus. En clair, la conscience du sujet pensant est expérience et mouvement. Elle échappe donc à toute logique d'enfermement. Il n'existe donc pas de pensée hors-sol. L'environnement dans lequel l'homme grandit, conditionne, le plus souvent, son rapport aux choses. C'est pourquoi, l'appréhension de la substance théologique d'Amadou Hampâté Bâ passe inexorablement par la connaissance du milieu qui l'a façonné.

1.1. Contexte familial et socio-culturel

À la vérité, le contexte environnemental, l'éducation et les influences qu'a subies Hampâté Bâ ont fortement déterminé sa trajectoire. Né en 1900 à Bandiagara⁴ dans une famille peule et

⁴ Un royaume fondé par le neveu d'El Hadj Omar Tall, Tidjani Aguibou Tall.

une société traditionnelle de culture orale, il en épouse très tôt les codes. Les valeurs axiologiques qui forgeront pour ainsi dire son élan vital prennent racine dans la prédisposition prodigieuse de sa mémoire. Une sorte de *vade-mecum* qui opérera comme une boîte à outil sa vie durant. Cela constitue un fait majeur puisqu'il s'y réfèrera continuellement à souhait. À la suite de l'étonnement de quelques-uns de ses amis, surtout Occidentaux, à propos de ses aptitudes mémorielle, il écrit :

« C'est que la mémoire des gens de ma génération, et plus généralement des peuples de tradition orale qui ne pouvaient s'appuyer sur l'écrit, est d'une fidélité et d'une précision presque prodigieuses. Dès l'enfance, nous étions entraînés à observer, à regarder, à écouter, si bien que tout évènement s'inscrivait dans notre mémoire comme dans une cire vierge. Tout y était : le décor, les personnages, les paroles, jusqu'à leurs costumes dans les moindres détails ». (Amkoullé, p. 11).

Ce fait n'est pas anodin. Par cette qualité, il enregistrera progressivement les narrations des hauts faits historiques de la *Dina* (empire du Macina)⁵, de Bandiagara et de sa famille. L'idée de la bibliothèque qui brûle à la disparition du vieillard qui a fait tant florès prend tout son sens ici. À ce riche fond historico-culturel se greffe la religion car « rien ne peut s'édifier en Afrique noire sans que souffle l'Esprit, l'Esprit religieux » (A. Hampâté Bâ, 1980, p. 15). Au moment où naît Hampâté Bâ, la contrée est dominée par l'islam dans son expression confrérique (*Qadiriyya, Tidjaniyya*)⁶. À Bandiagara, les religieux de la région bâtissent des maisons et s'y tiennent trois ou quatre mois dans l'année (A. Hampâté Bâ, 1980, p. 28). Son grand-père maternel, Pâté Poullo, dont l'histoire lui sera comptée dans le détail abandonne la vie pastorale et son titre de *silatigui* (maître d'initiation peule) pour suivre El Hadj Omar Tall et se consacrer exclusivement à Dieu :

« Cheikh Omar, j'ai entendu ton appel et suis venu te rejoindre. Je m'appelle Pâté Poullo Diallo et suis

⁵ En 1818, Cheikou Amadou fonde sur la terre qu'il domine la *Dina*. C'est plus tard que le territoire est nommé Empire peul théocratique du Macina.

⁶ Il faut souvent se garder de vouloir opposer systématiquement l'islam des confréries à l'islam de tendance wahhabite. La réalité est plus complexe. Voir Jean-Louis TRIAUD (2007) ; Ousmane KANE (2012).

un « Peul rouge », un Peul pasteur de la haute brousse. Pour me libérer, j'ai laissé à mes frères tout mon troupeau. J'étais riche autant que peut l'être un Peul. Ce n'est donc pas pour acquérir des richesses que je suis venu vers toi, mais uniquement pour répondre à l'appel de Dieu, car un Peul ne laisse pas son troupeau pour aller chercher autre chose » (A. H. Ba, 1992, p. 23).

Et comme si cela ne suffisait pas, il se veut encore plus clair sur son désintéressement de la vie mondaine et son attachement à Dieu :

« ...je ne suis pas venu à toi pour les choses de ce monde. Je te prie de me recevoir dans l'islam et je te suivrai partout où tu iras, mais à une condition : le jour où Dieu fera triompher ta cause et où tu disposeras du pouvoir et de grandes richesses, je te demande de ne jamais me nommer à aucun poste de commandement, ni chef de l'armée, ni chef de province, ni chef de village, ni même chef de quartier. Car à un Peul qui a abandonné ses troupeaux, on ne peut rien donner qui vaille davantage. Si je te suis, c'est uniquement pour que tu me guides vers la connaissance du Dieu Un ». (A. H. Ba, 1992, p. 23).

Sans le savoir encore, il faisait sien le principe coranique qui exhorte tout pèlerin à ne garder avec soi que sa meilleure provision, à savoir, la piété⁷. C'est doté de cet état d'esprit qu'il est fait guide et éclaireur du neveu d'El Hadj Omar Tall, Tidjani Tall, fondateur de Bandiagara. Ces événements en disent long sur certains choix futurs d'Hampâté Bâ. Sa mère, Kadidja, éduquée dans le confort garanti par son père, le dignitaire Pâté Poullou, fit dès son enfance un rêve où elle aperçut le Prophète Muhammad, avant qu'elle et ses frères ne partagent un repas avec lui. Il s'agit là, d'un fait hautement symbolique, parce que dans la tradition islamique, il n'est pas donné de voir le Prophète. De plus, l'une des

⁷ Sourate 2, verset 197.

sources, considérée comme la plus authentique dans le sunnisme⁸, stipule que celui qui voit le Prophète en rêve l'a effectivement vu, car le diable ne saurait prendre sa forme. Et il se trouve que l'interprétation de ce rêve se révélera déterminante dans la vie de Kadidja.

Instruite en matière de religion, elle sera omniprésente dans la vie de son fils. En plus de son éducation traditionnelle de femme peule, elle savait par cœur plusieurs versets du Coran. Le soutien qu'elle apporte au jeune Amadou s'est toujours manifesté par le recours à Dieu, à l'exemple de la mention du verset « À côté de la difficulté, est certes, une facilité »⁹ pour le rassurer de la sanction finalement non exécutée de se rendre à pied à Ouagadougou (A. Hampâté Bâ, 1992, p. 428). Et lorsqu'il devait répondre à des obligations professionnelles à Koulikro, en plus de sages conseils, elle récita la *Fatiha*¹⁰ avant de demander à Dieu de l'accompagner (A. Hampâté Bâ, 1992, p. 435). Par ailleurs, l'une de ses tantes maternelles fut marabout¹¹, fonda une école coranique et enseigna les sciences islamiques : Coran, Hadith, grammaire arabe, jurisprudence, soufisme, etc (A. Hampâté Bâ, 1992, p. 90-91). Ce qui, pour le moins, est extraordinaire dans un tel domaine, et n'est pas sans rappeler l'histoire d'une Oum Adardaa, grande savante musulmane décédée vers l'an 700 de notre ère.

Il ne connut pas son père en raison de son jeune âge quand ce dernier mourrait, mais ce dernier eut le temps de le confier à Tierno Bokar Salif Tall, le « marabout », ami de la famille, futur maître coranique et guide spirituel d'Amadou. Lorsqu'il dut se mettre au service de l'administration coloniale après l'obtention de son certificat d'étude qui l'avait arraché à son milieu, les principes de vie enseignés par sa famille et ses maîtres ne l'avaient jamais quitté. Déjà, en raison de son attitude, ses amis le prénommaient « l'élève-marabout » ou le « fonctionnaire-marabout » alors qu'il ne détenait qu'un vernis du savoir islamique.

⁸ Il s'agit du livre de recension des dires du Prophète (hadith) intitulé *Sahih* (l'authentique). Rassemblé par l'Imam Muhammad al-Boukhari, il est considéré comme le plus fiable des six grands recueils majeurs par les musulmans sunnites.

⁹ Sourate 94, verset 5 et 6.

¹⁰ Elle s'appelle aussi « l'ouvrante » ou « les sept répétées ». Constitué de sept versets, elle est la première sourate qui ouvre le Coran et celle qui est récitée dans toutes les prières canoniques du musulman.

¹¹ Le mot doit être compris dans le cadre de cette étude comme un sage ou « saint » homme connaisseur des sciences islamiques et consulté dans ce sens. Il ne désigne aucunement des diseurs d'aventures et *tutti quanti*.

1.2. Formation

De Bandiagara à Bamako en passant par Bougouni, Ségou, Ouagadougou, Dori, Tougan...il s'est continuellement lié aux « marabouts ». En plus de Tierno Bokar et de son père adoptif, Tidjani Tall – religieux devenu marabout influent à Kati, allant jusqu'à guérir des fous avec le Coran – il s'est aussi mis à l'école d'une pléthore de savants religieux. Parallèlement à ses tâches administratives, il s'initie à certaines *Rissala*¹², à l'enseignement spirituel et à l'ésotérisme. À 22 ans, alors qu'il est en fonction à Ouagadougou, ses méditations le pousse à l'ascétisme :

« Désormais, seuls comptaient pour moi mon travail, mes études, mes prières et mes méditations. Je me mis à vivre comme un ascète. Je ne fréquentais plus la foule et n'assistais plus à aucune réjouissance profane. Je tenais constamment mon chapelet à la main, de manière à pouvoir mentionner le nom de Dieu et celui de son Prophète chaque fois que j'avais quelques minutes creuses » (A. Hampâté Bâ, 1992, p. 129).

La récitation quotidienne des trois dernières sourates du Coran¹³ sera son fer de lance après que l'un de ses maîtres, le vieux aveugle Babali Hawoli Ba lui ait indiqué les secrets contenus dans ces versets. La lévitation dans laquelle il sera plongé est caractéristique de son évolution spirituelle. En cela, sa quête spirituelle s'apparente à celles de plusieurs hautes figures de l'islam¹⁴. Il raconte :

« À cette époque un état spirituel très profond, presque permanent me recouvrit comme un manteau. Sans que ce fut orgueil ou mépris, je ne voyais ni ne sentais plus mon entourage ; je vivais parmi les hommes, certes, mais sans être concerné ni par eux ni par les événements qui se déroulaient autour de moi. Je commençais à comprendre le sens

¹² Ouvrage de référence en islam qui permet d'enseigner les dogmes d'une des quatre écoles juridiques : Hanafisme, Malikisme Chafiisme et Hanbalisme. L'école la plus répandue en Afrique subsaharienne est le malikisme issu de l'Imam Malik ibn Anas (711-795).

¹³ Ce sont les sourates 112, 113 et 114.

¹⁴ Voir *infra*, p. 7 et suiv.

mystique des expressions "mourir au monde matériel" et "ressusciter dans le monde spirituel" » (A. Hampâté Bâ, 1994, p. 132).

Toute sa vie, Hampâté Bâ ne cessera d'accroître ses connaissances religieuses et de franchir les stades d'évolution de la *Tidjaniyya*¹⁵. Sans qu'il n'ait publié de sommes théologiques ou de *fatawas*, l'ensemble de son œuvre portera la marque de la spiritualité. On ne peut pas comprendre le sens profond de certaines de ses réflexions si l'on ne fait pas le lien avec son rapport à la foi et au monde. À l'occasion de sa conférence donnée en 1975 devant la Commission épiscopale des rapports avec l'islam au Niger, il fait montre de sa profonde culture islamique. Au-delà des interprétations ésotériques, il s'appuie au passage sur des auteurs musulmans dont l'autorité est fortement établie : Al-Bokhari et Al-Razi (A. Hampâté Bâ, 1993). Dans *Petit Bodiel*, Allawalam se rapproche de l'expression arabe *Allahou A'alam* (Dieu sait mieux)¹⁶, formule qui caractérise le Transcendant et l'humilité face au savoir.

Son attachement à la religion ne l'a jamais amené à mépriser la tradition, bien au contraire. C'est au nom même de celle-ci qu'il la respecte et l'honore pour en ressortir et pérenniser les trésors cachés qui s'y trouvent. D'ailleurs, la pure tradition peule, selon lui, est à la fois religieuse et initiatique (A. Hampâté Ba, 1992, p. 21). Il assume ses appartenances et puisse l'explication des différences entre les humains dans les versets du Coran sur la diversité et la liberté religieuse¹⁷. C'est ce qui lui a permis d'entremêler des postulats apparemment contradictoires. Dans la vision hampatébienne, la foi ne s'oppose pas forcément à la raison et les divergences sont dues aux hommes qu'aux religions elles-mêmes, de même que la religion n'est pas contre la tradition.

Toutefois, il n'admettait pas le syncrétisme que Roger Arnaldez considère comme une « *dégénérescence de la pensée* » (1983, p. 9). Il préconise la convergence et non la conversion car,

¹⁵ Signifie littéralement la « voie tidjani ». C'est une confrérie soufie fondée en 1782 par le théologien marocain Ahmed ibn Mohamed Tijani.

¹⁶ En islam, il est de coutume de prononcer cette formule après avoir énoncé un point de vue sur une question donnée pour marquer la différence entre la volonté de Dieu et la compréhension humaine de celle-ci, qui peut varier d'un individu à un autre. Dans le sens employé par Hampâté Bâ on pourrait la traduire par « Celui qui sait tout », « le Détenteur de la science » ou tout simplement le Transcendant. Peut-être est-ce pour garder l'esprit large du conte qu'il a préféré ne pas écrire Allah.

¹⁷ Voir Sourate 2, verset 256 ; Sourate 3, verset 84 ; Sourate 49, verset 13.

pour lui, il ne faut faire aucune confusion entre syncrétisme et œcuménisme :

« Je suis absolument opposé au syncrétisme, parce que ce serait une violation des réalités spirituelles. Le Seigneur a créé les hommes et il les a fait habiter des pays différents, des continents différents, avec des mentalités et des langues, à telle enseigne que tous les hommes ne peuvent pas voir la même chose de la même manière. Cela dépend de leur vue et de leur entendement » (Fraternité Matin, 1977).

L'une des étapes les plus décisives de sa formation a été son retour à Bandiagara, en 1933, où il se mit dans la peau d'un adolescent à l'école de Tierno Bokar qui le désigna symboliquement comme son héritier spirituel, l'initia au *wird*¹⁸ soufi avant de l'élever à la fin au rang de *Moqqadem*¹⁹. C'est de cette formation intensive qu'est « né de nouveau », pour emprunter une formule chrétienne, Amadou Hampâté Bâ. De là, il fut désormais difficile de distinguer le maître du disciple tant leur perception de la vie se mêlait. La référence livresque pour comprendre la relation de cette osmose de même que la vision théologique de Hampâté Bâ est *Vie et enseignement de Tierno Bokar. Le sage de Bandiagara*.

Autant il était engagé dans la collecte de la tradition orale pour restaurer et préserver la mémoire africaine, par ses principaux maîtres Danfo Siné et Koulel, autant il était déterminé à pratiquer sa religion. C'est justement parce que dans l'Afrique traditionnelle, on ne percevait pas l'islam comme un problème que son extension n'a presque pas connu d'obstacle majeur. L'islam de « Cour »²⁰ illustre bien ce chapitre de l'histoire. Les marabouts de l'époque avaient compris que l'adoption de l'islam ne signifiait aucunement la disparition de la culture. Et à supposer même qu'il y ait incompatibilité ou incompréhension tout était question de temps, de dialogue et de la manifestation de la diversité voulue par Dieu. Surtout que les épisodes de Jihad entre le XVI^e et le XIX^e en Afrique de l'Ouest ne sont pas ceux par lesquels la religion s'est le

¹⁸ Cf. note 19, ci-dessous.

¹⁹ Dans la *tidjaniyya*, il s'agit d'un statut, étape ultime, qui permet de créer une *Zaouia* (cercle de prières et de rencontre) d'accueillir des fidèles dans la *tariqa* (la voie), de leur remettre le *wird* symbolisé par le chapelet et à dispenser ses enseignements.

²⁰ L'islam de « Cour » rappelle la conversion des rois et chefs par qui la religion s'est progressivement diffusée. C'est par ce procédé que plusieurs contrées ouest-africaines ont reçu l'islam en plus du prosélytisme marchand.

plus répandue. Au moment où la sous-région ouest-africaine est confrontée à la montée de l'extrémisme violent, la pensée religieuse de Hampâté Bâ, qui, à certains égards, rejoint celle de certaines figures africaines et du monde arabe, peut inspirer et servir de marchepied.

2. Analogie entre la pensée religieuse de Hampâté Bâ et certains érudits musulmans

Les œuvres de Hampâté Bâ et les études sur celles-ci s'inscrivent largement dans le champ littéraire, philosophique et historique. Il ne pouvait en être autrement pour un gardien de la tradition et chantre de la culture africaine²¹. Toutefois, sans que cela ne soit accessoire, on peut déceler la trame religieuse qui a porté son œuvre. Il n'y a qu'à évoquer certaines figures religieuses anciennes ou contemporaines de l'islam pour s'en rendre compte.

2.1 Similitude avec des « savants » anciens

Le mot *ālim* « savant » ou *ulamā* au pluriel qui désigne en arabe le théologien ou l'exégète en islam peut avoir des usages variés. On l'utilise surtout pour qualifier les autorités religieuses qui ont développé une expertise pointue en sciences islamiques et à même d'émettre des avis religieux –*fatawas*– sur des questions qui touchent le quotidien du croyant. Partant de cette approche, on pourrait exclure des érudits qui ont fait usage de moyens d'expression autres que les productions classiques²² ou qui ont épousé la voie soufie²³.

Fort heureusement que certaines figures religieuses « mystiques » très respectées se sont aussi exprimées par la prose, la poésie, les aphorismes, etc. Qu'elles aient privilégié ce type d'outil de communication permet de donner de la voix dans le champ islamique à l'œuvre hampatébienne qui s'inscrit dans cette longue tradition. Ainsi, d'Hassan al Basri à Tidiane Ba en passant

²¹ La tradition et la culture dont il est question ici concernent surtout les Peul et Bambara du Mali. C'est par commodité d'analyse et relativement à certains traits caractéristiques communs qu'on généralise à d'autres peuples africains.

²² Commentaires du Coran (*Tafsir*), recension de Hadith, traités théologiques, avis religieux légal (*fatawas*), etc.

²³ Pour Hampâté Bâ, certains orientalistes (courant de penseurs occidentaux ayant étudié la culture orientale) sont à la base de la confusion entretenue qui voudrait faire du soufisme un courant en dehors de l'islam allant même jusqu'à évoquer des influences chrétiennes et juives (A. Hampâté Bâ, 1980, p. 245-246). Il faut noter que des malentendus existent aussi chez les musulmans. Sur ce que le soufisme n'est pas, on peut se référer à Éric Geoffroy (2015) et Bariza KHIARI (2015).

par Al-Ghazali et Rumi²⁴, on voit bien que la conception religieuse d'*Amkoullel* n'est pas isolée. Elle puise dans le même vivier constitué du Coran, de la Sunnah²⁵ et de la *Sira*²⁶.

La première figure qu'on peut évoquer est Al-Junayd. Né en 830 à Nihawand en actuel Iran et mort à Bagdad en actuel Irak en 911. Connaisseur du Coran, il a développé une approche particulière du mysticisme en reconnaissant les limites de l'ivresse extatique. Il a milité pour la conciliation entre élévation mystique raisonnable et respect de l'orthodoxie religieuse. Ces efforts ont contribué à légitimer le soufisme aux yeux des jurisconsultes – *fuqaha*- et dresser un pont entre les obédiences. *Sharia* (Loi) et *Tariqa* (Voie) formaient du coup deux faces d'une même médaille. Baptisé « Prince de l'Ordre », ses enseignements se présentent sous formes de lettres, de vers, d'oraisons et de sentences. On voit bien qu'il n'a pas produit somme théologique.

Dans l'annexe qu'il consacre « au soufisme et confréries en islam », dans l'ouvrage consacré à son maître, le sage de Bandiagara, Hampâté Bâ en énumérant la chaîne des maîtres le nomme « le grand Al-Junayd » (A. Hampâté Bâ, 1980, p. 243). Son explication de la doctrine soufie dans l'obéissance des règles rejoint la conception d'Al Junayd. Il écrit :

« L'objectif est toujours le même : dans le respect de la sharia (loi révélée), entreprendre l'itinéraire spirituel (*tariqa*) qui mène à l'union à Dieu par la mort à soi-même, en passant par des stades successifs et graduels de dépouillement intérieur et de purification de l'âme (*nafs*) (A. Hampâté Bâ, 1980, p. 249).

Ces points montrent combien il est important de relier les univers et les approches pour se rendre compte du fond de certains patrimoines communs. Dans ce même élan de rapprochement, il est possible de faire mention d'Abu Hamid Al-Ghazali (1058-1111).

²⁴ Vu le nombre important d'érudits, nous ne retiendrons que deux figures anciennes et deux contemporaines dans cette étude.

²⁵ La Tradition du Prophète de l'islam collectée dans les recueils de hadith représente la deuxième source importante de l'islam après le Coran.

²⁶ La biographie du Prophète dont la plus ancienne trace remonte au document d'Ibn Ishaq (704-767), *Sirat Rasul Allah* (Biographie de l'envoyé de Dieu) repris et retravaillé par Ibn Hicham (828-834).

Natif de Tūs dans la province du Khorassan en actuel Iran, il a vogué entre trois civilisations. D'abord la culture perse de par ses origines, ensuite la culture arabe par sa formation religieuse approfondie et enfin la culture européenne par la philosophie à laquelle il s'est intéressé. Dans une autre configuration, on trouve aussi chez Hampâté Bâ cet écartèlement culturel. Il est rattaché à la tradition par la culture peule. Son aspiration religieuse prend enracinement dans l'islam et sa formation méthodique et intellectuelle s'inspire de l'Occident. C'est un condensé des soirées de Koulel, des leçons de Bokar et de l'école française. Ces appartenances diverses ne sont pas sans incidences sur la pensée. Formé à Nichapour dans la théologie asharite²⁷ et le rite shaféite²⁸, Al-Ghazali a fini soufi. On retient de lui, dans la pensée islamique, qu'il a vivement aidé à réconcilier « la théologie et la jurisprudence avec le soufisme ». (S. B. Bachir, 2014, p. 71). De Ghazali, Tierno Bokar retiendra une leçon fondamentale par le biais de son maître Amadou Tafsirou Bâ qu'il transmettra à Hampâté Bâ, et qui se résume en ceci :

« La clé de la Connaissance de Dieu est la Connaissance de l'âme (nafs) ainsi que Dieu lui-même dans sa sourate XLI, aux versets 53 et 54. Il nous est rapporté que le Prophète a dit : Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Si tu me dis que tu te connais, je te répondrai que tu connais la matière de ton corps qui est fait de tes mains, de ta tête et du reste ; mais tu ne connais rien de ton âme. Si tu es furieux, tu te cherches un adversaire ; si le désir sexuel te poursuit, tu cherches à épouser ; si tu as faim, tu cherches à manger...ces satisfactions ne te sont pas propres ; elles sont les tiennes mais aussi celles des animaux. Ton devoir est de chercher quelle est ton existence réelle. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Pourquoi as-tu été créé ? En quoi consiste ton bonheur ? En quoi consiste ton malheur ? (A. Hampâté Bâ, 1980, p. 34)

Son *Épître à la tolérance* sur la distinction à opérer entre la croyance et l'incroyance trouve un relatif écho dans la conception

²⁷ L'asharisme est une école théologique de l'islam sunnite créée par le théologien Abu al-Hasan al-Ashari (873-935).

²⁸ C'est la troisième des quatre écoles juridiques de l'islam sunnite fondée par le « savant » Ash-Shafii

de Hampâté Bâ et de son maître sur la possibilité de changer de religion et le pluralisme religieux (A. Hampâté Bâ, 1972, p. 88 ; A. Hampâté Bâ, 1980, p. 153-155). De plus, la structuration de l'œuvre majeure d'Al-Ghazali, *Revivification des sciences religieuses*, en quarante volumes, comporte des livres, dans le quatrième quart, qui recoupent la teneur de la pensée de Tierno Bokar. Il y a donc un lien entre celui qui est reconnu dans le monde sunnite comme la preuve de l'islam –*hujjat ul-islam*– et le sage de Marcory. C'est ce qui justifie que le philosophe Souleymane Bachir Diagne ait rendu hommage aux trois figures (Al-Ghazali, Tierno Bokar et Hampâté Bâ) dans la conclusion de son livre *Comment philosopher islam*.

2.2 Liens avec les érudits contemporains

Dans un endroit où on s'y attendait le moins, dans le sous-continent indien, Muhammad Iqbal a développé une pensée remarquable. Il naît en 1877 au Pendjab indien dans une famille noble convertie à l'islam. Rompu à la langue arabe et anglaise, il pratiqua la littérature anglaise et la philosophie avant de se tourner vers la politique où il sera considéré comme le père fondateur du Pakistan. Comme Al-Ghazali et Hampâté Bâ, il revendique trois cultures. À son identité indienne s'entiche sa passion du Hedjaz arabe, terre de prophétie, dont il fait vibrer le souffle dans ses vers (Mohamed El-Shinqiti, 2016), en plus de la culture occidentale.

En grand lecteur du mystique musulman persan Rumi, Iqbal fit le choix de s'exprimer par la poésie, langage du cœur. Il préférera, selon ses mots, le chemin de l'amour à celui de l'intellect (Mohamed El-Shinqiti, 2016). Comme par hasard, la poésie semble être le mode d'expression privilégié pour marquer son élévation spirituelle et manifester son amour pour Dieu. Dans sa prime jeunesse, plongé dans un état spirituel, Hampâté Bâ aussi se fit poète :

« ...je composai un long poème en langue peule en l'honneur du Prophète, que j'intitulai *Mi y etoyan laamiido* 'je louerai l'Omnipotent'. Entre la fin de l'année 1922 et le premier trimestre de 1923, je composai quatre autres longs poèmes, dont l'un en l'honneur de Cheikh Ahmed Tidjani » (Hampâté Bâ, 1994, p. 133).

Par-dessus tout, le point de jonction le plus significatif de leur pensée est l'appropriation du concept d'*ijtihad*, c'est-à-dire, l'effort de réflexion sur les Textes selon les exigences nouvelles. Dans son œuvre théologico-philosophique considérée comme la plus importante dans le monde musulman contemporain (S. B. Diagne, p. 125), le dit « poète de l'Orient » –*Shair-i-Mashriq*– estime que le principe du mouvement est l'un des plus grands signes de Dieu. Il se matérialiserait par l'*ijtihad* opposé au *taqlid* (imitation)²⁹. Pour sous-tendre son argumentaire, Iqbal³⁰ relate un hadith³¹ célèbre que Tierno Bokar avait rappelé trait pour trait à ses disciples y compris Amadou :

« Un jour, le Prophète voulut envoyer au Yémen un de ses compagnons, appelé Mo'az boun Jabal, pour y enseigner l'Islam. Il lui demanda :

-Comment appliqueras-tu la loi ? Comment rendras-tu justice ?

-Je rendrai la justice selon le Coran, répond Mo'az.

-Et si le cas auquel tu auras à faire face n'a pas été prévu par le Coran ? demanda le Prophète.

-J'appliquerai ta Sunna, Prophète de Dieu.

-Et si la Sunna n'a pas prévu le cas ?

-Je me référerai à l'*Idjma* (Consensus).

-Et si l'*Idjma* n'a jamais eu à faire face à un tel cas ? reprit le Prophète.

(Moa'z fut un peu désemparé car, en Islam, le Coran, la *Sunna* et le Consensus sont les trois seules sources de la Loi et de la Jurisprudence. Mais comme c'était un homme qui priait et qui méditait, il avait trouvé en lui le chemin de l'inspiration divine –*ilham*–)

²⁹ En tant qu'effort de réflexion sur les Textes pour apporter des réponses nouvelles l'*ijtihad* s'oppose au *taqlid* qui consiste à accepter littéralement un texte religieux ou le contenu d'un enseignement.

³⁰ Le propos d'Iqbal est en anglais. Ici nous reprenons le récit à l'identique de Hampâté Bâ en français.

³¹ Dires, gestes, faits et paroles rapportées du Prophète de l'Islam.

-Alors, je ferai *l'ijtihad*. » (Muhammad Iqbal, 2009, p. 177 ; Amadou Hampâté Bâ, 1980, p. 133).

Ce qu'il faut retenir de leur pensée créatrice est que la fidélité et la revivification du Message se trouvent dans le mouvement. Cette idée a aussi été partagée, d'une certaine manière, par celui qui fut le Grand Imam chargé de la Fatwa, Secrétaire général et premier Moufti³² du Conseil Supérieur des Imams de Côte d'Ivoire (COSIM). Il s'agit du Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, premier Imam de la mosquée de la Riviera Golfe de Cocody à Abidjan. Il est de loin celui dont le destin et la pensée sont plus proche de celles de Hampâté Bâ. Né en 1932 à Bobo Dioulasso, de par sa mère, il descend directement d'El Hadj Omar Tall. Très jeune, il mémorise le Coran puis se rend en Algérie et en Tunisie pour poursuivre ses études, puis s'installe en Côte d'Ivoire. En tant que réformateur, son militantisme religieux le conduit à travailler à la synthèse entre l'islam ouest-africain et celui du monde musulman (Marie Miran, 2006). Une tâche facilitée par son érudition et ses différentes appartenances culturelles. Hampâté Bâ n'a certes pas occupé de fonction officielle ou statutaire dans l'organigramme des associations religieuses ivoiriennes, mais il a mis à contribution ses relations et réflexions. Ils ont, tous deux en partage, l'amour de la connaissance, l'ouverture d'esprit, l'intégration de l'altérité et la tolérance religieuse.

Conscients de la prise en compte des réalités endogènes de nations multiculturelles et multiconfessionnelles, avec Hampâté Bâ et Boubakar Sakho, ils fondèrent un comité de dialogue islamo-chrétien³³ (Marie Miran, 2021, p. 13). L'ouvrage de clarification qu'il a consacré au soufisme (Tidiane Bâ, 1977) se recoupe avec l'annexe de Hampâté Bâ lié à la même question dans le livre en hommage à son maître. C'est ce soufisme qui ne ruse pas avec la *Sharia* qui a reçu, si l'on croit l'islamologue Éric Geoffroy, l'assentiment de savants religieux anciens de la carrure d'Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim et Suyuti (Éric Geoffroy, 2015, p. 72-73). D'où l'intérêt de mettre au goût du jour la pensée religieuse hampatébienne et sa « reconsidération » en rapport avec celle des

³² Le dernier jusqu'à ce jour, puisque, après lui, le COSIM n'a désigné personne pour occuper cette fonction.

³³ En 1975, Hampâté Bâ était invité par la Commission épiscopale des relations avec l'islam du Niger pour prononcer une conférence sur « Jésus vu par un musulman » et en 1979 Tidiane Bâ animait une communication sur les liens entre islam et christianisme à l'invitation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire.

savants anciens et contemporains afin de lui donner du poids dans des sociétés de plus en plus désaxées. Croiser son parcours avec celui des autres est une entreprise fondamentale, car s'il jouit d'une estime considérable dans le monde du savoir moderne à la « saveur occidentale », il n'en est pas de même dans le monde musulman.

3. La religiosité hampatébienne comme rempart à l'extrémisme violent ?

Il n'existe pas beaucoup d'études qui ont souligné la religiosité de Hampâté Bâ, à l'exception des récits historiques qui s'attardent brièvement sur sa formation à l'école coranique, les enseignements de Tierno Bokar et son attachement à la *Tidjaniyya* de tendance Hamalliste. À la vérité, comme dans le monde arabo-musulman, il a non seulement appris les notions élémentaires de l'islam (mémorisation de sourates, écriture arabe, apprentissage de hadith), mais toute sa vie durant, il a rencontré une série de maître de courants intra-religieux différents pour accroître son savoir islamique et asseoir son expertise théologique. Et ce, que ce soit avec Tierno Kounta Cissé à Bougouni, Alfa Ismaila Cissé ou Babali Hawoli Ba, etc. Il a renforcé son niveau en langue au point de devenir arabophone. Il s'est formé aux *rissalat* de l'école juridique islamique malikite qui est la plus répandue en Afrique subsaharienne et au Maghreb.

C'est sur la base de ce pedigree qu'il a pu affirmer qu'il est « un croyant convaincu, un pratiquant assidu, un théologien doublé d'un arithmosophie musulman » (Fraternité Matin, 1977). De même, sa lignée remontant à El Hadj Omar Tall, qui a été l'une des figures les plus importantes du Jihad en Afrique de l'Ouest, lui donne du crédit quand on sait ce que représente l'*isnad* (la généalogie) en islam. Le rappel de ces faits n'est pas insignifiant, car la légitimité des titres universitaires modernes rattachés aux savoirs tel que conçus dans le système formel issu de l'Occident n'a pas la même résonance dans le monde arabo-musulman. Un spécialiste de l'islam par les Sciences humaines et sociales, qualifié généralement d'islamologue, n'est pas rangé à la même enseigne qu'un traditionniste ayant mémorisé tout le Coran ou une bonne partie, appris quelques hadiths, été initié aux sciences islamiques (théologie, jurisprudence, grammaire arabe...) ou à des notions générales sur l'islam. C'est dire que les parcours classiques et les

systèmes de transmissions du savoir de maîtres à disciples, en dehors des curricula conventionnels, continuent encore d'avoir bonne presse dans l'arabo-musulman. D'où l'importance de la mise en relief du parcours de Hampâté Bâ en insistant sur sa formation religieuse traditionnelle.

Toutefois, il ne suffit pas de se référer à sa pensée religieuse pour qu'advienne une société africaine de « paix perpétuelle » suivant la formule de Kant, à l'abri du terrorisme islamiste. Le problème de l'extrémisme violent est complexe et les réponses ne sont pas simples. Les lectures et écoles de pensées sur les raisons de la radicalisation s'affrontent sans qu'une seule puisse s'imposer. Mais, les mouvances qui disent mener le jihad en vue d'instaurer la Loi divine construisent un métarécit à leur sauce, récupèrent, à leur façon, des arguments ou avis de savants influents, réécrivent l'histoire et discréditent toute approche théologique contraire. Ce faisant, on est donc pas seulement sur le terrain militaire et stratégique, mais aussi dans le champ intellectuel et le monde des idées. Et là où l'Afrique subsaharienne est en souffrance de vision, c'est sa difficulté – quand elle ne rechigne pas – sur le plan culturel et symbolique, de promouvoir des « modèles-types » religieux dont le message épouse les réalités endogènes axées sur la diversité. Ce qui rend le « marché » moyen-oriental fort alléchant.

Ainsi, essayer de poser sa pensée hampatébienne en rempart contre l'extrémisme violent, c'est prendre la responsabilité d'assumer un héritage religieux qui a su prendre les couleurs africaines sans se dénaturer. C'est aussi rappeler la mémoire d'un penseur au savoir immense qui a su relier l'ensemble des connaissances apparemment séparés et contradictoires. En effet, sa vision religieuse en particulier et sa pensée en générale ont l'art de dresser un pont entre hommes de foi et hommes de raison. Il ne faut donc pas négliger la force de proposition des idées que laisse transparaître son œuvre car au-delà de sa personne, c'est la question de savoir ce que peut l'histoire, ce que peut la littérature, en gros, ce que peuvent les humanités face à la bêtise humaine et à l'insoutenable penchant mortifère de l'être qui est posée.

Conclusion

Dans une société internationale où l'extrémisme religieux gagne de plus en plus du terrain, il est capital de produire un contre-discours

religieux actif qui se présente comme une alternative, aussi modeste soit-il. La réponse militaire est ponctuelle et les initiatives politiques ne sauraient régler dans l'immédiat les problèmes de convictions religieuses. Ainsi, c'est de l'intérieur de la sphère religieuse qu'il faut trouver des voies. En cela, la pensée religieuse hampatébienne, à l'instar d'autres savants religieux dans le monde musulman, permet de rappeler les fondamentaux de la croyance sans pour autant nier l'altérité. Amadou Hampâté Bâ, à travers son long parcours de vie, montre qu'il est possible d'être un croyant sincère et rigoureux qui sait faire la part des choses. De la sorte, il s'inscrit dans une longue tradition islamique qui prend appuie sur le Coran et la tradition prophétique. Sa communion avec l'ésotérisme n'est en rien le signe d'une quelconque légèreté. Il savait la nécessité de la Loi, mais aussi le besoin de la purification intérieure sans laquelle, elle se révélerait factice. Le rappel de son paradigme religieux est vital face à l'idéologie qui promeut la mort au nom de la quête d'un bonheur *post mortem*. Il n'était certes pas absous de défauts, son autobiographie en témoigne, mais son génie a consisté à renvoyer chaque sujet croyant face à sa conscience pour lire le monde non plus avec les yeux de l'égo mais avec ceux de l'humanisme pour célébrer la vie. Son existence en elle-même vaut, en quelque sorte, un code de vie juridique où la piété s'est mêlée à l'exigence individuelle sans prise de congé avec les dogmes. Le port du basin traditionnel, du bonnet phrygien et du chapelet au quotidien n'était pas le signe d'une ostentation ou d'une habitude inscrite dans l'air du temps, mais la volonté de ne pas faire un seul jour sans avoir à magnifier Dieu afin de mieux se préparer à aller à Sa rencontre. Il n'était pas que traditionniste, écrivain ou simple musulman, c'était un érudit dont le savoir religieux se nourrissait des autres domaines. Son exemple devrait pouvoir inspirer les nouvelles générations.

Référence bibliographiques

ARNALDEZ Roger, 1983. *Trois messagers pour un seul Dieu*, Albin Michel, Paris.

AL-GHAZALI Abu Hamid, 2016. *Épître à la Tolérance*, Traduit de l'arabe, Éditions Albouraq, Paris.

AL-JUNAYD Abu-I-Qasim, 2013. *Enseignement spirituel. Traités, lettres, oraisons et sentences*, Traduit de l'arabe par Roger Deladrière, Actes Sud, Paris.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2014. *Comment philosopher en islam ?* Philippe Rey, Jimsaan, Paris, Dakar.

EL-SHINQITI Mohamed, 2016. *Muhammad Iqbal : un étranger, avec une mélodie hedjazienne*, consulté le 20 septembre 2021, [en ligne] : <https://www.cilecenter.org/fr/ressources/articles-essays/muhammad-iqbal-un-etranger-avec-une-melodie-hedjazienne>

GEOFFROY Éric, 2015. *Le soufisme*, Eyrolles, Paris.

HAMPÂTÉ BÂ, 1994. *Oui mon commandant ! Mémoires II*, Actes Sud, Paris.

HAMPÂTÉ BÂ, 1992. *Amkoullel, l'enfant peul : Mémoires*, Actes Sud, Paris.

HAMPÂTÉ BÂ, 1980. *Vie et Enseignement de Tierno Bokar, le Sage de Bandiagara*, Seuil, Paris.

HAMPÂTÉ BÂ, 1972. *Aspects de la civilisation africaine*, Présence Africaine, Paris.

HAMPÂTÉ BÂ, 1976. *Jésus vu par un musulman*, NEA-EDICEF, Abidjan.

HAMPÂTÉ BÂ, 2009. *Petit Bodiel*, Abidjan, NEI-EDICEF, Abidjan.

HECKMANN Hélène, 1987. *Amadou Hampâte Bâ : sa vie, son œuvre*, Communication au colloque des Associations halpoular de Paris, tenu à l'INALCO.

IQBAL Muhammad, 2009. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Dodo Press, Moscow.

KANE Ousmane, 2012, « L'"islamisme" d'hier et d'aujourd'hui », Cahiers d'études africaines, pp 206-207, mis en ligne le 01 juillet 2014, consulté le 10 septembre 2021, [en ligne] : <http://journals.openedition.org/etudesafricaines/17095>

KHIARI Bariza, 2015, *Le soufisme : spiritualité et citoyenneté*, Paris Fondapol.

MIRAN-GUYON Marie, 2021, « El Hadj Ahmed Tidiane BA (1932-2001) : un homme multidimensionnel », in Actes de la journée d'hommages au Mufti Cheikh A. Tidiane Bâ, Abidjan, 31 juillet, pp 11-17.

MIRAN-GUYON Marie, 2006. *Islam, histoire et modernité en Côte d'Ivoire*, Karthala, Paris.

MIRAN-GUYON Marie, 2000, « La Tijâniyya à Abidjan, entre désuétude et renaissance : Ou, l'œuvre moderniste d'El Hâjj Ahmed Tijâni Bâ, Cheikh tijâni réformiste en Côte d'Ivoire contemporaine ». J.-L. Triaud & D. Robinson (éds). *La Tijaniyya en Afrique subsaharienne. Une confrérie musulmane à la conquête de l'Afrique*, Paris, Karthala, pp 439-467.

SOUMAHORO Mamadou Ben, **entretien avec Amadou Hampâté Bâ**, *Fraternité Matin* du 7-04-1977.

TRIAUD Jean-Louis, 2007, « L'introduction et la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest », *Débats. Courrier d'Afrique de l'ouest*, n°46-47, juillet-août, pp 3-8.

Analyse de la place du système éducatif et de la politique linguistique en matière d'éducation au Burkina-Faso

DIALLO Adama, M.R.

INSS/CNRST, B.P.7047

Ouagadougou, Burkina-Faso

adamadaya62@yahoo.fr

(226) 70-03-67-95

Résumé

Cet article fait une analyse du système éducatif et de la politique linguistique en matière d'éducation de la société burkinabè. C'est un outil important qui définit le système éducatif et linguistique burkinabè. Elle définit également le choix, la fonction et la place de la langue dans le système éducatif, la définition de la politique linguistique à travers l'alphabétisation, les réformes éducatives et linguistiques dans le formel et le non formel. Les objectifs de cet article chercheront à comprendre la nature du système éducatif, linguistique et la politique linguistique de la société burkinabè. La problématique éducative poursuivie dans la généralisation de l'instruction à travers les réformes montre que le diagnostic du système éducatif demeure un défi : Les tentatives de réforme dont la plus importante est celle de 1979 n'ont pas abouti aux résultats espérés. Au niveau des principaux résultats attendus, il s'agira d'analyser la répartition des élèves dans plusieurs établissements du Burkina-Faso et de mener une enquête pour en mesurer les effets de l'inégalité scolaire sur le rendement scolaire. En conclusion cette enquête sera un outil nécessaire qui va retracer le système éducatif burkinabè en analysant, la dichotomie français/langue nationale, le système formel/non formel et l'attelage français/langue nationale. La méthodologie porte d'abord sur l'utilisation des langues nationales à l'école comme objet d'enseignement/ apprentissage ou comme moyen d'enseignement/apprentissage. Pour cela, nous allons chercher à mener une étude comparative des deux systèmes éducatifs : l'éducation non formelle et l'éducation formelle. Ensuite le second thème porte sur la politique en matière d'éducation et va porter sur le système formel/non formel et les activités de l'alphabétisation.

Mots-clés : *inégalité sociale, système éducatif, contradiction, réforme, alphabétisation.*

Abstract

This article analyzes the education system and the linguistic policy in terms of education in Burkinabe society. It is an important tool, which defines the Burkinabe educational and linguistic system. It also defines the choice, function and place of language in the education system, the definition of language policy through literacy, educational and linguistic reforms in the formal and non-formal sectors. The objectives of this article will seek to understand the nature of the

educational and linguistic system and the linguistic policy of Burkinabe society. The educational problem pursued in the generalization of education through reforms shows that the diagnosis of the education system remains a challenge: The attempts at reform, the most important of which was that of 1979, did not lead to the hoped-for results. In terms of the main expected results, this will involve analyzing the distribution of students in several establishments in Burkina Faso and conducting a survey to measure the effects of educational inequality on academic performance. In conclusion, this survey will be a necessary tool, which will trace the Burkinabe education system by analyzing the French/national language dichotomy, the formal/non-formal system and the French/national language connection. The methodology focuses first on the use of national languages at school as an object of teaching/learning or as a means of teaching/learning. To do this, we will seek to conduct a comparative study of the two educational systems: non-formal education and formal education. Then the second theme concerns language policy in education and will focus on the formal/non-formal system and literacy activities.

Keywords : social inequality, education system, contradiction, reform, literacy.

Introduction

Cet article cherchera à comprendre les inégalités du système éducatif et les contradictions de la société burkinabè. Il sera un outil nécessaire qui va retracer le système éducatif burkinabè en analysant sa logique inégalitaire, la dichotomie français/langue nationale pour le système formel/non formel, et l'attelage français/langue nationale.

L'option éducative de généraliser l'instruction à travers les réformes, le diagnostic du système éducatif demeure un défi : Les tentatives de réforme dont la plus importante est celle de 1979 n'ont pas abouti aux résultats espérés. En 1984, seuls 8% des 40.000 enfants du Burkina-Faso étaient scolarisés ; En 1996, 52% des deux millions d'enfants de 5 à 14 ans étaient scolarisés. Il y'a également une logique d'inégalité des chances qui est renforcée par les pratiques de l'alphabétisation dans les écoles bilingues, les écoles satellites et les classes multigrades.

Pour ce faire, l'enquête va porter sur une étude comparative des pratiques pédagogiques dans le formel et le non formel. Au Burkina-Faso, l'école demeure la clé présumée de l'ascension sociale. Depuis 1980, on constate une forte croissance de la demande scolaire, l'incapacité de l'état à répondre à cette demande, le développement du processus de privatisation du secteur de l'éducation et la déréglementation du système éducatif (80% des écoles du pays sont privées et 20% sont publiques).

Des études antérieures sont disponibles sur l'expérimentation de l'éducation bilingue dans le non formel et de l'étude des langues nationales) dans ADEA, (2005), (2006) ; BAKER, (C.), (1993), (1996) ; CATRY-KOMAREK, (M.), (2005) ; HAMMERS (J.), (F.) et BLANC (M.), (1983); etc. Toutefois, s'agissant en particulier de l'alphabétisation, on trouve des informations sur l'étude des langues nationales dans les travaux NIKIEMA (N.), (2000a,b), (2003), (2005), (2011) et de ILBOUDO, (P.), (T.), (2003a,b,c), (2004) ; (2007), (2009).

Pour mener à bien notre étude, notre approche théorique s'inspire des travaux de Halaoui, Nazam, (2009a,b,c).

La problématique éducative poursuivie dans la généralisation de l'instruction porte sur l'analyse de la place du système linguistique et le choix de la politique linguistique en matière d'éducation au Burkina Faso.

-Comment comprendre le système éducatif au Burkina-Faso avec les réformes, les innovations pédagogiques et les contradictions de la société burkinabè ?

-Quelle est la logique des réformes dans les pratiques de l'alphabétisation dans les écoles bilingues, les écoles satellites et les classes multigrades ?

-Quels sont les aspects comparatifs de l'enquête des pratiques pédagogiques dans le formel et le non formel ?

Hypothèse principale

Notre hypothèse principale montre que l'inégalité et l'injustice du système éducatif et les contradictions de la société sont renforcées par l'inefficacité de l'apprentissage des langues nationales par les réformes éducatives et les innovations pédagogiques, limitant ainsi les résultats.

Première hypothèse secondaire

Pour mieux comprendre le système éducatif au Burkina-Faso avec les réformes, les innovations pédagogiques de la société burkinabè, il faut montrer comment la prédominance de l'injustice est renforcée par l'inefficacité de l'apprentissage des langues nationales

Deuxième hypothèses secondaire

Pour mieux comprendre le système éducatif au Burkina-Faso avec les contradictions de la société burkinabè, il faut montrer le mauvais choix de formation formelle /informelle pour les apprenants dans l'apprentissage des langues nationales dans les centres d'enseignement.

Troisième hypothèse secondaire

Pour mieux comprendre le déficit du système éducatif au Burkina-Faso il faut montrer le mauvais choix de formation à travers les réformes éducatives et les innovations pédagogiques, dans l'apprentissage des langues nationales dans les centres d'enseignement.

Objectif Général

L'objectif général consiste à examiner la situation de bi/plurilinguisme dans le système éducatif burkinabè en termes d'analyse de l'interrelation entre les langues nationales et le français, en vue de l'amélioration de la qualité de l'offre éducative.

Objectifs spécifiques :

Les objectifs spécifiques se présentent de la manière suivante :

Plus précisément, il s'agira du :

Premier objectif spécifique :

- cerner la politique linguistique du Burkina Faso en matière d'éducation, à travers le dispositif législatif et réglementaire mis en place ;

Deuxième objectif spécifique :

- rendre compte des expériences d'enseignement bilingue et des modalités d'articulation des enseignements en langues nationales et en français ;

Troisième objectif spécifique :

- donner une idée de l'efficacité interne de l'éducation bilingue à travers notamment les résultats des élèves des écoles bilingues aux examens officiels ;

Quatrième objectif spécifique :

- examiner les paramètres pris en compte pour une articulation des langues de scolarisation dans les expériences d'enseignement bi/plurilingue,

Cinquième objectif spécifique

- rendre compte du profil de formation générale des enseignants.

Méthodologie de recherche

La méthodologie de recherche porte d'abord comment l'injustice et l'inégalité portent sur l'utilisation des langues nationales à l'école comme objet d'enseignement/apprentissage ou comme moyen d'enseignement/apprentissage. Pour cela, nous allons chercher à mener une étude comparative des deux systèmes éducatifs : l'éducation non formelle et l'éducation formelle. Ensuite le second thème porte sur le déficit Il y'a également une logique d'inégalité des chances qui est renforcée par les pratiques de l'alphabétisation, de la politique en matière d'éducation et va porter sur les activités de l'alphabétisation dans les divers types d'enseignement.

I. Place des langues nationales et leur utilisation dans le système éducatif comme objet d'enseignement

Cet article fait une analyse du système éducatif qui vise à saisir la place des langues de la société burkinabè. C'est un outil important qui définit les déficiences du système éducatif et linguistique burkinabè. Elle définit également l'importance de l'utilisation des langues nationales, les innovations pédagogiques, la stratégie linguistique en matière d'éducation, le système formel et le non formel.

1.1 Les innovations linguistiques dans le système éducatif à partir des années 1990

Une des premières innovations a consisté en l'expérimentation, au début des années 1990, de méthodes d'enseignement du français comme langue vivante dans les activités de post-alphabétisation :

- l'institut national d'alphabétisation élabore et expérimente la « méthode SOSUCO » utilisée pour l'enseignement du français aux ouvriers de la société sucrière du Burkina (SOSUCO);
- des membres de l'association ELAN-Développement élaborent et expérimentent, avec l'appui de l'ONG Œuvre Suisse d'Entraide Ouvrière (OSEO), la « Méthode d'apprentissage du français à partir des acquis de l'alphabétisation en langues nationales » (méthode ALFAA) auprès des membres néoalphabètes adultes d'une association villageoise (Manegdbzanga) à Nomgana à une vingtaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou ;

- l'association Tin tua expérimente de son côté à Fada (région Est) une méthode d'enseignement apprentissage du français – la méthode tin tua-- dans le cadre du programme d'alphabétisation du Gulmu.

L'année 1991 voit l'entrée des langues nationales dans le secondaire, où elles sont admises comme matières à option au bac. A partir de l'année 1994 commencent les nouvelles expérimentations d'enseignement bilingue dans le but de contribuer à la résolution des problèmes soulevés par les diagnostics successifs du système éducatif, tout en cherchant à réunir les preuves de l'efficacité de l'enseignement/apprentissage en langues nationales.

L'enseignement bilingue est pratiqué de nos jours dans les centres et écoles suivants :

- depuis 1994 dans les « Ecoles Bilingues » mises en œuvre dans le cadre de la coopération du Ministère de l'Enseignement de Base (MEBA) avec l'œuvre Suisse d'Entraide Ouvrière (OSEO) – coopération MEBA-OSEO; dans les « Ecoles Communautaires » (ECOM), soutenues par l'ONG Save the Children USA (cf. Kibora 1999); elles accueillent des enfants de 9-14 ans qui peuvent poursuivre leur scolarité dans une école classique à partir du CE ou du CM ;

- depuis 1995 dans les autres innovations, à savoir : les « Ecoles Satellites », ouvertes avec le concours financier de l'UNICEF. Il s'agit d'écoles offrant une scolarité sur trois ans en milieu rural. Les langues nationales sont utilisées dans l'enseignement pendant les deux premières années. Les enfants poursuivent leur scolarité dans une école mère environnante ;

-les CEBNF, qui accueillent pendant 4 ans des enfants de 9-14 ans, qui peuvent poursuivre leur scolarité dans une école classique à partir du CE1. Une épreuve de lecture de texte dans une des trois principales langues (mooré, dioula ou fulfuldé) et d'écriture de mots. La transcription de ces langues n'est toutefois pas enseignée dans les collèges ou du CM . Là également, les langues nationales sont utilisées dans l'enseignement pendant les deux premières années.

-Les Centres Banma nuara (CBN) de l'association Tin tua, où évoluent des adultes et des adolescents (CBN2) ainsi que des

enfants d'âge scolaire (CBN1). Pour les adultes et les jeunes la scolarité dure quatre ans après l'alphabétisation initiale en langue gulmancema en deux ans ; l'enseignement formel dure 5 ans dans les CBN1 pour les enfants d'âge scolaire, avec deux ans d'enseignement en langue nationale. Les CBN sont en zone gulmancephone, dans la province de l'Est et utilisent le gulmancema et le français comme langues de scolarisation.

- depuis 2004 dans les « Ecoles du Berger et de la Bergère » (EdB) de l'association nationale Anndal et Pinal (A & P). la scolarité y est de 4 ans, avec la possibilité de poursuivre dans une école classique. Les écoles sont implantées en zone fulaphone et utilisent le fulfulde et le français comme langues de scolarisation.

Seules les écoles bilingues (formule MEBA-OSEO), les Ecoles Satellites et les CBN1 se situent dans l'éducation formelle et seront prises en compte dans les développements qui suivent. L'accent sera par ailleurs mis sur les écoles bilingues de la coopération MEBA-OSEO : à la différence des autres, l'expérience MEBA-OSEO est une expérience étatique et, comme l'indique Halaoui (2009 :162-163), les écoles bilingues « sont celles qui couvrent une grande partie du territoire et qui utilisent le plus grand nombre de langues [...] Enfin elles font partie d'un continuum éducatif qui couvre tout l'enseignement fondamental, allant de la maternelle au BEPC ».

1.2 Description du développement de la méthode de l'éducation bilingue dans le système non formel

L'éducation bilingue, formule MEBA-OSEO, s'est développée en plusieurs phases. Dans sa phase pilote qui a débuté à la rentrée 1994, il s'agissait d'une formule de « scolarisation bilingue accélérée » mise au point pour des enfants de deux villages (Nomgana et Goué, situés à une trentaine de kms à l'est de Ouagadougou) à la demande d'une association villageoise pour laquelle il avait été développé auparavant la " méthode ALFAA " évoquée ci-dessus. Le succès auprès des adultes membres de l'association les avaient poussés à demander son application aux enfants non scolarisés de 9 ans ou plus qui étaient " trop âgés " au regard des textes en vigueur pour être recrutés à l'école mais " trop jeunes " pour fréquenter les centres d'alphabétisation des adultes¹⁷. Afin de combler le retard accusé par ces enfants, et en

tenant compte du fait qu'ils étaient psychologiquement plus mûrs, l'option a été faite d'essayer une scolarisation de 4 ans au lieu des 6 ans standards. 55 enfants ont été recrutés et alphabétisés en mooré par l'association selon la méthode de l'alphabétisation-formation intensive (AFI) alors en cours ; les maîtres ont été pris et formés de manière intensive pendant les vacances scolaires. Les supports didactiques ont été élaborés et l'expérimentation enclenchée en utilisant le mooré, Minimum exigé : 15 ans, la langue du milieu, pendant les deux premières années pour les premiers apprentissages, cependant qu'ils apprenaient le français selon la méthode ALFAA.

En 1996, au début de la troisième année, un test comparatif en français (dictée et questions, lecture-compréhension), en calcul, sciences d'observation, histoire et géographie, dont les épreuves a été choisi, administrés et corrigé par les maîtres du public, est administré aux élèves des deux écoles pilotes de Nomgana et de Goué et aux élèves du classique de même niveau (CM1) dans 4 écoles publiques avoisinantes afin de déterminer les ajustements à faire dans les écoles pilotes pour obtenir des performances comparables avec celles des élèves du public. Contre toute attente, les taux de succès dans les deux écoles pilotes sont de 68 et 76,5% respectivement, contre 40,91 et 42,86% pour les deux meilleures écoles du public (Nikiéma et Sawadogo 1996).

Fort de ce résultat très encourageant, le ministre de l'enseignement de base autorise l'expérimentation de l'enseignement bilingue dans le public à la rentrée qui suit. A partir de la rentrée 1997-1998, début de l'expérimentation de l'enseignement bilingue dans les écoles publiques, avec des enfants d'âge scolaire et pour une scolarité de 5 ans au lieu de 6, dans le cadre d'une coopération entre le Ministère de l'Enseignement de Base (MEBA) et l'OSEO.

En juin 1998, succès à 52,83% au certificat d'études primaires, des premiers élèves sortant des deux écoles bilingues de Nomgana et de Goué, après une scolarité de quatre ans. Le taux de succès était de 47% au niveau de la circonscription dont relevaient les deux écoles, et de 48,60% au niveau national. Cinq des lauréats (trois garçons et deux filles) ont été reçus à l'entrée en 6e après une autorisation exceptionnelle du Ministre de l'Enseignement de base. La preuve venait d'être faite que bien des objections formulées contre l'utilisation des langues nationales à l'école relevaient plus de la peur de l'inconnu, voire de préjugés, que

d'autre chose. La voie venait d'être également ouverte à l'extension géographique (par l'ouverture d'autres écoles) et linguistique (par l'utilisation d'autres langues) de l'enseignement bilingue.

Une lettre circulaire (N° 2002-098/MEBA/SG du 18 juin) de l'année 2002 autorise les parents et les écoles qui le souhaitent à demander la transformation des écoles classiques de leurs localités en écoles bilingues ; les modalités et le circuit administratif à suivre sont précisées dans une autre lettre circulaire (N° 2003-127/MEBA/SG/DGEB du 25 juillet) de l'année 2003.

L'année 2002 voit également la signature avec l'OSEO de l'avenant VIII, qui prévoit un vaste programme de plaidoyer en faveur de l'éducation bilingue. Des promoteurs d'écoles privées

- Les deux autres écoles du public enregistrent 20 et 3,45% de taux de succès.

- La date de 1999 mentionnée dans Napon (2007 :257) est erronée.

- La formule de quatre ans a continué d'être utilisée pour les adolescents (9 ans et plus) dans un programme qui a été appelée Alphabétisation-formation intensive pour le développement (AFI-D). cf. description dans OIF 2009 :110 et suivant.

- L'autorisation était nécessaire du fait que les enfants ne proviennent pas d'un établissement reconnu et, surtout, que par ailleurs il est exigé des candidats une scolarité d'au moins cinq ans pour pouvoir se présenter à l'entrée en 6e, condition qui ne pouvait être remplie par ces enfants, dont la scolarité a duré exactement 4 ans.

Ils ont également décidé de se transformer en écoles bilingues. En 2003 l'Eglise catholique a décidé de transformer progressivement ses écoles en écoles bilingues. Cette même année 2003, l'OSEO ouvre, à côté des écoles primaires bilingues, des structures de préscolaire appelées « espaces d'éveil éducatif ». Enfin, le ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique autorise l'ouverture de deux « collèges multilingues spécifiques » qui reçoivent les sortants des écoles bilingues environnantes qui veulent s'y inscrire, et dans lesquels l'enseignement des langues nationales est poursuivi, mais comme matières, en sus du programme officiel des collèges. Les enseignements de langue nationale concernent le renforcement de la L1 qui a servi de langue d'instruction à l'école ainsi que l'apprentissage d'une deuxième langue nationale de grande communication. Les activités manuelles et productives introduites

à l'école bilingue sont également poursuivis dans les collèges multilingues spécifiques, ainsi que la culture.

La loi d'orientation de l'éducation de 1996 prévoyait l'obligation scolaire pour les enfants de 6 à 16 ans et un enseignement de base allant du primaire à la troisième. Il est alors proposé que les espaces d'éveil éducatif, les écoles primaires bilingues et les CMS constituent les trois maillons d'un continuum éducatif servant de cadre de l'offre d'éducation bilingue. Et comme dans la pratique, ce n'est pas deux langues mais plusieurs langues nationales et le français qui sont concernés, le système a été baptisé « continuum d'éducation de base multilingue ».

Tel a été le cadre de la mise en place progressive de la formule MEBA-OSEO de scolarisation bi-/plurilingue au Burkina Faso. Les autres formules de scolarisation, notamment les écoles satellites, ont également connu un développement important.

1.3. Amélioration de la qualité, de l'efficacité, de l'innovation et de l'autonomie dans le développement de l'enseignement multilingue

La lettre de politique éducative mentionnée ci-dessus préconise « l'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et des apprentissages par ... l'introduction de certaines innovations (interdisciplinarité, bilinguisme²²...) ».

Les promoteurs de l'éducation bilingue (formule MEBA-OSEO) en définissaient les objectifs comme suit :

- « Améliorer l'efficacité interne et externe de l'éducation de base ;
- Relever la qualité et la pertinence de l'éducation de base ;
- Etablir une synergie et des passerelles entre l'éducation de base formelle et l'éducation de base non formelle ;
- Améliorer le rapport coût/efficacité de l'éducation de base ;
- Renforcer l'autonomie des initiatives locales de développement, afin que ce développement local soit une source d'illustration et de concrétisation de la formation et un débouché potentiel pour les sortants des écoles bilingues » (Ilboudo 2007).

1.4. Les acteurs et bailleurs promouvant cette politique de bi-/plurilinguisme

Les divers acteurs et partenaires de l'éducation sont unanimes pour promouvoir une politique d'enseignement bi/plurilingue. Déjà les Etats Généraux de l'éducation (1994) ont réaffirmé l'opportunité de l'utilisation des langues nationales aux côtés du français à l'école, et même préconisé l'officialisation des trois principales langues nationales aux côtés du français. Se sont engagés dans cette dynamique d'enseignement bi-/plurilingue l'Etat, des partenaires techniques et financiers, des associations et ONG, les communautés :

- L'Etat, à travers le MEBA, a explicitement encouragé la première expérimentation de l'enseignement bilingue et en a ensuite autorisé la poursuite dans les écoles publiques. Ainsi, à partir de 1998, on enregistre la signature de l'avenant VII à la convention d'assistance technique passée entre l'OSEO et le Gouvernement du Burkina Faso ; le MEBA a, dans ce cadre, formalisé son autorisation de poursuivre l'expérimentation de l'enseignement bilingue dans les écoles classiques en prévoyant la transformation progressive en écoles bilingues. Par la suite, Les autres acteurs engagés dans l'enseignement bilingue sont :

- les partenaires techniques et financiers, qui ont presque tous financé l'expérimentation de l'enseignement bilingue. Ilboudo (op.cit.) mentionne spécifiquement les partenaires suivants : l'Ambassade Royale des Pays-Bas, la Coopération Suisse, Intermon-Oxfam, Voisins Mondiaux. Ces organismes financent directement l'éducation bilingue ou parrainent des écoles bilingues 23 ;

- les associations et ONG nationales ou étrangères ainsi que des organismes internationaux : l'éducation bilingue a bénéficié de l'appui technique et institutionnel de l'association ELAN-Développement (édition du matériel didactique), de l'association Manegdbzanga qui a abrité l'expérimentation pilote, de l'Eglise Catholique, qui a opté de transformer ses écoles en écoles bilingues et de promoteurs d'écoles privées non confessionnelles, qui ont transformé leurs écoles en écoles bilingues. Comme indiqué plus haut, les autres expériences d'enseignement bilingue bénéficient également de l'appui d'associations et de PTF : l'UNICEF a soutenu les Ecoles Satellites, Save the Children USA les Ecoles

Communautaires, Tin-tua les écoles banmanuara, la Coopération Suisse l'école du Berger et de la Bergère ;

- les communautés : pour ne prendre que l'éducation bilingue, on peut faire observer que les ouvertures d'écoles bilingues ou les transformations d'écoles classiques en écoles bilingues se font à la demande des parents d'élèves, lesquels participent par ailleurs à la gestion de l'école et l'exécution de certaines parties du programme 23 On aura noté que la France ne fait pas partie du groupe des partenaires pour le soutien à l'éducation bilingue au Burkina Faso (enseignement des contes et proverbes dans les classes, enseignement de la culture locale, travaux de production).

1.5. Langues impliquées et degré d'équipement à l'égard de la politique bi-/plurilingue

Le nombre de langues utilisées à l'heure actuelle est de 10, toutes formules de scolarisation confondues : bisa, cerma, dagara, dioula, fulfuldé, gulmancema, lobiri, lyélé, Mooré, nuni. Les promoteurs des écoles bilingues ont privilégié dans leur choix de langues pour apprêter le matériel didactique : le poids démographique au regard des données présentées ci-dessus, la véhicularité, la couverture géographique, l'utilisation dans l'alphabétisation des adultes, l'état de description et d'instrumentalisation de la langue (cf. Nikiéma 2003). Le nombre de langues nationales utilisables reste donc ouvert dans la mesure où d'autres langues non encore prises en compte remplissent ces critères.

Tableau 9b. Ecoles publiques, écoles privées et langues nationales utilisées
Programme Langues nationales utilisées

Type d'écoles	Langues nationales utilisées
Ecoles bilingues	(EB) Bisa, dagara, dioula, fulfuldé, gulmancema, lyélé, Mooré, nuni
Ecoles satellites (ES)	cerma, dioula, fulfuldé, gulmancema, lobiri, lyélé, Mooré
Ecoles banmanuara (CBN 1)	Gulmancema
Ecoles communautaires (ECOM)	Mooré, dioula, fulfuldé
Ecoles du Berger et de la Bergère	fulfulde

Les langues utilisées ou susceptibles de l'être se comptent parmi la vingtaine de langues d'alphabétisation. Le tableau des langues utilisées ou susceptibles de l'être, présentées par ordre décroissant du nombre de locuteurs (natifs) se présente comme indiqué au tableau 10. Le nombre de manuels et de matières variant selon la formule de scolarisation, la colonne pour cette rubrique ne peut être remplie avec un chiffre²⁵. Oui Il n'y a pas de directives du MEBA ou de l'Etat en ce qui concerne le choix des langues. Les promoteurs utilisent généralement la langue nationale dominante du milieu où sont implantées les écoles, de sorte que le nombre de langues utilisées (cf. tableau 11) est également révélateur de la couverture géographique et linguistique du programme dans le pays. Par ailleurs, les écoles publiques et les écoles privées ne se distinguent pas par les langues nationales utilisées : Le choix de langue intervient également au niveau des parents d'élèves lors de la négociation sociale évoquée ci-dessus, qui précède l'ouverture d'une école bilingue. L'acceptation de l'ouverture d'une école bilingue dans une localité s'accompagne de la précision sur la langue (et le dialecte) à utiliser. C'est dire donc qu'en matière de choix des langues à utiliser, tout se joue au niveau local.

Cela nous semble une bonne pratique à promouvoir dans le sens où il s'agit d'une approche participative, facteur d'appropriation du système par les communautés. Le sénoufo est un groupe de langues. La variété sici est utilisée dans l'alphabétisation par la SIL. Nous n'avons pas d'informations sur les autres parlers.

Il y a des écoles bilingues dans 28 provinces (sur 45 dans le pays) et dans toutes les 13 régions. Si la plupart sont en zone rurale, il en existe également dans les grandes villes (Ouagadougou et Bobo Dioulasso) et dans les villes moyennes (Koudougou, Ouahigouya, Koupéla, Kaya.). On retiendra que l'église catholique s'est engagée à transformer progressivement ses écoles en écoles bilingues selon la formule MEBA-OSEO. Par ailleurs, près de 300 demandes d'ouverture ou de transformation en écoles bilingues sont parvenues au MEBA, mais le ministère n'a pas pu les honorer faute de ressources humaines adéquatement formées. Pour ce qui est des écoles satellites (ES), Batiana (2007 :265) faisait remarquer ce qui suit concernant leur développement : On observe qu'en termes de moyennes obtenues, celles des écoles satellites sont soit à peu près semblables, soit légèrement supérieures à celles des

élèves des écoles classiques ; par contre en termes de pourcentages d'élèves ayant obtenu la moyenne, les bons pourcentages obtenus par les écoles satellites en 1999 sont perdus en faveur des écoles classiques en 2002. Bien qu'aucun des élèves des deux types d'écoles n'ait obtenu la moyenne en 2002, Batiana (2007) a noté une baisse de niveau dans les écoles satellites.

2. La politique éducative en matière d'éducation au Burkina-Faso

2.1 Situation du système d'éducation

Le système d'éducation burkinabè a hérité d'un système colonial français élitiste. Dès son admission à l'école, l'enfant burkinabè est arraché culturellement et linguistiquement à son milieu de vie. La société et l'école ont tout fait pour donner du prestige au français. Au Burkina Faso, le taux de scolarisation est de 42,7 %, alors que le taux d'analphabétisme est de 28 %. Au cours de la dernière décennie, de grands efforts semblent avoir été faits au plan de l'engagement politique avec la mise en œuvre du Plan décennal de développement de l'éducation de base (PDDEB) grâce aux projets et programmes d'éducation financés par les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mentionnons aussi l'adoption de textes législatifs et réglementaires tels la loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation et le décret n° 2008-681/PRES/ PMIMESSRS/ MEBAIMASSN/ MJE du 3 novembre 2009 portant adoption de la lettre de politique éducative. Au sens de la loi d'orientation de l'éducation de 2007, le système d'éducation burkinabè est organisé en éducation formelle, éducation non formelle, éducation informelle et éducation spécialisée.

Éducation formelle (ÉF)	Éducation non formelle (ÉNF)	Éducation spécialisée (ÉS)	
Ensemble des activités pédagogiques se déroulant dans un cadre scolaire, universitaire ou professionnel formel; l'ÉF est composée du préscolaire (enfants de 3-5 ans pour une durée de trois ans),	Activités d'éducation et de formation structurées et organisées dans un cadre non scolaire, dont font partie l'alphabétisation et la promotion de l'usage des langues nationales dans les activités communautaires dans le cadre d'une adaptation	Toute forme d'éducation non structurée et concourant à la formation de l'individu et à son insertion sociale.	Ensemble des activités d'éducation et de formation destinées à des personnes atteintes d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ayant des difficultés d'adaptation personnelle et

du primaire (enfants de 6-11 ans pour une durée de six ans) et du post-primaire (jeunes de 12-16 ans pour une durée de quatre ans).	à l'environnement social et économique.		d'intégration sociale, afin de faciliter leur adaptation et leur insertion sociales.
---	---	--	--

Il faut ajouter quelques mots supplémentaires concernant l'éducation informelle. C'est celle acquise de façon fortuite et diffuse, au moyen notamment des canaux suivants : la cellule familiale, les communautés traditionnelles et religieuses, les organisations politiques, les groupes sociaux, les médias et les autres moyens de communication, les mouvements associatifs, les scènes de la vie et le « spectacle de la rue ». L'État, avec le concours de la cellule familiale et des groupes sociaux, doit exercer un contrôle sur les canaux de diffusion de l'éducation informelle et/ou traditionnelle et sur les messages diffusés, afin que soient respectées les valeurs sociales et culturelles de la société burkinabè.

2.2 Les écoles formelles

L'enseignement dit « classique » ou traditionnel se fait dans les écoles formelles en français. D'après l'article 4 de l'ancienne loi 013/96/ADP portant loi d'orientation de l'éducation (aujourd'hui abrogée), les langues d'enseignement sont le français et les langues nationales Cette loi ayant été abrogée par la loi 013-2007-AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation (2007), les langues d'enseignement sont demeurées les mêmes dans la nouvelle loi de 2007: L'article 13 de la loi 013-2007-AN du 30 juillet 2007 continue d'énoncer la promotion des langues nationales dans l'enseignement :

L'école formelle ne scolarise que 18 % des enfants en âge de fréquenter l'école (de 6 à 16 ans). Elle est caractérisée notamment par les redoublements, les abandons, le déracinement, la discrimination et le favoritisme, selon les régions ou le sexe des écoliers. La durée de la scolarité est de six ans, alors que le taux de succès moyen est de 40 % au certificat d'études primaires avec seulement 17 % des élèves qui évoluent dans le système sans aucun redoublement. Le décrochage scolaire est si important que plus de la moitié des élèves ne vont pas jusqu'au bout de

l'enseignement primaire. Seuls 17 % des enfants réussissent à terminer leur secondaire et à peine 1 % des Burkinabès atteignent le niveau universitaire.

Au cours des trente dernières années, la sous-scolarisation des filles n'a été que faiblement réduite dans l'ensemble du système scolaire. En matière de scolarisation primaire, les chiffres officiels du ministère de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation indiquaient en 2002 un taux brut de scolarisation de 49,3 % pour les garçons contre 37,2 % pour les filles. Cette sous-représentation des filles s'accroît à mesure qu'on monte dans le système d'enseignement. Ainsi, le taux de scolarisation pour les filles est de 8,5 % et de 13,6 % pour les garçons. Dans l'enseignement supérieur, la proportion de filles n'est que de 24 % contre 76 % pour les garçons.

La plupart des expériences tentées pour introduire les langues nationales dans l'enseignement ont échoué. C'est pourquoi seul le français est enseigné, tant au primaire qu'au secondaire. Aucune langue étrangère autre que le français n'est vraiment enseigné au primaire dans les écoles publiques. Au secondaire, deux langues sont ajoutées : l'anglais et l'allemand (ou l'arabe pour les musulmans dans les écoles franco-arabes).

Devant ces constats, le gouvernement burkinabè a trouvé des solutions alternatives à ce système de base qui fait l'unanimité sur la nécessité de sa réforme. Dans cette perspective, plusieurs formules ont été proposées, dont les centres d'éducation de base non formelle (CEBNF), les centres permanents d'alphabétisation et de formation (CPAF), les écoles satellites (ES) et les écoles bilingues (EB). Le fondement de toutes ces innovations repose sur la formation scolaire dans les langues nationales. Ce sont les écoles bilingues qui ont connu le plus succès au point où des centaines de parents d'élèves ont demandé l'ouverture d'écoles bilingues ou la transformation d'écoles classiques en écoles bilingues ; c'est le gouvernement qui s'est vu débordé et n'a pas été en mesure de répondre à la demande.

2.3 Les écoles non formelles

L'éducation non formelle correspond aux activités d'éducation et de formation structurées, mais organisées dans un cadre non scolaire. Elle comprend essentiellement l'alphabétisation, les formations et le développement de l'environnement écrit (appelé « lettrés »). Cette instruction comprend aussi les structures privées reconnues

par l'État et œuvrant dans le même domaine. L'éducation non formelle s'adresse aux jeunes et aux adultes âgés de plus de 15 ans et aux adolescents âgés de 9 à 15 ans, non scolarisés ou déscolarisés. Les objectifs de cette éducation sont, entre autres, de contribuer à l'éradication de l'analphabétisme par la maîtrise des connaissances instrumentales et de promouvoir, l'utilisation des langues nationales dans les activités communautaires, les instances de décision et les cadres d'appui au développement économique et social. Les articles 32 et 33 de la loi 013-2007-AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation énoncent ainsi les principes qui sous-tendent l'éducation non formelle.

Article 32

L'éducation non formelle des adolescents est destinée aux adolescents des deux sexes âgés de neuf ans à quinze ans, non scolarisés ou déscolarisés et poursuit les objectifs suivants :

- contribuer à l'accroissement de l'offre éducative et à la lutte contre l'analphabétisme par la diversification des approches d'alphabetisation en langues nationales et en français ;
- contribuer à la sauvegarde des valeurs culturelles ;
- doter les apprenants de connaissances et de compétences utiles pour leur vie et leur insertion socio-économique ;
- susciter l'émergence d'espaces éducatifs aptes à favoriser le développement des innovations technologiques et l'établissement de passerelles entre les ordres d'enseignement formel et non formel.

Article 33

L'éducation non formelle de la petite enfance est destinée aux

enfants de zéro à six ans et poursuit les objectifs suivants :

- ouvrir et développer des espaces éducatifs, de prise en charge, d'encadrement et d'éveil de la petite enfance ;
- contribuer à la socialisation des enfants et au développement de leur potentiel cognitif, psychomoteur et psycho-affectif ;
- utiliser et valoriser les langues nationales dans le cadre des apprentissages.

Le décret n° 2008-681/ PRES/ PMIMESSRS/ MEBAIMASSN/ MJE du 3 novembre 2009 portant adoption de la lettre de politique éducative reprend la même formulation : L'éducation non formelle vise à :

- contribuer à l'éradication de l'analphabétisme par la maîtrise des connaissances instrumentales ;
- donner une formation orientée vers le développement local dans les différents domaines d'activités des apprenants ;
- élever le capital de savoir, de savoir-faire et de savoir-être en créant un environnement lettré favorable aux innovations et aux réformes porteuses de progrès;
- promouvoir l'utilisation des langues nationales dans les activités communautaires, les instances de décision et les cadres d'appui au développement économique et social;
- susciter la demande éducative en faveur de l'encadrement de la petite enfance, la scolarisation primaire et l'éducation spécialisée

2.4 Description du processus d'alphabétisation

L'alphabétisation/formation est dispensée dans les Centres Permanents d'Alphabétisation et de Formation (CPAF). Chaque centre accueille en moyenne (30) apprenants. La durée de la campagne d'alphabétisation est variable d'un opérateur à un autre (48 jours, 60 jours ou 70 jours). Elle s'étale de janvier à mai pour ne pas empiéter sur les travaux champêtres des apprenants. Les disciplines enseignées dans les centres sont :

- La langue (écriture, lecture) ;
- Le calcul (maîtrise des quatre opérations) ;
- La causerie conscientisation ;
- Les formations techniques spécifiques ;
- L'histoire-Géographie, etc.

Deux principales formules sont utilisées pour l'alphabétisation des adultes. L'alphabétisation classique avec les trois niveaux : alphabétisation initiale, la formation complémentaire de base (renforcement des connaissances du premier niveau) et la formation technique spécifique. La seconde appelée Reflect comporte trois niveaux : (Reflect1, Reflect2 et Reflect3).

Les objectifs visés par l'alphabétisation sont :

Au plan économique : donner des connaissances aux apprenants en gestion, en formation technique spécifique et en marketing afin d'avoir de meilleures rendements et augmenter ainsi leurs revenus pour la satisfaction de leurs besoins primordiaux.

Au plan social : amener les apprenants à avoir un esprit critique, une ouverture d'esprit plus grande dans le but d'accroître sa participation aux prises de décision les concernant.

Au regard de ces objectifs, il est intéressant de se faire une idée de la perception qu'ont les alphabétisés de l'alphabétisation telle qu'elle leur est proposée.

2.4.1 L'impact des activités d'alphabétisation sur les personnes alphabétisées

Pour arriver à appréhender l'impact des activités d'alphabétisation sur les personnes alphabétisées, il a été demandé aux enquêtés d'énumérer les changements qu'ils ont observé dans leur vie suite aux connaissances acquises dans les centres. Cet impact a été apprécié à partir de cinq types de capitalisation

1. La capitalisation physique et écologique (inventaire des infrastructures réalisées dans le village ou au sein de la communauté grâce à l'alphabétisation).
2. La capitalisation financière (inventaire des principales activités génératrices de revenus menées par les apprenants à la suite de l'alphabétisation).
3. La capitalisation intellectuelle et technique (inventaire des connaissances acquises dans les centres et les avantages de la maîtrise de l'écrit et du calcul pour mieux faire fructifier leurs affaires).
4. La capitalisation institutionnelle (inventaire des changements observés dans la gestion des activités du groupe et des structures associatives et de l'importance des cadres d'échange).
5. La capitalisation culturelle (inventaire des changements observés sur le plan culturel).
6. La capitalisation écologique et physique (inventaire des changements observés sur le plan de l'embellissement de leur cadre de vie familial (plantation d'arbres, construction de toilettes, entretien de la maison, etc.).

Mais que reprochent les enquêtés à l'alphabétisation ?

2.4.2 Les limites de l'alphabétisation

2.4.2.1 Les changements successifs de stratégie

Le Burkina a perçu très tôt l'urgence de diversifier l'offre d'éducation en encourageant le développement de l'éducation non

scolaire aux côtés de l'enseignement formel. La mise en œuvre de l'éducation rurale en 1961 et du système de formation des jeunes agriculteurs à partir de 1974 en est une illustration probante. Mais en ce qui concerne l'alphabétisation fonctionnelle, c'est surtout après la conférence de Téhéran en 1965, que l'on a assisté à l'éclosion d'initiatives d'alphabétisation fonctionnelle exécutées à travers plusieurs approches de management dont principalement celles relatives au laisser faire, au faire avec, à la stratégie des centres permanents d'Alphabétisation et de Formation (CPAF) et aujourd'hui à la stratégie du faire-faire.

2.4.2.1.1 Le laisser-faire

Perçu comme un style de management basé sur la délégation complète d'autorité et de responsabilité dans un cadre partenarial où l'état n'intervient que sur la demande des organisations de la société civile, le laisser-faire a prévalu au cours des trois premiers quinquennats de l'indépendance et a été accepté par l'état pour faciliter l'investissement privé afin d'accélérer le développement de l'éducation des adultes.

2.4.2.1.2 Le faire

Les insuffisances du laisser-faire ont amené l'état à expérimenter une deuxième approche, celle du faire. Il s'agit d'une approche qui se caractérise par le fait que l'Etat s'impose à la fois comme maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Il conduit directement les activités d'alphabétisation sur le terrain et confine les organisations de la société civile au rôle d'accompagnateur.

2.4.2.1.3 Le faire avec

L'option faire avec implique l'ouverture de centres étatiques appelés « Centres Permanents d'Alphabétisation et de Formation (CPAF) ». Elle s'appuie sur la stratégie du faire tout en accordant davantage d'importance à la société civile encouragée à renforcer son dispositif d'intervention.

2.4.2.1.4 La stratégie du faire-faire

Le faire-faire se définit comme une stratégie novatrice et efficace permettant à l'Etat et aux partenaires (ONG, associations,

groupements, services étatiques, etc.), de se doter d'une clé de répartition fonctionnelle des rôles dans l'exécution des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Cela se traduit par la responsabilisation de la société civile dans la mise en œuvre des programmes de formation sur le terrain

2.4.2.2 Les écoles satellites

2.4.2.2.1 Définition des écoles satellites

Ce sont des petites écoles à trois classes (CP1, CP2, CE1) de 40 élèves, correspondant aux trois premières années de l'école primaire classique, implantés dans les villages qui n'ont pas d'école traditionnelle pour accueillir les enfants de 6 ou 7 ans. Dans le but de rendre l'école plus accessible à un plus grand nombre, des «écoles satellites» (ES) ont été créées en 1995 avec le soutien financier de l'UNICEF. Ce type d'écoles est inspiré d'expériences similaires tentées dans d'autres pays comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Zimbabwe, etc. Ces enfants devront, trois ans plus tard, intégrer l'école la plus proche considérée comme une «école d'accueil» distante parfois de 3 à 10 km.

2.4.2.2.2 Les objectifs de l'école satellite sont les suivants :

- rapprocher l'école du domicile des enfants pour les trois premières années ;
- développer la scolarisation des filles (recrutement à égalité : 15 garçons pour 15 filles) ;
- accroître le taux de scolarisation ;
- accroître les capacités d'accueil de l'enseignement primaire ;
- utiliser la langue nationale comme langue d'enseignement dès la première année et introduire progressivement le français.

Dans les écoles satellites qui font partie du système formel de l'éducation dont elles constituent un maillon, l'enseignement est donné soit en français, la langue officielle, soit dans la langue nationale locale. Cependant, de façon générale, le français n'est pas une langue acquise dès le primaire chez les jeunes enfants, car c'est une langue méconnue par ceux qui arrivent à l'école pour la première fois. C'est pourquoi les enseignants ont recours, lors de la première année (CP1), aux langues nationales pour les apprentissages de base comme la lecture, l'écriture et le calcul. Les

langues nationales employées sont généralement le mooré, le fulfulde, le dioula, etc., mais elles sont limitées à la première année durant laquelle le français n'est introduit qu'à l'oral. Dès la deuxième année, le français devient l'unique langue d'enseignement.

En général, les élèves des écoles satellites semblent plus performants que ceux des écoles dites classiques, notamment en calcul, bien que les résultats scolaires soient médiocres dans l'ensemble. Néanmoins, les évaluations sont plutôt positives, car les parents et les élèves apprécient de commencer la vie scolaire par l'usage et l'apprentissage des langues locales. De plus, le nombre d'élèves par classe semble raisonnable et les classes sont mieux entretenues, ce qui contribuerait à tenir les élèves plus éveillés et plus entreprenants.

2.4.3. Les écoles bilingues

Il existe aussi des écoles bilingues (français-langues nationales). L'éducation bilingue a été mise au point par le ministère de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation (MEBA) en 1994 avec l'appui technique et financier de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO). L'éducation bilingue constitue un programme complet de formation et d'apprentissage destiné à faire acquérir chez l'enfant des connaissances, des pratiques et des comportements lui permettant de s'insérer harmonieusement dans son milieu et dans son pays. L'école bilingue est une école de cinq ans de cycle scolaire, au lieu de six ans pour l'école classique, et concilie « le savoir, le savoir-faire et le savoir-être » de l'enfant. Dans une école bilingue, la langue maternelle de l'élève est utilisée dès la première année dans une proportion de 90 %, contre 10 % pour le français. Ainsi, les connaissances acquises dans la première langue sont réinvesties comme tremplin pour acquérir facilement et rapidement la langue seconde. C'est ce qu'on appelle le « bilinguisme de transition » ou « bilinguisme de transfert ».

Le bilinguisme se présente de la façon suivante :

- Première année : alphabétisation en langue nationale ;
- Deuxième année : utilisation de la langue nationale et du français ;
- Troisième année : utilisation exclusive du français.

Par la suite, le français est graduellement introduit au fil des années en faveur du français pour constituer 90 % des activités

pédagogiques à la cinquième année, contre 10 % pour la langue nationale. De deux classes Moore-français en 1994, l'éducation bilingue, aujourd'hui, compte 41 écoles bilingues expérimentées dans sept langues nationales et le français dans 10 des 13 régions du Burkina.

Les premières évaluations faites par le MEBA (1998) et PIRD3 (1998) sur les apprentissages ont démontré que les élèves des écoles bilingues étaient plus performants que ceux des écoles classiques

:

Année	Nombre d'écoles avec une 5e année	Écoles bilingues des langues nationales	Candidats présents	Taux de succès	École classique Scolarité de 6 ans
1998	2	1	53	52,8 %	42 %
1999	0	1	14	85,7 %	-
2002	4	2	92	85,0 %	61,8 %
2003	3	1	88	78,2 %	70,0 %
2004	10	4	259	94,5 %	73,7 %
2005	1	6	200	75,8 %	24 %
2006	0	8	150	62,7 %	-
2007	4	10	80	55,0 %	40,8 %
2008	3	10	90	61,43	60,0 %
2009	10	10	95	74,5 %	58,44 %
2010	13	6	70	56,8 %	42 %
2011	10	5	40	50,7 %	-
2012	6	7	20	85,0 %	61,8 %
2013	3	2	10	68,2 %	60,0 %
2014	10	0	5	94,5 %	73,7 %

Résultats obtenus au CEP dans les écoles classiques et bilingues 1998-2002 (%)

Année	Ecole classique	Ecoles bilingues
1998	42	52,83
2002	61,81	85,02
2003	70,01	68,21
2004	73,73	94,59
2005	69,01	91,14
2006	69,91	77,19
2007	66,83	73,69

2008	58,44	61,43
Moyenne	63,96	75,51

Evolution des écoles bilingues au Burkina Faso

Année	Ecoles bilingues		
	Nombres de langues nationales	Nombres de candidats à l'examen	Taux de réussite (après 5 ans d'enseignement)
1998	1	53	52,83
2002	2	92	85,02
2003	1	88	68,21
2004	4	259	94,59
2005	6	508	91,14
2006	7	960	77,19
2007	8	1182	73,69

Le tableau suivant répertorie les différences et les similitudes entre les deux systèmes : classique et bilingue et montre qu'en tout point l'éducation bilingue est préférable, rentable et efficace et adapté aux réalités locales, notamment parce que les curricula sont définis par les communautés elles-mêmes et qu'une formation à un métier est introduite.

Ressemblances et divergences des écoles bilingues et des écoles classiques

Ecoles bilingues	Ecoles classiques
Plus de motivation de la part des élèves	Plus d'incompréhension
Les élèves sont plus actifs en classe	Meilleure prononciation du français surtout au CE1 (3 ^e année)

Niveau beaucoup plus élevé en 1 ^e année	Les enfants ont plus confiance en eux pour s'exprimer en français
En 5 ans, les élève du bilingue ont le même niveau que ceux du classique en 6 ans	Scolarité primaire de 6 ans
Apprentissage de métiers : menuiserie, agriculture, élevage, teinture, couture, etc.	Peu ou pas d'activités culturelles ou de production
Participation des parents d'élèves ou activités de production	Moins de participation des parents, moins de suivi
Meilleure compréhension des concepts enseignés	Incompréhension et peur chez les enfants durant les premières années
L'école est en lien avec la culture et le milieu de l'enfant	Reconnaissances des écoles classiques par les intellectuels et des fonctionnaires burkinabés

Progressivement, les écoles bilingues furent cédées au ministère de l'Enseignement de base par l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière, sans qu'aucune évaluation de ces écoles n'ait été entreprise par le Ministère de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation. Les enquêtes linguistiques réalisées en 2000 auprès des fonctionnaires et des citoyens montrent que la plupart des Burkinabè craignent l'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire. Cette peur semble en partie liée à certains obstacles que l'État ne prend manifestement pas au sérieux.

2.4.4 Contrôle des services de l'éducation au Burkina-Faso

2.4.4.1 Privatisation du système éducatif au Burkina-Faso

La privatisation est un terme général qui s'applique à une multitude de politique de programme éducatif différent. Au sens large :

« La privatisation désigne le transfert à des personnes ou organismes privés d'activités, d'actifs et de responsabilités relevant d'institution et d'organisation gouvernementale/publiques. »

2.4.4.2 Règlementation et prise de décision et de responsabilité du secteur privé.

Le contrôle des services éducatifs peut être assuré par ceux qui en sont bénéficiaires directs c'est-à-dire les élèves et leurs familles. Ces derniers sont en quelque sorte les garants d'un niveau satisfaisant d'éducation, soit parce qu'ils refusent de s'inscrire dans de mauvaises écoles « désertion ». La privatisation peut aussi donner aux parents un choix plus large quant aux activités proposées dans les écoles ou aux divers types d'établissements existants, même si tous ces choix émane du public. L'état peut lui aussi réglementer l'éducation :

Dans plusieurs pays, une législation sur la scolarité obligatoire est en vigueur et l'état contrôle la qualité des écoles via des systèmes d'inspection, des audits et des structures définissant les responsabilités. Dans le marché privé, les parents choisissent les écoles en fonction de leurs préférences personnelles. Ainsi privatiser peut consister par exemple à : Augmenter le nombre et la proportion des prestataires de services privés.

2.4.4.3 Accroissement de l'offre éducative à travers la privatisation du système éducatif

Au plan de l'éducation, la privatisation prend de plus en plus de terrain. Les établissements poussent comme des champignons :

« Les statistiques 2006-2007 font état de 1222 écoles privées représentant près de 14% des effectifs des élèves du primaire. Au secondaire, 53% des établissements d'enseignement général sont privés. Mais en terme d'effectifs, le public absorbe 54% des élèves contre 46% pour le privé. (...). Toutefois, 86% des élèves de l'enseignement technique se retrouvent au privé tout comme les 85% du préscolaire ». L'enseignement supérieur n'est pas en reste. « L'on compte au total 28 établissements supérieurs privés reconnus au Burkina Faso auxquels il faut ajouter les six demandes d'autorisations d'ouverture qui attendent sur la table du ministre des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique ». Plus de 6000 étudiants sont inscrits dans ces établissements selon les statistiques de la Commission nationale pour l'enseignement secondaire et Supérieur privé (SP/CNESSP). Chacun de ces établissements délivre ses propres diplômes en fin de formation. Pourtant, seuls les établissements dont les diplômes sont reconnus par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES) ont une autorisation à le faire. ».

2.4.4.4 Propositions d'actions et stratégies au niveau des politiques éducatives

Ce programme vise l'expansion accélérée de l'éducation de base par des dispositions stratégiques en matière de gestion des ressources, de réduction des coûts de la scolarisation et de mobilisation des populations, avec en particulier :

-L'utilisation judicieuse du processus actuel de décentralisation économique et sociale et d'autonomisation des collectivités locales.

-La mise au point, en s'appuyant sur les résultats satisfaisants obtenus avec les écoles satellites, de formules diversifiées et contractuelles de prise en charge de la construction des écoles ainsi que du recrutement et de la gestion des enseignants, par les collectivités locales et les parents d'élèves.

□ -La mise en œuvre de plans de promotion de l'enseignement privé et de formules alternatives d'enseignement de base et de meilleure gestion de l'offre d'éducation ;

-Promotion de l'initiative privée : aux initiatives privées et aux écoles privées situées dans des zones particulièrement défavorisées ;

2.4.4.5 la création d'un fonds d'appui pour l'octroi de subventions

-La mise en place d'un ensemble de mesures incitatives susceptibles d'encourager la création et le bon fonctionnement d'écoles privées : allègement des charges d'acquisition des terrains, octroi de subventions, réduction ou exonération des impôts et taxes, etc., construction et équipement d'école à mettre en gérance déléguée ou en location-vente ; l'octroi aux établissements privés des mêmes services qu'aux établissements publics en matière de formation et d'encadrement des enseignants et de mise à disposition de manuels et matériels didactiques ;

2.4.4.6 Description des conséquences de la politique éducative pour les praticiens

Le bénéfice du travail des acteurs différents (ONG, des collectivités territoriales, des entreprises et des institutions) doit permettre de

mettre en place ou d'appuyer des actions concrètes destinées aux populations exclues du système éducatif comme les jeunes enfants, les enfants des rues, parfois les filles ou pour rendre plus efficace le système éducatif en soutenant des stratégies innovantes comme les classes bilingues. La dynamique de développement créée par l'augmentation sensible du nombre d'alphabétisés dans une population ne pouvant qu'être favorable à la promotion de la scolarisation des enfants et de plus particulièrement des filles.

L'intégration des actions d'alphabétisation/formation au sein d'un ensemble d'activités et services (santé, éducation, crédit, vulgarisation, etc.) pour leur rentabilisation effective en termes d'amélioration des conditions de vie, de développement des activités productives et de dynamisation du milieu, d'organisation d'un environnement lettré notamment pour la promotion de l'école.

2.5 L'expérimentation des phases d'introduction des langues nationales dans les écoles bilingues au Burkina-Faso

Elle est articulée autour d'un programme complet de formation/apprentissage étalé sur un continuum de trois phases :

2.5.1 La première phase (1978-1984)

Au Burkina Faso où toute langue parlée par une communauté de citoyens burkinabè a le statut de «langue nationale », la première expérience d'utilisation des langues nationales lors de la réforme de l'éducation (1978-1984) avait utilisé seulement les trois principales langues du pays (mooré, dioula, fulfulde). Dans l'expérience d'éducation bilingue menée dans le cadre de la coopération MEBA-OSEO, ce sont encore les langues dominantes au niveau régional ou provincial qui sont privilégiées : après avoir commencé avec les langues les plus parlées, elle a procédé à une extension à des langues moyennes régionalement dominantes (gulmancema, lyélé, dagara, bisa, nuni).

Le programme s'assure toutefois que la langue dominante est parlée comme L1 ou L2 par l'enfant. Les critères invoqués pour choisir certaines langues pour leur emploi dans l'éducation ont été sociolinguistiques et techniques :

2. 5.1.1 Des critères sociolinguistiques :

- le poids démographique, qui favorise les langues parlées par le plus de gens ;

- la couverture géographique, qui favorise les langues qui occupent un territoire assez bien délimité et étendu ;
- la véhicularité, qui favorise les langues utilisées dans la communication extra-communautaire ;
- le potentiel d'intégration (sous-) régional, qui accorde de l'importance au fait pour une langue d'être transfrontalière ou parlée dans d'autres pays de la sous-région.

2.5.1.2 Des critères techniques

- la représentativité typologique, qui privilégie une langue du fait qu'elle peut être représentative de langues d'une même famille linguistique ;
- le niveau d'instrumentalisation et l'importance de la masse critique.

Plusieurs critères sont souvent combinés et la pondération des critères varie d'un pays à l'autre.

Mais l'utilisation des langues africaines à l'école n'est pas toujours sous-tendue par une politique ou une planification linguistique explicite, de sorte que le choix des langues relève parfois de l'initiative des expérimentateurs privés que d'une politique officielle de gestion cohérente du multilinguisme.

Nous reviendrons ci-dessus sur cette question importante du choix de la langue d'enseignement à l'école.

2.5.2 La deuxième phase (1994-1998)

La phase pilote (1994-1998) cherchait à mettre au point une formule de « scolarisation bilingue accélérée » pour des enfants qui avaient dépassé l'âge de recrutement à l'école (9 ans et plus) en exploitant un instrument développé quelques années auparavant. En effet de 1991 à 1993 une équipe d'enseignants et d'enseignants-chercheurs dirigée par le MEBA avait mis au point et expérimenté auprès des membres adultes alphabétisés d'une association villageoise du département de Loubila, situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou et dénommée « Manegdbzânga », une méthode d'Apprentissage /enseignement de la langue française à partir des Acquis de l'Alphabétisation en langues nationales, appelée " méthode ALFAA ".

A l'issue de la formation, les apprenants avaient atteint un niveau de français que les évaluateurs indépendants ont assimilé au niveau CM. Le succès de la méthode, qui a justifié son utilisation dans plusieurs provinces moréphones et son adaptation par la suite

à trois autres langues du Burkina (dioula, fulfuldé, lyélé), a poussé l'association à demander son application aux enfants non scolarisés de 9 ans ou plus qui sont " trop âgés " au regard des textes en vigueur pour être recrutés à l'école mais " trop jeunes " pour fréquenter les centres d'alphabétisation des adultes.

C'est alors que l'idée est venue de proposer à l'association un projet de scolarisation bilingue langue nationale du milieu-français ; afin de combler le retard accusé par ces enfants, et en tenant compte du fait qu'ils étaient psychologiquement plus mûrs, l'option a été faite d'essayer une scolarisation de 5 ans au lieu des 6 ans standard. L'OSEO, ONG avec laquelle Manegdbzânga entretenait des relations de coopération, a tout de suite accepté d'accompagner l'association et de soutenir financièrement la réalisation du projet.

Après une action de sensibilisation et de négociation, deux villages (Goué et de Nomgana département de Loumbila, province d'Oubritenga) se sont portés volontaires et 55 enfants ont été recrutés. Comme apport personnel au projet, l'association devait assurer l'alphabétisation de ces enfants en mooré avant le début de l'année scolaire. C'est ainsi que s'est présentée l'occasion rêvée de reprendre l'expérimentation de l'enseignement bilingue interrompue depuis la réforme de 1986, mais cette fois-ci en dehors du système scolaire et à titre privé.

2.5.3 La troisième phase de l'expérimentation (1998-2001)

Elle est marquée par des changements et des aménagements importants sur les plans institutionnel, pédagogique et organisationnel.

2.5.3.1 Les changements au niveau institutionnel

Au plan institutionnel, la deuxième phase est marquée par l'implication plus nette et plus officielle du ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation (MEBA), facilitée par l'adoption en 1996 de la loi d'orientation de l'éducation qui donne une base légale à l'approche bilingue dans le système d'éducation non formel en stipulant que « les langues d'enseignement sont le français et les langues nationales ». Ainsi le MEBA renouvelle en 1998 sa convention de coopération avec l'OSEO et autorise, dans ce cadre, la transformation de quelques écoles publiques en écoles

bilingues pour servir d'écoles pilotes. Les maîtres de ces écoles sont mis à la disposition du projet, mais restent pris en charge par l'état. Cette phase a également enregistré l'engagement d'autres partenaires techniques et financiers en plus de l'OSEO dans le soutien de l'expérience d'enseignement bilingue : l'Ambassade Royale des Pays-Bas et l'ONG Intermon-Oxfam, qui ont parrainé des écoles bilingues dans leurs zones d'intervention au Burkina. On enregistre également la décision d'un promoteur d'école privée de transformer son école en école bilingue en commençant par la première année.

Grâce à ces divers soutiens institutionnels, le projet a connu un important développement et cette deuxième phase a concerné en 2000, 21 écoles, 6 langues nationales et un effectif de 1 825 élèves. Les transformations en école bilingue commencent avec la première année en montant progressivement.

Quel est l'impact d'une nouvelle politique linguistique à l'égard des langues du Burkina-Faso ? Il y'a nécessairement la création d'une langue nationale ou patrimoniale en fonction du poids démographique, du nombre de locuteurs et de la couverture géographique du pays, capable d'exprimer une conscience collective à même d'impulser le développement économique du pays.

2.5.3.2 Recommandations

Les sujets qui vont être abordés par les contributeurs appelleront non seulement à l'urgence mais seront considérés surtout comme de fortes interpellations des acteurs de la société civile, des décideurs politiques, des collectivités locales, des organismes internationaux oeuvrant pour les droits humains à agir pour donner les mêmes chances d'humanité aux populations africaines et à mettre fin aux différentes formes de discriminations (endogènes ou exogènes) dont celles-ci sont victimes.

Résultats

Cet article s'interroge sur les différentes solutions qu'apportent les systèmes éducatifs à la question des inégalités de compétence des élèves. Au niveau des principaux résultats attendus, il s'agira d'analyser la répartition des élèves dans plusieurs établissements du Burkina-Faso et de mener une enquête pour en mesurer les

effets sur les inégalités scolaires. Au Burkina-Faso, le système éducatif est ségrégatif à cause du clivage des classes sociales mais surtout à cause de l'inégalité des filières et des établissements.

La gestion de la diversité linguistique dans le système éducatif du Burkina-Faso pose la question de la hiérarchie des statuts des langues qui se dégage de la réflexion. Si on intègre la fonction de langue d'éducation, la question de savoir quelle(s) langue(s) reçoit quel(s) statut(s) et assume(nt) quelle(s) fonctions dans la gestion de la diversité linguistique est toujours éminemment politico-éducatif. On trouvera 'naturel' que la langue officielle puisse assumer toutes ou partie des autres fonctions (sauf la dernière) et qu'on puisse avoir alors l'équation langue officielle = langue nationale = langue d'enseignement. Il est important de savoir et de réfléchir sur les fondements et les objectifs de la gestion de la diversité linguistique appliquée à travers la politique linguistique du pays. Une langue peut être utilisée à plusieurs niveaux et pour diverses fonctions dans le système éducatif. Maurer (1995 :189-190)) donne des exemples de fonctions à considérer. Il y a des langues utilisées dans les médias et qui porte sur le système éducatif : quelles langues pour l'alphabétisation, pour les journaux nationaux, la presse rurale, la radio, la télévision, le non formel, etc. ?

Conclusion

Les enseignements utiles à tirer des différentes expériences constituent la synthèse des données obtenues sur le terrain. Elles permettent de tirer les conclusions suivantes :

-L'utilisation pour la scolarisation des enfants d'une langue qu'ils connaissent déjà semble améliorer les résultats de cette scolarisation tandis qu'à l'inverse on multiplie les difficultés en introduisant à la fois l'écriture, le calcul et un code inconnu, la langue officielle.

-L'utilisation d'une langue nationale burkinabè dans les premières années du primaire améliore les résultats et n'altère pas l'apprentissage ultérieur du français (ou de n'importe quelle langue étrangère).

- La moyenne de redoublement est deux fois plus faible chez les préscolarisés (0,80 année) que chez les autres (1,50 année) et en

conséquence l'âge moyen de sortie des CM2 se situe vers douze ans pour les uns et quatorze ans pour les autres.

Les résultats scolaires des enfants préscolarisés en langue nationale semblent plus liés au fait que ces derniers n'utilisent que la langue nationale pour leurs premières acquisitions scolaires sans être confrontés aux difficultés d'apprentissage d'une langue seconde comme le sont les enfants entrant directement au CI.

- La période de 3 à 6 ans est cruciale pour le devenir de l'enfant, à travers la socialisation, la structuration de la personnalité et la maîtrise définitive du langage.

Avec ces principaux enseignements, « l'objection classique selon laquelle les langues nationales ne sont pas assez outillées pour l'usage scolaire est unanimement rejetée. Les problèmes d'aménagement linguistique résultent bien plutôt des situations politiques que des problèmes de codification langagière ».

Pour éviter un saut dans l'inconnu linguistique après les débuts en langues nationales, il faudra une sorte d'articulation langues nationales/langues étrangères ayant le statut de langues officielles. Il faut prévoir un pont, une passerelle pour éviter les brusques ruptures préjudiciables à l'apprenant. Quelles options pour les langues nationales à l'école ?

Une question importante mérite d'être posée : « de quels savoirs le français est-il le véhicule ? ».

Depuis les élections locales d'avril 2006, le pays est entré dans une décentralisation ou une communalisation intégrale qui transfère pratiquement les charges des domaines sociaux aux Collectivités Locales. Si dans l'esprit, la décentralisation est un moyen d'expression démocratique et d'autogestion des populations à la base, il n'en demeure pas moins qu'elle suscite de multiples interrogations, appliquée au contexte burkinabé. Elle intervient dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel et son objectif est de permettre à l'Etat de se désengager des secteurs éducatifs. En d'autres termes, c'est une voie royale pour la privatisation des services sociaux de base. Bien des services publics qui, sous d'autres cieux, sont du domaine (au moins partiel) des municipalités, relèvent encore du domaine exclusif de l'Etat. D'autre part, les possibilités d'initiative sont souvent bloquées par l'insuffisance de ressources tant matérielles qu'humaines.

En cela, la décentralisation apparaît comme un réel espoir. Il faudrait cependant continuer à y apporter des améliorations notamment en ce qui concerne le point essentiel des compétences et le transfert des ressources.

En menant le débat sur l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif formel, une des principales interrogations consisteraient à se demander s'il faut utiliser les langues africaines à l'école comme objet d'enseignement/ apprentissage ou comme moyen d'enseignement/ apprentissage ; ensuite, de chercher à savoir la ou les langues à choisir.

Introduire les langues nationales à l'école comme objet d'enseignement/ apprentissage, consisterait par exemple à prévoir dans le programme des écoliers et élèves des heures de cours de langues nationales pour les découvrir, pour s'exprimer, pour savoir mieux lire, écrire, compter dans ces langues ; bref, pour mieux les parler. Utiliser les langues nationales comme objet, c'est leur réserver un crédit horaire comme aux autres enseignements ou matières : mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, sciences sociales, etc.

Bibliographie

ABID-HOUCINE Samira, 2007, « Enseignement et éducation en langues étrangères en Algérie : la compétition entre le français et l'anglais. *Droit et Culture*, n° 54/143-156.

ADEA, 2005, Le défi de l'apprentissage : améliorer la qualité de l'éducation de base en

Afriquesubsaharienne. <http://www.adeanet.org/biennial2003/Biennale,2003/defi-fre-entier.pdf>.

ADEA, 2006, Optimiser l'apprentissage et l'éducation en Afrique : le facteur langue. Etude bilan de l'enseignement en langue maternelle (LM) et l'éducation bilingue (EBL) en Afrique subsaharienne. Libreville : ADEA/GTZ/UNESCO

BAKER, Colin, 1996, *Foundations of Bilingual Education and Bilingualism*. 2nd Edition. Clevedon: Multilingual

BAUDIN, Matters, André, 1992, "Le laboratoire des jeunes années. La langue de la construction des savoirs", in *Diagonales* n° 21, p. 36.

CATRY-KOMAREK, M.arie, 2005, *Langue et éducation en Afrique : enseigner à lire et écrire en langue maternelle.*

L'harmattan (chapitres 2, 7).

CONFEMEN, 1986, *Promotion et intégration des langues nationales dans les systèmes éducatifs.* Bilan et inventaire. Paris: Honoré Champion.

CUMMINS, Jim et alï, 1986, *Bilingualism in education. Aspects of theory, research and practice* . Londres : Longman.

DALBÉRA, Claude, 2003, *Education bilingue et francophonie.* Communication à la rencontre nationale sur l'éducation bilingue, Ouagadougou, 8-10 mai 2003.

DALGALIAN, Gilbert, 2000, *Enfances plurilingues. Témoignage pour une éducation bilingue et plurilingue.*

Paris : l'Harmattan.

GFELLER, Elisabeth, 2000, *La société et l'école face au multilinguisme.* Paris: Karthala.

HAMMERS Josiane., Francis et BLANC Michel, (1983) : *Bilinguisme et bilinguisme*, Pierre Mardaga, Bruxelles, 498p.

HALAOUI, Nazam, 2009b. La logique d'enseignement dans deux langues aujourd'hui en Afrique. In Halaoui, Nazam (dir.), p. 23-108.

HALAOUI Nazam (dir.), 2009. *L'éducation bilingue en Afrique subsaharienne. (Enseignement dans deux langues)* Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Guinée, Mali, Niger et Sénégal. Paris : OIF/LeWebPédagogique.

ILBOUDO, Paul, Taryam., 2003a. « L'éducation bilingue: Un continuum éducatif comme alternative au système éducatif de base formelle au Burkina Faso [Bilingual Education: An educational continuum as an alternative to the formal basic education system in Burkina Faso] ». In *Synergies Central and Western Africa*. n°1, 2006, p. 84: *Diversity and profusion of francophone research in Central and Western Africa*].

ILBOUDO, Paul, Taryam, 2003b. *L'éducation bilingue au Burkina Faso: une formule alternative pour une éducation de base de qualité.* Ms. Ouagadougou: OSEO.

ILBOUDO, Paul, Taryam, 2003c. *Pertinence de l'éducation. Adaptation des curricula et utilisation des langues africaines: Le cas de l'éducation bilingue au Burkina Faso* [Relevance of Education. Adapting curricula and using African languages: The

case of bilingual education in Burkina Faso] ». ADEA (Grand Baie, Maurice, 3–6 décembre 2003).

ILBOUDO, Paul, Taryam, 2004, *L'école Bilingue. Une alternative au système éducatif de base formel au Burkina*, Ouagadougou : MEBA OSEO.

ILBOUDO, Paul, Taryam, 2007. L'éducation bilingue au Burkina Faso. *Une formule alternative pour une éducation de base de qualité*. Ouagadougou : ADEA-OSEO.

ILBOUDO, Paul, Taryam, 2009. *L'éducation bilingue au Burkina Faso. Une formule alternative pour une éducation de base de qualité*. Tunis : ADEA.

MAURER, B., 1995, « La didactique du FLS, entre approches communicatives et français de scolarisation. » *Tréma*, 7, 1-11.

NIKIÉMA, Norbert, 1994, « Les langues nationales et intérêts de classe. » In *Les langues nationales dans les systèmes éducatifs du Burkina Faso : états des lieux et perspectives. Actes du colloque organisé du 2 au 5 mars 1994 à Ouagadougou*. Pp.131-144. Ouagadougou : MESSRS

Rapport Général des Assises Nationales sur l'Éducation au Burkina Faso, 1993, Ouagadougou. Burkina Faso, MEBA

UNESCO, 2003, « Document cadre : L'éducation dans un monde multilingue », Paris: Unesco. *Les communications*, p.463-470. Ouagadougou : Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique, Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, 547P.

NIKIEMA, Norbert, 1998, « A la recherche de formules alternatives d'éducation dans la perspective d'un développement durable au profit du plus grand nombre ». Actes de la 3^e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT), sur le thème « *Recherche scientifique et développement durable* », Tome 2 :

NIKIEMA, Norbert, 1996, « Evolution de la question de l'utilisation des langues nationales dans les systèmes éducatifs du Burkina Faso de l'indépendance à nos jours ». *Communication au Colloque sur le thème « Burkina Faso: 100 ans d'histoire (1995)*, Ouagadougou, 12-17 décembre 1996.

KAMBOU, Moses Kwadwo, 1995, « Language and education in francophone Africa : the case of Burkina Faso ». Dans

Hutchison, J. & M. Guessan, eds., 1995 : *The language question in francophone Africa*. West Newbury, Massachussets : Mother tongue edition, p. 33-45.

KEDREBEOGO Gérard, 1995, « Francophonie and african development : myth or reality ? ». *Dans Hutchison, J. & M. Guessan, eds., 1995 : The language question in francophone Africa*. West Newbury, Massachussets : Mother tongue, edition, p.21-32.

NIKIEMA Norbert, 2000a., « Propos et prises de positions de nationaux sur l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif au Furkina Faso ». In : Mélanges en l'honneur du Professeur Coulibaly Bakary à l'occasion du 25e anniversaire de la création du département de linguistique. *Cahiers du CERLESHS*, Numéro spécial 2000.

NIKIEMA, Norbert, 2003, « Situation multilingue au Burkina-Faso ». Nikiéma, N., et Salo, P. (eds), Mélanges en l'honneur des Professeurs Ambroise Zagré et Gali Médah à l'occasion de leur départ à la retraite. *Cahiers du CERLESHS*, 2^o numéro spécial 2003, pp. 173-202.

NIKIEMA Norbert, 2000b. « La scolarisation bilingue langue nationale-français comme formule alternative viable de l'éducation de base formelle au Burkina Faso ». Mélanges en l'honneur du Professeur Coulibaly Bakary, 2^{ème} Numéro Spécial 2000, *Cahiers du CERLESHS*, p.123-156.

NIKIEMA, Norbert, 2005, « Les langues nationales dans l'administration pour la bonne gouvernance et la participation démocratique », Napon, A (ed.), Actes du 5^o colloque inter universitaire sur la coexistence des langues en Afrique de L'Ouest, Ouagadougou, 27 septembre 2004, *Cahiers du CERLESHS*, 5^o Numéro spécial 2005, pp. 45-72.

NIKIEMA, Norbert, 2011 « Français et langues nationales, Partenaires de scolarisation ? Expériences et perspectives au Burkina-Faso, au Mali, et au Niger », in *RAFEC* N°1 pp173-168.

NIKIEMA, Norbert, 1995, « Problématique de l'utilisation des langues nationales à l'école dans le contexte du conflit des intérêts de classes au Burkina Faso ». *Cahiers du CERLESHS*, N° 12, 1995, p. 213-235. Actes du colloque sur « les langues nationales dans les systèmes éducatifs du Burkina Faso: état des lieux et perspectives », Ouagadougou, 2-5 mars 1993. Ouagadougou: Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation de Masse, 188 pages.

Actes du colloque sur « les langues nationales dans les systèmes éducatifs du Burkina Faso: état des lieux et perspectives », Ouagadougou, 2-5 mars, 1993, Ouagadougou: *Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation de Masse*, 188 pages.

SANOUE, Fernand, 1988, « Avant-propos pour une réforme de l'éducation au Burkina Faso: les intérêts des bureaucrates burkinabè dans l'école et sa réforme ». *Annales de l'INSHUS ET DE L'INSULA*, Université de Ouagadougou p. 191-283.

LUTTE COMMUNISTE, 1985, "Plan quinquennal. La campagne d'alphabétisation". *Lutte communiste, du groupe quatrième internationale posadiste, Burkina Faso*. Année 1, N 2 du 1 août 1985, p 29-31

ILBOUDO, Eustache, 1984, "Quelle réforme scolaire au Burkina?" *Carrefour Africain, hebdomadaire National d'Information du Burkina Faso*, N° 855 du 2 Novembre 1984, p. 20-23 *L'Observateur*, (1982), "Débats". La réforme de l'éducation. *L'Observateur*, N° 2557 du 18/1/1982 pp 10-11.

GUISSOU, Basile, Laetare, 1981c : "Langues nationales: le débat rebondit" (théorie d'une réforme ou administration neutre d'une réforme ?). (2ème partie). *L'observateur* du 12 au 14/6/1981 N 2110 pp 6,7.

GUISSOU, Basile Laetare, 1981a : "C'est la vérité" *L'Observateur*, N° 2079 du 27/4/1981, pp1,6,7. "Dans un carcan". *L'Observateur* du 21/4/1981 N 2075 pp 1,6,7.

GUISSOU, Basile Laetare, 1981b : "Langues nationales: le débat rebondit" (théorie d'une réforme ou administration neutre d'une réforme ?). (1ère partie). *L'observateur* du 11/6/1981 N 2109 pp 1,10,11 ;

SANWIDI, Ignace, 1981: "Langues nationales et réforme de l'éducation" *L'Observateur* N° 2081 du 29/4/1981 pp 1,6,7.

Pour plus d'informations voir :

- Les services sociaux dans le contexte de la décentralisation (1995-1999)
- Décentralisation, acteurs locaux et services sociaux en Afrique (1990-2000)
- L'implication accrue des acteurs non gouvernementaux, pour quelle raison ? (2003)

Les municipalités, acteurs formels, pour quelle efficacité ?
(1994,1996 et 1998)

ARTICLE 4 (Titre I "Dispositions Générales") de la Loi n °
013/96/ADP portant orientation de l'éducation au Burkina, adoptée
le 09 mai 1996, selon laquelle "les langues d'enseignement [au
Burkina Faso] sont le français et les langues nationales.

Difficultés liées à la Lecture du Texte écrit en Bamanankan chez les Élèves Songhoiphones de la Terminale Langues et Littérature (TLL)

Idrissa Abdou MAIGA

Secrétaire Général de l'Université Internationale Privée D'Excellence de Bamako

maigaidrissa11@gmail.com/ maiga.idrissa@uiemali.ac
00223 74 19 60 79

Zibrila MAIGA

djiby80@yahoo.com
00223 76 52 76 35

Adama KONE

Doctorant à l'ED-DESSLA-Mali
adama.lettres@gmail.com
0022378 85 51 54

Résumé

Depuis l'indépendance du Mali, les autorités ont promu l'enseignement des langues nationales aux côtés du français. Les langues nationales, dont le bamanankan, ont progressivement intégré le système éducatif, d'abord au primaire via la Pédagogie Convergente (PC), puis plus récemment au secondaire général avec l'avènement de l'Approche Par les Compétences (APC) depuis 2010. La nouvelle constitution de 2023 consacre ces langues comme officielles, impliquant la nécessité de les maîtriser à l'écrit. Pourtant, les élèves songhoiphones, bien que bambarophonisés, rencontrent des difficultés à lire le bamanankan. L'objectif de cet article est d'identifier les obstacles spécifiques rencontrés par ces élèves de la Terminale Langues et Littérature (TLL) dans la lecture du bamanankan et à proposer des solutions pédagogiques adaptées. L'hypothèse principale repose sur une confusion entre les alphabets du français et du bamanankan ainsi que sur des problèmes de prononciation et de fluidité de lecture. Méthodologiquement, une approche quantitative a été adoptée à travers un test de lecture auprès de 15 élèves du lycée Ibrahim LY, basé sur un texte de Bεεjεkan le bambara facile. La grille d'évaluation utilisée s'inspire du référentiel de compétences en lecture-écriture du ministère de l'Éducation. L'évaluation a porté sur la prononciation, les conventions d'écriture et la fluidité de lecture. Les résultats révèlent des lacunes marquées dans ces domaines, influençant la compréhension des textes écrits. L'analyse qualitative des erreurs récurrentes a permis de formuler des recommandations pour améliorer l'apprentissage, notamment par des exercices ciblés sur la phonétique et la lecture expressive.

Mots clés : *Difficultés de lecture, Bamanankan, Élèves songhoiphones, Enseignement secondaire, Linguistique*

Abstract

Since the independence of Mali, the authorities have promoted the teaching of national languages alongside French. National languages, including Bamanankan, have gradually been integrated into the educational system, first at the primary level through Convergent Pedagogy (CP) and more recently in general secondary education with the advent of the Competency-Based Approach (CBA) since 2010. The new 2023 constitution establishes these languages as official, thereby requiring proficiency in their written form. Yet, Songhai-speaking students, despite having been immersed in Bamanankan, encounter difficulties when reading in the language. The aim of this article is to identify the specific obstacles faced by students in the Terminale Langues et Littérature (TLL) program in reading Bamanankan and to propose appropriate pedagogical solutions. The main hypothesis posits that confusion between the French and Bamanankan alphabets, along with issues related to pronunciation and reading fluency, lies at the heart of these difficulties. Methodologically, a quantitative approach was adopted through a reading test administered to 15 students at Ibrahima LY High School, based on a text from B'skan, "Easy Bambara." The evaluation grid, inspired by the Ministry of Education's framework for reading and writing skills, focused on pronunciation, writing conventions, and reading fluency. The results reveal marked deficiencies in these areas, which adversely affect the comprehension of written texts. Moreover, the qualitative analysis of recurring errors led to recommendations for improving learning, notably through targeted exercises in phonetics and expressive reading.

Key words: *Reading difficulties, Bamanankan, Songhoy-speaking pupils, Secondary education, Language.*

Introduction

Depuis les premières années suivant l'indépendance du Mali, les autorités maliennes ont reconnu l'importance capitale de la promotion des langues nationales en parallèle avec l'utilisation du français comme médium d'enseignement. Cette initiative a pris de l'ampleur au fil des années, et, plus récemment, la nouvelle constitution du Mali, promulguée le 22 juillet 2023, a consacré les langues nationales comme langues officielles du pays dans son article 31. Ce changement majeur implique que les populations maliennes doivent non seulement être capables de parler ces langues, mais également de les lire et de les écrire pour les intégrer pleinement dans leur vie quotidienne et dans les documents officiels du pays.

Cependant, un constat important émerge ; bien que la majorité des élèves songhoynes soient bambarophonisés de naissance, maîtrisant parfaitement le bamanankan à l'oral, beaucoup éprouvent des difficultés à lire et à écrire cette langue, même après avoir été initiés à sa pratique écrite durant leur scolarité primaire. Cette situation soulève une problématique importante, particulièrement chez les élèves songhoynes, pour qui le bamanankan, bien qu'étant une langue nationale largement parlée, représente un véritable défi en matière de lecture.

Ce travail a pour objectif de cerner les difficultés spécifiques liées à la lecture du bamanankan chez ces élèves songhoynes, notamment ceux qui, malgré leur maîtrise orale, peinent à comprendre et à lire correctement des textes écrits dans cette langue. Nous chercherons à identifier ces obstacles et à proposer des solutions pédagogiques adaptées pour remédier à ces difficultés.

Bien que certaines études, comme celle de Kouyaté, aient révélé l'existence de ces difficultés, elles ne fournissent pas de détails sur la nature exacte de ces obstacles. Par exemple, l'enquête menée par Kouyaté dans un lycée de Bamako, qui a testé 75 élèves, révèle que seulement 8 d'entre eux, soit 11%, réussissent à lire correctement un texte en bamanankan (Kouyaté, 2019, p. 24-25). De même, une étude menée par Skattum sur la production écrite signale un faible niveau de compétences chez les élèves, non seulement en bamanankan mais aussi en français, rendant parfois leurs productions écrites difficiles à lire, voire illisibles (Skattum, 2010, p. 257).

Les questions qui subsistent après ces études sont multiples : Pourquoi les élèves songhoynes éprouvent-ils de telles difficultés à lire le bamanankan ? Où se situent exactement les obstacles dans la lecture de cette langue ? C'est à ces questions que ce travail tentera de répondre à travers l'analyse de l'environnement scolaire et linguistique des élèves, en vérifiant les hypothèses suivantes :

- Les élèves songhoynes rencontrent des difficultés à lire le bamanankan en raison de la confusion entre les alphabets du bamanankan et ceux du français, qui

partagent des similitudes mais diffèrent par leur utilisation phonétique.

- Les difficultés de lecture sont accentuées par une mauvaise prononciation et des intonations incorrectes des syllabes et des mots, ce qui empêche une compréhension fluide des textes écrits en bamanankan.

Avant de présenter la méthodologie de cette étude, il est nécessaire de rappeler le contexte historique de l'introduction des langues nationales, en particulier du bamanankan, dans le système éducatif malien, afin de mieux comprendre les enjeux et défis actuels liés à leur enseignement, notamment dans les écoles secondaires.

I- Contexte de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement du Mali

Après l'indépendance du Mali en 1960, l'État malien a rapidement pris conscience de la nécessité de promouvoir les langues nationales, parallèlement au français qui, jusqu'alors, était le seul médium d'enseignement. Dès 1962, à peine deux ans après l'indépendance, une réforme éducative a été initiée pour intégrer les langues nationales dans le système scolaire ; l'article 4 de cette réforme stipule que l'enseignement est donné en français en attendant la possibilité d'utilisation des instruments des langues du pays (Loua, 2017). Ce texte marque une volonté politique d'introduire progressivement les langues locales dans l'enseignement, même si le français reste alors dominant dans le système éducatif.

Cependant, cette volonté de promouvoir les langues nationales n'a commencé à se matérialiser concrètement que bien plus tard, dans le cadre de l'enseignement primaire. Ce fut en 1979 qu'une première expérimentation a été lancée avec l'école expérimentale de la première génération, suivie par la mise en place de la Pédagogie Convergente (PC) de 1987 à 2002, et enfin le Curriculum bilingue par compétences depuis 2002 (Skattum, 2010). Ce processus a marqué une étape clé dans l'inclusion des langues nationales dans le système éducatif malien, visant à renforcer l'appropriation des langues par les élèves tout en respectant les spécificités culturelles et linguistiques du pays.

Au regard des résultats positifs de cette politique éducative bilingue dans les écoles primaires, les autorités maliennes ont décidé, il y a une décennie, de l'étendre à l'enseignement secondaire, et plus précisément aux lycées. Cette décision s'appuie sur les conclusions de diverses études qui ont montré que le bilinguisme dans les premières années d'éducation contribuait positivement à la réussite scolaire des élèves. Comme l'affirme Dia (2017, p. 33), « [c]onvaincues des résultats encourageants du bilinguisme, les autorités éducatives maliennes ont initié l'utilisation des langues nationales au lycée à la faveur d'une réforme ».

En conséquence, un arrêté ministériel N°2011-2216/MEAL-SG du 8 juin 2011 redéfinit les programmes et les filières du lycée, et introduit officiellement treize langues nationales dans l'enseignement secondaire général, notamment le Bamanankan, Bomu, Bozo, Dogoso, le Fulfulde, le Hasanya, le Mamara, le Maninkakan, le Soninké, le Songhay, Syénara, le Tamasheq et le Xaasongakan (Gérard, 2011, pp. 403-411). Parmi ces langues nationales, le bamanankan se distingue par sa prééminence. Parlé par environ par 70 à 80 % de la population malienne, elle est la langue nationale la plus utilisée dans les écoles, et ce, depuis son introduction dans l'enseignement primaire jusqu'à son intégration dans le programme du lycée. Selon Dia (2017, p. 35), « 64,28% des écoles publiques relevant de l'enseignement secondaire général dans la ville de Bamako enseignent le bamanankan ». L'on pourrait tout de même orienter l'étude pour voir les influences sur les apprenants songhoy. Nonobstant le fait que cette politique a permis d'intégrer les langues nationales dans l'enseignement, des difficultés persistent, notamment pour les élèves songhoyphones du lycée. En effet, dans ses constats, Camara (2004, p. 85), « l'articulation de langue nationale avec la langue cible, le français, pose des problèmes : acquisition de sons nouveaux, de structures morphosyntaxiques et sémantiques nouvelles, et, finalement de la culture qu'assume la langue cible. » inversement, allant dans le même sens, malgré la grande prévalence du bamanankan dans les écoles, les élèves songhoy rencontrent des obstacles spécifiques liés à la lecture et à la compréhension des textes écrits dans cette langue. Ces difficultés soulèvent des questions importantes sur la manière dont les élèves, en particulier ceux dont la langue maternelle est le

songhoy, abordent le bamanankan écrit, et sur les défis pédagogiques liés à l'enseignement de cette langue au niveau secondaire.

II- Méthodologie

La méthode quantitative a été utilisée pour identifier les difficultés spécifiques rencontrées par les élèves songhoiphones lors de la lecture d'un texte en bamanankan. Pour ce faire, un test de lecture a été administré aux élèves de la Terminale Langues et Littérature (TLL) du lycée Ibrahima LY, à travers une grille d'évaluation conçue à cet effet. Le test s'est concentré sur l'analyse des compétences en lecture des élèves, en particulier leur capacité à prononcer correctement les mots, à respecter les conventions de la langue et à comprendre le texte qu'ils lisaient. La date du test était fixée au 19 décembre 2024.

En raison de la période de congés scolaires, la population testée s'est limitée à quinze (15) élèves volontaires, soigneusement sélectionnés en fonction de leurs connaissances antérieures du bamanankan et de leurs résultats scolaires en la matière. La sélection a pris en compte, d'une part, leurs notions acquises du bamanankan depuis le primaire, et d'autre part, les notes qu'ils ont obtenues en cette langue. Cela a permis de s'assurer que les participants avaient un niveau minimum de maîtrise des alphabets du bamanankan et qu'ils représentaient un échantillon pertinent des élèves supposés connaître la langue. Cette sélection a été composée d'élèves admis de la 11^{ème} année, ainsi que d'élèves recalés de la Terminale.

Le choix de la série TLL s'explique par le fait qu'il s'agit de la filière dédiée aux langues, et que ces élèves y apprennent le bamanankan depuis la 10^{ème} année. Ce contexte permet d'affirmer que les élèves de cette série possèdent des connaissances préalables suffisantes en bamanankan, ce qui constitue une condition nécessaire à l'évaluation des difficultés spécifiques qu'ils rencontrent.

Le test était basé sur un texte extrait de l'ouvrage *Bɛɛjɛkan le bambara facile* d'Amadou Ousmane Traoré, un manuel qui sert de référence pour les locuteurs natifs du bamanankan. Ce choix a été fait afin de garantir la pertinence du texte par rapport aux connaissances des élèves et à leur pratique de la langue. Quant à

la méthode qualitative qui a consisté à l'analyse des résultats et formulation de solutions, elle a été employée pour analyser et interpréter les résultats obtenus. Cette analyse s'est centrée sur la manière dont les élèves ont abordé la lecture du texte, les erreurs récurrentes qu'ils ont commises, ainsi que les obstacles qu'ils ont rencontrés dans leur compréhension du texte écrit.

La grille d'évaluation utilisée a été élaborée à partir du Référentiel de compétences en lecture-écriture du ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, élaboré en 2009, avec le soutien de partenaires internationaux. Ce document définit cinq compétences essentielles que les élèves doivent maîtriser en lecture-écriture, et sur la base desquelles ils sont évalués. Ces compétences sont les suivantes :

- Les mécanismes de la langue : Cela concerne la compétence en prononciation des phonèmes, syllabes et mots ;
- Les conventions des textes écrits : Cela fait référence au respect des signes de ponctuation et des majuscules ;
- La conscience lexicale : Cela implique la capacité des élèves à réfléchir sur le sens de nouveaux mots et à en connaître la signification ;
- La fluidité : Cela renvoie à la capacité de lire aisément, couramment et avec expressivité ;
- La compréhension : Cela concerne la capacité de l'apprenant à réagir face au texte et à saisir sa portée générale.

Pour évaluer les compétences des élèves, une attention particulière a été portée sur les trois premières compétences dont les mécanismes de la langue, les conventions des textes écrits, et la fluidité. Lors de la lecture, nous avons écouté attentivement les élèves et noté les difficultés liées à la prononciation des syllabes et des mots, ainsi qu'au respect des conventions d'écriture. Pour évaluer la compétence en conscience lexicale, les élèves ont été arrêtés en cours de lecture pour leur demander le sens de certains mots qu'ils avaient mal prononcés. Pour la compétence en compréhension, des questions ont été posées après la lecture afin de tester leur capacité à saisir le sens global du texte. Les élèves ont été testés individuellement, dans la salle

de classe de la 10^{ème} C1, pour éviter que les erreurs des premiers ne soient reprises par les suivants. Cela a permis d'assurer une évaluation plus objective et représentative des compétences individuelles.

À partir des résultats obtenus, des propositions de solutions ont été formulées pour répondre aux difficultés rencontrées par les élèves. Ces propositions ont été fondées sur les erreurs identifiées lors de la lecture et de la compréhension du texte. Les solutions visent à améliorer la prononciation des phonèmes et des syllabes, à renforcer la compréhension des conventions d'écriture, à augmenter la fluidité de lecture et à aider les élèves à mieux appréhender le sens des mots qu'ils rencontrent. Ces propositions seront développées et adaptées selon les types de difficultés rencontrées au cours du test, en s'appuyant sur les observations faites lors de l'analyse qualitative des résultats.

III- Présentation des résultats

Cette partie présente d'une part les résultats de l'évaluation de lecture administrée à des élèves de la TLL ; d'autre part, elle analyse et interprète ces résultats.

Evaluation en lecture

Le premier tableau présente les scores individuels de chaque élève obtenu lors de l'évaluation, réalisée selon une grille d'évaluation centrée sur les cinq (5) compétences de lecture. Chaque compétence est évaluée sur un total de quatre (4) points, ce qui donne un total maximal de vingt (20) points pour l'ensemble de l'évaluation. Le deuxième tableau, quant à lui, présente une analyse statistique des résultats obtenus pour chaque compétence.

Tableau 1 : Résultats du test de lecture

Nbr	Mécanisme de la langue	Respect des conventions des textes	Conscience lexicale	La fluidité	La compréhension du texte	Notes générales	Appréciation
1	1	3	1	1,5	1,5	8	Insuffisant
2	0,5	2	1,5	1,5	2	7,5	Faible
3	2	3	2	2	1	10	Passable
4	1,5	2	1	1	2,5	8	Insuffisant
5	2	3	2,5	2,5	3	13	Assez bien
6	1	3	2	1,5	1,5	9	Insuffisant
7	1	1	0,5	1	1,5	5	Médiocre
8	3	4	2	1	4	14	Bien
9	1,5	2	1	2	2,5	9	Insuffisant
10	1	1	1	2	1	6	Faible
11	2	3	1,5	1,5	2	10	Passable
12	3	4	3	3	4	17	Très bien
13	0,5	2,5	1,5	2,5	1,5	9,5	Insuffisant
14	1	2	1	1	2,5	9,5	Insuffisant
15	2	1,5	2	1,5	3	10	Passable

Dans le tableau ci-dessus, qui présente les résultats des élèves dans chacune des compétences évaluées, avec une note maximale de quatre (4) points par compétence, plusieurs observations se dégagent.

Concernant les mécanismes de la langue, neuf (9) élèves n'ont pas atteint le score de 2/4 points, tandis que six (6) élèves ont réussi à atteindre ou dépasser cette note. Cela suggère des

difficultés notables dans la maîtrise des bases phonologiques et phonétiques du bamanankan chez une majorité des élèves.

Pour la compétence relative au respect des conventions du texte, un nombre plus élevé d'élèves, soit douze (12), ont obtenu 2/4 points, tandis que trois (3) élèves n'ont pas réussi à atteindre ce seuil. Cela pourrait indiquer un niveau de compréhension des conventions orthographiques et grammaticales relativement plus élevé que dans la compétence précédente.

En ce qui concerne la conscience lexicale, neuf (9) élèves n'ont pas réussi à obtenir 2/4 points, tandis que six (6) élèves ont réussi. Cette compétence est cruciale pour la reconnaissance et la compréhension des nouveaux mots et peut refléter un manque d'exposition à un vocabulaire plus riche ou à des stratégies d'apprentissage de vocabulaire en bamanankan.

En matière de fluidité, impliquant la capacité à lire de manière fluide et expressive, neuf (9) élèves ont échoué à obtenir au moins 2/4 points, contre six (6) élèves qui ont bien performé. Ce résultat met en lumière des difficultés liées à la lecture rapide et expressive, éléments essentiels pour une bonne compréhension du texte.

Enfin, pour la compréhension générale du texte, huit (8) élèves ont obtenu une bonne note, tandis que sept (7) ont échoué. Cela révèle un écart important dans la capacité des élèves à saisir le sens global du texte, ce qui peut refléter des lacunes dans la compréhension sémantique ou la capacité à traiter des informations écrites en bamanankan.

En ce qui concerne la moyenne générale, neuf (9) élèves ont obtenu des résultats en deçà des attentes, avec des appréciations telles que : un (1) médiocre, deux (2) faibles, et six (6) insuffisants. En revanche, six (6) élèves ont obtenu de bonnes notes, avec des appréciations comprenant : trois (3) passable, un (1) assez bien, un (1) bien et un (1) très bien.

Tableau2 : Les données statistiques des réussites dans chacune des compétences

Quantification et Expression	Mécanisme de la langue	Convention des textes écrits	Conscience lexicale	Fluidité	Compréhension du texte	moyenne générale
Nombre	6/15	12/15	6/15	6/15	8/15	6/15
Pourcentage	40%	80%	40%	40%	53,33%	40%

Ce tableau ci-dessus présente les résultats détaillés des élèves en fonction des compétences évaluées. En ce qui concerne les mécanismes de la langue, six (6) élèves sur quinze (15), soit 40%, ont réussi l'évaluation. Ce résultat montre qu'une proportion importante d'élèves éprouve des difficultés avec les bases phonologiques et phonétiques du bamanankan, une compétence fondamentale pour la lecture et la prononciation correctes des mots.

Pour le respect des conventions du texte, les résultats sont plus encourageants, avec douze (12) élèves sur quinze (15) ayant réussi, soit un taux de réussite de 80%. Cela témoigne d'une bonne maîtrise des conventions orthographiques et grammaticales, ainsi que des règles de ponctuation, par une majorité d'élèves, et indique que ces derniers ont assimilé les principes de base de la structuration des textes écrits en bamanankan.

En ce qui concerne la conscience lexicale, six (6) élèves sur quinze (15), soit 40%, ont réussi l'épreuve. Ce pourcentage relativement faible met en lumière une difficulté pour certains élèves à appréhender et à comprendre de nouveaux mots ou à saisir le sens précis des termes utilisés dans le texte, ce qui est crucial pour le développement de la compréhension écrite.

Pour la fluidité de la lecture, six (6) élèves sur quinze (15), soit également 40%, ont démontré une bonne capacité à lire de manière fluide et expressive. Cela suggère que de nombreux élèves rencontrent des obstacles à une lecture rapide et fluide, ce qui peut nuire à leur capacité à saisir pleinement le sens du texte au moment de la lecture.

En ce qui concerne la compréhension du texte, huit (8) élèves sur quinze (15), soit 53,33%, ont réussi l'évaluation. Bien que le taux de réussite soit relativement plus élevé que pour les autres compétences, il reste encore un écart significatif, ce qui indique que certains élèves ont des difficultés à saisir le sens global du texte et à répondre de manière adéquate aux questions de compréhension.

Enfin, concernant la moyenne générale, six (6) élèves sur quinze (15), soit 40%, ont obtenu de bonnes notes. Cela se traduit par une distribution des appréciations qui inclut plusieurs élèves ayant des résultats au-dessus de la moyenne, mais aussi un nombre considérable d'élèves avec des résultats insatisfaisants. Ce constat reflète une disparité dans les compétences des élèves, soulignant les variations importantes dans leurs capacités globales en lecture et en compréhension du bamanankan.

IV- Analyse et interprétation des résultats

Les résultats du test ont été minutieusement analysés, et l'examen des statistiques du tableau permet de tirer plusieurs conclusions importantes sur les compétences en lecture des élèves songhoynes en bamanankan. Il ressort clairement que les élèves ne maîtrisent pas pleinement les compétences requises pour une lecture fluide et correcte du bamanankan. Les difficultés identifiées se situent principalement au niveau des éléments suivants :

- Mécanismes de la langue

Une proportion significative d'élèves, soit 9 sur 15 (60%), rencontre des difficultés dans la prononciation correcte des syllabes et des mots en bamanankan. Ces erreurs de prononciation sont souvent dues à la confusion entre le bamanankan et le français. Au-delà de cette constatation, l'on note le fait que les élèves procèdent à la substitution de phonèmes étrangers aux phonèmes proches de la langue nationale qu'est le bamanankan. Par exemple, des élèves ont lu le mot « caman » (qui signifie beaucoup) en le prononçant [kamã] au lieu de [tchamã], en assimilant le /c/ à un /k/. De même, d'autres ont confondu le u du bamanankan [ou] avec le u du français [y], ce qui a conduit à des prononciations erronées comme [dymynikε], [dygyba], et [byry] au lieu de « dumunikε », « duguba », et « buru ». Ces erreurs de prononciation influencent directement la compréhension des mots et des phrases lues.

- Conscience lexicale

En raison de leur mauvaise prononciation, de nombreux élèves n'ont pas pu saisir correctement le sens des mots. Par exemple,

des mots tels que « dumunikεcogo » (façon de manger), « pōmiteri » (pomme de terre), « min » (boire), « basi » (couscous), et « te » (thé) ont été mal prononcés, ce qui a conduit à une confusion dans la compréhension de ces termes. Ainsi, 9 élèves sur 15, soit 60%, n'ont pas pu expliquer le sens des mots correctement, ce qui témoigne de leur manque de connaissance du vocabulaire de base et des concepts en bamanankan.

- Fluidité de la lecture

La fluidité de la lecture est également un point critique, puisque 60% des élèves (9 sur 15) ont eu des difficultés à lire de manière claire et fluide. Cela était dû à la mauvaise gestion des intonations et des tons des mots. Par exemple, des mots comme « mōni » (bouillie), qui a une première syllabe basse, et « sisan » (maintenant), avec une dernière syllabe haute, ont été mal prononcés à cause d'un mauvais placement de l'intonation. Cette mauvaise gestion des tons a causé des erreurs dans le sens de certains mots, transformant des termes comme « walima » (ou bien), « sō » (haricot), et « buru » (pain) en mots inintelligibles. Cela a entraîné un manque de fluidité dans la lecture, perturbant ainsi la compréhension globale du texte.

- Compréhension du texte

En raison des erreurs dans la lecture des mots et des phrases, un nombre significatif d'élèves n'a pas réussi à comprendre le texte dans son ensemble. En effet, huit (8) élèves sur quinze (15), soit 53,33%, n'ont pas pu répondre correctement aux questions de compréhension, ce qui souligne l'impact négatif des erreurs de lecture sur la capacité de compréhension du texte.

- Respect des conventions de ponctuation

Une autre observation importante concerne le respect des conventions de ponctuation. Les résultats montrent que la majorité des élèves, soit neuf (9) sur quinze (15) soit 60%, ont respecté les signes de ponctuation du texte, comme les virgules et les points. Cette maîtrise des conventions de ponctuation peut être attribuée au fait que le bamanankan utilise les mêmes signes de ponctuation que le français, une langue que les élèves connaissent déjà. Cela montre que les élèves ont intégré certains

aspects formels de la lecture écrite en bamanankan, même si leur capacité à lire correctement les mots reste limitée.

V- Recommandations

Au vu des difficultés de lecture en bamanankan observées chez les élèves songhoynes de la série Terminale Langues et Littérature (TLL), plusieurs recommandations sont proposées pour améliorer l'enseignement et la pratique de la lecture dans cette langue. Ces propositions visent à pallier les lacunes identifiées et à favoriser un apprentissage plus efficace du bamanankan.

- Aux autorités compétentes
 - Améliorer l'alphabet bambara : il est crucial d'adapter l'alphabet bambara afin qu'il reflète mieux les spécificités phonétiques et tonales de la langue. Cette révision pourrait inclure des signes ou des accents permettant de mieux prendre en compte les variations tonales, un aspect essentiel du bamanankan ;
 - Renforcer la formation des enseignants : une formation continue et spécialisée des enseignants en didactique des langues nationales est indispensable. Il est essentiel que les formateurs soient à jour sur les dernières approches pédagogiques, les défis spécifiques du bilinguisme et les meilleures pratiques pour enseigner le bamanankan efficacement ;
 - Fournir des matériels pédagogiques adéquats : les enseignants doivent être dotés de supports didactiques adaptés, tels que des manuels, des outils numériques et des documents multimédias qui facilitent l'enseignement du bamanankan et la compréhension des élèves songhoynes, notamment en matière de lecture et de prononciation ;
 - Introduire l'enseignement du bamanankan au niveau du fondamental 2 : afin d'assurer continuité d'avec le fondamental 1 et une meilleure maîtrise de la langue dès le début du parcours scolaire ; il est recommandé d'introduire l'enseignement du bamanankan dès le niveau fondamental 2, permettant ainsi aux élèves de se familiariser davantage avec la langue dès leur jeune âge ;

- Augmenter les horaires d'enseignement du bamanankan au lycée : Il est impératif d'augmenter le nombre d'heures consacrées à l'enseignement du bamanankan au lycée, en particulier dans la série TLL, afin de renforcer les compétences en lecture et en écriture des élèves dans cette langue.
- Aux enseignants
 - Mettre l'accent sur l'intonation dans l'enseignement : les enseignants doivent accorder une attention particulière à la gestion des tons et des intonations lors de l'enseignement du bamanankan. Des exercices spécifiques sur les variations tonales doivent être régulièrement intégrés dans les leçons de lecture ;
 - Intensifier les séances de lecture : les séances de lecture régulières doivent être organisées, avec un focus sur la fluidité et la prononciation correcte des mots. Cela pourrait inclure des lectures guidées, des exercices de répétition, et des pratiques de lecture à haute voix ;
 - S'auto-former en didactique de la lecture en langues nationales : les enseignants doivent s'engager dans un processus d'auto-formation continue pour améliorer leur compréhension des méthodes efficaces d'enseignement de la lecture en langues nationales, et plus particulièrement du bamanankan. Cela peut inclure la participation à des ateliers et des séminaires spécialisés ;
 - Encourager la lecture de la littérature en bamanankan : les enseignants devraient promouvoir la lecture de la littérature en langue bambara auprès des élèves songhoynes, en leur faisant découvrir des œuvres littéraires qui favorisent une immersion culturelle et linguistique. Cela renforcerait la compréhension et l'usage de la langue dans des contextes variés.
- Aux élèves songhoynes
 - Fréquenter les centres de documentation en langues nationales : les élèves devraient être encouragés à aller vers les centres de documentation spécialisés dans les langues nationales, afin de s'imprégner des ressources

- disponibles pour améliorer leurs compétences en lecture et en écriture en bamanankan ;
- S'intéresser à la littérature en bamanankan : il est essentiel que les élèves s'intéressent davantage à la littérature en bamanankan, en lisant des ouvrages de fiction et des textes informatifs, ce qui les aidera à améliorer leur vocabulaire, leur compréhension du texte et leur capacité à analyser le sens des mots et des phrases ;
 - Participer activement aux cours de bamanankan : les élèves doivent être encouragés à participer activement aux cours de bamanankan, en faisant preuve d'assiduité et en engageant des discussions sur les textes étudiés. Cette participation régulière favorisera leur développement linguistique et leur capacité à lire de manière fluide.

Conclusion

L'analyse des résultats du test montre que les élèves songhoynes rencontrent des difficultés notables en lecture de bamanankan, difficultés principalement liées à l'interférence entre l'oral et l'écrit. Ces difficultés trouvent leur origine dans l'inadaptation des alphabets actuels du bamanankan, qui sont souvent assimilés par les élèves à ceux du français. Cette confusion est particulièrement évidente pour les sons communs aux deux langues mais qui ne sont pas toujours représentés par les mêmes lettres. Comme le souligne Skattum (2000, p. 124), l'interférence du français est encore plus nette pour les sons qui sont communs aux deux langues mais dont les lettres diffèrent. De même selon Camara (2004, p. 92), « [f]ace à un son inconnu, l'élève, instinctivement et systématiquement, se rabat sur le son le plus proche de la langue maternelle et procède à une substitution. ».

En conséquence, les élèves commettent des erreurs dans l'articulation des sons syllabiques, peinent à comprendre le sens de mots qu'ils connaissent oralement, ne parviennent pas à lire clairement un énoncé et, par conséquent, échouent à comprendre le texte dans son ensemble. Face à ces constats, il est crucial que les autorités compétentes prennent en compte l'ampleur de ces difficultés et mettent en place des réformes adaptées. L'officialisation des langues nationales doit être active, car cela,

constitue un pas important vers la valorisation de ces langues, mais il est impératif que ces réformes tiennent également compte des défis spécifiques liés à l'apprentissage de la langue écrite. En effet, bien que la majorité des locuteurs songhoy maîtrisent la langue à l'oral, beaucoup rencontrent des difficultés avec le code écrit. Comme le rappelle STARTS (2015, p.224),

le code écrit n'est pas une simple représentation graphique du code oral. Dans bien des langues, il y a des différences appréciables entre les deux, lesquelles la pédagogie linguistique doit prendre en compte.

Cela implique que la pédagogie linguistique doit être révisée pour intégrer ces différences et proposer des stratégies d'enseignement adaptées aux besoins des élèves. Il est donc nécessaire de reconnaître les différences existant entre le bamanankan parlé et écrit, et de concevoir des réformes qui permettent aux locuteurs bamananophnes de maîtriser non seulement la compétence orale, mais aussi la compétence écrite. Les propositions formulées dans ce travail, telles que l'amélioration de l'alphabet bamanankan, la formation des enseignants et l'augmentation des heures d'enseignement, sont des pistes qui peuvent guider l'action dans ce sens. Il est essentiel que ces réformes soient mises en œuvre dans une perspective intégrée, afin d'assurer une maîtrise équilibrée des deux compétences linguistiques chez les élèves et de garantir un apprentissage efficace et durable du bamanankan, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Bibliographie

CAMARA Émile, 2004. Articulation langue nationale / français : problèmes, méthodes, outils. *Penser la francophonie*, pp. 85-94.

DECRET N°2023-0401/PT-RM DU 22 JUILLET 2023 PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION

DIA Mamadou, 2017. *Enseignement des langues nationales dans les classes du lycée au Mali : états des lieux, difficultés et perspectives*

DIALLO Cheick Oumar, 2020. *Interactions français-bamanankan*, Limoges, France. Hal 03270498.

DIARRA Tiémoko, 2017. *Difficultés liées à l'enseignement du bamanankan dans les établissements secondaires : Cas des lycées Alfred Garçon et Mamadou Sarr de Bamako*

DUMESTRE Gerard, 2011. *Les difficultés d'introduction des langues locales dans le système scolaire du Mali.* (pp. 403-411) Press universitaire de rouen et du havre ;

DUMESTRE Gerard, 1994. *stratégies communicatives au Mali : Langues régionales, Bambara-Français*, Paris : Didier Erudition. Collecte langues et développement

KOUYATÉ Mamadou, 2019 *Opinions des acteurs sur l'enseignement des langues nationales selon l'APC : Cas du Bamanankan au lycée Mamadou M'Bodj de Sebenikoro*,

LOUA Seydou, (2017). Les grandes réformes de l'école malienne de 1962 à 2016. *Revue Internationale d'éducation de Sèvres*, 75, 34-40. Consulté le 22 juin 2020, de

<http://journals.openedition.org/ries/5917> ; DOI:

<https://doi.org/10.4000/ries.5917>

Ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, 2011. *Arrêté N°2011-2216/MEAL-SG du 8 juin 2011.*

Ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, 2009. *Référentiel de compétences en lecture-écriture*, 43 pages

SKATTUM Ingse, 2010 *l'introduction des langues nationales dans le système éducatif au Mali : objectifs et conséquences*,

SKATTUM Ingse, 2000. *Le bambara écrit à l'école fondamentale*, *Nordic Journal of African Studies* (9(3): pp.108-132)

STARTS Moshé, 2008. *Principes linguistiques en pédagogie des langues, Un traité de linguistique appliquée*, Les Presses de l'Université Laval, 224 pages

TRAORÉ Amadou Ousmane, 2021. *Bεεεεkan le bambara facile*, EDIS, 320 pages

L'identité du génie : raison ou folie chez Kant, Hegel et Schopenhauer

Konan Lazard KOUADIO,

*Assistant au département de philosophie,
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)*
konalazardk@gmail.com

Ako Frédéric MONÉ

*doctorant au département de philosophie
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)*
fredericako16@yahoo.com

Résumé

L'identité de l'artiste, pouvons-nous le dire, doit nécessairement être mise à nu. C'est ce que Kant, Hegel et Schopenhauer ont tenté de faire dans un examen scrupuleux. Pour Kant et Hegel, l'artiste est caractérisé par la raison, et donc l'acte de création est un acte réfléchi, rationnel. Schopenhauer, quant à lui, contrairement à ses prédécesseurs, impute à la création artistique la folie modérée, une sorte d'inconscient selon le concept freudien. L'artiste n'est plus cet être doté de faculté rationnelle, mais celui qui s'apparente à l'enfance, qui transcende l'immense champ de la rationalité. Ce dernier, donc, se tient dans l'ouvert ou dans la vérité de la folie modérée ; afin qu'elle lui communique sa vérité créative. Cette conception schopenhauerienne est bien reçue par la psychanalyse freudienne. Et l'attitude de certains artistes professionnels contemporains donne raison à Schopenhauer. L'identité de l'artiste devient alors l'autre de la folie, mais une folie amoindrie.

Mots-clés : Artiste, création artistique, folie, identité, rationalité

Summary

The artist's identity, we can say, must necessarily be naked. It is what Kant, Hegel and Schopenhauer tried to do a scrupulous exam. For Kant and Hegel, the artist is characterized by reason and then the act of creation is a minded, rational action. For Schopenhauer, contrarily, to his precedessors impute to artistic creation the moderate craziness, a kind of unconscioussness acording to the freudian concept. The artist is no longer the person with the rational faculty, but someone who is linked to childhood, who transcend the huge field of rationality. This one keeps in the open and the Truth of moderate craziness, so that it can communicate him the creative Truth. This Schopenhauer's conception is well received by freudian psychoanalyse. And the attitude of some professional contemporary artists justify Schopenhauer concept. Then the identity of the artist becomes a craziness, but a lessened one.

Keywords : Artist, artistic creation, craziness, identity, rationality

Introduction

L'artiste, à en croire Jean-Jacques Maffre, à l'antiquité grecque, ne se définissait pas comme un être possédant une faculté surnaturelle. Selon son vocabulaire, les artistes à cette époque, ne sauraient se considérer comme des « êtres inspirés qui auraient glané au-dessus du commun des mortels ; aucune muse n'était censée présider aux beaux-arts [...], [mais comme des] habiles techniciens au service de leurs dieux » (2001, p. 126). L'art en effet, devient plus proche de la technique que l'inspiration, pas même une inspiratrice de l'artiste. L'œuvre de l'artiste est donc la symbolique de la technique et non de l'inspiration. La marque artistique repose pour ainsi dire sur la technique, d'où la dialectique art-technique. L'artiste est doté d'une technique particulière lui permettant de réaliser sa production. Bien que l'artiste soit un homme ordinaire selon les grecs, il a une qualité que les autres n'en ont pas. Ce qu'il a de plus que les autres hommes est traité de *daimôn*, démon. C'est ce *daimôn* que Kant va traiter plus tard de génie, même si le terme génie existe depuis l'antiquité grecque.

Mais pour Kant, le génie est une dotation surnaturelle, suprasensible, et un don qui est exclusivement réservé à l'artiste en vue de ses productions. Hegel et Schopenhauer, emblématiques postkantien du génie, sont unanimes sur l'hypothèse de leur précurseur. Schopenhauer fait cependant une approche différenciée. Si pour Kant et Hegel, la dotation géniale repose sur la raison ; pour Schopenhauer, elle s'inspire de la folie. De ces deux visions antinomiques, il se pose la problématique de l'être, l'identité du génie chez Kant, Hegel et Schopenhauer, à savoir s'il est une production rationnelle ou de démente, de l'inconscient. D'où l'interrogation : Le génie est-il une faculté rationnelle ou au-delà de la raison reposant sur la folie ? L'analyse de ce problème exige nécessairement trois autres questions subsidiaires : De quoi le génie schopenhauerien diffère-t-il du génie kantien et hégélien ? Par ailleurs, quel lien entretient-il avec l'art et la société selon ces différentes théories kantienne, hégélienne et schopenhauerienne ? La conception schopenhauerienne du génie n'a-t-elle pas influencé la

psychanalyse freudienne, les neurosciences et la neuropsychologie ?

De cette problématique, découlent des hypothèses dont une principale et deux subsidiaires. La principale vise à montrer l'identité du génie kantien, hegelien et schopenhauerien, dans une approche différenciée. La deuxième vise à montrer que l'art, chez Kant, Hegel et Schopenhauer, est le moyen dont le génie se sert pour s'adresser à la société. La troisième vise à révéler que la conception schopenhauerienne a influencé la psychanalyse freudienne, les neurosciences et la neuropsychologie de l'art. Ces hypothèses répondent aux objectifs suivants :

L'objectif principal de ce présent article fait une approche différenciée du génie schopenhauerien aux théories de ses précurseurs Kant et Hegel, notamment son identité. Quant aux objectifs spécifiques, le premier montre que la théorie schopenhauerienne du génie, par sa constitution et reposant sur la folie, diffère des conceptions kantienne et hegelienne. Le deuxième quant à lui, explique que l'art, chez Kant, Hegel et Schopenhauer, est le produit du génie et le canal par lequel le génie parle à la société. Le dernier révèle que le génie schopenhauerien a influencé la psychanalyse freudienne, les neurosciences et la neuropsychologie dans la conception de l'art.

Pour atteindre ces objectifs et parvenir aux résultats escomptés, le cadre de mobilisation de nos données sera théorique, la recherche documentaire, vu que la théorie du génie kantien, hegelien et schopenhauerien ne peut s'appréhender que dans les ouvrages qu'ont laissés eux et leurs commentateurs. Cela justifie le choix de nos techniques d'enquête.

Ainsi, dans notre analyse de la question axiale et ce par le moyen d'une méthode exégète et comparative, il sera d'abord question de montrer l'identité différentielle du génie kantien et hégélien face à celui de Schopenhauer. Il s'agira ensuite, de préciser que chez ces trois théoriciens allemands, l'art est la production du génie. Il s'agira enfin de révéler que la conception du génie schopenhauerienne pourrait influencer l'art freudien, des neurosciences et la neuropsychologie.

1. Identité du génie schopenhauerien face à l'identité des génies kantien et hegelien : folie ou raison ?

L'analyse définitionnelle s'amorce par une question : qu'est-ce que le génie ? Génie, venant du terme latin *genius*, signifie d'abord esprit interne et tutélaire, puis « inspiration du moi profond ». Les grecs en effet, le définissaient comme une divinité tutélaire, qui ne possède pas d'inspiration exceptionnelle. L'« inspiration du moi profond », quant à elle, est une définition inhérente à la modernité. La considération du génie comme don extraordinaire vient de Kant, et selon A. Lalande (2010, p. 384) « dons de l'esprit naturels et éminents, donnant à celui qui les possède d'heureuses inspirations ». De cette assertion de Lalande s'ouvre la lucarne de la définition kantienne du génie. Il convient toutefois de préciser que l'hypothèse de Kant est en congruence avec l'étymologie latine du génie, qui consiste à considérer le terme *genius* comme divinité présidant à la naissance. Cette aptitude est par ailleurs, chez lui une dotation et donation naturelle, mais surtout inhérente à l'esprit. Il énonce cela, dans *Critique de la faculté de juger*, à travers l'assertion suivante : « Le génie est le talent (le don naturel) [...]. Il est la disposition innée de l'esprit (*ingenium*) » (2011, p. 261). Il précise en effet, que l'aptitude en question est la production « innée » de l'artiste dans l'immense champ esthétique.

Mais Kant ne dissocie pas le génie du talent selon sa définition. Cela est évident : génie est équivalent au talent. Il établit donc l'équation entre génie et talent. L'on peut aller jusqu'à aborder la question d'équanimité des deux chez lui. Pour tout simplement souligner qu'il n'établit pas de distinction entre ces deux concepts. À l'instar de son précurseur, Hegel atteste que le génie est « un pouvoir naturel » et inné. Et surtout, il reconnaît en cette aptitude atypique le super pouvoir de production qu'elle renferme, comme son prédécesseur. Il fait cependant une approche différenciée. Il explique que le terme génie « est la capacité générale de produire [...], l'énergie nécessaire » (2003, p. 85) en vue de la réalisation et l'exécution des productions esthétiques. Pour lui, il convient de retenir que le terme génie se livre à une perception, une vue générale ou un

aperçu général dans l'univers esthétique. Il est une conception générale de la production artistique.

Avec cette capacité ou vue synoptique de production artistique qu'est le génie, Hegel se distingue de Kant, car pour lui, si l'identification du génie au talent est nécessaire pour l'invention esthétique, il est impératif que ces deux aptitudes soient disjointes. Sur ce point, il prend son autonomie vis-à-vis de son prédécesseur, en s'inscrivant dans une vision autre que lui. F. Hegel (2003, p. 85) déclare ainsi : « On a coutume d'établir une distinction entre le génie et le talent, et en réalité l'un et l'autre ne sont pas immédiatement identiques, quoique leur identité soit nécessaire pour la parfaite création artistique ». Et, selon lui, si le génie est l'aptitude synoptique dont possède chaque artiste, le talent quant à lui, est une disposition atypique.

Dans le domaine musical par exemple, le talent pianiste diffère du talent violoniste, chanteur ou batteur, mais ce qu'ils ont en commun est la disposition géniale, en tant que des musiciens et non le talent. Quant au talent, il est ce qui les caractérise différemment, quoiqu'ils soient tous du même domaine. Le talent donc, est la faculté ou la marque particulière dont est doté chaque génie. C'est ce que F. Hegel (2003, p. 86) annonce : « On peut appeler pareille disposition le talent. Ainsi l'un a un talent pour lequel il excelle à jouer de tel instrument de musique, un autre est né pour le chant, etc. ». Mais pour lui, il n'est pas possible de dissocier le génie du talent. Ces deux dispositions exceptionnelles dont l'une générale et l'autre particulière travaillent en harmonie, bien que le génie soit supérieur et antérieur au talent. Et si le génie est supérieur au talent, c'est parce qu'il transcende la simple habileté.

Or, « le simple talent ne peut produire que des résultats d'une habile exécution. [...] Le talent sans le génie ne va pas au-delà de l'habileté » (2002, p. 86). Cela est évident que le génie est la forme supérieure de la création artistique. Hegel tente d'échelonner les aptitudes de la création de l'art, en se démarquant de son prédécesseur Kant, qui déclare que ces deux dispositions ne font qu'une et seule chose. L'analyse de Hegel s'inscrit non seulement dans une vision d'ouverture à l'acception schopenhauerienne du génie, mais surtout dans une approche différenciée des deux. Qu'en est-il du génie schopenhauerien ? Le génie schopenhauerien n'est-il pas antithétique au talent ?

Schopenhauer en demeure d'accord avec ses prédécesseurs sur un point bien précis, définissant le génie comme une donation, une offrande de la nature à l'artistique. Il va cependant très tôt se démarquer de ses précurseurs par la monstration de l'anormalité de cette énergie, disposition. Elle est un excès ou une déficience de certaines cellules du cerveau aboutissant sur « un excès anormal d'intelligence » (2014, p. 1105). Schopenhauer, dans cette vision atypique, tente de redéfinir les caractéristiques de cette énergie en attribuant une composante biologique au cerveau de celui qui la porte, d'où l'analyse de la constitution de la faculté géniale chez Kant et Hegel. Kant n'aborde certainement pas la structure des composantes biologiques du cerveau de l'être génial lorsque l'on lit son œuvre *Critique de la faculté de juger*, traitant de la problématique de l'art et du génie. Mais, il est fasciné par la constitution rationnelle de cette disposition. Il se propose donc de la caractériser en vue de révéler son être constitutif au plan rationnel.

Le génie kantien est d'abord caractérisé par « l'inspiration dont proviennent les idées originales » (2011, p. 262) lui permettant de créer les œuvres. L'inspiration est le premier attribut de la disposition artiste offerte par la nature. L'aptitude géniale est ainsi un don inspiré. Après l'inspiration, le génie kantien est caractérisé par l'entendement. C'est ce principe qui communique la vie et la vitalité à la disposition géniale. E. Kant (2011, p. 269) atteste cela en effet : « L'âme désigne le principe qui insuffle sa vie à l'esprit. Ce qui permet au principe d'animer ainsi l'esprit, la matière qu'il y emploie ». Il est un principe indicateur qui conduit les mouvements du génie à des fins artistiques. Il est la matrice et la force motrice de la création artistique, s'ouvrant dans ses élans au principe de l'imagination.

L'imagination est la dernière caractéristique de la disposition en question. Selon lui, cette propriété vise à produire la connaissance, disposant d'un super pouvoir qui consiste à inventer ou créer une œuvre par le truchement de la matière. E. Kant (2011, p. 269) ne manque de précision ni d'explication sur ce point lorsqu'il révèle ceci : « L'imagination dispose d'une grande puissance pour créer en quelque sorte une autre nature à partir de la matière que la nature réelle lui fournit ». L'acte de création repose sur trois principes consubstantiels, que sont l'inspiration, l'entendement et l'imagination. L'ensemble de ces

principes constituent la disposition géniale chez Kant. La faculté géniale s'identifie dès lors par la caractérisation des qualités susmentionnées, et le tout couronné par l'intuition rationnelle, d'où la raison comme identité unique de cette aptitude.

Hegel par ailleurs, semble s'inscrire dans la même vision que Kant. Comment caractérise-t-il la génialité ? La génialité présente-t-elle les mêmes caractéristiques chez lui que son prédécesseur ? Fasciné par l'analyse de son précurseur, Hegel symbolise la génialité par la trilogie. Il déclare en effet, que « nous pouvons encore distinguer ici le génie artistique sous trois faces principales » (2003, p.83). Ces trois propriétés, caractérisant le concept de génialité, sont l'imagination, la réflexion et l'inspiration. De l'imagination, il ressort l'identité de créativité, de création. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, il marque l'identité de l'artiste par l'imagination créant le réel, voire « l'imagination est créatrice » (2003, p. 83). L'imagination ne se contente certes pas de s'appropriier les images physiques de la nature ni du monde intérieur de la conscience, mais il se découvre une invisibilité dans l'invisible rendue visible, c'est-à-dire la « vérité absolue » résidant dans le principe de la rationalité, d'où la présence de la réflexion.

La réflexion, la faculté réflexive ou réfléchie, est le deuxième principe de l'être du génie. L'acte réflexif du génie hégélien va non seulement au-delà de l'abstraction, mais surtout de la servilité pour représenter le concret. F. Hegel (2003, p. 85) ici, s'approprie la préposition négative « sans » pour énoncer son idée : « Sans la réflexion qui sait distinguer, séparer, faire un choix, l'artiste est incapable de maîtriser le sujet qu'il veut mettre en œuvre, il est ridicule de s'imaginer que le véritable artistique ne sait pas ce qu'il fait ». Comme Kant, Hegel estime que les deux autres principes dépendent de la réflexion, car l'imagination et l'inspiration sont des subordinations de la raison. Cela nous conduit à l'inspiration, dernière caractéristique de la constitution géniale.

L'inspiration est la marque ou l'état d'âme du génie pendant l'exécution de la production. Elle se reconnaît à travers la qualité de la création. Elle oscille entre l'imagination et la réflexion. Le principe inspiré est stimulus et pensée provenant de l'imagination pour s'ancrer dans sa matrice qu'est la raison. Cette marque est la lanterne de ladite disposition appréhendée par l'imagination

sous forme réfléchie entre pensée et matière en vue de l'expression de la production. La définition hégélienne de l'inspiration authentique s'évoque dès lors : « La vraie inspiration s'allume donc sur un sujet déterminé que l'imagination saisit pour l'exprimer sous une forme artistique, et elle constitue la même situation de l'artiste pendant le travail combiné de la pensée et de l'exécution matérielle » (2003, p. 88).

À l'instar de Kant, le génie hegelien est caractérisée par l'imagination, la faculté réflexive et l'inspiration. Il est une disposition exclusivement spirituelle, et non matérielle ou biologique. Hegel comme Kant analysent ainsi l'attitude géniale sur le plan rationnel. Alors pour eux, la raison devient le principe de la création puisque l'imagination et l'inspiration sont coordonnées et canalisées par l'entendement ou la raison. La création devient une expérience rationnelle et non pas seulement une connaissance intuitive. « L'artiste est incapable de maîtriser le sujet qu'il veut mettre en œuvre, il est ridicule de s'imaginer que le véritable artiste ne sait pas ce qu'il fait », cette assertion sert d'idée transitoire de la théorie du génie kantien et hegelien au génie schopenhauerien. À l'opposé de Kant et Hegel, la théorie de la génialité schopenhauerienne n'est certainement pas fondée sur la raison.

Schopenhauer amorce sa théorie a fortiori par la constitution anatomique du cerveau génial. Il s'est rendu compte, aux suppléments du *Monde comme volonté et comme représentation*, au livre III, que la fonction du génie ne peut uniquement pas s'analyser sur le volet spirituel, mais pour être bien connue, il faut que sa physiologie et son anatomie soient aussi examinées. Il va alors procéder à l'étude de la constitution de la fonction cérébrale du génie. En l'examinant, il se rend à l'évidence qu'elle n'est pas proportionnelle à celle de l'homme ordinaire. C'est pourquoi il la qualifie de faculté anormale, vu la caractéristique exceptionnelle de son être en soi constitutif, mais surtout son corps tout entier. A. Schopenhauer (2014, p. 1122) confirme à l'évidence son hypothèse : « Le génie au point de vue corporel, nous le trouvons soumis à plusieurs conditions anatomiques et physiologiques, qui mêmes séparées se rencontrent rarement parfaites, à plus forte raison réunies, et n'en sont pas moins indispensables ». Cette constitution exceptionnelle de l'anatomie du génie permet à son système

nerveux d'être réceptif et actif à la contemplation de l'univers esthétique en vue de la production des œuvres. La particularité de la fonction du système nerveux lève le voile afin que le génie reçoive et analyse les informations esthétiques, d'où la contemplation. Et cette anatomie tient l'une de ses propriétés dominantes de la « sensibilité sur l'irritabilité et la faculté de production ». Nous y reviendrons dans le point ci-après. Mais ici, l'accent sera mis sur la description de l'anatomie du système cérébral. L'anatomie de la fonction cérébrale tient l'une de ses caractéristiques particulières de son développement et de ses dimensions inhabituelles. A. Schopenhauer s'exprime ainsi, dans une tonalité descriptive :

Le cerveau doit avoir un développement et des dimensions extraordinaires, principalement en largeur et en hauteur ; la profondeur au contraire sera moindre et le grand cerveau devra l'emporter démesurément sur le cervelet. La disposition du cerveau dans son ensemble et dans ses parties a, sans aucun doute, une très grande importance ; mais nos connaissances actuelles ne nous permettent de la déterminer exactement.

A. Schopenhauer (2014, p. 1123)

Schopenhauer met en évidence la nécessité l'anatomie du système cérébral. À l'en croire, bien que n'ait pas de preuve tangible, il soutient que la structure du cerveau génial diffère de celle de l'homme habituel. Il s'illustre donc : « L'autopsie du cadavre de Byron affirme chez lui une proportion extraordinaire de la matière blanche par rapport à la matière grise ; mais de même son cerveau pesait plus de 6 livres. Celui de Cuvier en pesait 5 ; le poids normal est de 3 » (2014, p. 1124). À dire vrai, cette précision n'est pas anodine, vu qu'il a, il faut le préciser, étudié la médecine pendant trois ans, l'anatomie. Ce dernier a, plus ou moins, la connaissance du fonctionnement du système cérébral. Quelques années plus tard, suite à l'hypothèse de Schopenhauer, selon O. Sacks (2009, p. 132), « les études par imagerie médicale (...), il est devenu possible d'observer les cerveaux des musiciens afin de les comparer à ceux des non-musiciens ». Et les résultats obtenus sont fascinants. Il appert de ces recherches que certaines structures du cerveau du génie

musicien différent de celles du non-musicien. Sacks à l'entendre, ces anatomistes n'ont pas pu identifier le cerveau de génie plasticien, mathématicien ni écrivain, mais ils ont pu conclure que le génie musicien possède une identité exceptionnelle. Il pourrait tenter de rejoindre Arthur Schopenhauer, quoiqu'il ait une approche différenciée. Contrairement à Schopenhauer, suite à l'analyse de Gottfried Schlaug et ses collaborateurs de Harvard, Oliver Sacks a pu identifier l'anatomie du cerveau du génie musicien. Quant à Schopenhauer, il a généralisé cette structure cérébrale à l'ensemble du génie artistique. Ainsi, déclare O. Sacks :

Ils ont publié en 1995 un premier article où ils ont signalé que le corps calleux – importante commissure qui relie les deux hémisphères – est plus développé chez les musiciens professionnels et que la zone du cortex auditif dite « planum temporale » de ceux et celles qui ont l'« oreille absolue » est asymétrique, la partie gauche étant plus volumineuse que la droite(...) les volumes de la matière grise sont plus importants dans les aires corticales motrices, auditives et visuospatiales aussi bien que dans le cervelet.

O. Sacks, 2009, p. 132

En nous appuyant sur *Musicophilia. La musique, le cerveau et nous*, ouvrage de Sacks, il est évident que certains neurologues dont Alvaro Pascual-Leone, Gottfried Schlaug et ses collaborateurs de Harvard ont reconnu la constitution anormale de la fonction cérébrale du génie musicien, en dépit de leur approche différenciée. Cela pourrait donner raison à Schopenhauer, qui avait fait cette analyse quelques années plutôt, tout en la généralisant, mais avec une certaine réserve. Car à l'époque, il n'y avait pas d'imagerie par résonance magnétique pour vérifier son hypothèse, il s'était toutefois appuyé sur certaines autopsies réalisées sur un nombre importants de cerveaux géniaux. Il a subséquemment pu réaliser que « chez le génie, le système nerveux et cérébral a une prédominance marquée ; car son développement précède beaucoup celui de l'organisme, si bien que, dès la septième année, le cerveau a atteint tout son volume et toute sa masse » (2014, p. 1124).

Mais il y a un paradoxe, parce que si pour certains neurologues, le cerveau gauche du musicien est plus développé que son cerveau droit, c'est le cerveau droit qui est le siège de l'art musical. Dès lors, la spécialisation hémisphérique se présente, selon David Sousa, ainsi. L'hémisphère droit traite les informations comme créativité, modèles, espace, contexte, reconnaît : les visages, lieux, objets. Quant à l'hémisphère gauche, il traite les informations comme analyse, séquence, temps, parole, reconnaît les mots, lettres et nombres. Il conclut son analyse en précisant, avec réserve, que le cerveau gauche est l'hémisphère logique tandis que le cerveau droit est l'hémisphère intuitif. David A. Sousa nous fait remarquer que dans un cerveau ordinaire les deux hémisphères fonctionnent de concert. Il écrit donc : « La création et l'intuition ne sont pas l'apanage du seul hémisphère droit. La création peut demeurer présente, bien que diminuée, dans le cas de sérieuses altérations de l'hémisphère droit » (2002, p. 184).

Sousa convient avec Schopenhauer, du point de vue de la composition anatomique et de créativité, il distingue la création et l'intuition de la raison sans le savoir, donc le génie de l'homme ordinaire. Que faut-il toutefois retenir ? Il convient donc, eu égard à ce qui précède, de remarquer que l'anatomie du cerveau génial, de Schopenhauer à certains neurologues susmentionnés, pourrait se dissocier du cerveau ordinaire. Schopenhauer ouvre ici la voie à la psychanalyse et aux neurosciences. Si Schopenhauer passe par une telle analyse, c'est pour révéler que le génie n'est pas une disposition rationnelle, comme chez Kant et Hegel, et plus tard Jean Gautier, pour qui, l'être génial est doté d'un libre arbitre le démarquant du fou. C'est pourquoi, Sousa déclare que sa constitution repose sur l'intuition et n'est point concernée par les altérations, troubles ou dégradations du système cérébral. C. Rosset (2018, p.55) précise que, de sa constitution anatomique, « le génie s'apparente lointainement à la folie, plus précisément à l'enfance », chez Schopenhauer.

De cette assertion de Rosset, s'ouvre la caractéristique spirituelle et psychologique dont Kant et Hegel ont fait preuve ci-dessus. À la différence de ses précurseurs, Schopenhauer attribue une dimension particulière à la disposition géniale. Et avec lui, le génie est désormais caractérisé par la folie modérée, folie

asymptomatique. Le génie ou toute supériorité intellectuelle, à en croire A. Schopenhauer (2014, p. 247), « qui dépasse la mesure ordinaire doit être considérée comme une chose anormale qui prédispose à la folie ». C'est elle qui porte le génie à agir, à travers l'inspiration et l'imagination dont ont parlé Kant et Hegel. La folie et non la raison est l'agent endogène antérieur qui, selon Schopenhauer (2014, p.241), non seulement inspire, mais surtout par « l'imagination agrandit donc le cercle de vision du génie, et elle l'étend au-delà des objets ».

Si le génie est marqué par l'inspiration et l'imagination comme chez Kant et Hegel, avec Schopenhauer, il est précédé non pas par la raison mais par la folie, comme marque nécessaire de la création artistique. Cette anomalie pourrait être en corrélation avec la constitution de son anatomie cérébrale susmentionnée. C'est la raison pour laquelle, « aussi le génie manque-t-il de sang-froid (...) il en résulte qu'un homme de sang-froid ne peut pas être un génie (...) s'ajoute encore l'excessive sensibilité, due l'exaltation anormale de la vie nerveuse et cérébrale du génie » (2014, p. 1119). L'homme génial est aussi bien caractérisé par la folie modérée que l'inconscient. Les déterminismes psychologiques qui le définissent sont la folie et l'enfance, y compris l'inconscient. C'est pourquoi Schopenhauer oppose son refus aux conceptions kantienne et hegelienne, qui non seulement le déterminent comme un être rationnel, mais encore comme un talent. Et si, selon Hegel, contrairement à Kant, le génie est l'aptitude générale dont possède chaque artiste, le talent quant à lui, est une disposition atypique ou particulière ; et donc Schopenhauer, est radicalement opposé aux relations entre génie et talent. Le génie schopenhauerien d'abord, invente des œuvres éternelles. De même, il ne travaille pas pour son époque, mais pour les générations futures, encore moins ses œuvres sont à but lucratif, tandis que le talent vise trois choses : la gloire, l'adulation et la richesse. Ce dernier déclare alors :

Le talent travaille pour de l'argent et pour la gloire ; par contre, le mobile qui pousse le génie à l'élaboration de ses œuvres n'est pas si facile à indiquer. L'argent est rarement son partage ; la gloire non plus (...) La gloire est une chose trop incertaine, et, examinée de près, trop mince de valeur.

A. Schopenhauer 2008, p. 156.

Schopenhauer, au contraire, théorise le génie autrement en le concevant comme un homme désintéressé du point de vue matériel et notoire au regard de sa dotation logée dans l'immense champ de l'inconscient, de la folie asymptotique. Mais ces prédécesseurs s'insurgent contre cette théorie, car pour eux, le génie est une aptitude immanquablement identifiée par la raison. Par ailleurs, Schopenhauer et ses précurseurs Kant et Hegel conviennent tous que l'art est une activité géniale fondée sur la contemplation.

2. Génie, contemplation et art chez Kant, Hegel et Schopenhauer

Aristote, dans *Éthique à Nicomaque*, précise que le bonheur réside dans l'activité « la plus parfaite de l'homme », théorétique ou contemplative, pour révéler le caractère indépendant, suffisant et agréable de la contemplation. Auparavant, Platon disait, dans *La République*, que l'âme humaine devrait s'affranchir des apparences sensibles afin de progresser jusqu'aux seules réalités par la contemplation. Cette conception de Platon et Aristote va attirer l'attention de Kant sur les « idées esthétiques », l'idée de contemplation. De ce fait, Kant va plus ou moins aborder la problématique de la contemplation esthétique, en la distinguant de la faculté de désirer.

La création esthétique pourrait impliquer l'hypothèse de contemplation. Selon E. Kant (2011, p. 236, elle « exige l'accord de deux facultés de représentation, autrement dit l'accord de l'imagination (pour l'intuition et la composition de divers éléments) et de l'entendement (...), à la condition que l'entendement parte de l'intuition et parvienne à des concepts ». La production esthétique reposerait sur la contemplation, l'intuition rationnelle, c'est ce qui permet au génie de créer librement. Il pourrait faire l'expérience des idées esthétiques existant dans la nature. Il ne fait que se les remémorer, mais cela ne fait pas de lui un imitateur, par ailleurs un pur contemplateur ignorant l'origine de ses idées et de cette expérience substantialiste. « La nature donne les règles de ses créations ; par conséquent, le créateur d'un produit qu'il doit à son génie

ignore lui-même comment et d'où lui viennent les idées » (2011, p. 262).

À la suite de Kant, Hegel révèle que le génie est doté d'un sens profond de contemplation. C'est après une expérience substantialiste qu'il invente ses œuvres. La reconversion devient alors le principe de la création, d'une véritable œuvre esthétique. Elle est une nécessité. C'est pourquoi il se propose d'écrire : « L'artiste s'assimile son objet et la forme dont il veut le revêtir, il se l'approprie, la convertit dans sa substance la plus intime » (2003, p. 85). Le concept de génie s'identifie à la contemplation. Mais ici, comme chez Kant, l'intuition ou l'expérience dont il s'agit est purement rationnelle ou idéaliste. L'acte de création par ailleurs, exige l'absorption du créateur nécessairement dans la création. Lui et son objet pourraient demeurer inidentifiables, indissociables et consubstantiels.

Mais ici, le sujet contemplateur est bien conscient de ce qu'il réalise, vu qu'il est une conscience de soi. Cette expérience est rendue possible et réalisable grâce à sa raison. F. Hegel (2003, p. 83) amplifie l'explication de sa thèse ainsi : « Car le fait de contempler simplement les images des objets les éloigne de nous, leur fait perdre l'aspect de choses extérieures ; c'est la sensibilité qui les rapproche de nous et les identifie avec nous ». Cependant, il faut retenir que, si pour Kant comme Hegel, le génie se fond dans l'expérience profonde, il est conscient dans cet acte contemplatif ; tandis que selon Schopenhauer, l'acte contemplatif est l'oubli de soi. Chez Kant et Hegel, l'objet et le génie, à dire vrai, demeurent dissociables, car il agit avec la raison. C'est elle qui lui permet d'imaginer l'objet à inventer sous l'effet de l'inspiration. Schopenhauer vient révolutionner l'univers de la création artistique avec l'intuition idéative ou idéaliste détachée de la faculté rationnelle. Qu'est-ce que l'intuition géniale selon Schopenhauer ?

L'on doit savoir que l'intuition, avec Schopenhauer, a une valeur rénovatrice et révolutionnaire. Elle se rapporte non seulement aux Idées, mais elle est surtout exclusivement artistique. Sur ce point, A. François (2018, p. 193) écrit : « L'intuition schopenhauerienne (...) porte sur les Idées, et elle est spécifiquement artistique ». En réponse à la question posée,

l'intuition schopenhauerienne est l'appréhension intellectuelle des choses, c'est la saisie immédiate du sens général des objets. Elle est l'oubli du sujet lui permettant de s'élever vers la vérité pour accéder à la valeur ontologique des choses. C'est ce que tente d'exprimer J. Ferrari (2011, p. 32), l'intuition est « le percevoir ; ensuite, dans l'acte même de l'oubli de soi, l'on échappe à l'illusion de l'individualité ». L'intuition schopenhauerienne est caractérisée par l'absorption, l'élévation du sujet, la perte de l'identité du sujet, la vue intégrale sans l'interposition de l'illusion de la réalité et le désintéressement, ainsi que la liberté du sujet (affranchir de l'esclavage de la Volonté). A. Schopenhauer (2014, pp. 230-231) met en évidence cela dans l'assertion suivante : « Absorbé désormais dans la contemplation profonde de l'objet qui s'offre à lui, affranchi de toute autre dépendance, c'est là qu'il se repose et qu'il s'épanouit (...), s'élevant par la force de l'intelligence, on renonce à considérer les choses de façon vulgaire », cela est le pouvoir de l'esprit vers l'intuition.

Comme nous l'avons susmentionné, l'intuition schopenhauerienne est idéative ou idéaliste, comme le dit Kant, son prédécesseur : le génie révèle les Idées esthétiques. Selon A. Schopenhauer, l'intuition consiste d'abord à s'affranchir de l'esclavage de la volonté de la connaissance, ensuite à perdre complètement l'individualité et les relations, pour s'absorber par ailleurs dans l'objet afin de contempler enfin les Idées au sens platonicien du mot. C'est pour cette raison que ce dernier précise : « Ce n'est que par cette contemplation pure et tout entière absorbée dans l'objet que l'on conçoit les idées, l'essence du génie consiste dans une aptitude éminente à cette contemplation » (2014, p. 240).

Si chez Kant et Hegel, nous avons évoqué la question de la contemplation chez le génie, ce n'est qu'avec Schopenhauer que ce concept se définit de toute évidence, parce qu'elle n'est ni une connaissance conceptuelle, mais un recul conformément à la connaissance conceptuelle. Et si le génie arrive à se plonger dans la pure contemplation, c'est parce qu'il est une faculté faisant chemin avec la folie, donc l'inconscient selon la psychanalyse freudienne. D'ailleurs, c'est pourquoi celui de Kant et Hegel n'arrive pas exclusivement la pleine contemplation sans y recourir, eu égard à leur caractère rationnel. C'est ce qui fait que

le génie schopenhauerien, selon C. Rosset (2018, p. 61), « 'sait à demi-mot', ou est encore un 'somnambule' qui dévoile, sous l'hypnose, une connaissance dont il n'a aucune connaissance lorsqu'il s'est éveillé ». L'état inconscient va permettre au génie de découvrir les Idées esthétiques selon le vocabulaire kantien ou les Idées ou l'en soi des choses selon le lexique schopenhauerien. Le génie schopenhauerien, dans son état inconscient, contemple si limpide les Idées originaires ; tandis que celui de Kant, dans son expérience rationnelle, découvre les Idées originales, d'où la présence de la réminiscence platonicienne, mais des réminiscences créatrices dans l'art. Eu égard à cette vérité, M. Houellebecq (2017, p. 39) tente de faire cette précision : « Cette description de la contemplation limpide – à l'origine de tout art – est-elle-même si limpide qu'on aurait tendance à oublier son caractère profondément novateur ». Ce qui revient à dire que l'art schopenhauerien se crée par la pure contemplation.

Contrairement à ce que pense Rosset, l'art ne désigne pas « une origine transcendance » à la volonté, « ni préhistorique ni infra-temporel », mais la réminiscence créatrice. Pour simplement dire que le génie schopenhauerien possède un caractère novateur, il invente une œuvre d'art neuve, de la nouveauté, une nouveauté intemporelle, éternelle. Après avoir contemplé les œuvres de la nature, à travers les Idées, il vient les parfaire en créant le du jamais vu, le du jamais perçu, le du jamais inventé. Pour faire la lumière sur la vision paradoxale de la création géniale et révéler que l'art est son produit, A. Schopenhauer (2014, p. 286) soutient donc que le génie « exprime sur-le-champ d'une manière définitive ce que la nature n'avait fait que balbutier. 'Tiens, voilà ce que tu voulais exprimer'. 'Oui, c'est cela', répond une voix qui retentit dans la conscience du spectateur ». Ainsi, l'œuvre d'art n'est ni la simple imitation servile ni la simple réminiscence des Idées de la nature, encore moins le fruit de la raison, mais la production de la pure contemplation géniale.

Le génie en effet, par la connaissance intuitive, s'élève au-dessus non seulement de la raison, mais surtout des choses de la nature pour représenter leur essence. Faut-il le retenir aussi que l'œuvre d'art est nécessairement le produit de la liberté, car lors de la contemplation l'intellect n'est plus assujéti aux désirs

effrénés, insatiables de la raison, mais une faculté autre qu'elle entretient, selon Freud, des rapports avec l'immense champ de l'inconscient. Nous distinguons ici l'inconscient de l'inconscience. L'inconscient est le canal nécessaire « pour produire dans une libre création ce que le génie connaît par cette méthode ; cette production constitue l'œuvre d'art » (2014, p. 251). Vu sa constitution et le mode de création, l'art de Schopenhauer est objectif.

À l'instar de Schopenhauer, l'art hégélien est aussi l'œuvre du génie et de la liberté. Selon Hegel, les beaux-arts sont purement la création de l'esprit, disons de l'esprit libre. C'est pourquoi il part du principe que la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle, car elle est le fruit de l'esprit. L'œuvre d'art ne peut par conséquent pas imiter la nature, étant le fruit d'une profonde et longue méditation. Et si l'art s'efforce à imiter servilement la nature, il vise nécessairement une fin médiocre. Comme son contemporain Schopenhauer, l'art exclut tout désir, selon F. Hegel (1995, p. 16). « Le désir ne peut pas davantage laisser subsister l'objet dans liberté, car sa nature le pousse justement à supprimer l'indépendance et la liberté ». Cela se justifie par le fait que la production artistique est la libre contemplation par l'esprit, donc transcende le désir. Il tente de conclure que l'art est le lieu d'expression de l'Esprit sous une forme sensible. L'on doit comprendre que l'art aliène l'esprit en devenant autre que soi-même. L'Esprit et le concept deviennent autre qu'eux-mêmes qui se moulent dans la sensibilité.

Schopenhauer et Hegel se sont plus ou moins appropriés la théorie leur précurseur Kant, qui nous révèle que les beaux-arts sont de l'art, le produit de la pure liberté. Avec lui, est défini comme de l'art l'œuvre libre du génie. Le dit-il si bien : « On devrait appeler art que la production qui fait intervenir la liberté, c'est-à-dire un libre arbitre dont les actions ont pour principe la raison » (2011, p. 256). Cela revient à souligner que l'art est l'œuvre du génie, caractérisée par la liberté et la raison. Si Hegel s'est approprié ces trois principes, Schopenhauer ne se contente que des deux premiers, car il trouve que lors de la contemplation, la raison est non seulement suspendue, mais encore, comme nous l'avons susmentionné, le génie ne travaille pas avec sa

conscience mais par son inconscient, autrement dit par sa faculté anormale. Il ne peut alors se l'approprier, ce dernier principe.

Il appert, de ce fait, que l'art schopenhauerien est irrationnel ou inconscient exprimant le réel, tandis que celui de Kant et Hegel est rationnel et traduit aussi le réel. Et, de toute évidence, le schéma de la production artistique se présente de la manière suivante : Génie + Contemplation + Suspension de la raison = Art, ou Génie + Intuition Idéelle = Art tandis que chez Kant et Hegel, le schéma se présente comme suit : Génie + Contemplation + Présence de la raison = Art ou Génie + Intuition rationnelle = Art. Par ces deux schémas, s'ouvrent deux visions dont, d'une part une vision objective de l'art avec Schopenhauer, et d'autre part une vision subjective de l'art avec Kant et Hegel, renvoyant à l'intuition esthétique et au regard du génie sur la société. À travers l'art, le génie entretient donc des relations étroites avec la société. Cela fera l'objet de notre étude dans cet ultime point, ainsi que la réceptibilité de la théorie schopenhauerienne du génie par la psychanalyse et les neurosciences aujourd'hui.

3. Du génie et société à la réceptibilité du génie schopenhauerien par la psychanalyse et les neurosciences

Kant, dans sa quête de l'analogie entre génie et société, prétend que l'artiste génial éveille la conscience de la société, en lui générant un plaisir de jubilation fondée sur la réflexion, « la faculté de juger réfléchissante ». C'est ce que le génie, à travers l'art, communique universellement au monde social par les Idées esthétiques : « la faculté de juger réfléchissante ». Il installe, positionne, repositionne, s'approprie la réalité existentielle en face de la société pour qu'elle se la réapproprie, dans l'intuition. F. Hegel (2003, p. 81), dans une posture plus clarifiée que Kant, déclare ceci : « Le sujet artistique doit être intelligible et intéressant pour le public auquel il s'adresse ». Cela se réalise dans un esprit général. Kant, Hegel et Schopenhauer sont ainsi unanimes que l'art traduit des Idées générales de la société. C'est ce qu'essaie d'exprimer F. Hegel (2003, p. 81) : « L'artiste n'atteindra qu'autant que, par son esprit général, son œuvre répondra à quelque une des idées essentielles de l'esprit humain et aux intérêts généraux de l'humanité ». C'est la marque qui

permet à l'artiste de traduire son œuvre de façon durable, éternelle, dans un esprit universel. Et l'être génial se caractérise également par son profond sens, selon J. Gautier (1951, p.32), « l'altruisme, la générosité, l'esprit de sacrifice, le désintéressement, le sens moral et toutes les qualités intellectuelles permettant les élaborations psychologiques supérieures ».

L'art hégélien exprime les Idées vraies et réelles de la société, toutes Idées générales en- soi de la société en rapport avec la tradition, la culture, les mœurs, la religion et les exploits des hommes. Le sujet artistique s'ouvre à nous en offrant un caractère d'abord général, humain ensuite, concordant avec les Idées. Le génie se sert l'art comme glace pour grossir ou agrandir les événements par la révélation de leur en soi. À ce niveau, F. Arnaud (2018, p. 183) schématise le regard bergsonien du génie par la marque du réseau lexical suivant : « Bergson tisse entre les verbes "saisir", "se replacer", "s'installer", "se transporter", ainsi qu'entre les locutions "prendre contact avec", "prendre possession de", "adopter le mouvement de ». Cette vision géniale intégrale permet de lever le voile qui s'interpose entre les choses, le monde et nous pour que nous ayons accès à leur être en-soi. Et, par ce réseau lexical bergsonien, Arnaud opère une transition entre la pensée hégélienne et schopenhauerienne, entre l'intuition rationnelle et l'intuition idéative qui ne visent que le même but. Selon Schopenhauer, la vision du génie est celle du monde permettant à la société de voir au-delà de la superficialité. Le génie la lui prête son regard à travers l'art pour mieux percevoir. A. Schopenhauer (2014, p. 251) écrit, ainsi : « L'artiste nous prête ses yeux pour regarder le monde ». Sa vision pousse l'homme à orienter le regard à l'intérieur du monde et des choses pour déceler leur essence primatiale. La vision de l'artiste s'offre à l'homme pour sonder les profondeurs de la vie. Elle se pose là devant lui, se replace là afin de se transporter dans le regard de l'humanité pour scruter l'intériorité du monde gît devant lui. C'est ce qu'A. François (2018, p. 202) se permet d'expliquer : « Le génie ne fait que "regarder plus profondément vers l'intérieur de ce monde offert (*vorliegende*) aussi à la vue des autres parce que la représentation en est plus objective ». Il est, selon Schopenhauer, la tête pensante de la société, celui qui lui permet

d'apprendre, d'essayer. Il est alors l'individu possédant un intellect double : l'un pour lui-même et l'autre dont il est « le miroir ».

Le second fait de lui le pédagogue et le psychologue de l'humanité, des sociétés. A. Schopenhauer (2008, p. 144) atteste cela : « L'humanité peut attendre de lui la plus grande somme d'enseignement (...) C'est à l'homme ainsi doué que l'humanité demande des lumières sur des choses et sur sa propre existence ». L'homme génial éclaire les profondeurs de la conscience des hommes pour qu'ils sondent un autre monde au-delà du monde habituel, ils découvrent la vérité insondable de la société. Les hommes regardent alors la société comme un fait étrange en vue de démasquer ses différentes vérités. Suivre la vision du génie c'est regarder les différentes vérités dissimulées de la société rendues visibles.

Ce regard au-delà de la société ou des sociétés va lui permettre de détecter les Idées en les communiquant et les enseignant à l'humanité par l'art. Ce qui fait de lui un autodidactique dans sa façon de dispenser les enseignements qui transcendent ceux des sciences et de la technoscience, car il expose uniquement que les Idées ou l'en soi de la société, ce que les sciences et les technosciences sont incapables de réaliser. Si le génie est un autodidacte, alors l'art, le miroir par le lequel il s'adresse à la société et à lui-même, est la didactique. C'est pourquoi Kant déclare que le plaisir que procure l'art est un plaisir réfléchi, rationnel, un plaisir qui conscientise la société, parce qu'il coïncide avec la réalité selon Bergson, puis Schopenhauer conclut qu'il est la réalité ou l'essence de la vie. Ce qui, particulièrement, selon J. F. Dougoud (2013, p.58), signifie que « l'artiste doit se faire l'interprète de l'époque dans laquelle il vit, car l'impulsion créatrice prend naissance dans le substrat inconscient collectif porteur de l'angoisse et de l'espoir ». Le génie met à nu, par le biais de la création, les souffrances et les névroses collectives des sociétés et nations. Il démasque le trouble qui anime l'homme et le monde en vue de nous faire accéder aux secrets de la vie, pour faire savoir que nous vivons l'inconscient collectif. Cela dit, la création artistique est la réalisation d'un long chemin inconscient dans lequel le génie cherche à traduire sa production, d'où la

réception freudienne de la terminologie schopenhauerienne de l'art.

Mais ce plaisir, selon Schopenhauer, transcende la raison, il participe de la folie et de l'enfance. Cependant chez trois fascinants théoriciens du génie, l'art s'adresse toujours à la société, donc la didactique de la société. La théorie schopenhauerienne, contrairement aux deux autres, va inspirer la psychanalyse freudienne et les neurosciences dans l'analyse de l'art. Freud, quoique n'ayant pas véritablement théorisé l'art, précise, dans *Ma vie et la psychanalyse*, que l'activité géniale provient du psychique inconscient de l'homme. Il caractérise la virtuose du génie d'inconscient. Créer une œuvre d'art est alors l'activation de l'immense champ de l'inconscient. Sur ce, le médecin, neurologue et écrivain britannique, O. Sacks (2002, pp.63-64) confirme que « les processus neuronaux sous-jacents à ce qu'il est convenu d'appeler la "créativité" n'ont rien à voir avec la rationalité (...), si l'on cherche à comprendre comment le cerveau génère la créativité, on s'aperçoit que ce processus n'a rien de rationnel ». La virtuosité en art provient des neurones du psychisme inconscient, des "processus neuronaux" du pôle inconscient du cerveau. En art donc, « (les bandes motrices de nos ganglions de base (...), noyaux, n'attendent pas toujours que le système thalamo-cortical – le soi, en d'autres termes - fasse appel aux services d'une bande » consciente (2002, pp. 63-64). Sacks, dans sa théorie, laisse entrevoir que l'art musical résulte de la zone du psychisme inconscient, donc de l'imaginaire.

La création musicale est une œuvre du système inconscient. Cela est prouvé par la réceptivité à l'imaginaire de l'œuvre musicale. Ce qui revient à dire que l'artiste a pour univers l'imaginaire. S. Freud (2001, p. 46) ainsi, dit : « L'artiste, comme le névropathe, s'était retiré loin de la réalité insatisfaisante, dans ce monde imaginaire(...). Ses créations, les œuvres d'art, étaient les satisfactions imaginaires de désirs inconscients, tout comme les rêves ». Le génie freudien comme le génie schopenhauerien est dépourvu de rationalité, il se couvre par ses œuvres pour s'exprimer. Il est bien latent. Si son œuvre est réelle, le moyen par lequel il la traduit est l'imaginaire, l'inconscient. C'est pourquoi, ses œuvres ne visent qu'à satisfaire des désirs ou des pulsions inconscientes, au même titre que les rêves. Les œuvres

de l'artiste et celles du névropathe ont en commun des satisfactions imaginaires de désirs inconscients. Freud établit une analogie entre artiste et névropathe (celui qui souffre des troubles des fonctions psychiques), en précisant que l'artiste est un névropathe qui se sert de l'imaginaire, mais retrouve la réalité. Il utilise l'art comme moyen pour nous révéler le réel en soi. Et l'art, ce monde imaginaire, contient des satisfactions de substitution. Le génie ne s'éloigne du névropathe que parce qu'il est, du monde imaginaire, capable de retrouver la réalité et de déposer ou poser le réel là devant nous, déposant là devant nous nos désirs, la « réalité insatisfaisante », réel en soi de ce monde d'ici-bas. La création géniale contrevient alors au moi, lui échappe en vue de satisfaire nos désirs. Le génie est un individu névrosé dont la production est une satisfaction imaginaire de nos pulsions inconscientes, mais réelles que l'on découvre dans l'extériorité. Ce qui signifie que ce n'est pas le moi qui est à l'origine de la création, mais l'inconscient. S. Freud (2001, p. 46) alors, énonce ceci : « L'élucidation du don artistique, et la révélation des moyens dont l'artiste se sert pour travailler, le dévoilement de la technique artistique n'est non plus de son ressort ».

Selon Freud, l'origine de la création artiste est le psychisme inconscient. Il rejoint donc Schopenhauer. La virtuose géniale, permettant la création des œuvres d'art, résulte du pôle inconscient du psychisme humain. Le lien entre artiste et folie dès lors, selon Schopenhauer, est-il justifié ? Le psychologue suédois Simon Kyaga, dans son article *The journal of psychiatric*, publié en septembre 2012, a prouvé la théorie de Schopenhauer. Il a révélé, dans cet article, qu'il y a une similitude entre troubles mentaux et créativité. Simon Kyaga, ayant pris plus d'un million d'individus diagnostiqués de troubles psychiatriques qu'il a suivi près de quarante ans, a pu conclure qu'il existe une relation intime entre professions artistiques et maladies mentales. Pour lecthot (www.lecthot.com, 2016), « Si les résultats de la recherche de Simon Kyaga ne prouvent pas que les artistes sont tous des fous, ni que tous les fous sont des artistes, ils mettent incontestablement en avant le lien entre créativité et folie (...) Ce lien serait perceptible dans l'activité du précuneus ».

Ces résultats révèlent que certains génies souffrent de troubles tels que la schizophrénie, la bipolarité, de dépression

etc., y compris les troubles de langage. Il explique que, si la partie du cerveau rattachée à la conscience de soi et la mémoire des hommes ordinaires n'est pas en activité pendant le repos, pour les génies, est toujours en activité. Leur cerveau ne se repose jamais. Cela pourrait entraîner des « tendances maniaques et dépressives, c'est-à-dire de la schizophrénie. C'est alors la suractivité (le génie) qui est à l'origine de ce lien causal entre profession artistique et des troubles mentaux. C'est cette suractivité qui a poussé Nietzsche à déclarer, dans *Crépuscule des Idoles*, que le génie est « nécessairement gaspilleur » et que l'« instinct de conservation » n'existe pas chez lui. C'est dire donc que la constitution de son cerveau l'oblige à s'épancher, à déborder et à s'épuiser. Cette suractivité pourrait toutefois être à la base des troubles psychiques de certains artistes révolutionnaires de l'art pictural, dont Yayoi Kusama, Amedeo Modigliani, Henri de Toulouse-Lautrec, Edvard Munch, Louis Wain, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Edgar Degas. Et une étude menée en octobre 2017, selon jack.canalplus.com, 7/10 des artistes musiciens sont dépressifs et angoissés. Cela confirme la théorie de Schopenhauer selon laquelle la création géniale rime avec la folie. Art et démence sont indissociables parce qu'en tant qu'imaginaire, il se présente comme le substitut du réel en soi. C'est d'ailleurs pourquoi il devient thérapie et consolation pour les déments et des personnes atteintes de troubles psychiques et du langage, leur permettant se retrouver dans leur univers. Et surtout la musique qui, selon O. Sacks (2009, p. 456), dans la démence, « a tendance à influencer plus durablement sur l'humeur, le comportement ou même les fonctions cognitives ». Autant la musique active la cognition des apprenants, est consolation et thérapie pour la démence, autant elle entretient des relations avec la démence.

Le génie ou le pouvoir de la création entretient une analogie psychologique avec la folie modérée. Elle est la réalisation de la folie modérée, amoindrie, dans la vie de l'artiste. C'est dire donc que la différence psychologique entre génie et folie est presque difficile à établir. Cela est traduit par J. Gautier (1951, pp. 11-12), en ces termes : « D'autant plus qu'il n'existe pas une démarcation nette, des limites précises entre le génie et la folie ; on concevra d'urgence qu'il y a à rechercher des signes distinctifs des déments

par rapport aux êtres normaux ». Et pour lui, le dément est caractérisé par la perversité, le déséquilibre, l'obsession, les hallucinations, exagération etc., y compris ces caractéristiques : "la perte de l'attention", "la perte de la volonté", "la perte du sens moral" et "la perte de l'élaboration supérieure" à la différence psychologique du génie qui est caractérisé par l'antonyme de ces identités remarquables. Il y ajoute : « L'intelligence de l'être génial se manifeste par la beauté, l'harmonie, l'ordre, la mesure dans la pensée ; le fou par l'outrance, le désordre, l'exubérance, le déséquilibre » (1951, p. 19). Jean Gautier semble se méprendre sur la définition du génie et la fonction du génie, dans la logique schopenhauerienne en s'inscrivant dans la vision kantienne et hegelienne, parce que l'être du génie s'oppose à la normalité et vise la vérité et l'universalité. Il se contredit dans son analyse en généralisant non seulement le génie à la science, mais encore lui ôtant l'élaboration supérieure ou l'intelligence exceptionnelle. Il rejoint cependant Schopenhauer, Nietzsche et Freud lorsqu'il affirme que le génie s'identifie à la folie-lucide.

Conclusion

De Kant à Hegel, le génie se caractérise par la raison, de la contemplation à la création, la raison s'impose comme une nécessité absolue. La création repose exclusivement sur le principe rationnel. Créer une œuvre d'art, c'est rentrer en soi-même, c'est mener une activité purement réfléchie, c'est mettre la raison en mouvement en vue d'atteindre la vérité. La création s'identifie nécessairement à la raison. Schopenhauer fait cependant une approche différenciée, précisant que l'acte d'invention coïncide avec la folie. Créer, pour lui, est synonyme de folie, d'inconscient, voire de trouble psychique, car la suractivité ou le génie marque l'anormalité. Cette énergie qu'est le génie est un fardeau pour l'artiste. L'action de la créativité implique par ailleurs la suspension de l'élan de la raison, elle est en revanche l'expression de l'inconscient s'opposant à l'inconscience.

Venant du cerveau droit, c'est-à-dire de l'hémisphère droit, la créativité est de nature intuitive avec un contenu émotionnel, et pouvant faire office de substitut pour le réel en soi. Cette

approche théorisée par Schopenhauer est aujourd'hui profondément partagée par le nietzschéisme, la psychanalyse freudienne et certains psychologues, neuropsychologues et neuroscientifiques, qui symbolisent l'art en général et la musique en l'occurrence par la dégénérescence amoindrie. Et l'on peut ainsi conclure notre article, avec l'idée suivante : « Les génies créateurs sont plus susceptibles que le commun des mortels de souffrir de maladies mentales (schizophrénie, bipolarité, dépression, tendances suicidaires, addiction manies compulsives, tocs ... » (www.lecthot.com, 2 septembre, 2016).

Contrairement à Kant et Hegel, il convient de retenir que l'hypothèse de Schopenhauer selon laquelle l'art entretient de rapport étroit avec la folie, et surtout l'art musical avec des styles de musiciens et de musiques qui ne diffèrent pas de la démence est aujourd'hui incontournable (dépravation des mœurs, violence, addiction...), d'où génie ou l'autre de la folie dans tous les domaines de la créativité, et surtout dans le domaine scientifique où les génies sont devenus plus fous que les fous ordinaires, d'où la citation de J. Gautier (1951, pp. 29-30): « La science moderne est trop nuisible à l'Homme au point de vue du sens moral et elle lui est trop utile au point de vue physique, pour que nous puissions avoir le moindre aménagement pour elle et nous ne démontrions que la mentalité de ceux qui l'ont conçue se rapproche beaucoup plus de celle du fou ».

Bibliographie

FRANCOIS Arnaud, 2018. *Bergson, Schopenhauer, Nietzsche. Volonté et réalité*, PUF, Paris.

FREUD Sigmund, 1925, *Ma vie et la psychanalyse*, Gallimard, Paris.

GAUTIER Jean, 1949-1951. « Folie ou génie. Différence psychologie entre le fou et l'homme du génie », In *La Vie Claire*, pp.36-55, Paris.

HEGEL Friedrich, 2011. *Esthétique*, L. G. F, Paris.

HOUELLEBECQ Michel, 2017. *En présence de Schopenhauer*, L'Herne, Paris.

KANT Emmanuel, 2011. *Critique de la faculté de juger*, Gallimard, Paris.

MAFFRE Jean-Jacques, 2001. *L'art grec*, P.U.F, Paris.

NIETZSCHE Friedrich, 1981. *Crépuscule des Idoles*, Gallimard, Paris.

ROSSET Clément, 2018. *L'esthétique de Schopenhauer*, Quadrige/ PUF, Paris.

SCHOPENHAUER Arthur, 2008. *Esthétique et métaphysique*, L.G.F, Paris.

SCHOPENHAUER Arthur, 2014. *Le monde comme volonté et comme représentation*, P. U. F., Paris.

SOUSA David A., 2002. *Un cerveau pour apprendre*, Édition de la Chenelière Inc, QUEBEC.

Le féminisme dans l'enseignement supérieur guinéen : opportunités et défis

Lamine MANSARÉ

*Maître-assistant en Histoire
Université de Kindia, Guinée
lamine.manssare47@gmail.com
(+224) 622 44 86 90*

Saâ Jonas OUENDENO

*Assistant (doctorant en Sociologie)
Université de Kindia, Guinée
jonasouendeno75@gmail.com
(+224) 620 19 83 75*

Résumé :

Cet article examine le féminisme dans l'enseignement supérieur en Guinée, un pays riche en ressources mais confronté à des inégalités de genre persistantes. L'éducation est un levier essentiel pour l'indépendance économique des femmes, mais des défis socioculturels, économiques et institutionnels entravent leur accès et leur réussite académique. Le contexte historique de la Guinée, marqué par une colonisation favorisant l'éducation masculine, ainsi que des régimes politiques successifs, a limité l'accès des femmes à l'éducation. Bien que des réformes, notamment la Constitution de 2010 garantissant le droit à l'éducation pour tous, aient été mises en œuvre, les normes patriarcales et les attentes traditionnelles continuent de freiner la participation des femmes.

L'article identifie des opportunités telles que des politiques éducatives encourageantes, des bourses ciblées et l'introduction d'études sur le genre dans les programmes universitaires. Des initiatives de sensibilisation et de soutien, menées par des ONG et des organisations internationales, contribuent également à renforcer la participation des femmes.

Pour étayer cette analyse, l'étude adopte une approche méthodologique mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Des enquêtes et des questionnaires sont utilisés pour recueillir des données sur l'accès et la réussite des femmes dans l'enseignement supérieur, tandis que des entretiens semi-structurés permettent de recueillir des témoignages d'étudiantes, d'enseignants et de responsables d'institutions éducatives. Cette approche vise à identifier les barrières institutionnelles et socioculturelles tout en évaluant l'efficacité des politiques éducatives.

Cependant, des défis demeurent, notamment les normes socioculturelles restrictives, les obstacles économiques, le harcèlement sexuel, le manque d'infrastructures appropriées et l'absence de modèles féminins dans le milieu académique. Pour surmonter ces obstacles, l'article propose des stratégies clés,

telles que l'élaboration de politiques éducatives inclusives, la sensibilisation des communautés, le renforcement des infrastructures, la formation des enseignants, la promotion du mentorat et l'implication des ONG.

Mots clés : *Féminisme ; Enseignement supérieur ; Guinée ; Opportunité ; défis.*

Summary :

This article examines feminism in higher education in Guinea, a resource-rich country facing persistent gender inequalities. Education is an essential lever for women's economic independence, but sociocultural, economic and institutional challenges hinder their access and academic success. The historical context of Guinea, marked by colonization favoring male education, as well as successive political regimes, has limited women's access to education. Although reforms, including the 2010 Constitution guaranteeing the right to education for all, have been implemented, patriarchal norms and traditional expectations continue to hamper women's participation.

The article identifies opportunities such as encouraging education policies, targeted scholarships and the introduction of gender studies into university curricula. Awareness and support initiatives, led by NGOs and international organizations, also help to strengthen women's participation.

To support this analysis, the study adopts a mixed methodological approach, combining qualitative and quantitative methods. Surveys and questionnaires are used to collect data on women's access to and success in higher education, while semi-structured interviews collect testimonies from students, teachers and leaders of educational institutions. This approach aims to identify institutional and sociocultural barriers while evaluating the effectiveness of educational policies.

However, challenges remain, including restrictive sociocultural norms, economic barriers, sexual harassment, lack of appropriate infrastructure and the absence of female role models in academia. To overcome these obstacles, the article proposes key strategies, such as developing inclusive education policies, raising community awareness, strengthening infrastructure, training teachers, promoting mentoring and involving NGOs.

Keywords : *Feminism; Higher education; Guinea; Opportunity; challenges.*

Introduction

Le féminisme, en tant que mouvement social et politique, joue un rôle essentiel dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'émancipation des femmes à travers le monde. En Guinée, un pays riche en ressources naturelles et en diversité culturelle, l'enseignement supérieur représente un levier majeur pour le développement socio-économique et l'autonomisation des femmes.

Toutefois, malgré des avancées notables dans le domaine de l'éducation, les inégalités de genre persistent dans les établissements d'enseignement supérieur, limitant l'accès et la participation des femmes.

L'importance de l'éducation dans le processus d'émancipation féminine ne peut être sous-estimée. L'accès à l'éducation supérieure offre aux femmes la possibilité de développer des compétences, d'acquérir des connaissances et de s'engager dans des carrières professionnelles qui peuvent contribuer à leur indépendance économique. Cependant, cette opportunité est souvent entravée par des défis systémiques et culturels. Les normes sociales, les stéréotypes de genre, et les violences basées sur le genre sont autant d'obstacles qui continuent de peser sur les aspirations académiques et professionnelles des femmes guinéennes.

Cet article vise à explorer les différentes facettes du féminisme dans l'enseignement supérieur en Guinée, en mettant en lumière à la fois les opportunités qui se présentent aux femmes et les défis qu'elles rencontrent. À travers une analyse des politiques éducatives, des représentations socioculturelles et des témoignages d'acteurs du milieu académique, nous chercherons à comprendre comment le féminisme peut être un moteur de changement dans ce contexte spécifique. En outre, nous soulignerons l'importance de l'engagement collectif pour promouvoir une éducation inclusive, qui non seulement favorise l'égalité des sexes, mais contribue également au développement durable de la société guinéenne.

Ainsi, au fil de cet article, nous ambitionnons de proposer des réflexions et des recommandations pour améliorer la situation des femmes dans l'enseignement supérieur, tout en appelant à un changement de mentalités et à une mobilisation des acteurs clés pour garantir un environnement éducatif équitable et respectueux des droits de toutes et tous.

1.1. Contexte et justification de l'étude

La Guinée, située en Afrique de l'Ouest, est un pays riche en diversité culturelle et en ressources naturelles. Toutefois, malgré ces atouts, il fait face à de nombreux défis socio-économiques,

notamment en matière d'éducation. L'accès des femmes à l'enseignement supérieur demeure une question cruciale dans un contexte où les inégalités de genre persistent. L'éducation est reconnue comme un moteur essentiel pour le développement et l'émancipation des femmes, mais en Guinée, le taux de scolarisation des filles dans l'enseignement supérieur reste largement inférieur à celui des garçons. Selon les données du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, moins de 30 % des étudiants des universités guinéennes sont des femmes (Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, 2022)

Les politiques éducatives mises en place après l'indépendance ont cherché à promouvoir l'accès à l'éducation pour tous, mais elles ont souvent omis de prendre en compte les spécificités de genre. Les normes socioculturelles, profondément enracinées dans la société guinéenne, jouent un rôle prépondérant dans les décisions relatives à l'éducation des filles. Les stéréotypes de genre et les attentes traditionnelles de la société restreignent les aspirations académiques des jeunes femmes, les dissuadant ainsi de poursuivre des études supérieures. Par ailleurs, des obstacles institutionnels, comme le manque de programmes de soutien et de mesures incitatives, compliquent davantage la situation.

Cette étude est donc justifiée par la nécessité d'explorer en profondeur les conditions qui influencent l'accès des femmes à l'enseignement supérieur en Guinée. En adoptant une approche holistique qui considère les dimensions institutionnelles, socioculturelles et politiques, cette recherche vise à mettre en lumière les défis et les opportunités qui se présentent aux femmes dans ce contexte éducatif. De plus, elle aspire à contribuer au débat sur l'égalité des sexes en éducation et à fournir des recommandations concrètes pour améliorer la situation des femmes dans l'enseignement supérieur.

En définitive, cette étude est non seulement pertinente pour comprendre les dynamiques de genre dans le système éducatif guinéen, mais elle s'inscrit également dans les efforts globaux de promotion de l'égalité des sexes et de développement durable, comme le stipulent les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment l'ODD 4 sur l'éducation de qualité et l'ODD 5 sur l'égalité des sexes. L'importance d'une éducation

équitable et inclusive ne peut être sous-estimée, car elle constitue un fondement essentiel pour la construction d'une société plus juste et prospère.

1.2. Problématique

La question des inégalités de genre dans l'enseignement supérieur en Guinée soulève des enjeux cruciaux qui méritent une attention particulière. Malgré des politiques éducatives visant à promouvoir l'égalité d'accès à l'éducation, les femmes continuent de rencontrer des obstacles significatifs dans leur parcours académique. Pour comprendre cette problématique, plusieurs dimensions doivent être explorées.

Les établissements d'enseignement supérieur en Guinée ont-ils mis en place des politiques et des programmes efficaces pour soutenir l'accès des femmes à l'éducation ? Selon (Diallo, 2018), bien que certaines initiatives aient été mises en place, les résultats restent insuffisants, avec des taux de scolarisation des filles nettement inférieurs à ceux des garçons. Parlant des normes socioculturelles, il faut reconnaître que les attitudes et les perceptions culturelles envers l'éducation des filles influencent grandement leur participation à l'enseignement supérieur. Pour d'autres chercheurs comme Tounkara, les stéréotypes de genre et les attentes familiales peuvent dissuader les jeunes filles de poursuivre des études supérieures, limitant leurs aspirations et leurs opportunités (Tounkara, 2011).

Les politiques gouvernementales en matière d'éducation ne sont pas suffisamment robustes pour garantir l'égalité des sexes. C'est pourquoi les efforts pour promouvoir l'éducation des femmes doivent être intensifiés, notamment par la création de bourses spécifiques et de programmes de mentorat destinés aux étudiantes (Sow A. , 2019).

Cette problématique met en lumière la nécessité d'une approche holistique pour analyser les facteurs qui influencent l'accès et la réussite des femmes dans l'enseignement supérieur en Guinée.

Au regard de cette situation, une question principale se pose donc : Quelles sont les interactions entre les barrières institutionnelles, les normes socioculturelles et les politiques éducatives qui limitent

l'accès et la participation des femmes à l'enseignement supérieur en Guinée ?

De cette question générale découlent trois questions secondaires :

- Quelles sont les principales barrières institutionnelles qui limitent l'accès des femmes à l'enseignement supérieur en Guinée ?
- Comment les normes socioculturelles influencent-elles les choix éducatifs des filles et des femmes en Guinée ?
- Dans quelle mesure les politiques éducatives actuelles sont-elles efficaces pour promouvoir l'égalité des sexes dans l'enseignement supérieur guinéen ?

1.3. Hypothèses de recherche

En réponse à notre question générale, une hypothèse générale est émise.

1.3.1. Hypothèse principale

Les barrières institutionnelles, telles que l'absence de programmes de soutien et de bourses pour les femmes, combinées aux normes socioculturelles qui perpétuent des stéréotypes de genre et des attentes familiales restrictives, ainsi qu'à l'insuffisance des politiques éducatives actuelles, créent un environnement hostile qui entrave significativement l'accès et la réussite des femmes dans l'enseignement supérieur en Guinée.

Notre hypothèse générale s'éclate en trois hypothèses secondaires :

1.3.2. Hypothèses secondaires :

- Les structures institutionnelles en Guinée, telles que le manque de programmes de soutien et de bourses pour les femmes, constituent des obstacles significatifs à leur accès à l'enseignement supérieur.
- Les normes socioculturelles, telles que les stéréotypes de genre et les attentes familiales, influencent négativement les aspirations éducatives des filles, limitant leur participation à l'enseignement supérieur.
- Les politiques éducatives actuelles, bien qu'elles visent l'égalité des sexes, sont insuffisantes pour garantir une réelle

parité dans l'accès et la réussite des femmes dans l'enseignement supérieur en Guinée.

1.4. Objectifs de la recherche

1.4.1. Objectif général

L'objectif général poursuivi dans ce travail est d'analyser les facteurs institutionnels, socioculturels et politiques qui influencent l'accès et la participation des femmes à l'enseignement supérieur en Guinée, dans le but de proposer des recommandations pour améliorer leur situation. Cet objectif général s'éclate en trois objectifs secondaires.

1.4.2. Objectifs spécifiques

- Identifier et analyser les obstacles institutionnels qui empêchent les femmes d'accéder à l'enseignement supérieur en Guinée, notamment la disponibilité de programmes de soutien et de bourses.
- Étudier l'impact des normes socioculturelles sur les choix éducatifs des femmes, en examinant comment les stéréotypes de genre et les attentes parentales affectent leurs aspirations académiques.
- Évaluer l'efficacité des politiques éducatives mises en place pour promouvoir l'égalité des sexes dans l'enseignement supérieur, en proposant des recommandations concrètes pour renforcer ces initiatives.

1.5. Approche méthodologique

Pour aborder notre sujet, nous exploitons quelques ouvrages, des articles, des travaux universitaires et des rapports des institutions internationales. Ainsi, cette approche méthodologique permet d'obtenir une vue d'ensemble des facteurs institutionnels, socioculturels et politiques influençant cette problématique à travers les ouvrages édités. Elle consiste à faire la synthèse de l'idée des auteurs ayant travaillé sur le féminisme en Guinée et ailleurs. Les résultats obtenus sont issus de l'analyse et de la synthèse de ces travaux visant à établir des statistiques sur l'accès et la réussite des femmes dans l'enseignement supérieur en Guinée. Ainsi nous ferons une analyse approfondie d'expériences, de perceptions et des attitudes d'étudiantes, d'enseignants et de responsables d'institutions éducatives.

2. Contexte historique et politique

2.1. Contexte historique

La Guinée, ancienne colonie française, a connu une colonisation qui a profondément impacté son système éducatif. Pendant cette période, l'accès à l'éducation était déséquilibré, favorisant principalement les élites masculines. Les écoles créées par l'administration coloniale ne prenaient pas en compte les réalités culturelles locales et étaient largement centrées sur la propagation de la culture française. Ce contexte a contribué à marginaliser les femmes et les filles dans l'éducation formelle (Boiro, 2008)

En 1958, la Guinée a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance de la France. Sous la présidence de Sékou Touré, le pays a entrepris des réformes éducatives visant à construire une nation unifiée. Cependant, malgré l'importance accordée à l'éducation, l'accès pour les femmes restait limité. Le Président Sékou Touré a promu une vision égalitaire, mais les normes patriarcales et les attentes socioculturelles ont continué à freiner l'éducation des filles (Bah, 2016)

2.2. Contexte politique

Après l'indépendance, la Guinée a connu plusieurs régimes politiques, allant du gouvernement socialiste de Sékou Touré à la dictature militaire de Lansana Conté. Chacun de ces régimes a influencé le système éducatif. Sous Conté, le pays a subi une période de crises politiques et économiques, où les programmes éducatifs ont été négligés. Cette instabilité a exacerbé les inégalités de genre en matière d'éducation, où les filles étaient souvent considérées comme moins prioritaires pour l'éducation (Haché, 2013)

Selon (Sow A. , 2019), la transition vers la démocratie dans les années 1990 a marqué un tournant pour l'éducation en Guinée. Des réformes ont été mises en œuvre pour promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation. La Constitution guinéenne de 2010 reconnaît explicitement le droit à l'éducation pour tous, sans distinction de sexe. Néanmoins, la mise en œuvre de ces politiques

reste inégale, et les normes socioculturelles continuent d'influencer les choix éducatifs des familles.

Selon le rapport de (UNICEF, 2020), au cours des dernières décennies, le gouvernement guinéen, avec le soutien d'organisations internationales telles que l'UNICEF et l'UNESCO, a lancé plusieurs initiatives visant à améliorer l'accès des filles à l'éducation. Des programmes de bourses pour les filles et des campagnes de sensibilisation ont été instaurés pour encourager leur inscription dans les écoles. Par contre, malgré ces efforts, le taux de réussite et d'inscription des filles dans l'enseignement supérieur reste inférieur à celui des garçons, ce qui souligne la nécessité d'une action plus ciblée pour surmonter les obstacles structurels et socioculturels à l'éducation des femmes (Institut National de la Statistique, 2021)

3. Opportunités pour les femmes dans l'enseignement supérieur en Guinée

Malgré les défis persistants auxquels elles sont confrontées, les femmes en Guinée bénéficient d'un certain nombre d'opportunités qui peuvent leur permettre d'accéder à l'enseignement supérieur et de réussir dans leurs études. Ces opportunités sont souvent le fruit de réformes éducatives, d'initiatives gouvernementales et d'actions menées par des organisations non gouvernementales et internationales. Voici une exploration détaillée de ces opportunités :

3.1. Politiques éducatives favorables

Depuis les années 1990, la Guinée a mis en œuvre plusieurs politiques éducatives visant à promouvoir l'égalité des sexes. La Constitution de 2010 garantit le droit à l'éducation pour tous, sans distinction de sexe, et le gouvernement a adopté des stratégies pour encourager l'inscription des filles dans les établissements d'enseignement supérieur, affirme (Sow A. , 2019). Ces politiques incluent la création de bourses d'études spécifiques pour les femmes, facilitant leur accès à l'éducation supérieure.

Ces dernières décennies, des efforts ont été déployés pour promouvoir l'accès des femmes à l'enseignement supérieur en Guinée. Selon (Camara F. , 2019), les initiatives féministes,

soutenues par des organisations internationales et des politiques nationales, ont permis une augmentation notable du nombre de femmes inscrites dans les universités guinéennes.

Une autre opportunité majeure réside dans l'introduction des études féministes et de genre dans les programmes universitaires. (Sow A. , 2022), souligne que l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia a intégré des cours sur le genre et le féminisme, offrant ainsi aux étudiants des outils théoriques pour analyser les inégalités sociales et proposer des solutions. Ces cours permettent de sensibiliser les étudiants et les enseignants aux enjeux de l'égalité des sexes, tout en encourageant la recherche sur des thématiques liées au genre. Selon (Touré, 2023), l'émergence de ces études représente une avancée majeure pour la reconnaissance académique du féminisme en Guinée.

3.2. Initiatives de soutien et de mentorat

Des programmes de mentorat et des initiatives de soutien ont été lancés pour accompagner les filles et les femmes dans leur parcours éducatif. Pour (UNICEF, 2020), des organisations locales et internationales, telles que l'UNICEF et l'UNESCO, mettent en place des programmes qui visent à renforcer la confiance des étudiantes, à développer leurs compétences et à les préparer à intégrer le marché du travail. Ces initiatives permettent non seulement d'améliorer les taux d'inscription, mais aussi de favoriser la persévérance académique.

3.3. Sensibilisation et éducation communautaire

Des campagnes de sensibilisation sont menées pour changer les mentalités et mettre en avant l'importance de l'éducation des filles. Ces efforts visent à combattre les stéréotypes de genre et à encourager les familles à investir dans l'éducation de leurs filles. De plus en plus de communautés reconnaissent désormais que l'éducation des femmes est bénéfique non seulement pour les individus, mais aussi pour le développement socio-économique de la communauté dans son ensemble (Camara, 2020)

3.4. Accès aux filières émergentes

Le développement de nouveaux domaines d'étude et de filières techniques, telles que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, offre aux femmes de nouvelles opportunités

dans des secteurs souvent dominés par les hommes. Les gouvernements et les institutions éducatives commencent à promouvoir l'inscription des femmes dans ces filières, reconnaissant leur potentiel à jouer un rôle clé dans le développement technologique et économique du pays (Diallo, 2018)

3.5. Réseautage et associations étudiantes

Les femmes ont également la possibilité de rejoindre des associations étudiantes et des réseaux professionnels qui leur offrent des plateformes de soutien et de collaboration. Ces groupes encouragent les échanges d'expériences, le partage de ressources et la création de liens entre étudiantes, ce qui peut renforcer leur engagement et leur réussite dans leurs études supérieures (Toukara, 2011).

3.6. Soutien des ONG et de la communauté internationale

Selon (UNESCO, 2019), de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) et organismes internationaux jouent un rôle important dans la promotion de l'éducation des femmes en Guinée. Ces organisations offrent des financements, des formations et des programmes d'accompagnement visant à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation pour les filles et les femmes.

4. Défis rencontrés par les femmes dans l'enseignement supérieur en Guinée

Il est vrai que beaucoup de progrès aient été réalisés en matière d'accès à l'enseignement supérieur pour les femmes en Guinée, mais plusieurs défis majeurs continuent d'entraver leur participation et leur réussite académique, notamment :

4.1. Normes socioculturelles

Les normes socioculturelles profondément ancrées dans la société guinéenne jouent un rôle important dans la limitation de l'accès des femmes à l'éducation. Les stéréotypes de genre et les attentes traditionnelles entourant le rôle des femmes dans la famille et la communauté favorisent souvent une éducation axée sur les garçons. Pour (Sow A. , 2019), les filles sont parfois perçues

comme devant prioriser le mariage et les responsabilités domestiques plutôt que leur éducation. Ces perceptions peuvent dissuader les familles d'investir dans l'éducation de leurs filles, ce qui renforce les inégalités existantes.

Les stéréotypes de genre et les normes culturelles patriarcales restent profondément ancrés dans la société guinéenne. Selon (Diallo M. , 2018), ces normes limitent souvent les ambitions éducatives des femmes, en les cantonnant à des rôles traditionnels tels que le mariage et la maternité. Par exemple, de nombreuses familles privilégient encore l'éducation des garçons, considérant que les filles n'ont pas besoin de poursuivre des études supérieures, affirme (Bah A. , 2020).

4.2. Barrières économiques

L'accès à l'enseignement supérieur en Guinée est également limité par des contraintes économiques. De nombreuses familles font face à des difficultés financières, ce qui les pousse à privilégier l'éducation des garçons, considérée comme un meilleur investissement à long terme. Les frais de scolarité, les coûts liés aux fournitures scolaires et aux déplacements peuvent représenter un fardeau financier important (Diallo, 2018). Par conséquent, les femmes sont souvent moins soutenues dans la poursuite de leurs études supérieures, ce fait limite leur accès et leur réussite.

4.3. Manque d'infrastructures et de ressources

Les infrastructures éducatives dans de nombreuses régions de Guinée sont insuffisantes, ce qui affecte à la fois l'accès et la qualité de l'enseignement supérieur. Les établissements d'enseignement sont souvent mal équipés et manquent des ressources nécessaires pour offrir un environnement d'apprentissage adéquat. De plus, l'absence de services de santé reproductive et de sécurité sur les campus peut rendre les femmes vulnérables aux violences et au harcèlement, cette triste réalité affecte malheureusement leur expérience éducative (Toukara, 2011).

4.4. Harcèlement et violence de genre

Pour (Camara, 2020) Le harcèlement sexuel et la violence de genre constituent d'importants obstacles à l'éducation des femmes. De nombreuses étudiantes signalent des cas de harcèlement au sein des établissements d'enseignement supérieur, ce fait crée un

climat d'insécurité et de peur. Ce phénomène empêche les femmes à poursuivre leurs études et nuit à leur bien-être psychologique.

Le harcèlement sexuel et les violences de genre constituent des obstacles majeurs pour les femmes dans l'enseignement supérieur guinéen. Selon (Bah & Diallo, 2021), de nombreuses étudiantes et enseignantes rapportent des cas de harcèlement, allant des remarques sexistes aux agressions physiques. Ces violences créent un environnement hostile qui décourage les femmes de poursuivre leurs études ou de s'engager pleinement dans la vie académique. (Keita, 2020) souligne que le manque de mécanismes de signalement efficaces et de sanctions appropriées permet à ces pratiques de perdurer.

4.5. Manque de représentation et de modèles

Le manque de représentation des femmes dans le corps professoral et au sein des instances décisionnelles des établissements d'enseignement supérieur constitue un frein supplémentaire. Les étudiantes peuvent se sentir isolées et manquer de modèles féminins qui pourraient les inspirer et les guider dans leur parcours académique. Cette absence de modèles de réussite peut affecter leur motivation et leur confiance en elles (Bah, 2016).

4.6. Problèmes de conciliation entre études et responsabilités familiales

De nombreuses femmes doivent jongler entre leurs études et leurs responsabilités familiales, telles que les tâches ménagères et la prise en charge des enfants. Cette double charge peut entraîner un stress important et des difficultés à concilier les exigences académiques avec les attentes familiales. Les femmes peuvent être contraintes de réduire leurs heures d'étude ou de quitter leurs études en raison de ces responsabilités (Haché, 2013).

5. Stratégies pour promouvoir l'égalité des sexes dans l'enseignement supérieur en Guinée

Promouvoir l'égalité des sexes dans l'enseignement supérieur en Guinée nécessite une approche intégrée et multidimensionnelle. Les stratégies doivent non seulement viser à améliorer l'accès des femmes à l'éducation, mais aussi à renforcer leur réussite

académique et leur intégration dans le marché du travail. Voici quelques stratégies clés pour favoriser cette égalité :

5.1. *Élaboration et mise en œuvre de politiques éducatives inclusives*

Les gouvernements et les institutions éducatives doivent élaborer des politiques qui favorisent l'égalité des sexes dans l'éducation. Cela inclut la mise en place de quotas pour l'inscription des femmes : Des quotas peuvent être instaurés dans les établissements d'enseignement supérieur pour garantir un nombre minimum d'inscriptions féminines, surtout dans les filières traditionnellement dominées par les hommes, comme les sciences et les technologies. Ensuite, pour (UNICEF, 2020), la Création de programmes de bourses spécifiques pour les femmes, surtout celles venant de milieux défavorisés, peut aider à réduire les barrières financières à l'accès à l'enseignement supérieur.

5.2. *Sensibilisation et formation communautaire*

Des programmes de sensibilisation doivent être mis en place pour changer les perceptions et les attitudes envers l'éducation des femmes. C'est dans cette optique que (Sow A. , 2019) propose comme ceci comme solutions des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'éducation des filles : Ces campagnes peuvent viser à éduquer les familles et les communautés sur les avantages de l'éducation des femmes pour le développement socio-économique global. À cela s'ajoute des ateliers de formation pour les parents : ces ateliers peuvent traiter des droits des femmes à l'éducation et des bénéfices à long terme de l'éducation des filles pour les familles et la communauté.

5.3. *Renforcement des infrastructures éducatives*

Pour garantir un environnement d'apprentissage sûr et inclusif, il est essentiel d'améliorer les infrastructures des établissements d'enseignement supérieur. Il faut une Amélioration des conditions de vie sur les campus : Cela inclut la création de logements sûrs pour les étudiantes, des installations sanitaires adéquates et des espaces d'étude appropriés. Pour cela (Tounkara, 2011) propose la mise en place de services de santé et de sécurité ; selon lui, offrir des services de santé reproductive et des mesures de sécurité

contre le harcèlement et la violence de genre est essentiel pour assurer le bien-être des femmes sur les campus.

5.4. Formation et soutien des enseignants

Les éducateurs jouent un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des sexes : Des programmes de formation sur l'égalité des sexes peuvent aider les enseignants à reconnaître et à combattre les biais de genre dans leurs méthodes d'enseignement et leurs interactions avec les étudiants. Il faut également encourager les enseignants à rejoindre des réseaux de femmes éducatrices pour fournir des ressources et un soutien pour promouvoir l'égalité.

5.5. Promotion du mentorat et du soutien académique

Mettre en place des programmes de mentorat peut aider à renforcer la confiance et les compétences des femmes dans leurs études. Des partenariats entre étudiantes et professionnelles peuvent fournir des conseils, des ressources et un soutien moral, favorisant ainsi la persévérance académique et l'intégration professionnelle.

5.6. Impliquer la société civile et les ONG

Les organisations non gouvernementales (ONG) et les groupes communautaires peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion de l'égalité des sexes. Les partenariats entre le gouvernement et les ONG peuvent renforcer les efforts pour promouvoir l'éducation des femmes, en mobilisant des ressources et en soutenant des initiatives locales. Les ONG peuvent mener des plaidoyers pour des politiques publiques favorables à l'égalité des sexes dans l'éducation, en sensibilisant les décideurs sur l'importance de ces questions.

Conclusion

L'accès et la participation des femmes à l'enseignement supérieur en Guinée représentent un enjeu majeur pour le développement socio-économique du pays. Malgré des avancées notables au cours des dernières années, les femmes continuent de faire face à de nombreux défis qui entravent leur éducation et leur intégration dans le marché du travail. Les normes socioculturelles, les obstacles économiques, le manque d'infrastructures appropriées,

le harcèlement sexuel et l'absence de modèles féminins dans les domaines académiques demeurent des barrières significatives. Néanmoins, des opportunités existent pour transformer ce paysage. Les politiques éducatives favorables, les programmes de bourses ciblées, les initiatives de sensibilisation et le soutien des organisations non gouvernementales offrent des voies prometteuses pour promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation. En intégrant des stratégies adaptées et en mobilisant l'ensemble des acteurs, des décideurs politiques aux communautés locales, il est possible de créer un environnement d'apprentissage inclusif et sûr pour les femmes.

La Guinée doit continuer de s'engager fermement dans la mise en œuvre de politiques qui soutiennent l'éducation des femmes, en veillant à ce que les filles et les jeunes femmes aient non seulement accès à l'enseignement supérieur, mais qu'elles puissent également s'y épanouir. En surmontant les obstacles qui subsistent et en capitalisant sur les opportunités offertes, la Guinée pourra non seulement améliorer la condition des femmes, mais aussi favoriser un développement durable et équitable pour l'ensemble de la société.

Enfin, investir dans l'éducation des femmes est un impératif non seulement moral, mais également stratégique pour le futur du pays. En investissant dans l'éducation féministe et en promouvant des politiques inclusives, la Guinée peut ouvrir la voie à une société plus équitable et inclusive permettant aux femmes de réaliser leur plein potentiel et de contribuer au développement du pays.

Bibliographie

I. Les ouvrages

BAH Alpha, 2020. *L'éducation des femmes en Guinée : enjeux et perspectives*, Conakry, Éditions Harmattan-Guinée.

BOIRO Amadou, 2008. *Les impacts de la colonisation sur l'éducation en Guinée*, Conakry, Editions Universitaires de Guinée.

CAMARA Fatoumata, 2019. *Féminisme et éducation en Afrique de l'Ouest*, Paris, Éditions Karthala.

DIALLO M., 2018. *Genre et développement en Guinée*, Conakry, Presses Universitaires de Guinée.

DIALLO Mariam, 2018. *Les défis de l'éducation des filles en Guinée*, Université de Conakry, pp. 45-50.

KEITA Sékou, 2020. *L'enseignement supérieur en Guinée : défis et opportunités*, Dakar, CODESRIA.

SOW Aminata, 2019. *Promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation en Afrique*, Dakar, Editions de l'Université Cheikh Anta Diop, pp. 98-102.

TOURE Lancinè, 2023. *Politiques éducatives et égalité des genres en Afrique*, Abidjan, Éditions CERAP.

II. Les articles

BAH Mariama, & DIALLO Amadou, 2021. "Les défis des femmes universitaires en Guinée", in *Revue Africaine des Sciences Sociales*, 15(2), pp. 45-60.

BAH Saran, 2016. "L'éducation des filles en Guinée : entre tradition et modernité", in *Revue africaine de l'éducation*, 5(2), pp. 45-58.

CAMARA Abdoulaye, 2020. "Femmes et sciences : un nouveau défi en Guinée", in *Revue guinéenne des sciences*, 12(3), pp. 12-20.

HACHE Christine, 2013. "Politique éducative et genre en Guinée : enjeux et perspectives", *Journal des études africaines*, 7(3), pp. 25-40.

SOW Amadou, 2022. "L'émergence des études féministes en Guinée", *Cahiers de Recherche sur le Genre*, 8(1), pp. 22-35.

TOUNKARA Fatoumata, 2011. "Violence et genre dans l'enseignement supérieur en Guinée", *Journal des études africaines*, 9(4), pp. 60-72.

III. Les rapports

Institut National de la Statistique. (2021). *Rapport sur l'éducation en Guinée : Analyses et perspectives*. Conakry.

Ministere de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique. (2022). *Rapport annuel sur l'éducation en Guinée*. Conakry.

UNESCO, 2019. *Rapport sur l'éducation des filles en Guinée : état des lieux et perspectives*. Paris .

UNICEF, 2020. *Rapport sur l'éducation des filles en Guinée*. New York.

Apport de la psychoéducation dans la prévention des rechutes des troubles liés aux Substances Psychoactives au Togo

1) LENI Goupougouni

*Doctorante à l'EDP- ECD psychologie clinique à l' Université d'Abomey-Calavi Bénin
marievivianeleni@yahoo.fr*

2) BELO Mofou

*Professeur de Neurologie à l'Université de Lomé Togo
mftabelo@hotmail.com*

3) TOGNON TCHEGNONSI Francis

*Professeur Titulaire de Psychiatrie l'Université de Parakou Bénin
tognonfrancis@gmail.com*

Résumé

Cette étude est mixte, déroulée du 15 janvier au 15 juin 2024 en deux modes d'investigations simultanées dans un plan de convergence. L'hypothèse du manque d'importance de la psychoéducation émise, l'objectif oriente l'étude sur une description de son importance dans la prévention. En effet, 59 participants choisis par échantillonnage aléatoire simple et raisonné, sont soumis aux entretiens individuels et collectifs. Outre l'observation, 118 répondants d'un échantillonnage accidentel ont fourni des renseignements par questionnaire digitalisé. En dehors de l'analyse thématique des corpus du discours, les données quantitatives sont exportées de la base Excel pour analyses statistiques de distribution de fréquences et proportion avec SPSS version 25. 95,5% rechutent par ignorance d'informations sanitaires, moins d'engagement dans les traitements et suivi. 92% manque d'éducation au changement, 91,15% sont assaillis par les tensions familiales. La proportion de personnes qui rechutent par incapacité à changer leur comportement et peu de prévention aux risques de rechute vaut 90,27%. Les rechutes par incapacité à gérer les émotions, l'insuffisance de connaissances sur la toxicomanie, la disposition de peu de stratégies contre les stimuli valent respectivement 89%, 85%, 84% et 83%. Ces résultats montrent l'importance de la psychoéducation reconnue comme syndrome de retentissement psychosocial des rechutes de ¹TUS et dont le manque de la psychoéducation l'explique.

Mots clés : *Psychoéducation, rechute, substances psychoactives, Togo*

¹Troubles de l'Usage de Substances

Abstract

This mixed-method study will be conducted from January 15 to June 15, 2024, using two simultaneous investigation modes within a convergence plan. Given the hypothesis of the lack of importance of psycho education, the objective focuses the study on describing its importance in prevention. Indeed, 59 participants, selected through simple and purposive random sampling, underwent individual and group interviews. In addition to observation, 118 respondents from an accidental sample provided information via a digital questionnaire. In addition to the thematic analysis of the discourse corpora, the quantitative data were exported from the Excel database for statistical analyses of frequency distribution and proportion using SPSS version 25. It appears that 95.5% relapse due to ignorance of health information and less commitment to treatment and follow-up. The 92% lack education on change, while 91.15% are plagued by family tensions. The proportion of people who relapse due to an inability to change their behavior and little prevention of relapse risks is 90.27%. Relapses due to an inability to manage emotions, insufficient knowledge about drug addiction, and the availability of few strategies to counter stimuli are respectively 89%, 85.84%, and 83%. These results demonstrate the importance of psycho education, recognized as a syndrome of psychosocial impact of SUD relapses, and explained by the lack of psycho education.

Keywords : *Psychoeducation Relapse psychoactive substances Togo*

Introduction

La drogue, substance psycho active (SPA), l'une des questions préoccupantes est un quelconque produit, une fois dans l'organisme humain entraîne modifications et répercussions. Son usage entraîne de nombreuses souffrances et perte de motivation avec plusieurs sevrages hospitaliers malgré les volontés conjuguées aux efforts des professionnels montrant ainsi que le phénomène de rechutes est complexe. Au Togo, le problème s'amplifie d'année en année dans les structures sanitaires interrogeant et interpellant à des nouveaux paradigmes de traitements *qui « s'appliquent à cerner la lutte contre la drogue dans sa globalité »*. K DASSA (2009) Devant l'augmentation du taux de rechute au sein de la population des personnes ayant développé les TUS dans le contexte togolais, le constat sur le manque d'importance accordée à la psychoéducation comme modèle clinique de prévention de ces rechutes justifie cette étude dans l'objectif de décrire alors l'objet d'importance de la psychoéducation dans la prévention des rechutes des troubles liés aux Substances Psychoactives au Togo.

1. Méthodologie

1.1. Cadre théorique

La théorie biopsychosociale met l'accent sur les mécanismes cérébraux de la dépendance. Toutefois c'est l'association de facteurs d'ordres socio-culturel, psychologique, et biologique qui permet de comprendre le phénomène de rechute pour mieux agir. Quant à l'approche systémique, le sujet observé dans sa famille porte les dysfonctionnements familiaux. Puisque la toxicomanie perdure pour protéger la famille dans la souffrance sans avoir à changer. Il ne pourra donc renoncer aux SPA que si ces dysfonctionnements sont élucidés, traités. Ces théories offrent une explication cohérente d'un système familial proposant des modalités thérapeutiques qui incluent la famille. La thérapie comportementale cognitive (TCC), indique des perturbations cognitives à l'origine de la détresse qui doivent être modifiées pour provoquer des changements d'affection ou comportement.

L'approche centrée sur la personne de C. ROGER de 1902-1987, est un modèle humaniste caractérisant tous les humains capables de se développer automatiquement de manière positive s'ils sont dotés de bonnes conditions. Elle se concentre sur la personne et non son problème, l'examinant en fonction de sa perception sur les expériences vécues, alors que l'entretien motivationnel de la clinique de W. MULLER et S. ROLLNICK (1980) fait ressortir la motivation intrinsèque au traitement de changement thérapeutique. Car une personne peut être disposée à changer mais ne pas se sentir capable ni prête à le faire. De même, l'ambivalence obstacle à la prise de décision, explorée au cours de l'entretien motivationnel sans jugement, aide à prendre conscience. Un style collaboratif et composante fondamentale de l'entretien motivationnel consiste à être au même diapason avec les aspirations du patient dans l'objectif de l'accompagner vers un changement choisi en plein accord avec ses valeurs faisant émerger la motivation au lieu de la lui imposer.

Enfin, l'approche motivationnelle se base sur les principes du modèle trans-théorique du changement de J. PROCHASKA et C. DICLEMENTE explique le processus de changement de comportement et prévention des rechutes par la « pré-contemplation » où la personne n'est pas prête à changer. La

« contemplation » avec l'ambivalence où les avantages et inconvénients ont le même niveau de conscience. La « préparation » indique la décision prise. « L'action », l'étape de l'engagement dans le traitement et le thérapeute aide à identifier les situations de rechute développant des stratégies d'adaptation appropriées pour le « maintien ». A travers ces stades, le thérapeute examine et renforce la motivation pour changer les comportements.

1.2. Cadre matériel et méthodes

1.2.1. Type et cadre de l'étude :

Il s'agit d'une étude transversale mixte déroulée au centre de santé mentale Paul-Louis-Renée de Lomé et à l'unité de santé mentale du Centre Hospitalier Régional-de Dapaong, sur une période de 6 mois de janvier à juin 2024 au Togo. Cette figure ci-dessous met en relief le cadre de l'étude et les sites de recueil des données.

Figure 1 : Carte de zones de l'étude.

Source : Nakogue & Léni (2023)

1.2.2. Population, échantillonnage et échantillon

L'étude cible les personnes vivant avec troubles de l'usage de substances des structures de prise en charge au Togo. Mais se déroule sur les patients suivis au centre de santé mentale Paul-Louis-Renée à Lomé et à l'unité de santé mentale du Centre Hospitalier Régional de Dapaong au Togo.

Pour l'enquête qualitative, nous sommes partis du fait que les structures disposent des statistiques de traitements des troubles liés aux substances, un travail préalable régularise la liste exhaustive et nominative des patients en vue d'échantillonnage probabiliste aléatoire simple pour les entretiens individuels. Les personnes sont tirées au sort avec précautions à partir de la technique de l'urne. Ainsi 15 participants inclus à Lomé et 16 à Dapaong soit un total de 31 personnes. Pour l'entretien *focus*

group, les participants sont recrutés à partir des critères d'inclusion à choix raisonné. La sélection évitera ainsi de tomber sur les patients au hasard et qui ne soient pas disponibles, ni aptes. De plus le sujet de recherche à caractère juridique comporte des thèmes sensibles et les répondants peuvent se sentir épiés puis fuir le groupe. La taille par *focus group* est de 8 personnes formant deux groupes par sexe et site de l'étude. L'échantillon prend en compte 16 participants soient deux groupes par site, et 4 au total focalisés sur le terrain.

Pour l'enquête quantitative, un échantillonnage accidentel ou tout-venant, a permis de mobiliser 118 patients à Lomé et à Dapaong, ont été inclus à l'étude lors de notre passage sur le terrain.

1.2.3. Mode de recueil, traitement et analyse des données

1.2.3.1. Modes de recueil de données quantitatives et qualitatives

Nous avons fait le choix préférentiel d'un questionnaire semi-directif et structuré autour des principaux items pour recueillir des données quantitatives avec des questions relatives à la question de l'étude, aux variables de l'hypothèse, objectif et font référence à la littérature.

Outil simple sur une échelle de 1 à 10. Les nombres inférieurs indiquent moins de préparation et peuvent signifier un manque ou faible motivation, Une approche développée par S. Rollnick. Le score 0 signifie non prêt au changement, et 10 très disposé. Le même processus utilisé pour évaluer le niveau d'importance montre le niveau d'attachement à abandonner la substance, la confiance en soi pour l'accomplir. Le chercheur aide la personne si besoin à être spécifique. Ainsi la règle de réceptivité aide à planifier l'intervention d'une manière appropriée, car un faible score indique le niveau du besoin d'informations en psychoéducation.

En dehors du questionnaire digitalisé, les données qualitatives sont recueillies à travers les entretiens individuels semi directifs et aussi les focus groups ou discussion collectives selon le modèle communautaire d'une rencontre au *vestibule*, cadre stratégique

important invitant les familles à soutenir leur membre, est symbole du lien des valeurs culturelles rajoutées à la psychoéducation thérapeutique à partir du modèle *focus group* ordinaire de Lundgren P. TOUBOUL (2011). Dans une vision transculturelle. Le « vestibule » au Nord-Togo en effet, une des pièces de l'habitat traditionnel représente un lieu où résident les mânes des ancêtres et les autels qui les représentent. Les items du questionnaire sont les mêmes pour les données qualitatives et prenaient en compte les acteurs de rechute et l'exposition à un programme de psychoéducation.

Pour ce qui est des conditions éthiques de l'investigation il faut retenir que le ou la participant (e) rassuré des mesures prises pour garantir la confidentialité dans le strict respect de l'anonymat des informations reçues est remercié à la fin de l'entretien documenté après s'être séparée de lui. Les participants (e) dans toutes les situations de recueil ont marqué leur adhésion.

1.2.3.2. Modes de traitement et d'analyse des données

Les données qualitatives issues des enregistrements étaient cotées en fonction des deux sites de recueil et des profils des participants (e). Ce qui disponibilise des corpus de données textuelles soumis à une analyse du discours concernant deux thèmes à savoir les facteurs de rechutes et l'exposition à la psychoéducation. Ce qui a facilité la compréhension des thèmes qui rendent effective la création d'un réseau conceptuel de variables théoriques dont le but est de faire une description de relations, leur ordre de présence et sens. Les paragraphes traités qualitativement sont organisés sous forme du verbatim.

La saisie des données faite directement sur le logiciel kobotoolbox par souci de qualité, exportées vers le logiciel Stastical Package of Social Science (SPSS) version 25 pour traitement et analyse des statistiques descriptives, distribution des variables, fréquences et proportions. Puis tester l'hypothèse et fournir des informations sur le caractère significatif de l'association mise en évidence des variables rechute de TUS et psychoéducation.

2. Présentations des résultats

2.1. Résultats qualitatifs

2.1.1. Tableau1. Variables sociodémographiques des ²EI

Site	Genre	Âge minimum (ans)	Âge maximum (ans)	Âge moyen (ans)	Nombre de participants
Lomé	Hommes	18	46	29	15
	Femmes	-	-	-	0
Dapaong	Hommes	17	60	39	12
	Femmes	35	60	40	4
Total					31

2.1.2. Tableau 2. Variables sociodémographiques focus group

Site	Sexe	Âge Minimum	Âge Maximum	Âge Moyen	Nombre de Participants
Dapaong	Femmes	22	39	35	11
	Hommes	15	30	32	6
Lomé	Femmes	25	55	45	6
	Hommes	25	57	37	5
Total					28

2.1.3. Psychoéducation dans la prévention des rechutes

Un participant à Lomé partage : *"J'ai commencé à fumer depuis la classe de 3ème le cannabis herbe à l'insu de mes parents. C'est un ami qui m'avait entraîné."* Ce témoignage reflète une initiation précoce à la drogue, souvent sous l'influence des pairs. Un autre déclare : *"Tout le monde en prenait. Donc j'en prenais depuis mon baccalauréat le crack ensuite la cocaïne."* Une déclaration qui met en évidence une perception banalisée de la consommation de drogues, renforçant ainsi l'importance de la sensibilisation précoce. Lorsque les participants expriment leur propos de la sorte : *« Le fait de faire une rechute c'est une perte de temps, pour se soigner de la rechute il faut de l'argent, et ne pas atteindre mes objectifs, fait que je vis mal la rechute, le regret, je suis déçu de moi »*

² Entretien Individuel

Entretien individuel 1 PLR- Lomé (2024). Un participant explique que lorsqu'il se sent faible avec des douleurs abdominales, il arrête temporairement de boire du sorabi. Entretien 26 CHR-Dapaong (2024)

L'entretien individuel 12 PLR-Lomé (2024) décrit : "*Je me qualifie de gros défonceur entre amis c'est moi qui prends plus de joints. Dans cette lutte pour être champion je me suis détruit. Je mangeais de l'herbe et l'effet plus atroce reste parfois pendant des jours. Ce secteur est comme une vidéo de blessés ou cadavres de guerre* », souligne de la nécessité d'enseigner des compétences sociales et résistance à la pression des autres pour aider à éviter les situations à haut risque. Par ailleurs, des sentiments de solitude et ennui « déclencheurs », ont été exprimés. Dès lors, un participant déclare : "*Quand tu es seul, pas avec qui discuter, tu t'orientes vers là*". Entretien 29 CHR-Dapaong (2024)

Ces expériences montrent l'importance à développer des stratégies alternatives pour gérer l'isolement social et occuper son temps de manière constructive. Des déclarations telles que : « *c'est comme si je suis en arrière d'évolution avec mon problème de drogue* ». Entretien individuel 13 PLR- Lomé (2024), véhiculent regret, culpabilité, faible confiance en soi. Ou encore : « *A un moment on se dit j'ai déçu les psychothérapeutes, mon entourage qui comptait sur moi* ». Entretien individuel 2 PLR- Lomé (2024) clarifie déception, peur, perte d'estime de soi chez le participant. Un autre dit : « *L'alcool n'est pas ma nourriture mais désolé que les camarades proposent toujours sorabi au lieu d'une vraie nourriture* ». Entretien 23 CHR- Dapaong (2024), sont des propos qui soulignent une expérience de perte d'estime de soi, manque d'affirmation de soi à savoir dire 'Non'.

Le participant 3 de PLR-Lomé (2024), ayant vécu 3 rechutes sur son parcours avec héroïne, cannabis, cigarette, affirme : « *Je le voyais un échec. Le souhait étant de se débarrasser de l'addiction quand on consent à tant d'efforts de volonté et à cause d'une dispute et colère on a besoin de se ressentir bien, on va se réfugier dans cette consommation et après on se dit pourquoi ai-je fait ça ? On se demande si on n'a pas en soi la force d'y arriver, de pouvoir dominer la consommation* ». Emotions négatives, tension en famille, sentiment d'échec, perte de motivation apparaissent dans les rechutes de TUS avec regret, culpabilité, doute, et quête à en

comprendre le phénomène. L'incapacité du participant à gérer ses émotions négatives dont la colère, prêche avant tout à une psychoéducation préventive.

Côté discours *focus groups*, plusieurs thèmes s'y dégagent en faveur de la psychoéducation. Il faut donc comptabiliser l'insatisfaction de la vie, le découragement, culpabilité, inquiétude, sentiment de retard, angoisse, désespoir, sentiment d'être envôuté, sorcellerie, perte économique, pour justifier un manque à gagner en thérapies de psychoéducation et culturelles. Les propos illustrent la conception culturelle de la maladie : « *On n'est pas né alcoolique, c'est l'œuvre des sorcières qui te poursuivent même à l'étranger puisque j'étais en Côte d'Ivoire* ». A propos de la sorcellerie désignée par « vieilles » au sens socio-anthropologique, un participant déclare : « *Les vieilles aussi sont responsables de ma situation* ». Entretien 23, CHR- Dapaong (2024) pendant qu'un autre affirme à propos de la sorcellerie : « *C'est atroce, quand je rechute vraiment c'est très dur, ma famille s'inquiète de savoir si c'est un envoutement. Il faut courir de gauche à droite avant de m'amener à l'hôpital* ». Entretien 19, CHR-Dapaong (2024)

Par ailleurs, la psychoéducation dans la régulation du *craving* peut prévenir les rechutes à la distorsion cognitive et facteurs émotionnels qui l'intensifient car « *le cannabis réduit le stress et le niveau de colère. C'est une substance apaisante qui adoucit les mœurs. Ma vie avec le cannabis est palpitante ! je le répète, exaltante et palpitante. Moi j'avoue que par moment ça permet d'oublier le stress et les soucis* » avoue le participant de l'entretien individuel 7, PLR Lomé (2024). Non seulement le cannabis, la cigarette et le *crack* sont à considérer d'automédication, mais comme stratégie d'adaptation à l'homosexualité : « *J'évite de sortir et la cocaïne quand je la prends, je ne pense pas aux réactions des gens. L'homosexualité n'est pas un choix pour moi, surtout en Afrique les gens ne sont pas prêts à comprendre* ». Entretien individuel 5 PLR Lomé (2024)

2.2. Résultats quantitatifs

2.2.1. Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques Statistiques descriptives

	Minimum	Maximum	Moyenne
Age	16	65	37

2.2.2. Tableau 4. Répartition des individus par ville et sexe

		SEXE		Total
		Femme	Homme	
VILLE	DAPAONG	7	14	21
	LOME	15	82	97
Total		22	96	118

2.2.3. Durée de consommation de substances sans arrêt

25,6% consomme des substances depuis moins de 5 ans. Près de 16% continue depuis exactement 5 ans, pendant que pour respectivement 17,7% et 13,27%, cette durée vaut 10 et 15 ans. 27,43% comptabilise au moins 20 ans.

2.2.4. Difficulté des enquêtés à gérer le temps

45% des personnes interviewées ont régulièrement des difficultés à gérer leur temps pendant que plus de 21% en subissent très régulièrement. 9% très rarement et près de 25% rarement.

2.2.5. Capacité à vite reconnaître une rechute

Le questionnaire de l'étude permet d'évaluer la capacité à reconnaître un proche retour à la rechute en période d'abstinence. Près de 18% en sont incapables, 82,3% estiment en être bien capable.

2.2.6. Niveau d'importance d'abandon des substances

Cette boîte à moustache permet de capter le niveau de confiance selon les individus à abandonner les substances à travers la règle de réceptivité. Les notes varient de 0 à 10 avec une médiane de 8. La moitié des individus ont marqué un score supérieur à 8 pour l'importance accordée à les abandonner mais l'autre partie y a marqué un score inférieur à 8.

2.2.7. Source de rechutes des patients

Les patients ont reconnu plusieurs causes à la rechute dans la consommation de la drogue. Au titre de ces différentes causes, on en dénote une multitude liée au manque d'importance accordée à la psychoéducation. On comprend que 95,5% des enquêtés rechutent par ignorance des informations sanitaires sur la toxicomanie et par moins d'engagement dans le suivi des traitements.

3. Intégration et discussion des résultats

3.1. Tableau 5. Intégration des résultats de l'étude

Résultats mixtes	
Rechute par ignorance en informations sanitaires et moins d'engagement dans le suivi des traitements	95,5%
Signes de rechute non perçus	18%
Sentiment de regret	87%
Automatisme	53,73%
Craving du plaisir	36 ;57%
Poly-consommation	50%
Perte de confiance en soi	50% avec un score inférieur à 8

95,5% rechute par ignorance en informations sanitaires et moins d'engagement dans le suivi des traitements. D'où le besoin en informations sanitaires qui puissent aider à prévenir les rechutes parce que selon C. CHIRON, E. GUILBAUD, E. CHAUCHARD, M. GAILLARD et C. NODIN (2022 p.125-137), la psychoéducation en addiction augmente les chances de rétablissement à long terme. En plus, la théorie de CNAAN soutient qu'il est de la responsabilité des professionnels à développer le niveau d'attentes que les patients ont pour eux-mêmes, les aider à se percevoir capable de progrès, et soutenir leur processus de croissance, car en chaque être existe une motivation à développer, une maîtrise et compétence dans des domaines de la vie permettant de se sentir confiant en soi-même, l'apprentissage de nouveaux comportements, et les individus capables d'y recourir, de les adapter pour répondre à leurs besoins de base.

Ainsi C. OLIEVESTEIN (2001) invite à trouver un temps à la fois de traiter la rechute et la prévenir par un professionnel, car la toxicomanie ne rend pas totalement aliénés les personnes, elles conservent leurs potentialités évolutives. S. GEISMAR- WIEVIORKA (1998) 87% a le sentiment de regret qui s'explique par de nombreuses contraintes pesant dans leur vie selon K. DASSA (2009). L'automatisme concerne 53,73% et 36,57% manifestent une envie de ressentir le plaisir. 50% manifeste la poly-consommation avec risque de la poly-addiction et en convergence avec les résultats de P. NUBUKPO (2011), K. DASSA et al (2012) qui se reconnaissent dans ces symptômes de retentissement psychosocial de rechute. La perte de confiance soi est validé quantitativement par le niveau de confiance à effectuer un changement. Impactée par de fréquentes rechutes elle est à la base d'initiation et poursuite de SPA dans cette étude, même pour N. Franck (2018) de simples usages de SPA à risque addictif, constitue des stratégies d'adaptations aux facteurs de vulnérabilités et manque de confiance en soi en contraste avec le changement de comportement. Cependant l'ambivalence psychologique levée en psychoéducation favorise la diminution de lutte, augmenter la flexibilité psychologique pour s'engager dans d'autres actions autres celle de la drogue.

3.2. Discussion des résultats

La psychoéducation pilier de lutte contre les rechutes liées à la consommation de substances psychoactives, à travers les différents entretiens, il est clair que l'absence ou l'insuffisance de sensibilisation et d'éducation préventive contribue à normaliser la consommation de drogues, en particulier chez les jeunes. Certains témoignages soulignent le manque de connaissance des risques associés à la consommation dès l'adolescence. Plusieurs ont exprimé des regrets. Dans les rechutes, les sentiments d'échecs, honte, pertes d'argent, retard par rapport aux autres, déception, solitude, enfermement, méritent un accompagnement thérapeutique.

En général, le tableau clinique des rechutes de TUS est corroboré par l'incapacités à reconnaître un proche retour de la rechute et les enquêtés persistent dans leur consommation. 83,19% dispose de peu de moyens techniques contre les stimuli, manque d'apprentissage de compétences à gérer le stress, et répondre aux écarts, pour revenir à nouveau à l'abstinence, la maintenir, structurer des loisirs et stratégies améliorant la qualité de vie. L'automatisme développé et banalisé, décuple leur plaisir. Or le système limbique qui régule les émotions, la motivation, et gère le circuit de la récompense est devenu dysfonctionnel selon la théorie biologique, dans l'incapacité de contrôle du niveau de la dopamine qui élève le plaisir et sensations agréables très intenses, allant de 2 à 10 fois plus puissante que normalement. L'automatisme représente plusieurs attitudes en état de manque de la substance habituelle consommée. Hormis le plaisir, c'est de l'attachement psychologique à tel point que tout leur temps, et vie en soient consacrés, oubliant leurs projets d'avenir. Ce facteur biologique semble être ignoré et la sorcellerie est évoquée en sa place et lieu gardant 90,27% en incapacité de changement de comportement. Le modèle vulnérabilité-stress-compétence éclaire et oriente à résoudre l'anxiété. La tension familiale constitue un puissant stimulus de rechute chez 91,15%, d'autant qu'elles font parties des émotions négatives à supporter pour s'engager dans une lutte constante contre la rechute. En raison de ce manque de psychoéducation qui induisent les familles en tension, nos résultats confirment que la psychoéducation « *doit aussi être familiale* »

comme l'a trouvé N. FRANCK (2018). En effet, une meilleure compréhension des parents rejaillit en bénéfice sur les personnes concernées grâce à la qualité du soutien réduisant de 20% le taux de rechute et qui devient plus faible quand elle s'étend au-delà de trois selon F. BON et N. FRANCK (2018). Aussi pour L. PENNEL et al (2016), avoir un programme donc éducatif pour réduire la souffrance des proches en addictologie permet de revaloriser son potentiel dans le soin des patients surtout vulnérables.

Les résultats en mettant en évidence le lien entre rechute et psychoéducation sont similaires à ceux de J.L. VALLEJO (2011) sur le combat et les rechutes comme activité générant souffrance et désadaptation, faisant objet de lutte interne pour arrêter la consommation et être abstinente. Un combat émaillé de nombreuses rechutes sur la base d'une conjonction entre une situation de vulnérabilité, élévation momentanée de la souffrance psychique liée à un stress, et l'apparition soudaine de signaux associés antérieurement à l'addiction. Il faut dire que depuis plus de deux décennies, la prévention des rechutes par Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC), a intégré les traitements en toxicomanie offrant une perspective spécifique et un ensemble de stratégies de changement de comportement pour réduire leur impact. Nos résultats sont proches de ceux de K.J.C. KROUBO (2023). Et, plusieurs expriment leur regret à leur manque d'accompagnement spécifique pour s'en sortir.

Aussi, la prise de conscience des liens entre symptômes physiques et consommation de substances, constitue une indice d'aide à mieux gérer les comportements de demande de thérapies pour l'abstinence. Fréquemment, les participants mettent en évidence le rôle des interactions sociales et le *craving* dans la rechute, pensant également à l'influence de leurs amis, aux attitudes des membres de la famille. Et quand ils évoquent solitude, ennui, insécurité, c'est aux titres d'expositions et des stimuli. Leurs expériences montrent l'importance à développer des stratégies alternatives qui puissent gérer leur retrait social dont elles se sentent victimes, et qu'il faille en fin de compte occuper leur temps de manière constructive. En ce sens la psychoéducation joue un rôle crucial de prévention de rechutes aidant ainsi dans l'identification et gestion des déclencheurs. Puisque, le rapport entre émotions, environnement et comportement établit par anticipation à mieux se préparer pour

faire face au défi d'une rechute, l'éviter devient possible. Il s'agit d'un investissement accru pour un développement de programmes éducatifs et d'informations complets, holistiques et inclusifs sans omettre les cadres promoteurs de l'éducation.

En effet, parler d'abstinence impose donc à changer d'abord le mode de fonctionnement de la pensée, et les échanges dans les groupes révèlent de la rechute associée au manque de compréhension sur la maladie et son traitement. Les discussions mettent en lumière une faible perception du lien entre ce manque de connaissances sur les stratégies de gestion du *craving* et leur tendance à recourir automatiquement aux substances pour se soulager des symptômes de sevrage souvent imposé de l'extérieur par la famille et proche entourage. Le phénomène de *craving* donc modulé par l'exposition aux stimuli, est indistinct dans l'étude de A. MORISSETTE et al. (2014). Evidemment, l'envie du manque reste longtemps voire 4 ans et plus d'après la littérature. D'où cette importance à détourner les pensées par effet psychoéducation, thérapies cognitives et comportementales.

En effet, à travers l'enseignement de connaissances adaptées selon les attentes, la psychoéducation garantie l'évitement, la réduction et l'arrêt de substances psychoactives. Appliquée très tôt en hospitalisation, elle vise à fournir dans un esprit démocratique, des connaissances sur la maladie et ses traitements. Et pour que les personnes renforcent leurs compétences nécessaires à identifier ce qui concerne de l'exposition à la consommation de substances et aux stimuli. A cet effet, la théorie de C. Roger oriente le thérapeute à se montrer empathique, capable de comprendre le monde de la personne pour y intervenir selon ses attentes et de manière globale. Il s'investit à comprendre ses expériences, être sensible à ses sentiments, et capable d'identifier ce qu'elle éprouve, dans une vision engagée à l'aider à reconnaître ses propres habiletés. Etant donné que cette approche s'applique dans divers contextes culturels avec un thérapeute capable d'écoute et compréhension. Mêmes si tous les partenaires de cette recherche sont en rechute chronique, ils se confrontent à des situations d'incapacité à y résister, et de perte de sentiment d'auto-efficacité. A cet effet, le modèle théorique de PROCHASKA et DICLEMENTE, est thérapeutique. Dans les stades de changement la rechute au sixième retourne l'individu au stade de changement antérieur de la

pré-contemplation. Mais A. MOREL et P.J COUTERON (2008) ont trouvé qu'apprendre d'elle, est comme reculer pour mieux sauter. D'où l'importance centrale que la psychoéducation assure des construits de relations thérapeutiques par programme de prévention de rechute ou d'entretien motivationnel capables de soulager tout sentiment d'échec et retentissements. Et si une rechute se produit, on peut s'assurer des personnes compétentes à y aider. Ou encore de la disponibilité de bonnes structures de soutien car les gens remarqueront des changements dans les comportements. C. CHIRON et al. (2022) Face aux émotions négatives favorisant la rechute il faut savoir donc rassurer qu'elles se traitent et ne surviennent pas par défaut ni manque de volonté. En pratique, parler psychoéducation garde un langage simple, étant donné que l'addiction est déjà une maladie avec des effets mentaux, physique et sociaux compliquée dans leurs interactions et mécanismes, la psychoéducation doit permettre d'en comprendre avec un langage simplifié. Ainsi, pour éviter les rechutes d'après E. GIRA et A. MOREL (2015), les animateurs choisissent donc un matériel facilement compréhensible pour sensibiliser sur la dépendance et le rétablissement.

Conclusion

Cette étude mixte réalisée à Lomé et Dapaong inclue 177 partenaires. Le recueil des données qualitatives s'est fait à partir d'un guide d'entretien semi- dirigé et d'un questionnaire digitalisé pour les données quantitatives avec l'analyse séparée telle que prévue. Les données qualitatives retranscrites pour l'analyse thématique et interprétative. L'analyse quantitative faite par le logiciel SPSS version 25 pour le traitement, et l'analyse des statistiques descriptives, distribution de variables et signification de leurs liens. Les logiciels Excel et Word ont servi à la présentation des résultats montrant l'importance de la psychoéducation par le syndrome de retentissement psychosocial des rechutes.

Les rechutes constituent en réalité un phénomène majeur de répertoire clinique de symptômes selon les expériences des personnes qui en souffrent. L'ambivalence, honte avec un sentiment d'échec et culpabilité, perte d'estime et confiance en soi, idées de persécution sous le vocable de la sorcellerie.

L'automatisme ou circuit de la « récompense », accroît le plaisir démesuré. Mais les dimensions cognitives et comportementales de la psychoéducation prêtent à mieux faire face en apprenant à gérer les pensées, émotions et comportements. Elle donne alors aux patients le pouvoir de reprendre contrôle sur leur vie, dans la mesure où toute personne reste plus susceptible d'apprendre par interaction et exploration active ainsi que de l'écoute qui implique les professionnels de santé dans une prise en charge prolongée. L'objectif de cette étude atteinte l'hypothèse est donc confirmée. Il importe que le système sanitaire intègre la psychoéducation qui tienne compte du syndrome de retentissement pour prévenir les rechutes de TUS et garantir la réhabilitation psychosociale au Togo. La psychoéducation ne saurait donc être facultative dans la prise en charge des rechutes de TUS en vue de rétablissement et d'autonomie des personnes au sein de leur communauté d'appartenance et de vie à laquelle elles participent à son développement intégral.

Bibliographie

CARIA Aude VILLARD Dominique GARGO Thomas & LOUBIERE Céline, 2021, « Psychoéducation et éducation thérapeutique du patient en psychiatrie ». *RevuePsycomp*.16. <https://www.psychom.org/wpcontent/uploads/2020/10/Psychoeducation-2021>.

CHIRON Caroline, GUILBAUD Estelle, CHAUCHARD Emeline, GAILLARD Mélanie & NODIN Claire 2022. *Addictions : « Prévenir la rechute* éd. De Boeck Supérieur ». doi:ISBN en ligne 9782807358836

DASSA Kolou Simlawa, 2009. Les difficultés psycho sociales des toxicomanes : Etude dans les ghettos de Lomé au Togo. *Alcoologie et addictiologie*, 31(09).doi:santepsy.ascodocpsy.org/index.php?lvl=notice_display&id=151811

FRANCK Nicolas, 2018. *Traité de réhabilitation psychosociale*. Issy-les Moulineaux, Paris (France) Editeur Elsevier Masson SAS, 65, rue Camille-Desmoulin, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex.

- GEISMAR-WIEVIORKA, S**, 1998. *Les toxicomanes ne sont pas incurables*. (Seuil, Éd.) Paris. doi:9782020326162.
- GIRA Emmanuelle & MOREL Alain**, 2015. *Psychoéducation dans Addictologie* éd. Dunod. doi:https://doi.org/10.3917/dunod.morel.2015.01.0384
- KROUBO Kafé Guy Christian**, 2023, « Stigmatisation sociale et rechute chez les usagers de drogues à Abidjan ». *Revue Psychotropes*, 29(01), pp. 05-24. doi:https://doi.org/10.3917/psyt.291.0005
- MOREL Alain**, 2003. *Prévenir les toxicomanies*, SNEL. Liège
- MOREL Alain & COUTERON Jean-Pierre**, 2008, « Bâtir une nouvelle politique de prévention des addictions axée sur l'éducation et l'intervention précoce ». *Les conduites addictives* pp. 189-190.
- MORISSETTE Audrey**, 2014, « Le craving comme symptôme central de la toxicomanie : de ses fondements neurobiologiques à sa pertinence clinique ». *Revue Santé mentale au Québec*, 39(02), pp. 21-37. doi:https://doi.org/10.7202/1027830ar
- NUBUKPO Phillipe**, 2011. Les addictions en Afrique Subsaharienne. *Le courrier des addictions (13)-num 04(4)*, p. 04.
- PENNEL Lucie**, 2016. *Théories neurobiologiques de l'addiction dans traité d'addictologie*. Éd Lavoisier. www.cair.ninfo.
- TOUBOUL Pia**, 2011, « Recherche qualitative : La méthode des focus Groupes. Guide méthodologique pour les thèses en médecine générale »
p10.touboul.p@chunic.frehttps://nice.cnge.fr/IMG/pdf/Recherche_qualitative_PT_Seminaire_de_these_2011.pdf
- VALLEJO Jean Luc**, 2011, « *Approche psychosociale des addictions* ». Institut Limousin de Formation et Communication. Récupéré sur Google scholar

Amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage mixtes : une analyse des principes de la conception pédagogique pour soutenir les institutions d'enseignement.

Mamadou Vieux Lamine Sané

Ph.D.

*Professeur associé Université Laval – Canada-Québec,
Laboratoire administration, gouvernance et gestion et des
établissements d'enseignement, (AGGEE),
Enseignant-chercheur université numérique Cheikh Hamidou Kane
mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn ; mvsaec@gmail.com*

Résumé

L'accroissement des offres d'enseignement mixtes dans les établissements constitue un levier pour une utilisation appropriée de la technologie pour l'enseignement afin d'optimiser l'apprentissage et de servir une génération d'apprenants qui préfèrent de tels environnements. Cependant, la question de l'utilisation appropriée de la technologie pour améliorer le rendement des élèves repose sur la croyance des enseignants. Lorsque les professeurs croient qu'ils sont des experts du contenu et qu'on devrait leur faire confiance pour dispenser l'enseignement comme bon leur semble, l'intégration de la technologie devient un choix. Certains professeurs considèrent qu'il y a une démarcation claire entre l'élaboration du programme et l'enseignement comme deux processus distincts impliquant des activités distinctes (Heinich, 2011). Le chaînon manquant semble être un manque d'appréciation des avantages des principes de conception pédagogique qui augmentent les résultats de l'apprentissage grâce à l'interactivité. Cette étude met l'accent sur la nécessité d'inclure des principes de conception pédagogique pour le perfectionnement professionnel des futures et anciens enseignants afin de leur à effectuer efficacement la transition vers une prestation pédagogique mixte. Il faut cerner les obstacles qui empêchent l'utilisation appropriée de la technologie pour la prestation mixte et appliquer d'autres approches pour aider les formateurs et accroître l'utilisation efficace de la technologie dans des environnements d'apprentissage mixte plus axés sur les apprenants.

Mots-clés : *enseignement mixte, pédagogie, apprentissage, technologie, système de gestion de l'apprentissage.*

1. Introduction

L'observation de Rogers (2003) selon laquelle il faut du temps

pour qu'une nouvelle innovation soit adoptée et mise en œuvre adéquatement est toujours pertinente aujourd'hui, particulièrement avec l'intégration des systèmes de gestion des cours (SGC), dans les établissements d'enseignement supérieur traditionnels. Malgré l'utilisation répandue du SGC pour la prestation de cours mixtes, et Les affirmations positives sur les gains d'apprentissage qui y sont associés, des problèmes subsistent quant à leur mise en oeuvre correcte. Pour les établissements physiques, les environnements d'apprentissage mixtes sont un choix naturel parce qu'ils constituent un pont entre la pratique traditionnelle et l'éducation en ligne. Les offres mixtes d'enseignement génèrent également des revenus (Yuan et Powell, 2013), car certains étudiants préfèrent les avantages d'une combinaison traditionnelle en personne et en ligne.

L'enseignement et l'apprentissage avec des formats mixtes offrent un environnement d'apprentissage qui améliore l'interaction « en temps réel » avec les documents d'apprentissage, les discussions avec les instructeurs et entre collègues, et la possibilité de fournir une rétroaction utile sans avoir à attendre le « prochaine réunion de classe », comme c'est le cas dans le seul environnement d'apprentissage traditionnel. Un facteur déterminant de l'utilisation accrue des environnements d'apprentissage mixte est que la majorité des étudiants qui fréquentent actuellement le collège sont une génération qui est habituée à expérimenter les résultats en temps réel de l'interaction avec les outils technologiques. (Hartman, Dziuban et Brophy-Ellison, 2007). Ces apprenants ont donc fini par s'attendre à des expériences semblables de « commodité et de souplesse » dans leur processus d'apprentissage (Lin, 2009, p. 58).

Toutefois, c'est cette attente qui fait que deux héritages concurrents de pensée et de préférences fondamentales, entre autres, influencent les pratiques d'enseignement et d'apprentissage au XXIe siècle. Cela s'explique principalement par le fait que de nombreux professeurs qui sont habitués à la prestation traditionnelle et qui ont eux-mêmes appris cette façon de faire, ne voient rien de mal à poursuivre la même pratique (Heinich, 2011). Pourtant, l'interaction avec le contenu, rendue possible par l'aspect à distance des environnements mixtes, est

essentielle aux résultats de l'apprentissage (Rhode, 2009). Cette réalité est conforme aux attentes de la génération actuelle d'apprenants qui préfèrent que la technologie joue un rôle similaire dans leur apprentissage comme elle le fait dans leur vie. La technologie éducative, grâce à l'utilisation de SGC, fournit des éléments essentiels pour ces environnements d'apprentissage alternatifs, rendant possible l'interaction de l'apprenant avec les objets du savoir (Nycz et Cohen, 2007). Par conséquent, les SGC dictent également d'autres méthodes de prestation des cours qui sont nécessaires à leur adoption.

L'objectif de cette étude est de mettre l'accent sur l'utilisation des systèmes de gestion des cours comme environnement d'apprentissage axé sur les étudiants, en particulier en ce qui concerne les questions relatives à son utilisation efficace et appropriée comme environnement d'apprentissage mixte pour la prestation de cours en mode présentiel dans les institutions d'enseignement. La discussion porte sur les pratiques actuelles en ce qui concerne l'utilisation des environnements d'apprentissage mixtes et met l'accent sur les valeurs des « environnements d'apprentissage axés sur les élèves (ELCS) » comme le décrivent Land, Hannafin et Oliver (2012, p. 3). Je soutiens que le perfectionnement professionnel des professeurs sur l'utilisation du SGC devrait d'abord aider les instructeurs à comprendre les outils technologiques et leurs variations inhérentes par rapport aux cadres théoriques applicables, en prélude à la pratique standard consistant à aider les professeurs à apprendre à mettre en œuvre ces outils.

Les systèmes de gestion des cours, grâce à une collection d'applications logicielles, offrent un environnement virtuel pour l'apprentissage et l'interaction non seulement entre les enseignants et les étudiants, mais aussi entre les étudiants (Betrus, 2008). Les systèmes de gestion des cours donnent donc accès à du matériel didactique, comme des programmes, des devoirs et des questionnaires, des notes, des liens vers des sites Web connexes, des outils de suivi, des commentaires et des forums de discussion qui facilitent la communication. La gamme de SGS disponibles dans l'enseignement supérieur comprend, sans s'y limiter, Blackboard®, Moodle®, CourseInfo®, Desire2Learn®,

eCollege®, Moodle, Sakai® et Brain Honey®. Les systèmes de gestion des cours sont parfois utilisés de façon interchangeable avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (SGA) parce que ce dernier est une version institutionnelle du premier (Betrus, 2008). Moodle, une abréviation pour Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, est utilisé pour fournir des exemples si nécessaire. Néanmoins, la discussion s'applique à d'autres SGC.

Dans une étude récente sur les pratiques d'apprentissage mobile, Chen et Denoyelles (2013) ont indiqué que même si les élèves continuent de posséder des appareils mobiles à un taux plus élevé, l'apprentissage avec ces appareils se fait en dehors de la salle de classe, pour la plupart sans l'aide des enseignants. Cependant, ces étudiants ne sont pas habitués à utiliser des outils technologiques pour l'apprentissage. Ils s'attendent à ce que les instructeurs leur donnent des conseils sur cette utilisation. Les établissements d'enseignement supérieur ont répondu à ces attentes en adoptant de plus en plus la technologie pour l'enseignement et l'apprentissage parce que le 21ème

Le marché du siècle exige des diplômés qui peuvent concurrencer sur un marché mondial axé sur la technologie (Oblinger et Murayama, 1996). Les établissements d'enseignement postsecondaire traditionnels considèrent qu'il est nécessaire de fournir des méthodes alternatives et améliorées pour la prestation de l'instruction. Cependant, de nombreux instructeurs continuent de sous-utiliser les outils d'enseignement inhérents aux environnements mixtes, ce qui est essentiellement une utilisation inappropriée, et donc de sous-servir leurs élèves.

La question de l'utilisation appropriée de la technologie pour améliorer les performances des élèves repose sur : a) la croyance des enseignants, et b) la qualité du soutien disponible pour une intégration technologique appropriée. Lorsque les professeurs croient qu'ils sont des experts du contenu à qui on devrait faire confiance pour donner l'instruction comme bon leur semble, alors l'utilisation de la technologie devient un choix. Ces professeurs voient une démarcation claire entre l'élaboration du programme et l'enseignement comme deux processus distincts impliquant des

activités distinctes (Heinich, 2011). L'autre facteur d'inhibition se trouve dans le niveau et la qualité du soutien fourni par les administrateurs par l'intermédiaire des centres de soutien technologique. Dans les deux cas, le chaînon manquant semble être un manque d'appréciation des avantages des principes de conception pédagogique. Cela est particulièrement vrai à une époque où la collaboration entre les concepteurs d'enseignement et les experts en la matière a presque disparu. La nécessité d'inclure des principes de conception pédagogique pour le perfectionnement professionnel des enseignants en service et avant service est donc mise en évidence.

L'aide aux professeurs, indépendamment de leurs notions sur l'enseignement avec la technologie, peut éliminer les obstacles qui empêchent une utilisation appropriée de la technologie et accroître ainsi son efficacité dans des environnements d'apprentissage mixte (Jonassen & Easter, 2012). La technologie façonne de plus en plus la façon dont nous apprenons et enseignons au XXI^e siècle à un rythme plus rapide, notamment parce qu'elle stimule l'innovation dans la pratique éducative. Pour les établissements physiques, les environnements d'apprentissage mixte sont un choix naturel, car ils complètent les méthodes de prestation traditionnelles et répondent aux besoins des différents types d'apprenants.

En ce qui concerne l'enseignement axé sur les résultats, des études portant sur l'efficacité de la prestation traditionnelle par rapport à la prestation mixte ou à distance indiquent que la première n'est pas plus bénéfique que la seconde (Simonson, 2011; Land & Hannafin, 2000). Il semble donc raisonnable de se concentrer sur la pertinence de l'utilisation des technologies. Betrus (2008) a observé que « l'accent est toujours mis, dans le domaine des technologies de l'éducation, sur la *capacité d'adaptation aux nouvelles ressources technologiques pour faciliter l'apprentissage et améliorer les performances* » (p. 238). *En tant que tel, c'est l'utilisation limitée ou non des fonctions du SGC par les professeurs qui peut nuire à son efficacité en tant qu'environnement d'apprentissage et, par conséquent, compromettre son potentiel d'enrichir les expériences des apprenants.*

1.2 Croissance des enseignants

Pour commencer, les professeurs d'université et de collège n'ont généralement pas leur mot à dire sur le CMS que leur établissement choisit pour eux. Les administrateurs peuvent choisir des technologies particulières pour des raisons financières (Hall, 2010), tandis que le corps professoral peut choisir d'intégrer de telles technologies en fonction de la commodité (Surry & Land, 2000). Par conséquent, les membres du corps professoral peuvent se sentir obligés (poussés mais non commandés) d'utiliser le SGC comme l'ont ordonné les administrateurs. Cela peut mener à une utilisation inefficace du SGC, ce qui entraîne des résultats d'apprentissage indésirables et peut frustrer les apprenants et les instructeurs (Hirumi & Kidney, 2011). De plus, l'utilisation inefficace ou inappropriée des SGC se traduit par des occasions manquées de tirer parti de formes améliorées d'exécution. Peut-être pour de telles raisons, la capacité des enseignants en tant qu'individus et en tant que groupe à adapter et mettre en œuvre les innovations technologiques à un niveau optimal a été au centre de plusieurs études qui ont abouti à la proposition de plusieurs modèles sur le processus de mise en résultats d'apprentissage (Jonassen & Land, 2012; Hirumi & Kidney, 2011; Pollard, 2005).

L'accent est mis sur le changement de la croyance des enseignants en comparant les aspects fondamentaux de l'enseignement et de l'apprentissage entre les environnements d'apprentissage traditionnels et mixtes et la modification connexe des comportements qui sont nécessaires (Power, 2014). En outre, les résultats souhaitables de l'apprentissage à distance doivent faire partie de la conversation, car les professeurs qui croient en l'efficacité de l'enseignement traditionnel en personne ne voient pas les avantages de l'enseignement par technologie. Par conséquent, certains enseignants préfèrent encore la présence physique des apprenants et l'interaction directe qui en résulte (Simonson, 2011). Le fait de réorienter l'enseignement vers l'aspect à distance de la prestation et la facilitation de la prestation mixte peuvent donc ne pas leur plaire, y compris le fait que la génération actuelle d'apprenants préfère apprendre et communiquer différemment de la pratique traditionnelle. De telles croyances sont au cœur de la résistance des professeurs à la

transition d'un environnement face-à-face à un environnement mixte.

1.3 Résistance du corps enseignant au changement

Deux facteurs qui influent sur l'utilisation appropriée de la technologie dans le domaine de l'éducation et qui mettent en évidence ce chapitre sont la résistance des professeurs au changement et la nécessité d'autres formes de soutien appropriées pour l'utilisation des SGC dans la prestation d'enseignement mixte (Jonassen & Land, 2000; Reigeluth, 1999; Januszewski & Molenda, 2008). La résistance du corps professoral au changement est une raison attachante de la sous-utilisation de la technologie (Simonson, 2011). Ces professeurs sont donc susceptibles d'utiliser le SGC principalement comme un dépôt de matériel pédagogique et pour faciliter l'accès de leurs étudiants (Heinich, 2011).

Les professeurs qui résistent au changement rejettent les avantages de l'enseignement à distance, en partie parce qu'ils ne voient pas comment un enseignement efficace peut avoir lieu en dehors de la salle de classe physique où l'apprenant et le professeur sont séparés (Simonson, 2011). Ces professeurs ne voient pas que les expériences d'apprentissage remplacent celles de la maîtrise des buts et objectifs (Tessmer, 1998). En conséquence, le rôle de la technologie comme facilitateur de l'enseignement et de l'apprentissage est écarté. Pour des raisons comme celles-ci, il est nécessaire d'inclure des cadres théoriques pertinents qui appuient et valident l'utilisation appropriée des outils technologiques dans un SGC, dans le cadre du développement professionnel des professeurs sur l'intégration technologique.

L'analyse classique de Rogers (2003) sur la façon dont les gens adoptent des innovations est pertinente pour cette discussion, en ce sens qu'il décrit les cas qui ont une incidence sur l'adoption et l'intégration appropriée du SGC pour la prestation mixte. Le premier instant est celui du temps. La littérature regorge d'arguments selon lesquels le temps est un facteur contraignant qui empêche l'application appropriée de la technologie. Bien que les universités et les Instituts fournissent des centres

technologiques et du personnel pour aider les professeurs (Heinich, 2011; Betrus, 2008), tous les membres du corps professoral ne profitent pas de ces ressources. L'analyse de Rogers (2003, p. 20) du temps comme facteur d'entrave à l'adoption d'une innovation est applicable à l'adoption des SGC, mais encore plus compliquée parce qu'elle n'est pas rejetée carrément, mais utilisée de façon inappropriée à diverses étapes et dimensions. Les professeurs adoptent le SGC à des taux variables et avec une qualité variable. Ainsi, même si les chiffres peuvent donner une image positive, en ce qui concerne les professeurs qui utilisent un SGC sur un campus donné, la qualité de l'adoption peut ne pas l'être. La résistance, en tant que telle, se rapporte donc à plusieurs variables autres que le temps, comme l'a indiqué Rogers (2003).

Les connaissances et les attitudes à l'égard d'une innovation comme l'utilisation des SGC sont un autre facteur qui s'aligne sur la résistance à l'utilisation des SGC pour la prestation mixte. Selon Rogers (2003), « connaissance » (apprendre et comprendre comment cela fonctionne), « persuasion » (qu'une personne soit convaincue ou non de l'innovation), « décision » (activités menant à l'adoption ou au rejet), « mise en œuvre » (mettre une innovation à profit), et « confirmation » (recherche de renforcement pour améliorer la qualité d'utilisation) peut fonctionner en séquence, comme un processus d'innovation (p. 20). Cependant, pour la faculté, une telle séquence peut ne pas se produire. « Des messages contradictoires » peuvent se produire plus tôt, même si l'adoptant veut l'utiliser mais n'a pas les compétences pour le faire. La certitude dont les professeurs ont besoin pour adopter pleinement un CMS fait parfois défaut. Dans un tel cas, les avantages de l'innovation ne sont pas pleinement communiqués parce que le processus de réflexion n'a pas fait partie du processus de perfectionnement professionnel, si tel était le cas.

Soutien alternatif pour le corps enseignant

La deuxième discussion dans la littérature qui informe ce chapitre est celle de la fourniture de DP sur l'intégration des SGC. Il est nécessaire que les cadres de PP des professeurs passent d'une

orientation prédominante sur la façon d'appliquer les outils technologiques à celle d'aider les professeurs à comprendre l'utilité des outils de SGC et leurs avantages inhérents par rapport aux méthodes traditionnelles de prestation. Ce n'est qu'en comprenant d'abord les avantages de chaque outil pour l'enseignement que le corps professoral peut devenir un intervenant et vouloir apprendre son application.

Alors que les universités et les Institut fournissent des centres de technologie et du personnel pour aider les membres du corps professoral à utiliser la technologie (Heinich, 2011; Be-trus, 2008), les changements nécessaires dans la pratique de l'enseignement requis pour la mise en oeuvre optimale de ce nouveau cadre d'enseignement et d'apprentissage, que Abel, Brown et Suess (2013, p. 1) décrivent comme « une nouvelle architecture pour l'apprentissage » a été sapée, ce qui a en partie conduit ou renforcé la résistance des professeurs. Certains professeurs considèrent le temps associé à l'utilisation de ces ressources comme une contrainte. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts visant à formuler des hypothèses sur les stratégies d'amélioration de l'enseignement et de mener des recherches et des interventions pour y parvenir (Richey et Morrison, 2011).

Dans la course pour rejoindre le secteur de l'enseignement supérieur à but lucratif dans la prestation virtuelle de l'éducation, les établissements traditionnels en béton serviront leurs étudiants bien, sinon mieux, en comment aider efficacement les professeurs à adopter la technologie des SGC tout comme l'apprentissage en ligne repense les domaines d'amélioration (Bowen, 2013). Un tel accent serait mis sur la conception, la prestation, la médiation et l'évaluation de matériaux d'apprentissage et d'outils technologiques qui ont fait leurs preuves pour améliorer les résultats des élèves en matière d'apprentissage. Cela peut être réalisé grâce à des « principes de conception sains » dans la façon dont le contenu est organisé pour la livraison à distance (Mohammed, 2004, p. 2). Les cadres existants pour les pratiques exemplaires, comme les principes de conception énoncés dans Danielson (2007) et la rubrique « Questions de qualité », par exemple, ne sont pas pleinement exploités pour améliorer la

conception des cours. En comprenant les méthodes de rechange, le corps enseignant peut adopter des options qui fonctionnent pour eux. Un tel effort irait également au-delà de la pratique dominante actuelle consistant simplement à fournir des plateformes virtuelles telles que le CMS et à s'attendre à ce que les professeurs s'adaptent.

Le temps n'a jamais été plus pressant, mais encore mûr, pour que les professeurs d'enseignement supérieur deviennent plus à l'aise avec l'exploration et l'utilisation de la technologie disponible, en particulier à travers CMS, pour la technologie alternative-l'enseignement médiatisé parce qu'il peut être plus efficace pour atteindre les étudiants du collège. Pourtant, les facteurs qui ont entravé l'enseignement à distance dans le passé, comme l'a démontré Simonson (2011), persistent et confondent l'adoption et l'intégration appropriées de la prestation mixte au XXIe siècle.

Premièrement, les professeurs doivent être convaincus que l'enseignement d'un cours mixte nécessite un changement de paradigme dans le cadre conceptuel qui guide la planification et la prestation traditionnelles de l'instruction. Cela exige un changement comportemental visant à accepter le fait que la prestation de l'enseignement comprendra une instruction en personne et une facilitation, ainsi qu'une orientation et une communication à distance. Les membres du corps professoral qui sont déjà enthousiasmés par les avantages de la prestation mixte et qui ont divers degrés d'expérience, auraient besoin d'une DP axée sur l'optimisation de l'intégration des SGC. Cette forme d'assistance consiste à améliorer la base de connaissances. Pour les professeurs qui rejettent la prestation d'enseignement mixte, il faut un DP qui distingue la pratique traditionnelle de l'enseignement en présentiel de la prestation mixte. Pour ce groupe de professeurs, les exigences pratiques du temps et du travail supplémentaires requis pour la planification, l'organisation, la conception et la prestation du contenu (Simonson, 2011) pour l'enseignement mixte constituent une considération importante.

Deux facteurs d'entrave, entre autres, jouent un rôle fondamental qui affecte l'utilisation optimale ou appropriée du SGC pour la prestation de cours. Premièrement, le rôle essentiel que les

systèmes de soutien des professeurs sur l'utilisation de la technologie (c.-à-d. les centres de soutien technologique, les doyens, les chefs de département et les administrateurs) doivent jouer pour aider les professeurs à passer d'une croyance en la prestation traditionnelle en personne à celle de la technologiélivraison médiatisée. Le deuxième facteur réside dans des approches alternatives pratiques qui sont axées sur les facultés et les données.

Limites d'une approche de la PD unique

Les centres technologiques qui aident les professeurs à élaborer des cours mixtes et en ligne ont tendance à mettre l'accent sur une approche universelle pour leurs programmes de perfectionnement. Bien qu'il soit nécessaire d'enseigner aux professeurs la façon de mettre en œuvre les outils du SGC (généralement les outils de base), cette approche nécessite une révision. En général, les centres de technologie fournissent un calendrier sur des sujets qui seront abordés chaque semaine ou mois pendant chaque trimestre scolaire. Ces cours et activités sont généralement axés sur l'aide aux professeurs pour naviguer et appliquer les outils du SGC. En outre, les centres de technologie sont également ouverts à la consultation avec le corps enseignant sur leurs besoins variables. Malgré ces aménagements, le temps à consacrer à l'apprentissage ou à l'amélioration de la conception des cours demeure un facteur important qui empêche les professeurs d'assister aux ateliers de formation (Heinich, 2011; Betrus, 2008). Les conflits avec le temps d'enseignement et la préparation empêchent les professeurs de participer à ces ateliers. À ce titre, les professeurs ne se rendent aux centres de soutien technologique que physiquement ou appellent pour obtenir de l'aide par téléphone lorsque le besoin s'en fait sentir.

Bien que les centres de soutien technologique subissent une transformation en raison des demandes et des commentaires des professeurs, il reste encore beaucoup à faire pour que les intervenants du corps professoral utilisent la technologie de manière appropriée. Une grande partie de ces changements réside dans le fait que les intervenants du corps professoral ont d'abord

pris conscience des avantages de l'utilisation appropriée des outils technologiques dans les SGC par rapport aux méthodes d'enseignement traditionnelles. Cela impliquera un processus de diffusion (Rogers, 2003) où le corps enseignant à divers stades de l'utilisation des outils CMS peut observer des démonstrations sur les outils et leurs variations inhérentes avec un accent particulier sur différentes circonstances d'utilisation basées sur les objectifs d'apprentissage et les fondements pédagogiques d'une telle utilisation. L'exposition des professeurs aux cadres et théories pédagogiques pertinents qui justifient le choix d'outils de gestion de contenu est susceptible de les intéresser. Chaque SGC dispose d'outils avec des variations qui peuvent répondre aux besoins de différents types et niveaux d'apprenants, par exemple. Abel (2013) a noté qu'une utilisation particulière de la technologie peut être appropriée pour des cours ou des concepts fondamentaux, mais pas pour des cours ou des concepts avancés. Un exemple est l'utilisation du choix « Q et A » pour les forums de discussion des cours supérieurs ou des cycles supérieurs en faveur d'autres options dans Moodle, car cette option particulière exige que les étudiants publient d'abord leur discussion avant de pouvoir voir d'autres messages. Par conséquent, c'est en comprenant la raison d'être de l'utilité de chaque outil que les professeurs sont alors susceptibles de les adopter et de les essayer. Pour que cela se produise, cependant, il faudrait du personnel de soutien technologique qui ne soit pas seulement bien informé sur le fonctionnement des outils d'un SGC, mais aussi familiarisé avec les différentes circonstances d'utilisation appropriées afin de persuader une telle utilité. Lorsque le corps professoral est exposé aux différentes fonctions des outils technologiques du CMS, en particulier en ce qui concerne l'obtention de résultats d'apprentissage souhaitables, il est plus probable que le scepticisme quant à la valeur de la technologie pour l'enseignement et l'apprentissage change. Ce type de soutien à la faculté peut également mener à une collaboration et à des commentaires utiles aux administrateurs sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

L'analyse ici est que si, par exemple, les professeurs ne vont aux centres de technologie que pour obtenir de l'aide pour télécharger des programmes et du matériel de cours au début du trimestre, et font une autre visite pour apprendre à entrer des notes à mi-

parcours ou vers la fin du trimestre, Ce qui perpétue alors, c'est que les professeurs ne sont même pas conscients des autres outils bénéfiques d'un SGC qui pourraient améliorer l'enseignement et l'apprentissage et les rendre plus axés sur les apprenants. Si le personnel de soutien technologique n'est pas familiarisé avec les cadres pédagogiques et leur pertinence pour les outils CMS, Ils ne favorisent pas l'utilisation optimale en ne faisant pas valoir les liens entre les deux et la raison pour laquelle leur utilité dans certaines circonstances donne des résultats plus souhaitables que la pratique traditionnelle en face à face. En conséquence, « les concepts et principes relatifs à l'« utilisation des ressources *technologiques* » tels qu'expliqués par Molenda (2008, pp. 141-156) sont sapés.

Pour cette raison, il est nécessaire que certains membres du personnel de soutien technologique soient formés à la logique pédagogique de l'utilité des outils CMS afin d'offrir une formation initiale qui sera ensuite complétée par une formation sur la mise en œuvre des outils.

La deuxième raison pour laquelle le personnel de soutien technologique doit se rendre à la faculté dans ses propres départements est que les Institut et les départements d'un établissement donné auront des besoins différents, même sur le même SGC. Même lorsque ces besoins ne varient pas beaucoup, l'exposition du corps professoral aux cadres et théories pédagogiques pertinents qui justifient le choix des outils CMS pourrait influencer de manière significative une application améliorée. Par exemple, on peut s'attendre à ce que les professeurs d'un collège ou d'un département d'éducation connaissent bien la théorie de l'apprentissage et son rôle dans l'éducation, les principes d'alignement de l'enseignement, et la philosophie d'être centré sur l'apprenant par rapport à la faculté dans d'autres disciplines parce que les premiers reçoivent une formation en rédaction de buts et objectifs, en plus des cadres pour concevoir l'enseignement. Cela s'explique en partie par le fait que l'on attend des premiers qu'ils enseignent ces compétences aux enseignants avant leur service dans le cadre de leur programme d'études. Ces facultés sont donc plus susceptibles de adopter des outils plus appropriés dans un SGC, tandis que les

professeurs qui ne sont pas plongés dans la théorie de l'apprentissage et sa pertinence pratique pour le SGC peuvent se contenter d'utiliser des outils qui ne fournissent que la commodité d'un dépôt de documents de cours.

Les professeurs sont des experts en la matière, mais ils n'ont peut-être pas l'expertise complémentaire nécessaire pour sélectionner les outils de SGC qui répondent le mieux aux besoins pédagogiques de l'enseignement (Gentry, 2011). À ce titre, il faudrait que le personnel de soutien technologique soit non seulement compétent pour guider les professeurs sur la façon de naviguer entre les divers outils d'un SGC, mais aussi qu'ils soient compétents dans les applications pratiques de la théorie de l'apprentissage, y compris l'andragogie.

Une exposition rapide de la faculté, le cas échéant, aux différentes utilités d'un outil CMS qui reflètent les différences perçues ou les intersections entre les perspectives comportementalistes et cognitivistes par rapport aux perspectives constructivistes (Molenda, 2008), par exemple, ont des implications sur la pertinence de l'utilisation. En outre, ce choix d'utilisation reflète la différence entre la pratique centrée sur l'enseignant qui prédomine dans la prestation traditionnelle et la perspective constructiviste centrée sur l'apprenant que tend à adopter l'utilisation appropriée des outils de SGC. La compréhension des différents types d'utilisation d'un outil de SGC pose donc les bases pour le choix approprié basé sur la gestion du contenu du corps professoral. C'est la façon de gérer le contenu avec un SGC qui établit la différence entre les pratiques de prestation traditionnelles et la pratique axée sur l'apprenant et la technologie. Le fait de fournir des réponses aux questions suivantes par un instructeur qui utilise un SGC pour la prestation d'instruction met cette analogie en perspective :

- Y a-t-il un alignement entre les objectifs du cours et l'utilité des outils de choix?
- Y a-t-il des preuves d'occasions interactives pour les apprenants de donner du sens?

- Le corps professoral optimise-t-il l'utilisation des outils en fonction de la façon dont ils sont utilisés? Où sont les preuves?
- Comment le matériel attire-t-il ou maintient-il l'attention de la personne apprenante en ce qui a trait à l'interactivité?
- Comment la rétroaction productive est-elle fournie?

Approches alternatives pour l'utilisation du CMS

Les processus suivants pour une utilisation appropriée des outils sont disponibles, mais leur mise en œuvre par les centres de soutien technologique serait nécessaire pour réussir. Premièrement, il est nécessaire d'identifier la base de référence des outils CMS et leurs variations inhérentes afin de mettre en avant leur utilisation. Cette identification devrait aller au-delà des pratiques habituelles, comme l'ajout d'une activité, d'un fichier ou d'un dossier à un cours, la création de quiz, l'utilisation d'un cahier de notes ou l'ajout d'un forum de discussion. Il faut d'abord établir différentes façons d'utiliser un outil par ses variations. Par la suite, il conviendrait de vérifier les outils que le corps professoral utilise réellement. L'utilisation du concept de cartographie de configuration d'innovation de Hall (2010), par exemple, peut placer les professeurs en ce qui concerne l'utilisation actuelle des outils du SGC et donc constituer la base pour fournir une assistance appropriée et efficace en vue d'une utilisation optimale. Un tel cadre aiderait à explorer l'intégration des facultés du SGC pour : a) décrire la manière d'utiliser le système ; (b) les processus de choix; et c) les perceptions des professeurs quant à l'utilisation optimale (p. ex., la façon dont ils pensent utiliser les ressources du SGC). Ces justifications théoriques/pédagogiques pour la sélection et l'alignement des outils du SGC reflètent les points de vue sur les pratiques exemplaires (Heinich, 2011; Betrus, 2008).

Les ateliers de formation sur le perfectionnement professionnel portant sur la sélection des ressources du SGC en fonction des objectifs de rendement et des résultats d'apprentissage établis offrirait aux professeurs l'occasion d'examiner de façon ciblée leurs sites de cours du SGC et contribueraient à valider toute

recommandation de rechange. pour la sélection des ressources. Une telle approche est également susceptible de gagner la faculté réceptive à l'utilité et à l'intégration des ressources alternatives. Les effets de ces efforts des centres d'appui technologique seraient également

Produire de l'information axée sur les données sur le choix des outils du SGC par les professeurs et fournir des renseignements exacts sur les obstacles, les préoccupations et les contraintes qui empêchent une mise en œuvre optimale des outils technologiques, et enregistrer les répercussions de la PP sur l'utilisation appropriée du SGC pour l'enseignement axé sur l'apprenant. De plus, en identifiant et en classifiant l'utilisation par les professeurs de chaque outil du SGC et leur variation d'utilisation, il est possible de recueillir des données qui permettraient de vérifier l'utilisation individuelle ainsi que générale des professeurs aux fins d'analyse. L'analyse de ces données fournirait également des données pour la comparaison de l'utilisation des outils du SGC d'un trimestre ou d'une année scolaire à l'autre, en ce qui concerne les différences notables, particulièrement pour les professeurs qui enseignent le même cours avec une telle fréquence. Cette pratique permettra également pour le type d'interactions de rétroaction à un niveau micro que Jacobsen et Kapur (2011, p. 304) discuter en ce qui concerne l'application théorique des environnements d'apprentissage.

Conclusion

Un nombre important d'étudiants qui sont plongés dans la technologie de l'information fréquentent les universités et Instituts traditionnels. La technologie et les médias modernes ont façonné l'environnement dans lequel vit cette génération d'apprenants. Les dispositifs technologiques efficaces et fiables et les logiciels associés offrent à cette génération une latitude et une commodité pour communiquer, accéder à l'information et interagir à des vitesses sans précédent. Les universités et les Instituts, en réponse à la nécessité de fournir des environnements technologiques pour soutenir l'apprentissage, ont généralement adopté le SGC afin d'optimiser l'apprentissage (Nycz & Cohen, 2007). Toutefois, les professeurs des établissements

postsecondaires offrent des plateformes technologiques comme le SGC pour appuyer l'apprentissage mixte; les professeurs n'utilisent pas encore les outils du SGC de façon appropriée pour améliorer l'apprentissage et accroître les résultats d'apprentissage. Leur vie est guidée par des appareils mobiles qu'ils utilisent largement dans le contexte des médias sociaux. Par conséquent, la technologie, avec une En ce qui concerne la prestation mixte en particulier et l'apprentissage en ligne en général, les possibilités offertes posent également des problèmes. Il semble que le problème réside dans la façon de se connecter avec, et non pas de décourager les liens sociaux que les étudiants ont avec leur monde (Abel, Brown, & Seus, 2014). Malgré ces problèmes inhérents, beaucoup (Bowen, 2013; Carr-Chellman, 2011; Chen & Denoyelles, 2013) sont optimistes quant à l'utilisation appropriée de la technologie pour accroître les résultats d'apprentissage qui reflètent les besoins de notre société actuelle.

Pour les établissements d'enseignement supérieur traditionnels, cela signifie qu'il faut profiter de méthodes de prestation de services différentes pour servir les étudiants qui sont physiquement sur le campus ainsi que ceux qui choisissent d'étudier à distance. La clé du succès pour ces établissements traditionnels est de se concentrer sur l'aide aux cours de conception des professeurs qui sont centrés sur les étudiants et qui répondent également aux « pratiques exemplaires » avec leur SGC stipulé. La conception et la prestation de l'enseignement pour les environnements d'enseignement et d'apprentissage traditionnels sont différentes de celles des environnements mixtes. Le changement de paradigme dans l'aide à la transition des professeurs d'enseignement supérieur des environnements traditionnels aux environnements mixtes consiste à donner aux instructeurs les ressources et les incitations nécessaires pour s'approprier la conception pédagogique par la technologie comme ils le font avec leurs processus traditionnels (Carr-Chellman, 2011).

Les milieux mixtes offrent aux établissements physiques la possibilité d'élargir leur rayonnement auprès des étudiants grâce à une aide optimale au corps enseignant. L'accent doit être mis sur

la façon d'augmenter le nombre d'étudiants qui réussissent en obtenant les résultats d'apprentissage souhaités. Pour que cela se produise, il faut aller au-delà de l'environnement traditionnel d'apprentissage en personne. Le mantra doit être que les élèves « A » sont faits et non nés. Pour que cela se réalise, il faut que les modalités traditionnelles de livraison ne suffisent pas à elles seules. Le succès croissant de l'apprentissage à distance, et en tant que force émergente dans l'éducation, ne doit pas être perdu dans le débat actuel sur les MOOC. Attention doivent être payés aux étudiants en tant que consommateurs, car ce sont eux qui décideront où poursuivre leurs études. Pour les établissements physiques, la technologie n'est pas une menace si le corps professoral reçoit l'aide nécessaire pour utiliser de façon appropriée des environnements mixtes à médiation technologique. L'avantage réel et potentiel des étudiants dépend de la façon dont les professeurs ont été préparés à utiliser des environnements mixtes pour la prestation d'enseignement axé sur l'apprenant et la facilitation afin d'atteindre les résultats d'apprentissage souhaités.

Bibliographie

ABEL Rob, BROWN Malcom et SUESS Jack, 2013. *Une nouvelle architecture pour l'apprentissage*. L'enseignement supérieur à l'ère connectée. EDUCAUSE.

BETRUS Anthony Karl, 2008 Ressources. Dans la technologie de l'éducation : une définition avec commentaire (213-240). New York, NY : Lawrence Erlbaum Associates.

BOWEN William George. 2013, Le potentiel de l'apprentissage en ligne : promesses et pièges. *EDUCASE Review*, 48(5).

CARR-CHELLMAN Andre Anderson, 2011. Pouvoir, expertise et pratique de la conception pédagogique. Dans la technologie de l'enseignement : passé, présent et futur (p. 105-115). Santa Barbara, CA : Bibliothèques illimitées.

CHEN Baiyun et DENOYELLES Aimee, 2013. Explorer les pratiques d'apprentissage mobile des étudiants dans l'enseignement supérieur. *EDUCAUSE Review*, 49(1).

DANIELSON Calvin, 2007. *Améliorer la pratique professionnelle : un cadre pour l'enseignement* (2e éd.). Alexandria, VA: ASCD.

GENTRY Clive Gerome, 2011. La technologie éducative : une question de sens. Dans la technologie de l'enseignement : passé, présent et futur (p. 1-9). Santa Barbara, CA : Bibliothèques illimitées.

HALL Gene Etienne, 2010. Le talon d'Achille de la technologie : Atteindre une mise en oeuvre de haute qualité. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(3), 231-254.

HARTMAN Jean Liman, DZIUBAN Colin. et BROPHY-Ellison Jerome, 2007. Faculté 2.0. *EDUCAUSE Review*, 42(5), 62-77.

HEINICH Richard, 2011. L'étude appropriée de la technologie pédagogique. Dans la technologie de l'enseignement : passé, présent et futur (p. 31-54). Santa Bar-bara, CA: Libraries Unlimited.

HIRUMI Allen et KIDNEY Gyon, 2011. Problèmes contemporains auxquels sont confrontés les éducateurs à distance : une perspective d'apprentissage en ligne. Dans la technologie de l'enseignement : passé, présent et futur (pp. 145-160). Santa Barbara, CA : Bibliothèques illimitées.

JACOBSEN Man July et KAPUR Morgan, 2011. Les environnements d'apprentissage en tant que phénomènes émergents : implications théoriques et méthodologiques de la complexité. Dans les fondements théoriques des environnements d'apprentissage (2e édition). New York : Routledge.

JANUSZEWSKI Ayen. et MOLEND A Muill, 2008. Définition. Dans la technologie de l'éducation : une définition avec commentaire (p. 1-14). New York, NY : Lawrence Erlbaum Associates.

JONASSEN David Hiller et EASTER Michel Andree, 2012. Changement conceptuel et environnements d'apprentissage centrés sur l'élève. Dans les fondements théoriques des environnements d'apprentissage (p. 95-113). Academic Press.

LAND Saillon Michael. et HANNAFIN, Millen Jhon, 2000. Environnements d'apprentissage axés sur les élèves. Dans les fondements théoriques des environnements d'apprentissage (p. 1-23). Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.

LAND Saillon Michael, HANNAFINn Millen Jhon et OLIVIER Kevin, 2012. Environnements d'apprentissage axés sur les étudiants : fondements, hypothèses et conception. Dans les fondements théoriques des environnements d'apprentissage (p. 3-25). Academic Press.

LIN QUEEN, 2009. Point de vue des étudiants sur l'apprentissage hybride : une étude exploratoire d'un an. *Journal of Computing in Teacher Education*, 2, 57-66.

MOHAMMED A. (2004). *Théorie et pratique de l'apprentissage en ligne*. Université Athabasca.

MOLEND A Maen, 2008. Utilisation. Dans la technologie de l'éducation : une définition avec commentaire (p. 141-173). New York, NY : Lawrence Erlbaum Associates.

NYEZ M.ichelle et COHEN Eden Bahem, 2007. *Les bases pour comprendre l'apprentissage en ligne*. In *Principles of effective online teaching* (pp. 1-17). Santa Rosa, CA: Information Science Press.

OBLINGER Dion Gizelle. et MARUYAMA Mylen Kelvin, 1996. *Apprentissage distribué*. Boulder, CO : Cause Professional Paper Series.

POLLARD Jean. Saillon, 2005. *Mesurer la mise en oeuvre dans les écoles : configurations de l'innovation*. Austin, TX : Publications Sedl.

POWER Thoma Mujin, 2014. John Falkin : Concevoir un séminaire en ligne pour les diplômés. In *The ID case book : Case studies in instructional design* (pp. 105-112). Academic Press.

REIGELUTH Celin Michelle. et MOORE Jhon, 1999. Preface. In *Instructional design theories and models : A new paradigm of instructional theory* (vol. 2). Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.

RHODE Jhon Fullam, 2009. Équivalence des interactions dans les environnements d'apprentissage en ligne à rythme individuel : exploration des préférences des apprenants. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 10(1), 1-23.

RICHEY Raina Calvin et MORRISON Guy Richard, 2011. Construction de la théorie du design pédagogique. Dans la technologie de l'enseignement : passé, présent et futur (pp. 253-280). Santa Barbara, CA : Bibliothèques illimitées.

ROGERS Eden Mayer, 2003. *Diffusion des innovations* (5e édition). New York, NY : Simon & Schuster.

SIMONSON Michel, 2011. Enseignement à distance hier, aujourd'hui et demain. Dans la technologie de l'enseignement : passé, présent et futur (p. 79-104). Santa Barbara, CA : Bibliothèques illimitées.

SOARES Louis, 2013. *Créer un environnement pour les technologies d'apprentissage : vers un modèle génératif de politique publique et de pratique institutionnelle*. EDUCAUSE.

SURRY David William. et LAND See Millen, 2000. Stratégies pour motiver les professeurs d'enseignement supérieur à utiliser la technologie. *Innovations in Education & Training International*, 37(2), 145-153.

TESSMER Meyer, 1998. Rencontre avec la PME pour concevoir des systèmes d'exploration multimédia. *ETR & D*, 46(2), 79-95.

YUAN Lu. et POWELL Sams, 2013. *Les MOOC et l'éducation ouverte : implications pour l'enseignement supérieur*. L'université de Bolton. Extrait de <http://publications.cetis.ac.uk/2013/667>

La Communauté d'Apprentissage des Maîtres comme Dispositif d'Amélioration des Pratiques de Classes des Enseignants du CAP de Kalaban-Coura, Mali

Mohamed TOUNKARA,
*Enseignant Chercheur en Evaluation à
l'École Normale Supérieure de Bamako, Mali
tounkamo@yahoo.fr*

Résumé

Miser uniquement sur les réformes curriculaires en éducation s'avère insuffisant pour améliorer l'apprentissage des élèves. La nécessité de travailler avec les enseignants dans leur environnement et de les accompagner dans leur développement personnel permet d'accroître l'apprentissage des élèves. Dans le domaine de la formation continue, la Communauté d'Apprentissage des Maîtres (CAM) apparaît comme un dispositif concret pour aider les enseignants à réfléchir sur leurs pratiques, à enrichir leur répertoire et stimuler l'apprentissage chez les élèves.

Ainsi, le présent article vise à déterminer l'influence de ce dispositif sur les pratiques de classes des enseignants, mais aussi sur la réussite scolaire des apprenants dans les écoles du fondamental I du CAP de Kalaban-coura en Commune V du District de Bamako.

Mots-clés : communauté d'apprentissage, développement personnel des enseignants, dispositif concret, pratiques de classes, réussite scolaire.

Abstract

In education, relying solely on curriculum reforms is not enough to enhance student learning. The need to work along with teachers within their own environment and the fact to foster their professional growth plays a crucial role in improving students learning outcomes. In the pattern of continuing education, the Teacher Learning Community (TLC) serves as an effective framework for helping educators reflect on their practices, expand their teaching strategies, and enhance student engagement and achievement.

This paper explores the impact of this approach not only on teachers' classroom practices, but also on students' academic success in primary schools within the CAP of Kalaban-Coura, located in Commune V of the District of Bamako.

Keywords : learning community, teacher professional development, structured framework, classroom practices, academic achievement.

Introduction

La qualité de l'éducation est liée à la fois à la performance des maîtres et des élèves.

La communauté d'apprentissage (CA) des maîtres est une stratégie de mouvement ascendant, partant des écoles fondamentales vers les structures intermédiaires et les structures centrales, dans la mise en œuvre de la politique de formation continue des maîtres.

Ce dispositif de formation continue des maîtres doit apporter un changement dans leur personnalité, mais aussi influencer leurs pratiques professionnelles. Autrement dit, la CAM vise à changer les attitudes et les façons de faire des enseignants, en vue d'aboutir à l'amélioration de leurs pratiques professionnelles et à la réussite des élèves.

La CAM fut instaurée dans les écoles maliennes en 2004 à travers le Ministère de l'Éducation appuyé par le Gouvernement canadien dans le cadre du projet PAMOF (Projet d'Appui à la Mise en Œuvre de la Formation Continue des enseignants, 2002-2010). Après une interruption de ce projet à cause des crises politiques, sociales et sécuritaires de 2012, l'État malien l'a repris, mais cette fois, sous une autre appellation : FORME (Formation Continue des Enseignants et Evaluation des Apprentissages, 2014-2020). Un diagnostic du projet FORME, lors d'une mission à l'intérieur du pays, atteste la fonctionnalité des CAM dans les écoles bien que cette dernière soit confrontée à quelques difficultés d'ordre technique, financier, matériel et humain.

La CA des maîtres regroupe le directeur de l'école et ses adjoints (enseignants). Dans certaines circonstances, cette formule peut aussi regrouper plusieurs écoles.

Il faut rappeler que ce sont les enseignants eux-mêmes qui expriment leurs besoins de formation. Ces besoins validés par le directeur d'école et ensuite par le Centre d'animation pédagogique (CAP), vont nécessiter l'organisation d'une série d'actions de formation à recevoir pendant l'année scolaire, dans le but d'améliorer la qualité de la formation continue des enseignants et les résultats scolaires.

Ainsi, la CA se rapproche du groupe de recherche-action ou de celui de développement pédagogique. Elle procure aux enseignants un environnement conjuguant espace de partage et de soutien,

puisqu'elle devient un lieu où les enseignants se sentent appuyés dans les apprentissages qu'ils souhaitent réaliser pour ajuster leurs pratiques.

1. Problématique

La formation continue et le développement professionnel des enseignants constituent des mécanismes au cœur de la réussite des élèves. Cependant, les types de ressourcement des enseignants ont longtemps reposé sur le paradigme du loup solitaire (Hausman et Goldring, 2001), au détriment de modèles valorisant la nature intrinsèquement communautaire de l'homme. En fait, plusieurs études reconnaissent l'isolement des enseignants. La Communauté d'apprentissage des maîtres (CAM) s'inscrit dans la théorie du socioconstructivisme de Vygotsky, qui explique comment les enseignants peuvent apprendre ensemble pour améliorer leurs pratiques. Dans une CAM, les enseignants coconstruisent leur savoir en partageant leurs expériences et en résolvant ensemble des problèmes pédagogiques.

L'apprentissage se fait par l'expérience, en alternant entre action et réflexion. Dans une CAM, les enseignants expérimentent de nouvelles stratégies en classe, échangent sur leurs expériences et ajustent leurs pratiques en fonction des retours collectifs.

Le Mali dans sa refondation du système éducatif à travers le PRODEC a mis l'accent sur la formation des enseignants dans l'axe n°7 « *une politique soutenue de formation des enseignants* » (MEN, PRODEC, 1998, Axe 7, p.9), en se dotant en 2003 d'une politique de formation continue des maîtres. Cette politique précise que « *les enseignants sont désormais les premiers responsables et acteurs de leur formation continue dans une dynamique d'interaction avec tous les autres intervenants* » et que « *l'école demeure le lieu privilégié de la formation continue* ». Cependant, cette formation était organisée selon un modèle descendant débouchant sur des formations initiées au plus haut niveau administratif, souvent sans grand lien avec les besoins réels de formation des maîtres. On dépensait beaucoup d'argent pour très peu de résultats. Les enseignants, surtout les privilégiés qui participaient aux nombreux ateliers et séminaires de formation n'étaient pas disposés, voire incapables d'assurer un partage de ce dont ils ont acquis avec les autres.

Conscients de ces dysfonctionnements, les initiateurs du Programme décennal de développement de l'éducation (PRODEC) ont introduit, dans la formation continue des enseignants, un nouveau modèle dénommé la communauté d'apprentissage des maîtres (CAM).

Ce dispositif consiste à réunir les enseignants et leurs directeurs pour identifier et corriger les difficultés pédagogiques qu'ils rencontrent eux-mêmes dans la transmission quotidienne des connaissances aux apprenants. Il s'agit donc de trouver les voies et moyens susceptibles d'améliorer les apprentissages individuels et collectifs. Les objectifs de la CA sont de compléter la formation initiale des enseignants et de répondre à leurs nouveaux besoins de formation. La CA doit les soutenir dans la prise en charge de leur formation continue, rehausser leur professionnalisme, les aider à élaborer, en équipes, des stratégies de formation continue centrées sur le rendement et le perfectionnement. Elle doit aussi leur permettre de travailler ensemble pour se perfectionner dans un esprit de coopération et de développement des compétences. D'ailleurs, un document intitulé « *Guide pratique de la CAM* » a été élaboré en février 2015. Il comprend quatre (4) parties libellées ainsi :

- dans la première partie, la CAM se définit comme un moyen de réalisation de la formation continue des maîtres. Elle situe la CAM dans le contexte de la décentralisation qui permet aux structures (DNEN, AE, CAP...) et les autres partenaires de l'éducation (les CGS, les ONG, les APE...) de travailler ensemble pour élaborer des stratégies de formation afin d'accroître les résultats des élèves. Elle dégage les importances et les principaux objectifs la CAM ;
- la deuxième partie est consacrée aux interventions du directeur d'école et des enseignants dans la CAM. Elle décrit les rôles des directeurs d'école et des enseignants pour l'exécution des activités de la CAM ;
- la troisième partie concerne l'intervention du DCAP et du CP dans la CAM. Elle décrit les rôles du DCAP, du CP dans la CAM, ainsi que l'accompagnement de la CAM par le CP et l'élaboration du bilan de la CAM au niveau du CAP ;
- quant à la quatrième partie, elle décrit les interventions du CGS et des communautés environnantes envers la CAM. Il est question à ce niveau de la contribution du CGS et de la

communauté environnante à la CAM, mais aussi de la gestion financière des appuis. Le directeur d'école et son équipe doivent mettre tout en œuvre pour la mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation des activités de la CAM. Ces fonds peuvent provenir du budget de l'Etat, des projets (ONG), des partenaires techniques et financiers (PTF), des dons, des legs et contributions volontaires des membres de la communauté environnante.

En bref, la CA veut aboutir à des changements des pratiques éducatives des enseignants dans la classe.

Ainsi, en s'intéressant à la Formation continue des enseignants, nous cherchons à comprendre d'une part, le développement professionnel des enseignants, en analysant les activités qu'ils privilégient dans les séances de CA, et d'autre part de rendre compte de l'apport de la Communauté d'Apprentissage (CA) des maîtres à l'amélioration des pratiques de classes des enseignants des écoles du fondamental I.

Ainsi, à travers cette étude, notre objectif principal est d'analyser l'apport de la CAM à l'amélioration des pratiques de classes des enseignants des écoles du fondamental I du CAP de Kalaban-coura. Il est donc évident que la formation continue des maîtres est un outil valide et essentiel, capable d'influencer considérablement le niveau de l'enseignement, car elle développe les aptitudes, les connaissances et les compétences des enseignants.

WALSHE J. (1998. p.32) précise que « *la formation initiale ne fournit plus à l'enseignant les outils et les compétences nécessaires pour faire face (aux) attentes grandissantes* » de la société.

La formation continue doit compléter la formation initiale. Elle ne se limite pas seulement à résoudre des problèmes particuliers et ponctuels, mais elle doit s'assimiler dans la préparation de perfectionnement professionnel afin que l'enseignant soit l'acteur principal de sa pratique pédagogique.

Une étude de l'OCDE rapportée par RAMA dans sa thèse soutient que « *les échanges d'informations et de compétences entre les enseignants et d'autres partenaires assurent le perfectionnement professionnel des enseignants après leur formation initiale* » (OCDE, 1998, p.36)

Dans « *Performance des maîtres du primaire* » de l'UNESCO, il est mentionné que : « *la formation continue doit permettre au maître de se tenir au courant des progrès de la science, de la culture, des*

techniques pédagogiques, de la méthodologie, etc. ; afin d'améliorer les techniques et méthodes d'enseignement à la lumière des recherches actuelles, de réviser certaines de leurs connaissances, etc. » (UNESCO, 2007).

Ce document souligne l'importance de la formation continue. Il invite les enseignants à se former, à s'informer sur l'évolution des progrès scientifiques en général et spécifiquement sur les techniques pédagogiques pour leur permettre d'être performants et capables de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes.

2. Méthodologie

S'agissant de l'approche méthodologique utilisée, l'étude a combiné une recherche documentaire, c'est-à-dire l'exploitation des écrits en rapport avec le thème et une recherche sur le terrain. La première a servi à la revue de la littérature, dans laquelle on a fait appel à certaines théories en l'occurrence l'approche réflexive de Holborn (1992) qui incite l'enseignant au développement d'une pensée analytique et de l'esprit critique, d'une évaluation de ses propres actes. La seconde a consisté à la production de questionnaires de guides d'entretien et de grilles d'observation, respectivement auprès des enseignants, des administrateurs scolaires, aux responsables du CGS et les personnes ressources. L'enquête a couvert 24 écoles du CAP de Kalaban-coura dont les CA sont valides. L'analyse de contenu et l'analyse statistique ont été utilisées pour analyser les données collectées. Quant aux instruments d'analyse, nous avons utilisé le logiciel Excell pour le traitement des données statistiques. Tandis que celles qualitatives ont été effectuées manuellement, c'est-à-dire, sélectionner les discours qui se rapportent aux apports de la CAM, les examiner, afin de dégager les thèmes contribuant à la signification globale du discours.

2.1. Population d'enquête

Dans cette étude, le groupe cible est formé des enseignants, des directeurs d'école, de la DCAP et ses conseillers, des responsables du CGS et des personnes ressources.

Les raisons de ce choix sont justifiées par :

- les enseignants et les directeurs d'école sont les acteurs de la présente étude ;
- la directrice du CAP et ses conseillers pédagogiques assurent la formation et le suivi-évaluation des CA ;
- les responsables du CGS et les personnes ressources peuvent soutenir les activités de CAM en apportant une aide financière ou pédagogique et ils sont libres de participer à des sessions de formation.

2.2. Echantillonnage

S'agissant des enseignants nous avons opté pour la technique d'échantillonnage aléatoire simple. L'échantillonnage à choix raisonné a été utilisé pour recueillir les données auprès des autres enquêtés.

L'échantillon d'enseignants s'élève à 72 soit 3 enseignants de chaque école retenue.

La taille de l'échantillon s'élève à 82.

▪ Taille et statut de l'échantillon

Tableau n°1 : Taille de l'échantillon selon le statut

Statut	Effectif	%
DCAP	1	1,22
Directeur d'école	5	6,09
CP	2	2,44
Enseignants	72	87,80
Responsables CGS	1	1,22
Personnes ressources	1	1,22
Total	82	100

Source : enquêtes personnelles, février 2024 à Bamako

L'échantillon compte au total 82 enquêtés constitués de 72 enseignants, 5 directeurs d'école 2 CP, 1 DCAP, 1 responsable du CGS et 1 personne ressource.

3. Résultats et Discussion

3.1. Analyse quantitative des données

- **Fréquence de la participation des enseignants aux séances de CAM**

Tableau n°2 : fréquence de la participation des enseignants aux séances de CAM

Participation des enseignants aux séances de CA	Effectifs	Pourcentages
Toujours	45	62,5
Très souvent	14	19,44
Souvent	6	8,33
Rarement	2	2,78
Jamais	5	6,94
Total	72	100%

Source : enquêtes personnelles, février 2024 à Bamako

Les résultats indiquent que plus de la moitié des enseignants enquêtés (62,5%) participent effectivement aux activités de formation de la Communauté d'Apprentissage des maîtres. Par contre, 5 enseignants, soit 6,94% n'ont jamais participé aux activités d'autoformation collective des enseignants.

Or, la réussite de la CAM est liée à la participation de tous les enseignants de l'école aux différentes séances de formation. Il apparaît ici que cet objectif n'est pas atteint dans les écoles du fondamental I du CAP de Kalaban-coura.

Le comportement de ces cinq enseignants ainsi que de celui des autres vis-à-vis des activités de la CAM s'expliquent par le fait que les séances de CA n'étant pas rémunérées, ils préfèrent assurer les cours à domicile pour faire face à certaines dépenses personnelles.

▪ **Effets de la CAM sur les pratiques professionnelles des enseignants**

Tableau n°3 : Opinions des enseignants sur l'apport de la CAM dans leurs pratiques professionnelles

Apport de la CAM dans les pratiques professionnelles	Effectifs	%
Les techniques de pédagogie active	37	51,39
La didactique des disciplines	19	26,39
L'évaluation des apprentissages	7	9,72
La préparation de séquences de leçons selon le curriculum	5	6,94
L'administration scolaire	4	5,56
Total	72	100%

Source : enquêtes personnelles, février 2024 à Bamako

Interrogés sur les effets ou l'apport de la CAM sur leurs pratiques professionnelles, la quasi-totalité des enseignants enquêtés ont attesté cela, et surtout dans certains domaines inhérents à la fonction enseignante. D'ailleurs cet apport est très considérable en techniques de pédagogie active avec une proportion de 51,39%, suivi de la didactique des disciplines 26,39%, ensuite l'évaluation des apprentissages 9,72%, la préparation de séquences de leçons selon le curriculum 6,94% et enfin en administration scolaire 5,56%. Ces résultats montrent que les activités de CAM du fondamental I du CAP de Kalaban-coura renforcent les capacités des enseignants dans les domaines clés de l'enseignement en vue de leur permettre d'améliorer leurs pratiques professionnelles.

▪ **Stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle dans toutes les écoles**

Tableau n°4 : Stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle de l'avis des enseignants

Stratégies	Effectifs	Pourcentages
Augmentation du temps de réalisation des activités de la CAM placé hors des horaires qui coïncident avec les cours privés des enseignants à domicile	21	29,17
Dotation en matériels didactiques pour la réalisation des activités	10	13,89
Attribution de primes de participation aux séances de CAM	15	20,83
Intégration des activités de la CAM dans les emplois du temps	7	9,72
Accompagnement financier, matériel et technique des CAM	12	16,67
Accompagnement régulier des enseignants à travers le suivi-appui ou l'animation de classe	7	9,72
Total	72	100%

Source : enquêtes personnelles, février 2024 à Bamako

Les enquêtés ont également été interrogés sur les stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle dans toutes les écoles. A ce niveau, les avis sont aussi variés. Ils sont nombreux, 21 sur 72, soit 29,17% à soutenir une « Augmentation du temps de réalisation des activités de la CAM placé hors des horaires qui coïncident avec les cours privés des enseignants à domicile ». Par contre 7 enseignants sur 72, soit 9,72% ont opté pour l'« Accompagnement régulier des enseignants à travers le suivi-appui ou l'animation de classe ».

Comme autres stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle dans toutes les écoles, l'« Attribution de primes de participation aux séances de CAM » a été citée par 15 enseignants sur 72, soit 20,83%. L'« Accompagnement financier, matériel et technique des CAM » et la « Dotation en matériels didactiques pour la réalisation des activités de la Cam » ont également été évoqués par des répondants dans des proportions variables, respectivement, 16,67 % et 13,89%.

3. Méthodologie

S'agissant de l'approche méthodologique utilisée, l'étude a combiné une recherche documentaire, c'est-à-dire l'exploitation des écrits en rapport avec le thème et une recherche sur le terrain. La première a servi à la revue de la littérature, dans laquelle on a fait appel à certaines théories en l'occurrence l'approche réflexive de Holborn (1992) qui incite l'enseignant au développement d'une pensée analytique et de l'esprit critique, d'une évaluation de ses propres actes. La seconde a consisté à la production de questionnaires de guides d'entretien et de grilles d'observation, respectivement auprès des enseignants, des administrateurs scolaires, aux responsables du CGS et les personnes ressources. L'enquête a couvert 24 écoles du CAP de Kalaban-coura dont les CA sont valides. L'analyse de contenu et l'analyse statistique ont été utilisées pour analyser les données collectées. Quant aux instruments d'analyse, nous avons utilisé le logiciel Excell pour le traitement des données statistiques. Tandis que celles qualitatives ont été effectuées manuellement, c'est-à-dire, sélectionner les discours qui se rapportent aux apports de la CAM, les examiner, afin de dégager les thèmes contribuant à la signification globale du discours.

3.1. Population d'enquête

Dans cette étude, le groupe cible est formé des enseignants, des directeurs d'école, de la DCAP et ses conseillers, des responsables du CGS et des personnes ressources.

Les raisons de ce choix sont justifiées par :

- les enseignants et les directeurs d'école sont les acteurs de la présente étude ;
- la directrice du CAP et ses conseillers pédagogiques assurent la formation et le suivi-évaluation des CA ;
- les responsables du CGS et les personnes ressources peuvent soutenir les activités de CAM en apportant une aide financière ou pédagogique et ils sont libres de participer à des sessions de formation.

3.2. Echantillonnage

S'agissant des enseignants nous avons opté pour la technique d'échantillonnage aléatoire simple. L'échantillonnage à choix

raisonné a été utilisé pour recueillir les données auprès des autres enquêtés.

L'échantillon d'enseignants s'élève à 72 soit 3 enseignants de chaque école retenue.

La taille de l'échantillon s'élève à 82.

- **Taille et statut de l'échantillon**

Tableau n°1 : Taille de l'échantillon selon le statut

Statut	Effectif	%
DCAP	1	1,22
Directeur d'école	5	6,09
CP	2	2,44
Enseignants	72	87,80
Responsables CGS	1	1,22
Personnes ressources	1	1,22
Total	82	100

Source : enquêtes personnelles, février 2024 à Bamako

L'échantillon compte au total 82 enquêtés constitués de 72 enseignants, 5 directeurs d'école 2 CP, 1 DCAP, 1 responsable du CGS et 1 personne ressource.

3. Résultats et Discussion

3.1. Analyse quantitative des données

- **Fréquence de la participation des enseignants aux séances de CAM**

Tableau n°2 : fréquence de la participation des enseignants aux séances de CAM

Participation des enseignants aux séances de CA	Effectifs	Pourcentages
Toujours	45	62,5
Très souvent	14	19,44
Souvent	6	8,33
Rarement	2	2,78
Jamais	5	6,94
Total	72	100%

Source : enquêtes personnelles, février 2024 à Bamako

Les résultats indiquent que plus de la moitié des enseignants enquêtés (62,5%) participent effectivement aux activités de formation de la Communauté d'Apprentissage des maîtres. Par contre, 5 enseignants, soit 6,94% n'ont jamais participé aux activités d'autoformation collective des enseignants.

Or, la réussite de la CAM est liée à la participation de tous les enseignants de l'école aux différentes séances de formation. Il apparaît ici que cet objectif n'est pas atteint dans les écoles du fondamental I du CAP de Kalaban-coura.

Le comportement de ces cinq enseignants ainsi que de celui des autres vis-à-vis des activités de la CAM s'expliquent par le fait que les séances de CA n'étant pas rémunérées, ils préfèrent assurer les cours à domicile pour faire face à certaines dépenses personnelles.

- **Effets de la CAM sur les pratiques professionnelles des enseignants**

Tableau n°3 : Opinions des enseignants sur l'apport de la CAM dans leurs pratiques professionnelles

Apport de la CAM dans les pratiques professionnelles	Effectifs	%
Les techniques de pédagogie active	37	51,39
La didactique des disciplines	19	26,39
L'évaluation des apprentissages	7	9,72
La préparation de séquences de leçons selon le curriculum	5	6,94
L'administration scolaire	4	5,56
Total	72	100%

Source : enquêtes personnelles, février 2024 à Bamako

Interrogés sur les effets ou l'apport de la CAM sur leurs pratiques professionnelles, la quasi-totalité des enseignants enquêtés ont attesté cela, et surtout dans certains domaines inhérents à la fonction enseignante. D'ailleurs cet apport est très considérable en techniques de pédagogie active avec une proportion de 51,39%, suivi de la didactique des disciplines 26,39%, ensuite l'évaluation des apprentissages 9,72%, la préparation de séquences de leçons

selon le curriculum 6,94% et enfin en administration scolaire 5,56%. Ces résultats montrent que les activités de CAM du fondamental I du CAP de Kalaban-coura renforcent les capacités des enseignants dans les domaines clés de l'enseignement en vue de leur permettre d'améliorer leurs pratiques professionnelles.

▪ **Stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle dans toutes les écoles**

Tableau n°4 : Stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle de l'avis des enseignants

Stratégies	Effectifs	Pourcentages
Augmentation du temps de réalisation des activités de la CAM placé hors des horaires qui coïncident avec les cours privés des enseignants à domicile	21	29,17
Dotation en matériels didactiques pour la réalisation des activités	10	13,89
Attribution de primes de participation aux séances de CAM	15	20,83
Intégration des activités de la CAM dans les emplois du temps	7	9,72
Accompagnement financier, matériel et technique des CAM	12	16,67
Accompagnement régulier des enseignants à travers le suivi-appui ou l'animation de classe	7	9,72
Total	72	100%

Source : enquêtes personnelles, février 2024 à Bamako

Les enquêtés ont également été interrogés sur les stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle dans toutes les écoles. A ce niveau, les avis sont aussi variés. Ils sont nombreux, 21 sur 72, soit 29,17% à soutenir une « Augmentation du temps de réalisation des activités de la CAM placé hors des horaires qui coïncident avec les cours privés des enseignants à domicile ». Par contre 7 enseignants sur 72, soit 9,72% ont opté pour l'«Accompagnement régulier des enseignants à travers le suivi-appui ou l'animation de classe ».

Comme autres stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle dans toutes les écoles, l'« Attribution de primes de participation aux séances de CAM » a été citée par 15 enseignants sur 72, soit 20,83%. L'« Accompagnement financier, matériel et

technique des CAM » et la « Dotation en matériels didactiques pour la réalisation des activités de la Cam » ont également été évoqués par des répondants dans des proportions variables, respectivement, 16,67 % et 13,89%.

3.2. Analyse qualitative des données Thématiques

- **Thématique 1 : Importance des échanges d'expériences pédagogiques entre les enseignants lors des séances de CA sur leurs pratiques de classes**

Tous les enquêtés affirment que les échanges d'expériences et de pratiques pédagogiques qui se déroulent entre les enseignants lors des séances de CAM améliorent significativement leurs pratiques de classes.

Discours de AS, 51 ans Directrice d'école nous rapporte que : *« Nous avons constaté lors des suivis pédagogiques que les échanges d'expériences et de pratiques pédagogiques ont permis aux enseignants d'améliorer leurs pratiques de classes. Car c'est à travers ces échanges là qu'ils corrigent les erreurs et les plus jeunes apprennent des anciens durant les séances. Ce qui a beaucoup contribué à améliorer davantage les préparations et l'exécutions des leçons. »*

AB, 49 ans, CP de soutenir les propos de la directrice déclarant ceci : *« Ces moments de formation, d'échanges et de complémentarité permettent aux enseignants de combler leurs insuffisances, afin d'améliorer leurs pratiques pédagogiques ».*

Il faut souligner que lors des observations, nous avons constaté que l'utilité des échanges entre les enseignants est sans conteste, dans la mesure où ces échantent leur permettent d'identifier et d'analyser les besoins de formation, de les soutenir dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi d'établir entre eux la confiance, le respect mutuel, la solidarité et l'esprit de d'équipe. Ces échanges sont aussi pour eux l'occasion d'uniformiser leurs approches pédagogiques et didactiques autour des différentes disciplines enseignées au fondamental I, d'approfondir leurs connaissances et d'améliorer leurs pratiques de classe.

Les échanges entre enseignants permettent d'élargir les perspectives, de questionner leurs propres pratiques et de découvrir de nouvelles stratégies pédagogiques. C'est ce qui fait dire à Michael Fullan (2001) que *« Les enseignants qui apprennent ensemble, qui construisent des connaissances ensemble et qui*

s'entraident à s'améliorer ont un impact bien plus grand que ceux qui travaillent isolément ».

Cet auteur met en avant l'importance de la collaboration pour améliorer les pratiques pédagogiques.

▪ **Thématique 2 : Impact de la CAM sur les pratiques professionnelles des enseignants**

SAM, 45 ans CP « La CAM a un impact positif sur les pratiques professionnelles des enseignants. A travers les activités de la CAM, les enseignants acquièrent des compétences en didactique des disciplines, en techniques d'animation de leçons et autres pratiques liées à l'exercice de leur fonction. Elle permet aux enseignants d'échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur classe. Ces échanges leur permettent de corriger les difficultés et d'améliorer leurs pratiques pédagogiques sur beaucoup de plans. »

La CAM qui est un apprentissage collectif permet à chaque enseignant d'améliorer sa façon d'enseigner. Les enseignants moins expérimentés apprendront ainsi avec les plus expérimentés. Par ailleurs, il faut souligner que cette même CAM si elle est efficace à travers les activités qui sont menées impactera également et de façon positive les résultats scolaires des élèves. Cependant, force est de reconnaître le manque d'intérêts de certains enseignants vis-à-vis des activités de la CAM. Car ils ne participent pas aux activités de la CAM.

Dans la CAM, la collaboration permet l'échange des idées et construire ensemble de nouvelles compétences. Les interactions régulières et l'engagement dans une réflexion collective contribuent à l'évolution des pratiques enseignantes. Ainsi le travail en équipe dans une CAM conduit à une meilleure appropriation des nouvelles méthodes pédagogiques et à un enrichissement collectif des pratiques.

▪ **Thématique 3 : Stratégies à mettre en place pour rendre la CAM fonctionnelle dans toutes les écoles du fondamental I du CAP de Kalaban-coura.**

Discours de MD, 48 ans, membre du CGS : *« Je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les enseignants en leur faisant comprendre*

l'importance de la CAM dans l'exercice de leur fonction. Prendre des mesures compensatoires, par exemple attribuer des primes de participations pour les séances de CAM, comme dans toutes les formations continues classiques en vue de les motiver. Il faudra également responsabiliser davantage tous les acteurs impliqués dans la CAM, former les CGS, les chargés de l'éducation des communes et les directeurs d'écoles à leurs rôles et responsabilités dans la gestion de la CAM ».

L'analyse du discours de MD accorde une place importante aux enseignants dans le fonctionnement et la réussite de la CAM. Selon lui les séances de CAM doivent être considérées au même titre que les activités de formations continues des enseignants en leur accordant des primes ou « perdiems ». MD suggère également l'accompagnement du CGS, mais aussi d'impliquer tous les acteurs concernés par la mise en œuvre de ce dispositif de formation. En effet, Fallon et Barnett (2009) ainsi que Deaudelin, Dussault et Thibodeau (2003) soutiennent que la plupart des enseignants se sentent isolés de leurs collègues ; ils emploient principalement leur temps auprès de leurs élèves ou seuls à planifier et à corriger. Pourtant, les interactions entre les enseignants sont reconnues comme étant cruciales à l'amélioration de la pratique afin de favoriser la réussite des élèves.

Conclusion

Miser sur la CAM constitue donc un facteur déterminant dans la recherche de la qualité et de l'efficacité de l'enseignement de façon générale, mais également au CAP de

Il ressort de notre étude, que la CAM est une activité déterminante dans l'amélioration de la pratique professionnelle des enseignants. Les enquêtés ont souligné l'amélioration des pratiques de classes des enseignants qui participent aux séances de CAM sur les plans pédagogique et didactique. Sur le plan social, il a été constaté un renforcement de la collaboration entre les enseignants. Tout cela contribue à rehausser le niveau des apprenants et accroître leur rendement scolaire.

Par ailleurs, l'insuffisance dans la formation initiale, le faible niveau de participation des enseignants aux séances de formation de la Communauté d'Apprentissage des Maîtres, l'intégration des activités de la CAM dans les emplois du temps des enseignants, la

dotation en matériels didactiques pour la réalisation des activités de la CAM constituent de véritables défis à relever afin de faire de la communauté d'apprentissage des maîtres un dispositif d'amélioration des pratiques de classes des enseignants des écoles du fondamental I du CAP de Kalaban-coura.

Au plan pratique, les résultats de cette étude pourraient intéresser les principaux acteurs de l'éducation, les enseignants, les parents d'élèves et les partenaires techniques et financiers. Les enseignants verront leurs capacités pédagogiques et professionnelles renforcées. Quant aux parents d'élèves ils seront satisfaits des résultats scolaires de leurs enfants. Ils auront confiance à la CAM et y adhéreront. S'agissant des partenaires techniques et financiers, ils verront les impacts positifs de leurs financements de la CAM

Malgré ces limites, cette recherche apporte une meilleure connaissance du dispositif de la communauté d'apprentissage pour le développement professionnel, ce qui témoigne de sa richesse et montre sa pertinence dans le domaine de la formation continue.

Références bibliographiques

Deudelin, Dussault et Thibodeau, 2003, « Les causes de l'isolement professionnel des enseignantes et des enseignants », in Revue des sciences de l'éducation de McGill.

Hausman et Goldring, 2001, « Sustaining Teacher Commitment: The Role of Professional Communities ».

John Barnett et Gerald Fallon, 2007, « Comprendre la connaissance qu'une enseignante a de la communauté formée par sa classe » In Revue des sciences de l'éducation de McGill. mje.mcgill.ca+3mje.mcgill.ca+3mje.mcgill.ca+3

HOLBORN Patricia, 1992, « Devenir enseignant ». Montréal : Éditions Logiques. Institut National de la Statistique du Mali (2017), Enquête modulaire et permanent (EMOP), Rapport d'analyse, 75 p.

MEN/DNEB, 2003, « Politique de formation continue des maîtres », 40 p.

MEN, 1999. PRODEC, « Les grandes orientations de la politique éducative », Mali, 74 p.

MEN/SG, 2006, « Politique de formation continue des maîtres de l'enseignement fondamental », 40 p.

MEN/DNEN, 2015, « Guide pratique de la communauté d'apprentissage (CA) des maîtres », Mali, 94 p.

Michael Fullan. 2001, *The New Meaning of Educational Change* (traduction française : *Le nouveau sens du changement en éducation*).

MORBA, H., 2017, « La communauté d'apprentissage des maîtres, ses contributions au développement professionnel des enseignants ». 280 p.

OUPERT, D., 2005. En quoi la formation continue contribue-t-elle au développement des compétences, In *cahiers pédagogiques*, Paris, 225 p.

PERRENOUD, P., 1996. *Se former pour enseigner*, Dunod, Paris, 180 p.

SENOU, H., 2012, « Etude de l'impact de la CA des maîtres sur l'amélioration des compétences professionnelles des maîtres d'école classique et de médersa dans la commune rurale de Koutiala au Mali ». ENSup, 54 p.

UNESCO, 2007, « Le perfectionnement primaires », Paris, N°239, p 196.

WALSHE, J. ; SALAMAN, R., 2014, L'impact des programmes de formation continue sur les compétences professionnelles des enseignants dans le contexte éducatif Syrien, (cas de l'enseignement de base : de la première à la sixième classe), p. 48.

Analyse des Causes Pédagogiques de l'Échec des Elevés de l'École Publique à l'Examen d'Obtention du Diplôme d'Etudes Fondamentales dans la Commune Rurale de Pelengana en Quatrième région Administrative du Mali.

N'fakaba KEITA

*Doctorant à l'école doctorale de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest ,Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa)
Sirimanfak@gmail.com*

Résumé

L'échec massif des élèves de l'école publique aux examens de l'obtention du diplôme d'Etudes Fondamentales dans la commune rurale de Pelengana au cours des dernières années est un fait nouveau qui mérite d'être analysé pour déterminer les principales causes pédagogiques de ce phénomène afin de proposer des solutions adéquates y afférentes.

C'est dans cette optique que nous avons choisi le présent thème intitulé :Analyse des causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique à l'examen d'obtention du Diplôme d'Etudes Fondamentales dans la commune rurale de Pelengana en quatrième région administrative du Mali ; en vue d'analyser les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique aux examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales dans la commune rurale de Pelengana, afin d'engager une réflexion constructive allant dans le sens des propositions de solutions susceptibles de réduire le taux de l'échec de ces élèves.

Des hypothèses émises en rapport avec ces objectifs ont été toutes confirmées après notre recherche sur le terrain.

Le guide d'entretien a été l'unique instrument d'enquête utilisé dans le cadre de cette étude de recherche pour recueillir les points de vue des enquêtés sur les thématiques abordées au cours des entretiens.

Après avoir étudié ce thème, nous pouvons noter que l'échec massif des élèves de l'école publique au DEF dans la commune de Pelengana découle de plusieurs causes pédagogiques (lointaines et immédiates).

Et, à propos des causes pédagogiques du faible niveau d'acquisition des élèves en français, nous avons retenu entre autres : la pléthore des effectifs dans les classes, des innovations pédagogiques inappropriées et incohérentes et l'absence totale d'un mécanisme de remédiation pédagogique au niveau du cycle fondamental de l'enseignement.

Comme solutions, nous proposons au gouvernement et aux élus locaux de construire des salles de classes pour réduire les effectifs dans les classes des écoles publiques en priorisant surtout le cas des classes d'initiation qui constituent le socle de la formation scolaire; de mettre en place dans toutes les écoles publiques une équipe spécialisée en intervention de soutien à l'acquisition

de la lecture et d'organiser des cours de remédiation pendant les vacances ; d'offrir aux enseignants et aux élèves des conditions favorables aux premiers apprentissages scolaires et particulièrement à l'apprentissage de la lecture. Cette étude se veut une plaidoirie en faveur des élèves de l'école publique de l'enseignement fondamental qui, à notre avis souffrent de manque de conditions pédagogiques favorables à la réussite scolaire du plus grand nombre de candidats au DEF.

Abstract

The mass failure of the public school pupils in exam of the Diploma of the fundamental study getting in the rural commune of Pelengana during the recent years is a new fact, which deserves to be analyzed to determine the main pedagogical causes of this objective we have chosen this theme titled: Pedagogical failure causes of appropriate the public school pupils in the exam of the Diploma of the fundamental study getting in the rural Commune of Pelengana in the 4th administrative region of Mali; so that to analyze the pedagogical failure causes of the public school pupils in exams of the Diploma of the fundamental study getting in the rural Commune of Pelengana; so that to engage a constructing thinking in the direction of solutions proposal able to reduce those pupils failure rate.

Hypothesis made in relation with objectives have been all confirmed after our research on the ground.

The framework of this research so that to get the interviewed persons' points of view during talks. After studying this theme, we can note that the public school pupils' mass failure to the DFS in the rural Commune of Pelengana is from several pedagogical causes (far and immediate).

And, as far as the pedagogical causes of the underlined prerequisites insufficiency are concerned in terms of scholar knowledge acquisition so that to prepare convincing results at the DFS we've retained notably: full of classes unappropriated and incoherent pedagogical innovations and the total absence of pedagogical remediation mechanism at the fundamental level.

As solutions, we propose to the government and local elected people to build classrooms to adjust numbers in public schools classes prioritizing about all ignition classes, which constitute the basis of scholar training, to set up in public schools a specialized team in support intervention in reading acquisition and organize remediation classes during holidays. Offer to the teachers and pupils favorable conditions to the first school learnings and particularly the one of reading.

This survey urges an advocacy in the favor of pupils from public schools of fundamental education which, in our opinion suffer from favorable pedagogical conditions at the scholar success of the biggest number of candidates at the DFS.

Introduction

Le rôle de l'école dans le développement socio-économique et culturel d'un pays ne fait plus l'objet de débats intenses à travers

le monde. En tant qu'instrument d'éducation, l'école demeure au cœur des préoccupations politiques des dirigeants de tous les pays. C'est pourquoi, au Mali, de l'indépendance à nos jours, une série d'innovations pédagogiques ont été entreprises par les différents gouvernements, afin d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de l'école fondamentale.

Toutefois, si la réforme de l'éducation de 1962 a permis à l'école malienne d'avoir une certaine réputation dans la sous-région à une certaine période de l'histoire, en formant des cadres valables, compétitifs partout dans le monde, cependant, durant ces dernières années, un constat général est fait sur la dégradation de la qualité de l'enseignement au Mali.

En effet, la multiplication du nombre d'écoles privées au début des années 2000 dans la république du Mali semble entraîner un désengagement tacite du gouvernement à l'égard des écoles publiques fréquentées quasiment par les enfants issus de couches sociales économiquement faibles.

C'est pourquoi, d'aucuns qualifient actuellement l'école publique de l'école des enfants de parents pauvres ou celle des enfants de parents analphabètes.

Certes, au regard du nombre d'initiatives pédagogiques entreprises par les autorités politico-administrative, il est difficile de contester théoriquement la volonté politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement de la part des dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'Etat.

Mais, lorsqu'on porte un regard sur les résultats récents des examens de fin de cycle de l'école fondamentale des élèves fréquentant les écoles publiques dans la commune rurale de pelengana, nous pouvons être tenté de dire ceci : les réflexions autour de la qualité de l'enseignement au Mali ont doté le pays a des meilleurs textes bien martelés dans le document de la loi d'orientation sur l'éducation du 28 décembre 1999 sans pour autant produire des résultats escomptés.

En ce sens qu'à la date d'aujourd'hui, nous assistons à une baisse de niveau général sans précédent des élèves et étudiants du Mali. Une baisse de niveau qui se manifeste presque chaque année par un taux de redoublement assez élevé chez les élèves de l'école publique de la commune rurale de Pelengana dans les examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales (DEF).

Face à cette tendance répétitive de mauvais résultats des élèves de l'école publique au DEF, nous avons décidé d'analyser les causes pédagogiques du taux d'échec élevé des élèves de l'école publique dans la commune rurale de Pelengana dans le cadre de la présente étude de recherche sur la base de la question de départ ci-après : Quelles sont les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique de la commune rurale de pelengana ?

Ainsi, pour mener à bien cette étude, nous nous sommes fixés les objectifs de recherche suivants :

Analyser les causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique aux examens d'obtention du diplôme d'études fondamentales ;

Et proposer des solutions pédagogiques pouvant favoriser la réussite scolaire de ces élèves.

A partir de ces objectifs, nous avons formulés les questions de recherches ci-dessous :

Quelles sont les causes de l'échec des élèves de l'école publique au DEF dans la commune rurale de Pelengana ?

Quelles solutions pédagogiques pour favoriser la réussite des élèves de l'école publique au DEF dans la commune rurale de Pelengana ?

Ce questionnement nous a permis de déduire des hypothèses que nous avons vérifiées tout au long de la recherche.

Ces hypothèses sont :

L'échec des élèves de l'école publique de la commune de Pelengana est essentiellement lié à leur faible niveau d'acquisition scolaire en français.

L'organisation des cours de remédiation en français en faveur des élèves du second cycle et la correction des insuffisances pédagogiques affectant la qualité de la formation scolaire dès le premier cycle sont des solutions à court et long termes pour augmenter le taux de réussite des élèves de l'école publique dans la commune de Pelengana.

I Etude du milieu d'étude

1.1 Présentation de la ville de Ségou

La commune urbaine de Ségou, chef-lieu du cercle et Région est située au sud-ouest du Mali, à quelques 235 km environ de Bamako , la capitale de la République du Mali. Elle est limitée :

- A l'Est par la commune rurale de Pelengana ;
- A l'Ouest par la commune rurale de Sébougou ;
- Au Nord par le fleuve Niger ;
- Au Sud par la commune rurale de Sakoiba.

La population est estimée à 193.994 habitants (RGPH actualisé en 2021 par SLPSIAP de Ségou dont 97 097 hommes et 96 897 femmes. Cette population est majoritairement constituée par les ethnies suivantes : Bambara, Somonos ; les Malinkés, Dogon, Peulhs, Miniankas, Bobos, Bozos, Songhois etc. Elle couvre une superficie de 23,74 km² repartit entre 18 quartiers administratifs. Certaines sources écrites et de la tradition orale nous apprennent que les bozos sont les premiers habitants de la ville de ségou ; suivis respectivement des malinkés et des bambaras. C'est à Ségoukoro, sur la rive du fleuve Niger que Biton COULIBALY aurait fondé le royaume Bambara de ségou au VIII^e siècle.

1.2 Présentation de la commune rurale de pelengana

1.2.1 Historique

Le village de Pelengana remonte au règne de Mamari dit Biton COULIBALY 1710-1755. Une tradition populaire dit que la zone de Ségou « Ségou Dugu » renferme trois vaillants villages (« Ségou Gana Dugu Ye Sabaye »): Pélengana, Welengana et Konodimini ». Jadis, lieu de passage des « Koulé », ethnie spécialisée dans la sculpture du bois dont les descendants finirent par se stabiliser sur les lieux. L'ancien village actuel recevra Kanubagnuma BARRY envoyé par Biton COULIBALY comme représentant de son pouvoir. D'abord village guerrier, Pélengana fini par être la capitale du royaume au temps du pouvoir « Tonjon » avec comme souverain Yoro dit Kanubagnuma Barry (1760 – 1763). Sous la dynastie N'Golossi (1766 – 1861) le village prit une proportion importante

surtout à cause de ses terres cultivables que lui a attribué Torokoro Mari DIARRA, roi de Ségou 1850 – 1856.

Sous la période Toucouleur (1861 – 1890) pour se soustraire de l'hégémonie Omarienne, certains notables ont opté pour l'exil vers le Bélédougou, la zone de Kignan et vers Diénan (Bla).

Sous l'occupation française (1890-1960), Pelengana a été intégré au « Kafo » de M'Péba qui allait du Bani à N'Gama. Au moment du découpage de la décentralisation, Pélengana était un village de l'arrondissement central de Ségou. Ce centre péri urbain s'est immensément étendu suite aux différents lotissements de 1978 à nos jours.

Douze chefs de village se sont succédés à Pelengana. L'actuel s'appelle Sory Bréma DIARRA.

1.2.2 Situation géographique et administrative :

La commune de Pelengana est située dans le cercle de Ségou, région du même nom. Elle est limitée :

Au Nord par le fleuve Niger et la Commune de Markala

Au Sud par la Commune de Sakoiba

A l'Est par les communes rurales de Cinzana, Boussin et Togou

A l'Ouest par la Commune urbaine de Ségou

.

La commune de Pelengana, en tant que collectivité territoriale, a été créée par la loi N° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création des communes au Mali.

C'est autour du village de Pelengana situé à quelques trois Kilomètres de Ségou sur la RN-6 que va se constituer la Commune Rurale de Pelengana qui comprend : Pelengana Wèrè, Djigo, M'Benzana, Koukoun, Donzana, Banankourou, M'Péba, Kolotomo, Fahira, Banankoro, Welengana, Siradjankoro, Nérékoré, Ouessébougou, Fanzana, Bapho, Tiekélébougou, Marabougou, Diakoro, Dialabougou Wèrè, Moussokorobougou, Semébougou Diawando, N'Tobougou, Dougadougou, Semébougou Peulhs, Sougobougou, Bandiougoubougou.

La population de la commune est estimée à 68 497 habitants dont 34 405 femmes et 34 092 hommes (SLPSIAP Ségou). Elle est composée en majorité de Bambara, les peulhs, les Dogons et les bozos. Elles vivent en parfaite harmonie.

La religion dominante est l'islam, mais il y a aussi le christianisme (catholiques et Protestants) et l'animisme.

Tableau N° 1 : répartition de la population de la commune par village

Noms villages	POPULATION RESIDENTE 2015		
	HOMME	FEMME	TOTAL
BANANKORO	2 322	2 370	4 691
BANANKOUROU MISSION	267	287	554
BANDIOUGOUBOUGOU	205	188	392
BAPHO	1 402	1 469	2 871
BENZANA	194	197	391
DIAKORO	415	448	862
DJIGO	335	367	702
DONZANA	293	278	572
DOUGADOUGOU	779	771	1 550
FAHIRA	321	314	635
FANZANA	170	170	341
KOLOTOMO	274	235	509
KOUKOUN	932	942	1 874
MARABOUGOU	109	115	224
MOUSSOKOROBOUGO	437	464	900
M'PEBA	648	705	1 353
NEREKORO	1 181	1 233	2 414
NTOBOUGOU	256	256	513
OUELENGANA	569	553	1 122
OUESSEBOUGOU	204	213	417
PELENGANA	20 034	20 190	40 223
PELENGANA WERE	1 441	1 381	2 822
SEMEMBOUGOU DIAWANDO	274	234	508
SEMEMBOUGOU PEULH	345	346	691
SIRADIAKORO	123	129	251
SOUNGOBOUGOU	336	321	657

306

TIEKELEBOUGOU	228	227	455
Total	34 092	34 405	68 497

Source : Etude monographique de la commune de Pelengana

1.2.3 Situation éducative des écoles publiques

Tableau N° 2 : Proposition de répartition des effectifs par année d'étude en fin d'année 2022 – 2023

COMMUNE DE SEGOU												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^{ère} A	2 ^{ème} A	3 ^{ème} A	4 ^{ème} A	5 ^{ème} A	6 ^{ème} A	TOTAL	7 ^{ème} A	8 ^{ème} A	9 ^{ème} A	TOTAL
Effectifs	Garçons	735	1190	697	1177	566	1285	5650	1376	791	635	2802
	Filles	768	1128	718	1040	646	1299	5599	1318	941	792	3051
Proposés au passage	Garçons	729	758	674	705	539	769	4174	484	431	346	1261
	Filles	758	810	703	711	628	865	4475	525	585	433	1543
Proposés au redoublement	Garçons	6	378	23	442	21	430	1300	699	282	211	1192
	Filles	10	281	14	309	14	374	1002	626	300	273	1199
Proposés à l'exclusion	Garçons	0	54	0	30	6	86	176	193	78	78	349
	Filles	0	37	1	20	4	60	122	167	56	86	309
COMMUNE DE PELENGANA												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^{ère} A	2 ^{ème} A	3 ^{ème} A	4 ^{ème} A	5 ^{ème} A	6 ^{ème} A	TOTAL	7 ^{ème} A	8 ^{ème} A	9 ^{ème} A	TOTAL
Effectifs	Garçons	558	758	424	809	238	790	3577	755	347	300	1402
	Filles	566	760	475	716	296	697	3510	711	386	350	1447
Proposés au passage	Garçons	558	526	419	488	226	463	2680	292	191	120	603
	Filles	566	531	469	475	289	421	2751	341	226	127	694
Proposés au redoublement	Garçons	0	202	4	272	9	246	733	362	119	153	634
	Filles	0	202	4	208	6	207	627	296	131	191	618
Proposés à l'exclusion	Garçons	0	30	1	49	3	81	164	101	37	27	165
	Filles	0	27	2	33	1	69	132	74	29	32	135

1.2.3 Situation éducative des écoles Privées

Tableau N° 3 : Proposition de répartition des effectifs par année d'étude en fin d'année 2022 – 2023

COMMUNE DE SEGOU												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1 ^{ère} A	2 ^{ème} A	3 ^{ème} A	4 ^{ème} A	5 ^{ème} A	6 ^{ème} A	TOTAL	7 ^{ème} A	8 ^{ème} A	9 ^{ème} A	TOTAL
Effectifs	Garçons	747	783	840	779	692	751	4592	511	425	539	1475
	Filles	730	765	772	675	672	720	4334	473	414	556	1443
Proposés au passage	Garçons	754	746	817	694	663	651	4325	444	387	307	1138
	Filles	741	731	762	631	653	656	4174	421	390	346	1157
Proposés au redoublement	Garçons	0	37	23	83	29	89	261	67	36	214	317
	Filles	0	31	10	43	19	61	164	46	22	190	258

Proposés à l'exclusion	Garçons	0	0	0	2	0	11	13	0	2	18	20
	Filles	0	3	0	1	0	3	7	6	2	20	28
COMMUNE DE PELENGANA												
Cycles		PREMIER CYCLE						SECOND CYCLE				
Année d'Etude		1^{ère} A	2^{ème} A	3^{ème} A	4^{ème} A	5^{ème} A	6^{ème} A	TOTAL	7^{ème} A	8^{ème} A	9^{ème} A	TOTAL
Effectifs	Garçons	211	233	229	244	195	239	1351	183	134	144	461
	Filles	196	222	242	219	192	196	1267	186	148	170	504
Proposés au passage	Garçons	211	219	224	214	193	192	1253	160	122	74	356
	Filles	196	205	241	195	192	171	1200	155	139	79	373
Proposés au redoublement	Garçons	0	14	4	30	2	47	97	23	12	69	104
	Filles	0	17	1	24	0	25	67	30	9	91	130
Proposés à l'exclusion	Garçons	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
	Filles	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Source :rapport de fin d'année du Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Ségou

II Approche méthodologique

2.1 La recherche documentaire

La réalisation de cette étude a été précédée par une recherche documentaire effectuée dans certains centres de documentation universitaire et sur l'internet. La consultation des documents au niveau des centres universitaires nous a permis d'exploiter quelques documents en rapport avec notre thème. Elle a été effectuée aussi dans certains services publics comme le CAP de Ségou, la Mairie centrale de la ville de Ségou et de celle de Pelengana.

Ces données constituent d'ailleurs l'ossature de la rubrique consacrée à l'étude du milieu.

2.2 La recherche sur le terrain

Dans le cadre de la recherche, nous avons menés des entretiens individuels auprès de 71 personnes d'un échantillon composé de 36 enseignants, 15 élèves, 5 administrateurs scolaires et 15 Parents d'élèves sans tenir compte de critères d'âge, de sexe et de religion. Ces entretiens ont eu lieu entre Avril et juin 2024 au sein des écoles et aux domiciles ou services de certains de nos enquêtés.

A l'issue des échanges, un diagnostic a été fait sur les causes de l'échec des élèves de l'école publique au DEF et des propositions

ont été également faites dans le sens de la réduction du taux d'échec de ces élèves au DEF.

Cependant, si la mise en œuvre de cette méthodologie nous a permis de recueillir les points de vue de nos enquêtés sur les thématiques de causes pédagogiques de l'échec des élèves de l'école publique dans la commune de Pelengana et des propositions de solutions susceptibles de réduire ces échecs, nous tenons à souligner quand même qu'elle n'a pas été sans difficultés. En ce sens que l'accès à certains documents au niveau des services publics n'a pas été du tout facile. En plus de cela, certains de nos enquêtés étaient réticents au début de notre enquête malgré des assurances de confidentialités données au préalable. Mais grâce à l'intervention des personnes ressources engagées pour la cause, nous avons pu trouver des solutions à ces difficultés.

2.3 Résultats

A l'issue de notre processus de recherche, l'analyse du contenu des différents discours nous montre que l'échec des élèves de l'école publique découle de plusieurs facteurs pédagogiques.

Parmi ces facteurs, nous pouvons retenir entre autres :

- La pléthore des effectifs dans les classes ;
- L'absence de mécanisme de remédiation pédagogique ;
- La pratique de la pédagogie convergente ; c'est-à-dire l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement ;
- Des innovations pédagogiques inadaptées.

Au regard de ces causes pédagogiques indiquées ci-haut, nous pouvons comprendre que, pour réduire l'échec des élèves au DEF, il va falloir diminuer les effectifs dans les classes ; mettre en place des dispositifs de remédiations des difficultés d'apprentissage scolaire ; procéder à la suppression de la pédagogie convergente et adapter les innovations aux conditions socio-économiques et pédagogiques des apprenants.

Conclusion

La période de la proclamation des résultats des examens de fin d'étude de l'enseignement fondamental est amèrement vécue ces

dernières années par une bonne partie des élèves et parents d'élèves de la commune de Pelengana. Car, si l'échec fait partie de l'histoire de l'école en tant qu'un processus exceptionnel, il semble s'ériger en maître-mot du processus normal d'évaluation sommative de fin de cycle des apprenants des écoles publiques de la commune de Pelengana, dans la mesure où les résultats au DEF de ceux-ci se caractérisent par un taux d'échec si élevé que le spécialiste des Sciences de l'Education serait tenté par curiosité de comprendre les causes de ce fait désagréable.

C'est pourquoi, nous avons abordé ce problème sous cet angle afin de parvenir aux conclusions ci-après :

L'échec massif des élèves de l'école publique au DEF a des causes pédagogiques lointaines et immédiates. Parmi ces causes, nous avons entre autres : le faible niveau d'acquisition scolaire des élèves par rapport aux objectifs pédagogiques des six premières années de la scolarité de l'enseignement fondamental a été le facteur le plus incriminé par les enseignants.

Par contre, pour les parents, l'échec des enfants au DEF est lié aux nombreuses grèves des enseignants et des élèves et aux conséquences néfastes des expérimentations pédagogiques qui ne font que compromettre l'avenir scolaire selon certains parents. Le cas de la pédagogie convergente, c'est-à-dire l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement au premier cycle de l'enseignement fondamental est une pratique pédagogique contestée et considérée comme l'une des principales causes de la dégradation de la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques.

Au-delà de ces facteurs énumérés ci-haut, nous pouvons aussi noter quelques causes pédagogiques liées au cadre d'apprentissage des élèves telles que : la pléthore des effectifs dans les classes, le manque de manuel didactique et l'absence de suivi pédagogique parental dû à l'analphabétisme et à la pauvreté.

Cependant, pour favoriser la réussite d'un plus grand nombre de nos élèves au DEF, l'Etat a une grande part de responsabilité.

- Les autorités doivent accorder une haute importance à l'acquisition des apprentissages fondamentaux de la scolarité dès les premières années de la scolarisation en mettant en place des comités d'intervention de soutien pédagogique dans les écoles fondamentales publiques ;

- Construire des salles de classes pour la réduction des effectifs au moins dans les classes d'initiation.

Quant aux parents d'élèves, ils doivent savoir qu'inscrire son enfant à l'école est une bonne chose mais l'aider à acquérir les fondamentales de la scolarité est encore meilleur.

Cette étude s'inscrit dans le cadre des réflexions faites sur les causes du phénomène d'échec massif des élèves aux examens de fin de cycle de l'obtention du Diplôme d'Etudes Fondamentales. A ce titre, elle est une proposition d'analyse qui vise à enrichir la littérature faite dans le sens de la lutte contre l'échec scolaires en général et celui des apprenants en situation d'apprentissage difficile en particulier.

Nous comptons sur les recherches ultérieures pour non seulement aborder d'autres facteurs explicatifs de l'échec des élèves, mais aussi mettre l'accent sur l'aspect pratique en termes d'aide pédagogique destiné au public en situation d'échec scolaire.

Références bibliographiques

SALLOU Claude, 1993. Les difficultés de votre enfant. De la maternelle à la fin du primaire, édition Rocher

GROMER Bernadette, Marlis Weiss, 2001. Lire, Apprendre à lire, Paris, Edition Bordas/VUEEF

GOIGOUX, R. CEBE, S, 2006. Apprendre à lire à l'école.

GRAWITZ Madeleine, 2001. Méthodes des sciences Sociales.

Rapport de fin d'année, 2022-2023. Centre d'Animation Pédagogique CAP de Ségou.

Cadre général d'orientation du curriculum de l'enseignement fondamental du Mali, mars 2000.

MEALN / PHARE, 2009. Référentiel de compétence en lecture / écriture.

Rapport des experts en lecture en Ontario 2003. Ressource internet, site : www.mels-gouv.qc.ca/lancenet/plan

Rapport de l'étude monographique de la commune rurale de Pelengana.

Pratiques de l'évaluation formative informelle des enseignants de l'enseignement fondamental I au Mali

Soumaïla Nagaza DIARRA

*Ecole Normale Supérieure de Bamako (ENSup)
soumi2005@yahoo.com*

Résumé

Les orientations actuelles des réformes curriculaires au Mali qui prônent le développement des compétences des apprenants mettent l'accent sur l'évaluation formative. Cet article est une contribution faisant ressortir spécifiquement les pratiques de l'évaluation formative informelle, non instrumentée qui sont réalisées instantanément au cours des activités en classe de cinq enseignants du fondamental I au Mali. Nous nous sommes intéressés aux pratiques de ces enseignants qui se réalisent dans les interactions entre enseignants et élève(s) et qui leur permettent de soutenir les apprentissages des élèves. L'objectif de cet article est de documenter les pratiques de l'évaluation formative informelle. À cette fin, nous nous sommes appuyés sur l'observation de cours dans des classes et les entretiens. Pour les entretiens, nous avons mené d'abord des entretiens individuels d'explicitation avec chaque enseignant, puis un entretien de groupe pour permettre aux cinq enseignants de discuter entre eux sur leurs pratiques de l'évaluation formative informelle. Les résultats font ressortir différentes pratiques informelles mises en œuvre par les enseignants, tels qu'ajuster leur enseignement, encourager et motiver les élèves à la suite d'une bonne intervention, amener les élèves à réfléchir sur les activités d'apprentissage proposées, circuler en classe pour guider les élèves lorsqu'ils exécutent une activité. Ils montrent qu'au cours de l'exécution d'une séquence d'enseignement-apprentissage, ce type d'évaluation se réalise à « chaud » dans les interactions entre enseignant et élève(s).

Mots-clés : *enseignement fondamental I, évaluation formative, informelle, pratiques*

Abstract

The current directions of curriculum reforms in Mali, which advocate for the development of learners' skills, place a strong emphasis on formative assessment. This article contributes specifically by highlighting the practices of informal, non-instrumented formative assessment that are carried out instantly during classroom activities by five fundamental-level I teachers in Mali. We focus on the practices of these teachers, which take place within teacher-student interactions and help support students' learning. The objective of this article is to document informal formative assessment practices. To this end, we relied on

classroom observations and interviews. For the interviews, we first conducted individual explicitation interviews with each teacher, followed by a group interview that allowed the five teachers to discuss their informal formative assessment practices among themselves. The results reveal various informal practices implemented by teachers, such as adjusting their teaching, encouraging and motivating students after a good response, prompting students to reflect on the proposed learning activities, and moving around the classroom to guide students as they complete an activity. They show that during the execution of a teaching-learning sequence, this type of assessment occurs spontaneously in real-time through teacher-student interactions.

Keywords : *Fundamental Education I, Formative Assessment, Informal, Practices*

Introduction

Les documents officiels en matière de politique éducative actuelle au Mali mettent l'accent sur la réussite scolaire de tous les élèves (MEN, 2000). Dans cette perspective, l'accent est mis sur l'évaluation formative afin de permettre au maximum d'élèves de réussir. La valorisation de cette fonction de l'évaluation fait suite à un changement majeur qui a introduit la notion de compétence comme principe organisateur de toutes les activités éducatives par rapport aux programmes en vigueur qui étaient axés sur la pédagogie par objectifs. En d'autres termes, la compétence étant en développement, un des changements majeurs qu'a introduit cette approche pédagogique est la valorisation de l'évaluation formative.

De manière générale, l'évaluation est, selon J.-M. De Ketele (2013, p.141) :

« Un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes à confronter, par une démarche adéquate, à un ensemble de critères cohérents avec le référentiel, valides dans l'opérationnalisation, fiables dans l'utilisation. Les résultats de cette confrontation doivent permettre une prise de décision cohérente avec la fonction visée par l'évaluation (il s'agit de donner du sens à l'évaluation, aux regards des objectifs d'apprentissage, par exemple) ».

Cette définition met en relief le recueil d'informations fiables et pertinentes. Dans la même veine, l'évaluation est considérée comme un levier qui permet à l'enseignant d'identifier le niveau de compréhension de ses élèves et le degré d'atteinte des objectifs visés par son enseignement. C'est pour cette raison que C. Hadji (2012) fait valoir qu'elle est un temps d'arrêt pour s'interroger sur les apprentissages en cours. Ce temps d'arrêt vise toujours l'amélioration des apprentissages.

Dans ces définitions apparaissent en filigrane l'évaluation formative. La fonction principale de ce type d'évaluation est de soutenir la régulation des enseignements et des apprentissages en cours (L. Mottier Lopez, 2015). Elle se fait au cours de l'apprentissage et permet d'identifier les erreurs, les insuffisances et les lacunes éventuelles d'enseignement et d'apprentissage et de réguler non seulement la démarche d'apprentissage de l'élève, mais aussi la démarche pédagogique de l'enseignant (I. S. Traoré et S. N. Diarra, 2024). Ce qui démontre que l'évaluation, comme l'ont indiqué ces deux auteurs, est intégrée à toutes les phases de l'apprentissage pour orienter et faciliter la tâche à l'apprenant dans le développement et la consolidation des compétences à développer. C'est dans ce sens que P. Perrenoud (1998, p.120) souligne que : « *Est formative toute évaluation qui aide l'élève à apprendre et à se développer, autrement dit, qui participe à la régulation des apprentissages et du développement dans le sens du projet éducatif* ».

Avec l'élargissement du concept d'évaluation formative, les pratiques enseignantes en la matière englobent des pratiques formelles, c'est-à-dire instrumentées et des pratiques informelles, c'est-à-dire non instrumentées, interactives. Dans cette recherche, nous nous focalisons sur les pratiques de l'évaluation formative informelle que les enseignants mettent en œuvre pour soutenir les apprentissages des élèves. La question est donc de savoir comment les enseignants, dans leurs interactions quotidiennes avec leurs élèves, mettent en œuvre l'évaluation formative informelle ? La réponse à cette question permettra de décrire et d'analyser les pratiques mises en œuvre par les enseignants en la matière. Nous formulons l'hypothèse que les pratiques de l'évaluation formative informelle mobilisées par les enseignants pour soutenir les apprentissages des élèves sont diverses et variées et celles-ci

dépendent de la définition que les enseignants font des difficultés d'apprentissage auxquelles leurs élèves sont confrontés.

Nous avons suivi et analysé les trajectoires de cinq enseignants en la matière pendant deux mois, et nous avons souhaité partager leurs expériences centrées au quotidien sur la mise en œuvre de l'évaluation formative informelle. Ainsi en ajustant leur enseignement, en encourageant et en motivant les élèves à la suite d'une bonne intervention, en amenant les élèves à réfléchir sur les activités d'apprentissage, en circulant en classe pour guider les élèves lorsqu'ils exécutent une activité ; les enseignants mettent en œuvre de l'évaluation formative informelle dans leur classe.

Cet article vise donc à documenter les pratiques de l'évaluation formative informelle des enseignants en se basant sur l'explicitation qu'ils font de leurs pratiques. Il a pour objectif de montrer comment les enseignants mettent en œuvre cette modalité d'évaluation dans et par les interactions en classe. C'est le résultat d'un travail d'analyse mené par le biais d'une investigation de terrain et se fixe comme objectif d'identifier et d'analyser les pratiques de l'évaluation formative informelle que les enseignants disent mettre en œuvre.

1. D'une évaluation formative formelle à une évaluation formative informelle

C'est Cronbach en 1963 qui emploie initialement le concept de l'évaluation formative pour désigner un processus de révision et de correction, elle est reprise et reformulée en 1967 par Scriven qui l'utilise pour désigner des méthodologies particulières d'évaluation des curricula ou des moyens d'enseignement (J. Morrissette, 2010a). Telle que proposée par Bloom en 1968, l'évaluation formative est conçue comme une des composantes essentielles de la pédagogie de la maîtrise, et donc liée à l'idée de vérification des acquis ainsi qu'à la progression des apprenants pour atteindre une performance désirée. Elle ajoute une rétroaction qui consiste à fournir des informations sur le niveau d'acquisition des apprentissages des élèves et les erreurs commises en vue de reprendre, de corriger ou d'approfondir l'apprentissage en conséquence. Dans ce sens, J. Morrissette (2013, p.91) relèvent que plusieurs écrits montrent qu'elle « *correspond à des tâches-*

papier de type "mini-tests" administrées en fin d'étape et récupérées dans une visée sommative ».

C'est donc dire que l'évaluation formative, dans sa formulation initiale, est articulée avec une théorie de l'apprentissage plutôt linéaire et cumulative, puisque l'ensemble du processus d'évaluation s'articule autour de moments précis d'une séquence d'enseignement-apprentissage. Sous le contrôle de l'enseignant, elle est pensée « après-coup ». Cette conception « *mécanique de l'évaluation formative, centrée sur une perspective d'enseignement correctif qui repose sur l'idée du feedback, a donné lieu à une valorisation des instruments de collecte de données comme par exemple : des tests ou des exercices à réponses fermées* » (J. Morrissette, 2010a, p.6).

Cette conception formelle de l'évaluation formative s'est élargie avec les réformes curriculaires qui mettent l'accent sur des théories d'apprentissage, telles que : le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme dans l'élaboration des programmes d'études. Cette perspective élargie de l'évaluation formative permet de prendre en compte les interactions entre enseignant et élève(s) qui se réalisent de manière informelle et qui contribuent à la régulation des enseignements et des apprentissages.

Dans cette perspective, L. Talbot (2014) fait valoir que les pratiques de l'évaluation formative ne sont pas réductibles à l'application d'une « méthode » ou à la réalisation d'un plan d'enseignement, puisque l'acte d'enseignement est contextualisé et contextualisant, puisqu'il s'exerce en contexte. Les interactions lors du processus d'enseignement-apprentissage sont donc des moments privilégiés permettant aux acteurs de réguler leurs actions afin d'atteindre les objectifs visés. Ainsi, l'évaluation formative s'appuierait sur le flot d'observations et d'échanges informels quotidiens avec ou entre les élèves, tout au long des apprentissages. Concrètement, les enseignants s'appuient sur l'observation des élèves au travail, les discussions entre enseignant et élève(s) (J. Morrissette, 2010a) ; puisqu'elles leur permettent de comprendre où se situe le problème et d'intervenir instantanément pour favoriser les apprentissages ; ces démarches s'actualisent dans un questionnement continu (J. Morrissette & G. Compaoré, 2014). Ces auteurs insistent sur le rôle crucial de celles-ci en faveur de la progression des apprentissages des élèves, car

elles permettent de réguler les activités et les apprentissages *in situ*, au quotidien.

Ces travaux ne sont pas ancrés dans le contexte du système éducatif malien de manière générale et de l'approche équilibrée de manière spécifique, d'où notre intérêt particulier. Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous centrons notre regard sur les pratiques de l'évaluation formative informelle qui se réalisent à travers les échanges, les interactions entre enseignant/élève(s).

2. Approche méthodologique

L'investigation s'est déroulée au Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Banankabougou en Commune IV du district de Bamako dans des classes de l'enseignement fondamental I. Nous avons mené l'étude dans deux écoles fondamentales publiques : les quartiers de Banankabougou et 501 Logements. Nous avons choisi cinq enseignants volontaires à la suite d'échanges avec plusieurs enseignants. Ils ont une expérience qui varie de 12 à 22 années dans l'enseignement. Les enseignants participants sont anonymisés par la lettre P (Participant) suivi d'un chiffre qui va de 1 à 5.

Pour collecter les données, nous avons réalisé des observations et pris des notes à l'aide d'une grille d'observation dans les classes des enseignants concernés. Nous avons observé quinze (15) séances de cours, dont trois séances de cours par enseignant. Puis, nous avons réalisé des entretiens. Ces derniers se sont déroulés en deux phases. La phase 1 a consisté à s'entretenir individuellement avec chaque enseignant. Au début de ces entretiens, nous lisons et expliquons le contenu des notes prises lors des séances observées dans sa classe. Nous demandons à l'enseignant de dire les aspects des notes qui relèvent de pratiques de l'évaluation formative informelle, et puis d'expliquer comment il s'y prend et la signification qu'il donne à ses pratiques. La phase 2 a consisté à faire un entretien de groupe au cours duquel chaque enseignant a présenté et débattu avec ses pairs une ou des pratique(s) explicitée(s) au cours de l'entretien individuel.

La méthodologie choisie a donc permis d'investiguer les pratiques des enseignants en s'appuyant sur leurs propres points de vue sur leurs pratiques et interactions. Les concepts de pratique

et d'interaction doivent être mieux explicités, car ils occupent une place centrale dans l'orientation méthodologique.

En convoquant l'interaction, F. Hémond (2010, p. 245-246) soutient qu'elle est « *une co-construction car elle suppose toujours une mise en contact entre différents acteurs* ». Il s'agit là d'un processus d'influences mutuelles pendant lequel, les interactants discutent sur leurs pratiques communes. Pour A. Coulon (1993), l'interaction est le lieu idéal de la co-construction de sens par les individus. Ici, les enseignants qui sont les interactants explicitent le sens qu'ils donnent à leurs conduites et celles des élèves, la définition qu'ils font de la situation et l'interprétation qu'ils en attribuent (I. S. Traoré & S. N. Diarra, 2023). En réalité, il s'agirait pour eux de rendre discursif ce qu'ils réalisent et trouver les mots justes pour l'exprimer. Ce qui laisse entendre que le chercheur joue le rôle d'interprète, du traducteur des significations s'appuyant sur les points de vue des enseignants.

Pour la pratique, c'est le pluriel que nous utilisons, puisque comme le dit L. Talbot (2014, p. 11), « *on ne peut pas parler de LA pratique enseignante mais bien de pratiques* ». Les pratiques sont d'abord ce que les enseignants font dans leur classe. Elles sont donc multiples, variées car elles dépendent des différents contextes, des différents environnements dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Aussi, les pratiques sont construites en situation à partir de bricolages, de microdécisions et d'ajustements. Nous sommes en accord avec M. Altet (2003), lorsqu'elle dit que la pratique enseignante désigne la manière de faire singulière d'un individu, sa façon réelle, sa compétence intrinsèque qui lui permet de faire son travail : l'enseignement.

Pendant nos enquêtes de terrain, la conduite (ou activité) des enseignants en classe ; les facteurs personnels ; l'environnement (ou contexte) dans lequel ils évoluent sont à la fois divers et variés. Ces facteurs définissent le rapport aux pratiques qui permettent aux enseignants de mettre en œuvre l'évaluation formative informelle (I. S. Traoré & S. N. Diarra, 2024).

3. Résultats

Il ressort de l'analyse que les pratiques informelles mobilisées par les enseignants sont entre autres : ajuster leur enseignement, encourager et motiver les élèves à la suite d'une bonne

intervention, amener les élèves à réfléchir sur les activités d'apprentissage, circuler en classe pour guider les élèves lorsqu'ils exécutent une activité.

3.1. Ajuster son enseignement

Cette pratique mise en œuvre par les enseignants dans la perspective de soutien informel aux apprentissages consiste à ajuster leur enseignement au cours ou à la fin de l'exécution d'une leçon afin de permettre aux élèves d'atteindre les objectifs préalablement fixés. De manière concrète, en exécutant une leçon, les enseignants indiquent ponctuer leur enseignement par des questions pour vérifier le niveau de compréhension des élèves par rapport aux objets d'apprentissage abordés. Ainsi, lorsqu'ils constatent que les élèves ont des difficultés à comprendre, ils procèdent à un ajustement de leur enseignement. Ils effectuent ces ajustements en donnant le plus souvent des exemples concrets lors des explications supplémentaires lorsqu'ils s'aperçoivent que beaucoup d'élèves du groupe-classe ont des difficultés à comprendre les activités d'apprentissage abordées dans la leçon pour réguler leurs apprentissages. De même, à la fin de l'exécution d'une leçon, les enseignants procèdent également de cette façon lorsqu'ils se rendent compte que les explications données durant l'exécution de la leçon n'ont pas suffi à faire comprendre certains élèves les activités exécutées.

Nous avons été témoin de la mise en œuvre dans les classes cette forme d'intervention formative informelle chez les cinq enseignants participants. Par exemple, au cours d'une de nos observations de classe chez P3, lors d'une leçon en éducation civique et morale dont le titre est « *bugunatige* » (présentation de son état civil) ; elle s'aperçoit que les explications données sont insuffisantes pour permettre aux élèves de répondre à ses questions. Elle ajuste son intervention en donnant des explications supplémentaires sur ce qu'elle attend des élèves lorsqu'ils doivent faire une présentation de leur état civil. C'est dans ce cadre qu'elle précise que la présentation doit contenir : le nom, le prénom, le nom du père et de la mère, le nom de l'école, le nom de la classe. Des précisions que P3 n'avait pas donné auparavant avant de s'en apercevoir que son message n'a pas été bien reçu par les élèves. C'est pourquoi, dans ses explications supplémentaires pour soutenir les apprentissages, elle explicite davantage la démarche à suivre en

convoquant tous les éléments clés que les élèves doivent donner pour faire une présentation correcte de leur état civil. Cette pratique fait l'objet d'un consensus entre les enseignants, comme le montre l'extrait suivant :

P4 : eh, quand je fais ma leçon, je pose des questions. Quand je vois que les élèves ont des problèmes. Je reviens et j'explique encore. Je fais ça toujours (...) En lecture, je fais relire les mots du texte. Je fais la même chose quand je fais une leçon, si je remarque qu'ils ne comprennent pas, je reprends avec des exemples. Je fais ça dans tous mes cours.

P2 : ah oui ! je suis d'accord. Pour moi, c'est obligatoire. Je fais dans toutes les leçons ; hein... en grammaire, en calcul, en lecture, etc. Ça permet de corriger les élèves au fur et à mesure que la leçon avance. Ça aide les élèves à bien comprendre quand ils exécutent les activités en classe.

P4 : C'est ça ! on voit les erreurs et on corrige pendant toute la leçon ?

P1 : si un élève lit mal, je relis et je dis de reprendre. C'est l'enseignement ça ! c'est une façon d'aider les élèves très rapidement.

P5 : moi, si je pose une question, si ce n'est pas bien répondu, je corrige. Et ça aide les élèves à comprendre petit à petit jusqu'à la fin de la leçon.

P3 : ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit ici. (eg)

Dans cet extrait, les enseignants affirment que les feedbacks d'ajustement de leur enseignement qu'ils réalisent pour soutenir les apprentissages constituent une routine dans l'enseignement. Ils rapportent qu'ils ajustent leur enseignement pendant l'exécution et à la fin de la leçon. Ainsi, lorsqu'ils ajustent leur enseignement, c'est pour soutenir les apprentissages en cours. Les ajustements de l'enseignement permettent de réguler interactivement les apprentissages des élèves. Ces régulations interactives, telles que réalisées par les enseignants consistent en des mises au point s'effectuant à partir d'échanges informels, entremêlés d'observations et de discussions durant ou à la fin d'une séquence d'enseignement-apprentissage.

3.2. Encourager et motiver les élèves à la suite d'une bonne intervention

Les enseignants font savoir que certaines des interventions qu'ils mettent en œuvre visent à encourager et à motiver les élèves dans leurs apprentissages ; une visée associée à un rôle de l'évaluation formative informelle. L'argument de P5 éclaire davantage sur les motivations des enseignants à recourir aux encouragements des élèves lorsqu'il affirme que : « *Toutes bonnes interventions d'un élève méritent d'être encouragées* » (P5ei). L'analyse des propos des enseignants montrent que les encouragements et les motivations se réalisent à travers les appréciations et les applaudissements à la suite d'une bonne intervention d'un élève.

- Apprécier les élèves à la suite d'une bonne intervention :

Une des pratiques mise en œuvre par les enseignants pour motiver et encourager les élèves consiste à apprécier la bonne réponse fournie par l'élève à la suite d'une question posée par l'enseignant ou après l'exécution correcte d'une activité. Les enseignants soutiennent que les appréciations encouragent et motivent les élèves dans les apprentissages ; ce qui, de leur point de vue, est une évaluation formative informelle. Ils disent employés des expressions telles que : « Très bien », « Excellent » à la suite d'une bonne intervention d'un élève. Ils utilisent le plus souvent les appréciations individuelles dans des interventions des élèves, car ils considèrent que c'est une manière de les motiver ; ce qui favorise les apprentissages.

Cependant, les enseignants disent parfois s'adresser à l'ensemble des élèves de la classe pour que ces derniers invalident la réponse. Par exemple, P3 fait valoir que lorsque la réponse n'est pas correcte, elle a tendance à s'adresser à ses élèves en les posant la question : « *est-ce que ce qu'il dit est correct ? Est-ce que c'est ça ?* ». Cette enseignante estime que lorsque l'élève sait que sa réponse est invalidée, il a tendance à intégrer la bonne réponse, lorsque celle-ci est donnée. Ses pairs se reconnaissent dans le récit de P3. Ils estiment que lorsqu'un élève intervient et ne parvient pas à répondre correctement une question, l'appréciation évidemment n'est pas bonne ; ce qui permet à cet élève de se remettre en cause. De fait, lorsque la question est bien répondue,

l'élève qui n'est pas parvenu à répondre à la question à tendance à intégrer cette bonne réponse, car ce dernier est motivé. En d'autres termes, lorsqu'un élève intervient même s'il ne parvient pas à donner la réponse correcte, il est motivé à chercher à comprendre ce qui est correcte, ce qui *in fine* favorise les apprentissages.

Au cours de nos observations en classe, nous avons vu ces interventions de la part des enseignants consistant à apprécier les bonnes prestations des élèves afin de les encourager à s'engager davantage activement dans les activités. L'extrait ci-dessous montre le consensus entre les enseignants :

P3 : quand la réponse est bonne, je dis « très bien », « bien ». C'est toujours comme ça pour les bonnes réponses. C'est pour encourager. C'est toujours bon d'encourager les élèves. Dès qu'un élève donne une bonne réponse, moi je dis « très bien ». Mais, si ce n'est pas bon, je demande aux autres : c'est ça ? c'est bien fait ? Lorsque la bonne réponse est donnée, il reprend et ça lui permet de comprendre. Ça motive les élèves.

P1 : aussi « excellent » ! J'apprécie toujours les enfants qui arrivent à bien répondre une question. Si l'enfant répond, si ce n'est pas bien, si tu lui dis, il corrige. Si la réponse n'est pas bonne, quand on te dit ça, tu comprends.

P2 : c'est ça ! ça encourage l'élève (...) Ça fait partie de notre travail. Je ne laisse pas comme ça les élèves qui répondent, je les encourage.

P5 : oui, quand c'est bon, j'encourage. J'apprécie toujours quand un élève fourni des efforts. Ça permet à d'autres d'essayer de faire comme lui.

P4 : Ça motive les autres élèves. Et ça fait qu'ils sont volontaires. (eg)

Cet extrait des échanges montre que pour les enseignants ces appréciations sont de nature à encourager et à motiver les élèves à fournir plus d'efforts dans leur apprentissage. Comme on le note par exemple, dans ses appréciations d'une bonne réponse d'un élève, P3 dit que c'est une rétroaction pour encourager ses élèves à s'engager plus dans leur apprentissage. C'est une invitation aux autres élèves à prendre l'exemple sur leur camarade qui vient

d'être apprécié. Pour les enseignants, les appréciations ont pour fonction également de stimuler les élèves dans leur apprentissage, de les amener à s'investir activement dans les activités d'apprentissage. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'un élève fournit des efforts pour bien répondre une question, il faut l'encourager. Cet encouragement constitue une reconnaissance d'un travail bien fait, ce qui motive et stimule davantage les élèves. Au cas où l'intervention d'un élève est jugée insatisfaisante, les enseignants affirment que cet élève a tendance à intégrer la bonne réponse lorsque celle-ci est donnée. Sur ce plan, les appréciations peuvent servir donc aux élèves à corriger leurs erreurs.

- **Faire applaudir l'élève à la suite d'une bonne intervention :**

L'une des interventions consiste à faire applaudir l'élève lorsque celui-ci réalise une bonne intervention afin d'encourager et de motiver ce dernier dans ses apprentissages, ce qui constitue pour eux une évaluation formative informelle. Les enseignants soulignent à plusieurs reprises que les applaudissements destinés à un élève à la suite d'une bonne intervention ont pour but d'encourager et de motiver l'élève-auteur de la bonne intervention ; et par la même occasion, constitue également un moyen de stimuler et de créer l'émulation au sein de l'ensemble du groupe-classe. Ils indiquent que c'est un aspect fondamental lorsqu'un élève fait un bon travail. Cette pratique fait l'objet d'un consensus entre les enseignants :

P5 : si je n'encourage pas quand c'est bon, hein... ça n'encourage pas les autres. Les bonnes réponses sont toujours à encourager. Hein... moi je dois toujours encourager pour amener les élèves à travailler.

P1 : je suis d'accord avec lui.

P4 : tout le monde ici fait ça. C'est pour encourager les bons exemples.

CH : tu dis bons exemples. Qu'est-ce-que tu entends un bon exemple ?

P4 : si un élève donne une bonne réponse, je l'encourage. C'est ça !

P5 : on n'est tous d'accord. Il faut toujours, toujours le dire si c'est bien.

P2 : oui, c'est ça ! c'est toujours comme ça.

P4 : d'accord, je fais applaudir l'élève s'il donne une bonne réponse. (eg)

Cet extrait d'échange montre que les enseignants sont attachés aux encouragements par l'intermédiaire des applaudissements. Pour eux, les rétroactions d'applaudissements visent à stimuler l'engagement de l'élève dans ses apprentissages. Ils interprètent d'ailleurs ses applaudissements comme le signe d'une reconnaissance du mérite, du travail bien fait d'un élève. Les rétroactions qui consistent à applaudir sont mobilisées par les enseignants comme un symbole d'encouragement d'un élève dans le processus d'apprentissage. P5 fait savoir d'ailleurs que tout bon travail mérite une récompense et qu'il ne faut jamais laisser passer inaperçu un bon travail d'un élève. Ce point de vue est partagé par ses pairs.

3.3. Amener les élèves à réfléchir sur les situations d'apprentissage

Les enseignants disent ponctuer naturellement leur enseignement par un questionnement continu afin d'entrer en interaction avec leurs élèves. La pratique de soutien informel aux apprentissages identifiée ici a trait à des moments où les enseignants posent des questions aux élèves qui les conduisent à réfléchir sur les activités d'apprentissage. Ils font savoir que parfois les questions posées au cours de l'exécution d'une leçon constituent un des outils permettant d'engager les élèves dans une démarche de réflexion et d'encadrer aussi leur réflexion vers les objectifs visés. Dans leur enseignement, les enseignants disent poser des questions au quotidien et dans toutes les matières au début, au cours et à la fin de la leçon ; et celles-ci varient en fonction des objectifs visés dans les activités d'apprentissage. Ils insistent en disant que les questions permettent d'attirer l'attention des élèves vers l'objectif visé. Dans plusieurs cas relatés, ils ont recours à des questions fermées pour tester le niveau de connaissance des élèves par rapport à un objet d'apprentissage et à des questions parfois ouvertes pour voir comment ils argumentent leur point de vue. Dans ce sens, P2 raconte que lors d'une leçon d'éducation civique et morale qui portait sur l'hygiène ; au cours de la leçon, elle a posé plusieurs questions à ses élèves comme par exemple : « qu'est-ce

que l'hygiène ? », puis « comment avoir une bonne hygiène ? ». Pour P2, la première question consistait à évaluer la connaissance des élèves par rapport à la notion d'hygiène et la seconde question leur permettait d'argumenter leur point de vue, de structurer leur pensée au sujet de la notion d'hygiène. Elle fait donc une différence entre les questions fermées et les questions ouvertes.

Les enseignants s'accordent pour dire que cette manière de faire de P2 fait partie de leur répertoire de pratiques, comme le montre l'extrait suivant :

P1 : quand je pose une question, ça pousse les élèves à chercher la réponse. Ça les permet de réfléchir sur comment il faut faire ? Hier même en lecture guidée, j'ai posé une question à un élève, il n'a pas bien répondu. Il avait compris la question, mais il n'a pas la réponse. Un autre a donné la réponse, j'ai ordonné à celui qui n'a pu répondre de reprendre deux fois.

P2 : ça amène les élèves à réfléchir sur ce qu'on a déjà fait. Ils se disent est-ce que c'est ça ? On n'a pas vu ça ? Moi, en 3ème année, je pose des questions... les élèves expliquent comment ça se fait, si c'est en calcul.

P5 : c'est ça ! ça amène les élèves à beaucoup participer. S'ils n'arrivent pas, je donne la bonne réponse. Je choisis des élèves pour reprendre.

P3 : oui, c'est au cours de toute la leçon, j'interroge, je reprends des choses. Avec les questions, je fais réfléchir les élèves dans leur travail.

P4 : je suis d'accord. Et si les élèves ne comprennent pas la question, je formule la même question. Ça permet de voir les problèmes des élèves.

P3 : c'est ça ! moi, je ne laisse pas passer si ce n'est pas bon.

P5 : c'est pendant la leçon. Ça leur permet de comprendre la leçon. (eg)

L'extrait montre que les questions permettent de canaliser les efforts, d'encadrer la réflexion des élèves pour qu'ils ne perdent pas de vue l'objectif visé par l'activité d'apprentissage. De même, le questionnement continu des enseignants permet aux élèves de développer leur propre point de vue et d'initier les élèves au

raisonnement sur les faits et les évènements, etc. Il s'agit donc de faire sortir les élèves de leur zone de confort pour les amener à s'engager en quelque sorte sur le terrain du raisonnement comme le fait valoir P5. Les enseignants font valoir que les questions qu'ils posent aux élèves visent à encadrer leur réflexion, en fonction des buts qu'ils poursuivent, tout en permettant l'exercice de leur créativité. Dans leurs récits, ils insistent sur la nécessité de ponctuer leur enseignement par des questions afin d'amener les élèves à travailler leur intuition. Ils avancent ainsi l'idée que cette démarche qui favorise la réflexion permet aux élèves de prendre conscience de l'objectif visé par l'activité d'apprentissage. Ils parlent également du questionnement continu comme d'une intervention qui vise à faire participer activement et à accompagner les élèves dans leurs activités d'apprentissage. Enfin, ils affirment qu'en exécutant une séquence d'enseignement-apprentissage, lorsqu'ils s'aperçoivent que le message véhiculé n'est pas bien reçu par les élèves, ils ajustent leur intervention.

3.4. Circuler en classe pour guider les élèves lorsqu'ils exécutent une activité

Les enseignants racontent qu'au quotidien dans l'exercice de leur métier, lorsqu'ils donnent aux élèves une activité à exécuter, ils se promènent souvent en classe pour les contrôler et par la même occasion ils profitent pour guider certains dans leur travail. La pratique convoquée ici concerne des moments où les enseignants circulent entre les rangées, les élèves étant assis en train de travailler, s'attardant à l'un, puis à l'autre, afin de les aider dans l'activité en cours. Il s'agit là d'une forme d'intervention formative informelle, puisqu'ils entrent dans de brèves interactions avec certains élèves, ponctuées de brèves explications en lien avec la démarche à suivre en vue d'exécuter correctement la consigne donnée par rapport à une activité proposée. Ces brèves interactions sont guidées par les enseignants. Attentifs aux difficultés des élèves, ils parviennent à aider certains à surmonter leurs difficultés d'apprentissage.

Pendant nos observations de cours en classe, nous avons remarqué que lorsqu'ils donnent une tâche à leurs élèves et circulent entre les rangées ; ils décèlent le plus souvent des erreurs dans l'exécution de la tâche chez certains élèves. Dans ce cadre, les enseignants entrent parfois dans de brèves interactions qui

consistent à expliquer davantage la consigne de l'activité avec certains élèves afin de les amener à corriger leurs erreurs. Dans ce sens, à titre illustratif, P4 raconte une scène qui s'est déroulée deux jours avant l'entretien de groupe. Elle affirme qu'elle avait demandé à ses élèves d'écrire leur « *Kibaru* » (les nouvelles de la classe) sur leur ardoise. En circulant en classe, P4 remarque qu'un élève nommé [xxx] a déjà fini d'exécuter la consigne. L'élève s'adresse à elle en montrant son travail. P4 relate qu'elle a ordonné à cet élève de reprendre le travail, car elle a reproché à ce dernier de donner chaque jour le même « *Kibaru* ». L'élève a repris le travail ; et quand il a fini de reprendre, il a montré sa nouvelle production. P4 fait savoir que lorsqu'elle donne une activité à ses élèves ; si elle s'aperçoit que certains élèves ont tendance à reproduire les mêmes idées dans leur production, elle leur ordonne de reprendre le travail. Elle soutient que c'est une démarche de soutien des apprentissages en ordonnant souvent à certains élèves lors de l'exécution d'une activité de varier leur production. C'est une démarche qui permet aux élèves de faire des liens entre les apprentissages déjà réalisés et ceux qui sont en cours.

4. Discussion des résultats

Nous avons formulé l'hypothèse que les pratiques de l'évaluation formative informelle mises en œuvre par les enseignants sont diverses et variées et celles-ci sont liées à la définition que les enseignants font des difficultés d'apprentissage de leurs élèves. Une analyse qualitative a montré que les enseignants ont un savoir-faire en matière de mise en œuvre de ce type d'évaluation qui se manifeste dans leur agir au quotidien. Les résultats confirment donc l'hypothèse émise au départ dans cette recherche.

Ces différentes pratiques de l'évaluation formative informelle mises en œuvre mettent en lumière une capacité des enseignants, comme l'a dit J. Morrissette (2010a), à prendre en compte les caractéristiques liées à des contextes particuliers et donc en capacité de s'ajuster, c'est à dire de s'adapter à certaines situations imprévues. Elles s'appuient sur un « répertoire d'actions » varié se développant dans l'expérience, lequel oriente la manière de définir les problèmes d'apprentissage au cours de l'exécution d'une leçon et d'intervenir afin de les résoudre. Elles suggèrent aussi « *l'idée que les expériences réussies fixeraient des schémas d'actions*

pertinents » (S. Guignon & J. Morrissette, 2006, p. 25) et se révèlent à partir de routines qui s'appliquent à la « reconnaissance » des situations.

Les résultats indiquent qu'en ponctuant naturellement leur enseignement par des questions orales, les enseignants ne peuvent ignorer les réponses données par les élèves lorsqu'ils leur posent des questions au cours ou à la fin de l'exécution d'une activité d'apprentissage. Dans cette optique, ils se reconnaissent dans le rôle de procéder à des régulations interactives des apprentissages des élèves en rectifiant la réponse erronée de l'élève ou en ajustant leur enseignement. Ces résultats rejoignent d'autres études. Par exemple : L. Talbot (2014), J. Morrissette (2010a, 2010b), J. Morrissette et G. Compaoré (2014) ont identifié des processus plus informels d'évaluation formative, c'est-à-dire la définition des problèmes d'apprentissage et l'intervention formative s'effectuent au même moment dans l'interaction, sans planification préalable et sans se baser forcément sur une instrumentation formelle. Ce type d'évaluation, en appui de J. Morrissette (2013), est un lieu idéal pour la négociation du contrat pédagogique et que la relation entre l'enseignant et l'élève en est l'élément modal.

Les résultats montrent aussi que les encouragements et les motivations des élèves à la suite d'une bonne prestation sont considérés par les enseignants comme une pratique de l'évaluation formative informelle. Ce constat a déjà été mis en lumière par J. Morrissette et G. Compaoré (2014), qui ont montré que l'intervention visant à soutenir les apprentissages, la stratégie qui est commune aux enseignants de leur étude se rattache à une dimension affective, soit motiver par le biais de commentaires positifs. Ces feedbacks d'appréciation ou d'applaudissement de la réponse fournie par l'élève, associés à l'idée d'encourager et de motiver l'élève, sont réalisés oralement par les enseignants. Ces résultats corroborent l'étude de C. Bosc-Miné (2014), qui a montré que ce sont des feedbacks immédiats, quasi simultanés par rapport à l'action, la formulation de ces feedbacks indique que les enseignants s'en servent lorsque la prestation de l'élève est en adéquation avec ce qu'ils souhaitent.

Enfin, il reste entendu que toutes les pratiques mises en œuvre par les enseignants dans le cadre du soutien informel aux apprentissages sont tributaires de difficultés non négligeables dans leur réalisation. A ce titre, les effectifs élevés dans certaines classe,

les difficultés liées à la gestion du temps dans l'exécution des séquences d'enseignement-apprentissage sont des facteurs qui jouent sur l'efficacité de la concrétisation de ces pratiques.

Conclusion

L'objectif de cette contribution consistait à documenter les pratiques de l'évaluation formative informelle de cinq enseignants en s'appuyant sur leurs points de vue au niveau de l'enseignement fondamental I au Mali. L'étude a donc permis de faire une cartographie des pratiques de l'évaluation formative informelle mobilisées par ces enseignants dans le cadre du soutien informel aux apprentissages. Ce faisant, elle a mis en exergue un savoir-faire collectifs permettant d'aider de façon informelle les élèves dans leurs apprentissages (J. Morrissette, 2010a, 2010b). Elle a donc permis de concevoir que le savoir-faire des enseignants en la matière est soumis à des exigences d'une culture professionnelle : l'enseignement.

Les pratiques de l'évaluation formative informelle mises en œuvre par les enseignants s'inscrivent dans la logique d'une compréhension des capacités des élèves en matière d'appropriation des contenus de cours dispensés (I. S. Traoré & S. N. Diarra, 2023). Dans cette perspective, elles permettent d'aider les élèves à franchir leurs problèmes d'apprentissage.

Cette étude a permis d'avoir les points de vue des enseignants sur leurs propres pratiques. Cependant, les résultats doivent être pris avec précaution, car cette étude a concerné uniquement les pratiques des enseignants qui appliquent l'approche équilibrée. Il serait donc intéressant de faire une étude sur les pratiques des enseignants qui appliquent une autre approche pédagogique au niveau de l'enseignement fondamental I.

Références bibliographiques

ALTET Marguerite, 2003, « Caractériser, expliquer et comprendre les pratiques enseignantes pour aussi contribuer à leur évaluation », In : De l'efficacité des pratiques enseignantes ?, Les dossiers des sciences de l'éducation, n°10, pp. 31-43, Presses Universitaires de Mirail, Toulouse

BOSC-MINE Christelle, « Caractéristiques et fonctions des feedback dans les apprentissages », *L'Année psychologique*, 2014/114, N°2, pp. 315-353.

COULON Alain, 2019. *Ethnométhodologie et éducation*, Creative Commons (Ouvrage original publié en 1963 par les Presses Universitaires de France)

DE KETELE Jean-Marie, « L'évaluation conjugquée en paradigmes », *Revue Française de Pédagogie*, 103/1993, pp. 59-80.

GUIGNON Sylvain et MORRISSETTE Joëlle, « Quand les acteurs mettent en mots leur expérience », *Recherches qualitatives*, 2006/26, N°2, pp. 19-38.

HADJI Charles, 2012. *Faut-il peur de l'évaluation ?*, De Boeck, Bruxelles, 320 p.

HEMONT Florian, « Réflexivité limitée et réification : un travail interactionnel de conventionnalisation », *Questions de communication*, 18/2010, pp. 239-256.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 2000. Cadre général d'orientation du curriculum de l'enseignement fondamental du Mali, 28 mars 2000, 53 p.

MORRISSETTE Joëlle, « Un panorama de la recherche sur l'évaluation formative des apprentissages », *Mesure et évaluation en éducation*, 2010a/33, N°3, pp. 1-27.

MORRISSETTE Joëlle, « Une perspective interactionniste : Un autre point de vue sur l'évaluation des apprentissages », *SociologieS*, 2010b.

MORRISSETTE Joëlle, « Des modes d'interaction au cœur de la mise en œuvre d'une évaluation formative non instrumentée », *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 2013/16, N°2, pp. 88-111.

MORRISSETTE Joëlle et COMPAORE Grégoire, « Stratégies interactives d'évaluation formative selon différentes formes scolaires : les classes régulières, de maternelles et d'éducation physique », *Recherches en Education*, 18/2014, pp. 173-184.

MOTTIER LOPEZ Lucie, 2015. *Evaluations formative et certificative des apprentissages : enjeux pour l'enseignement*, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 112 p.

PERRENOUD Philippe, 1998. *L'évaluation des apprentissages : de la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages. Entre deux logiques*, De Boeck, Bruxelles, 219 p.

TALBOT Laurent, 2014. *L'évaluation formative : Comment évaluer pour remédier aux difficultés d'apprentissage*, Armand Colin, Paris, 192 p.

TRAORE Idrissa Soïba et DIARRA Soumaïla Nagaza, « L'évaluation formative dans le fondamental I au Mali : les soutiens collectif et individuel aux apprentissages des élèves », *Revue Regard d'Afrique*, 2/2023, pp. 115147.

Les langues locales face aux défis du changement climatique : quel ancrage dans le contexte culturel baoulé en Côte d'Ivoire ?

YANGRA Aboi François

Université Alassane OUATTARA (Bouaké,
Côte d'Ivoire)

aboifrancois@gmail.com

Résumé :

Le changement climatique, qui a pour conséquence directe le réchauffement climatique, est une problématique dont l'exploration est toujours en friche. D'ailleurs, cette question est au centre de débats au haut niveau et même des états. Il retient de plus en plus l'attention des chercheurs, des gouvernants, des ONG et des spécialistes de la thématique.

Ce phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années au point d'impacter négativement l'équilibre de la planète. Aucun pays n'est épargné. C'est ainsi qu'il invite les populations, soit à subir ses effets, soit à s'y adapter.

Dans le but de le circonscrire ou de trouver des solutions durables, plusieurs rencontres multiformes et à caractère scientifique se sont tenues et continuent de se tenir dont la dernière en date s'est tenue à Doubaï le Jeudi 30 novembre 2023.

Les interprétations de ce phénomène diffèrent d'un pays à un autre, d'une culture à une autre ou d'une langue à une autre.

C'est dans ce contexte trouble que s'inscrit cette étude. Il s'agit, ici, de voir la perception de la langue baoulé et de sa population face à cette nouvelle réalité qui est le changement climatique. Les recherches ont montré que les saisons en pays baoulé et les comportements culturels ont subi des perturbations ces dernières années du fait du changement climatique.

Mots clés : langue locale, défis, réchauffement, changement climatique, contexte culturel.

Abstract :

Climate change, which has the direct consequence of global warming, is an issue whose exploration is still unexplored. Moreover, this question is at the center of debates at high levels and even states. It is attracting more and more attention from researchers, governments, NGOs, and specialists on the subject.

This phenomenon has grown in recent years to the point of having a negative impact on the balance of the planet. No country is spared. This is how it invites populations either to suffer its effects or to adapt to them.

With the aim of containing it or finding lasting solutions, several multifaceted meetings of a scientific nature have been held and continue to be held, the latest of which was held in Dubai on Thursday, November 30, 2023.

Interpretations of this phenomenon differ from one country to another, from one culture to another and from one language to another.

It is in this troubled context that this study takes place. The aim here is to see the perception of the Baoulé language and its population in the face of this new reality which is climate change. Research has shown that seasons in Baoulé country and cultural behaviors have been disrupted in recent years due to climate change.

Key words : *local language, challenges, cultural context, climate change, global warming*

Introduction

Plusieurs colloques, Conférences des parties (COP) s'enchaînent d'années en années sur la problématique du changement climatique et de ses conséquences sur l'environnement et la vie des communautés à travers le monde. Aucun pays, aucune communauté linguistique n'est épargnée des effets de cette variation climatique. Les effets du changement climatique ou de la variabilité climatique s'est fait sentir dans les régions les plus pauvres de la planète ; c'est-à-dire celles qui ont le moins de capacités économiques, institutionnelles et techniques pour s'adapter.

Par ailleurs, le réchauffement climatique actuel a toujours suscité des recherches historiques conduites dans des champs aussi divers que variés. Ainsi, l'un des premiers à s'être développé est la climatologie historique avec l'ouvrage d'Emmanuel Le Roy (1967). Toutefois, il convient de retenir que l'exploration de la thématique sur le réchauffement climatique est toujours en friche et est loin d'être épuisée.

C'est dans cet ordre que la région du Gbèkè, au centre de la Côte d'Ivoire, a connu ces dernières années une variabilité du climat qui a perturbé les activités agricoles ainsi qu'une pénurie d'eau. En effet, depuis l'année 2017 où la région du gbèkè a connu la grande crise d'eau dans les foyers, les conséquences du réchauffement climatique se font de plus sentir dans le quotidien

des populations en général et particulièrement celles du monde rural.

A cette situation vécue par les populations, s'ajoutent les effets néfastes de la réduction du nombre de plantes cultivées par les populations en zones rurales et à la pratique des cultures vulgarisées par les institutions de recherche. Dès lors, les gens n'utilisent plus qu'un nombre limité de plantes pour s'alimenter et même se soigner du faite de la disparition des espèces végétales utiles.

Au regard de ce qui précède, l'on constate que l'adaptation aux variabilités climatiques dans cette région est une réalité qui mérite qu'on s'y attarde.

Dès lors, quel est l'impact du changement climatique au niveau linguistique et culturel en pays baoulé ? Comment la population Baoulé s'y prend pour s'adapter à cette nouvelle réalité qui fait son entrée dans son lexique ?

Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce travail.

I- Réchauffement climatique : de la définition a l'approche théorique et méthodologique

1.1. Définition

Au regard de l'enjeu de cette étude, il est intéressant avant toute chose de donner une définition du terme clé de cette recherche qui est le changement climatique.

Le changement climatique et le réchauffement climatique sont des notions très proches qui sont utilisés l'une pour l'autre mais qui à bien des égards présentent des nuances. Que faut-il donc retenir ?

Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation une augmentation générale des températures moyennes qui modifient considérablement les prévisions météorologiques et les écosystèmes de la planète. Quant au changement climatique, il renvoie aux transformations à long terme du climat ; lesquelles transformations impactent considérablement l'équilibre des écosystèmes qui soutiennent la vie et la biodiversité.

Les conséquences de ces deux notions aboutissent à la crise climatique.

1.2- Approche théorique et méthodologique

1.2.1 Approche théorique

Toute étude ou recherche scientifique doit nécessairement s'appuyer sur un cadre théorique, un fondement théorique bien défini. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes appuyé sur les travaux du sociologue français, Pierre Bourdieu (1965) sur le comportement des hommes au sein de la société. L'auteur présente les dispositions individuelles, schèmes de perception et d'action qui donnent à l'individu des dispositions sociales conformes à son appartenance dans une classe bien déterminée. Il a développé le concept de *l'habitus* qui consiste à mettre en évidence l'uniformité des membres d'une même classe sociale ou culture, à percevoir le monde d'une manière unilatérale. Cela est le résultat d'une procédure d'enculturation encrée en chaque être dès son bas âge. Le concept de *l'habitus* montre le milieu social d'appartenance comme facteur influençant fortement les croyances, les agissements, la manière de penser des individus.

A cette théorie susmentionnée, nous pouvons ajouter la théorie du changement comportemental et social (CCSC) telle que élaborée par la fondation Rockefeller (1997). Cette théorie combine la théorie de la communication pour le changement comportemental (CCC) et la communication pour le changement social (CCS). Il s'agit, ici, de mobiliser un ensemble d'interactions participatives pour un changement de comportement individuel et communautaire en vue d'amener la population cible à un mode de vie dans leur choix d'exploitation de l'environnement. L'adoption par les communautés villageoises, ici les baoulés est déterminant puisqu'il s'agit des habitudes et des facteurs facilitant. Les conséquences de la dégradation environnementale vont emmener les populations à avoir un nouveau type de comportement vis-à-vis de la nature.

Quant à l'approche méthodologique, elle a reposé essentiellement sur des enquêtes menées dans les villes de Bouaké, Sakassou et Béoumi auprès des gardiens de la culture Baoulé. Dans ces différentes localités, des entretiens directs et semi directs ont été

réalisés ; ce qui a permis de comprendre la perception que le peuple baoulé a du changement climatique et de ses conséquences. Au total, nous avons interrogé soixante personnes (60) personnes.

II- Géolocalisation et climat Baoulé

Le peuple Baoulé se regroupe pour la plus part au centre de la Cote d'Ivoire. Ils occupent les principales villes comme Béoumi, Bouaké, Tiébissou, Sakassou, Yamoussoukro. Les différentes populations de ces localités se retrouvent dans des environnements recouverts de Savane boisée et disposent d'un relief relativement plat et d'un climat tropical humide.

Par ailleurs, pour ce qui est des saisons, on distingue quatre (04) saisons réparties sur toute l'année. Nous avons deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses.

- La grande saison sèche appelée **wawa** : elle part de Décembre à Mars en général et parfois va parfois jusqu'en Avril

- La petite saison sèche appelée **ngbla mougoun blé**: celle-ci part de Juillet à Aout. Cette saison est caractérisée par un froid humide qui favorise certaines maladies telles la grippe, la toux avec une température très froide les soirs. C'est également à cette période que les populations récoltent des produits comme l'arachide, le maïs et l'igname précoce.

- La grande saison pluvieuse appelée **nzue blé** ou **mougoun blé**. Elle débute généralement en Mars pour finir en Juin. La transition de la saison sèche à la saison pluvieuse est très importante. En effet, elle permet la renaissance de la flore et la remontée des eaux qui ont séché pendant la saison sèche.

- La petite saison des pluies encore appelée **longbo blé** ou **mougoun blé kan**. Cette période est favorable à la récolte d'une variété d'igname très prisée des baoulés connue sous la dénomination de **longbo**.

Ces différents découpages des saisons chez les baoulés ont connu une relative stabilité ; si bien qu'on connaît les périodes exactes des semences. On peut dès lors faire des prévisions culturelles De plus en plus, cette stabilité connaît des perturbations liées au changement climatique.

III- Changement climatique et réalités : une incidence négative sur le quotidien des Baoulés

Les conséquences du changement climatique se situent à plusieurs niveaux :

- Au niveau culturel : la disparition de certaines espèces animales dont la peau, les cornes, etc, servent à confectionner les masques, les instruments de musiques. A cela, s'ajoute la perturbation des programmes de festivités ou la qualité des festivités en rapport avec des cultures comme l'igname qui est la nourriture de base des baoulés ;

- Au niveau agricole : Nous notons une agriculture sous pression climatique. Dès lors, il y a une difficulté à prévoir les temps des semences. Il y a également une difficulté à perpétuer certaines cultures vivrières pouvant occasionner ainsi la famine. Par ailleurs, il faut noter aussi un assèchement de la flore et des cultures ; toutes choses qui les rend vulnérables aux feux de brousse ;

- Au niveau économique et social : difficultés de commercialiser certains produits issus des récoltes, car étant de mauvaises qualités parfois. Un tarissement des courants d'eau. Ce qui explique par moments le manque d'eau courant dans les ménages. On se rappelle encore la crise d'eau qui a frappé toute la ville de Bouaké et ses villages environs en 2017. Cette crise a perduré toute une année. Selon la population, cette question s'explique par le mécontentement des divinités. Ce mécontentement serait dû au non-respect de certaines règles préétablies par les ancêtres, entre autres le sexe pratiqué dans les champs, les pertes en vies humaines liées aux conflits intercommunautaires et le rejet des cultes voués aux divinités comme le *zamlé*, une danse faite pour invoquer la pluie en cas de sécheresse prolongée. Du fait de la forte chaleur, les baoulés ne peuvent plus se permettre leurs différents accoutrements lors de ce type de danse et bien d'autres.

La communauté baoulé, au vue de cette analyse a donc conscience depuis longtemps de ses actes à l'échelle de sa région de couverture. L'une des premières constatations empiriques, est celle de la relation entre couverture forestière et précipitations.

Aujourd'hui, avec les effets de ce dérèglement climatique, l'on assiste impuissamment à la rareté de certaines ressources autrefois prisées dans la fabrication des masques et des tams-tams et même des cornes de certains animaux comme le buffle rouge.. Il y a par exemple certaines espèces d'arbres comme le souligne les populations « le *Goli*, est un exemple palpable. Ce masque est recouvert de la peau du buffle rouge. De nos jours, il est impossible de trouver cet animal.

Nous sommes donc obligés de recourir à la peau du cabri ou du mouton... ». Tous ces animaux ont disparu ; ils n'ont pas pu survivre du fait du climat actuel.

Face à une telle réalité, il convient de retenir que les populations locales sont conscientes des effets néfastes de ce changement sur leur vécu quotidien. Cela se ressent par de nombreux problèmes de dégradation ou de surexploitation de leurs ressources naturelles et de disparition de nombreuses espèces utiles. Cette étude nous a permis de comprendre que la pratique et la sauvegarde des ressources naturelles sont des piliers essentiels dans la vie des baoulés, c'est toute une entreprise culturelle qu'il faut sauver. Il est clair que nous sommes au cœur d'une réalité. En effet, la culture naît des rapports que l'homme entretient son environnement immédiat. C'est de là qu'il tire soit ce qui lui permet de vivre soit son savoir (savoir-faire et savoir-être).

IV- Défis du changement climatique chez les Baoulé : vers la limite ou l'adaptation terminologique

Dans sa publication en date du 16/01/2023, la journaliste française Léa Espagnet de l'AFP affirmait :

« Si depuis les années 1920, la moitié des langues d'Australie, d'Amérique et d'Afrique...ont disparu, la crise climatique apparaît désormais comme un « coup de grâce » pour de nombreuses langues indigènes ». Ce point de vue est largement partagé par les Nations Unies.

En effet, selon cet organisme international, les populations des zones insulaires sont particulièrement concernées, parce que forcé de migrer. Mieux, la moitié des langues sur les 7000 pourraient disparaître d'ici à 2100, à cause de la crise climatique. Tous les 15 jours, une langue meurt en moyenne, d'après une

étude de l'UNESCO de 1997. Cette perte catastrophique est amplifiée par la crise climatique, selon les linguistes réunis le 13 Décembre 2022 à l'occasion de la décennie internationale des langues autochtones (2022-2032). A cette occasion, cette organisation internationale annonce que :

« au moins 40% des plus six mille sept cents (6700) langues parlées dans le monde sont menacées d'extinction à long terme, faute de locuteurs. Cela aurait de graves conséquences pour la diversité culturelle et mettrait en péril les savoirs et les savoir-faire séculaires qui pourraient être décisifs dans les efforts de l'humanité pour résoudre les défis de ce siècle ; notamment le changement climatique et la perte de biodiversité. »

La langue baoulé peut-elle échapper aux jeux et défis liés au changement climatique ?

Si l'on n'y prend garde, les conséquences du changement climatique risquent de porter un coup à la vie de certaines variétés de la langue et à la réalité quotidienne des baoulés. C'est pourquoi John Brooke avance que l'effondrement de sociétés dans les siècles passés s'explique plus des facteurs exogènes (climat en particulier) que des facteurs endogènes

Pour la journaliste Mutétélenou KALAMA, lors de la COP 26 en 2021 « au départ, c'était un véritable défi car les langues locales n'ont pas souvent de synonymes pour désigner l'environnement et le changement climatique. Le recours aux gardiens de la tradition a été d'un apport utile pour communiquer avec les populations dans un langage qu'ils pouvaient comprendre »

C'est ainsi que pour contourner cette difficulté, et pour trouver un terme équivalent au changement climatique, la langue baoulé, par l'intermédiaire de ses locuteurs, s'est servie des caractéristiques du temps. Ainsi à partir d'observations, elle fait une comparaison en établissant un lien entre les caractéristiques et les saisons. Plusieurs expressions sont attribuées au changement climatique en fonction du contexte.

A Sakassou, ville située à trentaine de kilomètre de Bouaké, la population préfère utiliser l'expression *blewakaci* qui signifie "le temps a changé". A cela, s'ajoutent des notions comme : *nzwe*

tɔma~ kpaki qui veut : "il ne pleut plus" ou *wawE jo tE~dE~* : "la saison sèche devenue longue".

En tenant compte de ces expressions, la variation climatique est une réalité chez le peuple baoulé. Dit autrement, le temps a vraiment changé, la chaleur est devenue intense et « la saison sèche plus logue ; ce qui n'était le cas par le passé. » selon les populations rencontrées pendant les enquêtes.

Par ailleurs, Les recherches sur le terrain ont montré qu'il existe diverses raisons qui expliquent cette situation. En effet, selon les enquêtés, le changement climatique, bien que d'envergure mondiale, est dû aux pratiques agricoles dans leur région. Dans la réalité des faits, il s'agissait de « nettoyer et brûler la parcelle avant de cultiver ». Cette pratique a occasionné des feux de brousse qui, parfois dévastait leurs champs. Dans la même optique, ils soutiennent que « on n'avait pas d'armes sophistiquées pour la chasse. Donc on faisait la chasse par brûlures... on délimitait une zone de chasse et on met le feu pour tuer les animaux puis on attendait que ce feu s'éteigne pour chercher les animaux avec nos chiens ».

L'analyse de ces différents propos donne à croire qu'il s'agit d'un système de pensée et prédispositions intériorisées inconsciemment dès l'enfance grâce à l'enseignement ou l'héritage légué par les parents, voire la société qui les ont vus naître. Ce processus d'enculturation est totalement perceptible et avéré chez les populations.

Conclusion

Depuis longtemps, les hommes ont réfléchi sur leur rapport au climat et s'inquiètent presque autant de temps des changements climatiques et des conséquences potentielles sur la vie des hommes, des cultures et de l'écosystème. C'est ceux à quoi cette étude s'est attelée.

Il ressort de cette étude que la variabilité ou le changement climatique est une réalité perçue et vécue chez les baoulés. Cependant, la complexité du phénomène du changement climatique ne permet pas une parfaite maîtrise de celui-ci en termes d'adaptation par les populations.

Par ailleurs, l'étude a permis de mettre en lumière l'impact du changement climatique sur cette communauté et ses pratiques culturelles et agricoles. La variabilité dans les cycles des saisons ont affecté la chasse et la pêche qui restent des ressources importantes de subsistance pour les baoulés. Les causes identifiées montrent clairement que les populations ont une connaissance partielle du phénomène. Cette connaissance est à l'image des stratégies mises en place pour y faire face.

Il s'agit pour la population d'utiliser des méthodes de conservation d'eau et de la terre, de modifier leur régime alimentaire.

A bien des égards, ce travail, en abordant la question du changement climatique dans un contexte socio culturel bien précis, ici en Côte d'Ivoire, chez les Baoulé, vise à inviter les pouvoirs publics et les autres communautés, au regard des effets du changement climatique. Certes, depuis longtemps, les populations villageoises en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire sont tributaires des ressources naturelles pour leur survie. Pour Innocent Butaré (2003), « *malgré cette importance pour l'alimentation, l'artisanat, la médecine traditionnelle, l'industrie, force est de constater que de nos jours ces ressources sont menacées par la croissance démographique, l'urbanisation, la déforestation et les feux de brousse.* »

Face à ces nombreux défis, il est nécessaire que les pratiques culturelles et agricoles tiennent compte de la sauvegarde et de la conservation de la biodiversité à travers un comportement écocitoyen.

Bibliographie

BROOKE John., 2014, *A rough journey : human history and a volatile earth*, New York, Cambridge University Press

BUTARE Innocent., 2003, « Pratiques culturelles la sauvegarde et la conservation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest et du Centre ». Actes du Séminaire-Atelier de Ouagadougou (Burkina Faso), du 18 au 21 Juin 2003. CRDI, Zoom Editions, Dossier N° : 100657 ; 251

CHOUINARD Omer, PLANTE Steve et MARTIN Gilles, 2006, « Engagement des Communautés face au changement climatique : une expérience de gestion intégrée à LE GOULET et

Pointe du chene au Nouveau-Brunswick », *Vertigo, Revue électronique en Sciences de l'environnement*, 2006-12, Vol. 7, 3(3)10

DAVIS Mike. 2003, *Génocides tropicaux. Catastrophes naturelles et famines coloniales*, Paris, La Découverte

DOUCET Didier, 2010, « Le changement climatique : un défis partagé pour l'Afrique et le monde » ? *Géopolitique africaine*, 36 121-146

GADOU Dakouri, 2001, « La préservation de la Biodiversité : la réponse de la tradition religieuse africaine », *Afri Anthropol*, 8, 2, 178-199

HALL Birgit et BRUZON Véronique, 2006, *Profil environnemental de la Côte d'Ivoire*. Commission Européenne, Consortium AGRIFOR Consult, Rapport final, 133

HEYD Thomas, 2008, « Réponses culturelles aux changements rapides de la nature », *Colloque Vulnérabilités Sociétales Risques et environnement*, Toulouse

LE ROY Emmanuel, 1967, *Histoire du climat depuis l'an mille*, Paris, Flammarion

MEMEL-FÖTEH Harris., (1999), « Essai sur l'homme et l'environnement en Afrique nubienne », *Bull GIDII-CI*, 17, 37-45

NIAMKEY Aka., (2024), *Initiation à la communication pour le développement, Origines et approches théoriques*, Editions L Goutte d'Encre, Brazzaville, République du Congo, ISBN : 978-2-491151-21-8, EAN : 9782491151218

HABERMAS Jürgen., 1987, *Théorie de l'agir communicationnel*, (T.1et 2), Paris, Fayard.

ROGERS Everett., 1976, *Où sommes-nous dans la compréhension de la théorie de la diffusion*, in W. Schramm et D. Lerner (éd) *Communication et changement dans les pays en développement : dix ans aprs*. Honolulu : Université de Hawai / East Center Press

MOSER Susanne, 2016, « Reflections on climate change communication Reseach and Practice in the seconde decade of the 21st, century : what more is there to stay » ? *Wires climate change*, doi, 10.1002 / wcc. 403

PINNA Mario. (1989), « Un aperçu historique de la '' théorie des climats'', *Annales de géographie*, Vol 98, N° 547,

ZACCAI Edwin, GEMENNE, François et DECROLY Jean-Michel, 2012, *Controverses climatiques, Sciences et politique*, Paris, Presses de Science Politique.

Le peuple en contexte de pluripartisme dans le roman francophone africain

Éric Gilbert NKOULOU

Université d'Ebolowa (Cameroun)

nkouloueric2@gmail.com

Résumé

Dans le présent travail, nous montrons que l'avènement de la pluralité des langages politiques sur le sol africain est un vecteur de divisions des peuples, mieux le cheval de Troie de la balkanisation, derechef, de l'Afrique. Au faite de cette entreprise, se trouve la fragilisation du continent et son exploitation. Le partage de l'Afrique entre les grandes puissances à l'ère de la conquête coloniale n'avait pas tenu compte, à dessein, des réalités sociologiques du continent. Il avait séparé les tribus, ethnies et clans qui, naguère, formés des constituantes anthropologiques solides et localisables dans des espaces précis, sans tenir compte des réalités du terroir. La multiplicité des prises de positions idéologiques, imposée à l'Afrique par le biais de la démocratie, recherche, somme toute, la division du continent en de fibres ethniques, claniques et tribales, pour asseoir le plus longtemps possible son exploitation.

Mots clés : *peuple, pluralisme, idéologie, balkanisation, exploitation*

Abstract

In this work, we show that the advent of the plurality of political languages on african soil is a vector of divisions among peoples, or rather the Trojan horse of the balkanization, once again, of Africa. At the height of this enterprise is the weakening of the continent and its exploitation. The division of Africa between the great powers during the era of colonial conquest had deliberately not taken into account the sociological realities of the continent. He had separated the tribes, ethnic groups and clans which, previously, formed solid and localizable anthropological constituents in specific spaces, without taking into account the realities of the land. The multiplicity of ideological positions, imposed on Africa through democracy, seeks, all in all, the division of the continent into ethnic, clan and tribal fibers, to establish its exploitation as long as possible.

Keywords: *people, pluralism, ideology, balkanization, exploitation*

Introduction

L'un des principes majeurs du fonctionnement du pouvoir démocratique au sein des peuples est le multipartisme. Celui-ci

impose l'existence de plusieurs partis politiques au sein d'un même pays. Par essence donc, la démocratie est une source de conflits ; elle dresse les citoyens les uns contre les autres par le truchement des idées, des idéologies. Jean-Werner Müller affirme d'ailleurs que « la démocratie est, par définition, toujours pluraliste et conflictuelle. » (Müller, 2016 : 166). Sa promotion en Afrique vient mettre sous le boisseau la pratique de la palabre, que Fame Ndongo nomme « démocratie participative », qu'il oppose « à la démocratie dichotomique, qui exacerbe les antagonismes entre les partis politiques et divise la société en plusieurs camps qui n'ont pour seul objectif que d'en découdre avec l'adversaire, aggravant les querelles, les animosités, les suspicions venimeuses ». (Fame Ndongo, 2015 : 63) Il y a donc une différence entre ces deux lexèmes, car l'un prône la division, l'opposition radicale, tandis que l'autre recherche la réconciliation, la paix. Au-delà de ces confrontations « idéologiques » qui attisent les guerres intestines, divisent, distraient et déciment le peuple, se cacherait un projet majeur des officines impérialistes. Il se pose dès lors le problème de l'importance qu'il faut accorder à la promotion du multipartisme sur le sol africain. Ainsi jaillit à notre esprit le questionnement suivant : quel est l'enjeu véritable du multipartisme en Afrique ? Ou bien, les intentions des promoteurs de la démocratie pluraliste en Afrique étaient-elles pures ? Il sera question de montrer, dans le développement, que le multipartisme a le projet de continuer l'œuvre de balkanisation, de l'émiettement de l'Afrique en clans, ethnies et tribus pour la fragiliser, afin d'asseoir l'exploitation de ses ressources. Pour le faire, nous allons convoquer la sociocritique d'Edmond Cros, qui veut que l'on parte des idéosèmes pour arriver l'idéologie.

1. L'ambiguïté du multipartisme

Le multipartisme en Afrique se présente comme un projet ambigu, dans la mesure où il vient diviser davantage le peuple du continent, lors même qu'il avait déjà fait l'objet de divisions sans le moindre respect de ses réalités anthropologiques. La conquête coloniale, pour porter, s'était appuyée sur l'émiettement des sociétés trouvées sur place afin de les contrôler et assurer leur exploitation. Avec l'avènement de la démocratie, une nouvelle ère de la fragmentation des configurations sociologiques africaines, au

moyen des idéologies, s'ouvre. Ce projet est perceptible dans *Les Flamboyants* de Patrick Grainville et *Les Maquisards* de Hemley Boum.

Dans *Les Flamboyants*, Grainville fait ressortir le caractère conflictuel de la pratique du multipartisme dans les sociétés africaines. En effet, le pays de Yali connaît une division politique qui régit la vie quotidienne de son peuple. D'un côté, il y a Tokor, de l'autre, Lalaka : ces leaders d'opinions ont chacun un ensemble d'ethnies qui leur servent de bases électorales. Celles-ci soutiennent avec enthousiasme et dilettantisme l'une ou l'autre figure politique. Lalaka s'est installé dans son Nord natal pour conforter son autorité et expliquer son socialisme. Pendant ce temps, Tokor règne à Mourmako, et relativement sur le reste du pays. Lalaka tente de transformer radicalement l'image de Borreta, sa région d'origine. (Grainville, 2010 : 128-129). Le déroulé de l'intrigue montre que le dévolu jeté par Lalaka sur cette région pour mener ses actions de développement n'est pas fortuit. Il entend manifester par cet élan son attachement viscéral à son ethnie, à sa terre natale. Il s'est déporté chez les siens pour tenir tête à Tokor. Le voyage effectué par Tokor dans cette partie du pays laisse découvrir que les Ludies, les Diorles, les Kondi y sont originaires. L'on peut donc comprendre l'attitude repoussante de ces ethnies vis-à-vis du président et de son escorte, au moment où il se rend dans cette région.

Les groupes ethniques susmentionnés refusent de recevoir Tokor sur leur sol. Par contre, Lalaka est accueilli avec faste chez les Yulmatiens et les gens du Mourmako. Il y a donc un clivage, une scission du pays faite non sur la base des programmes politiques, mais sur des assises ethniques. D'ailleurs, Tokor ne se lève pas pour aller faire la guerre aux siens, mais seulement contre les Ludies, les Diorles, montrant par là son aversion pour ces derniers. Dans *Le Pleurer-rire*, un personnage affirme que :

Vouloir autoriser plusieurs partis serait officialiser le regroupement en tribus antagonistes et encourager la lutte fratricide. Non, on ne connaissait aucun exemple en Afrique où cela avait réussi. Cela ne réussirait jamais. L'Afrique n'étant pas l'Europe. (...) N'ayons pas peur des mots, il nous faut une dictature : une dictature dans le sens des intérêts du peuple. Et il cita à titre d'exemple,

pêle-mêle, Nasser, des pays asiatiques, Staline, Hitler et Mussolini. (Lopes, 1982 : 98).

Ce personnage laisse clairement entendre que les sociétés africaines ne s'accrochent pas avec le multipartisme. Celui-ci vient au contraire œuvrer pour la désunion des tribus dont la cohabitation était pourtant paisible. C'est donc un facteur de guerre et non de paix pour les Africains ; Yali en est une parfaite illustration, car l'anarchie et la confusion qu'il sème perturbent et divisent son peuple.

Au cours d'un tête-à-tête, Tokor déclare à Lalaka :

Alors ! Tu l'avoues ! Il y a deux royaumes, il y a toujours eu deux pays sur cette terre yali : le tien et le mien. Mais ces évidences me suffisent pour te broyer Lalaka. Il me suffirait de jeter sur toi mon armée aguerrie, elle ! contre tes soldats transformés en jardiniers, en éboueurs, en infirmières, en maçons, en nounous ! en psychologues ! Pouah ! tu me dégoûtes ... (Grainville, 2010 : 129).

Au-delà de leur valeur humoristique, ces propos déclinent le climat de tension qui règne au sein de Yali. Dans un même pays, cohabitent des gouvernants antagonistes qui tentent de justifier le suffrage qu'ils ont auprès du peuple. Tous deux parlent en son nom et s'en réclament. Tokor, le président en exercice, affirme : « Ces gens-là savent que je les aime » (Ibid. 128.) quand Lalaka dit : « Va expliquer ta philosophie à ceux de ton Mourmako ! Va Tokor ! (...) mais le peuple il s'en fout ! » (Idem). Une façon de dire que le peuple n'est pas du côté de Tokor, mais du sien. On est devant une situation où chaque leader veut parler au nom du peuple sans qu'on sache réellement du camp de qui se trouve celui-ci. On peut ainsi lire la présence de l'ethnisme, qui a souvent prévalu dans les formations politiques africaines. Chacun essaye de rallier à son parti les membres de son groupe ethnique. C'est par affinité culturelle, par attachement aux origines que l'affiliation se fait. Les programmes politiques, les projets de société ne constituent pas la base électorale, loin s'en faut. Lalaka peut donc, en toute quiétude, dire à Tokor qu'il n'a pas de pouvoir sur lui devant sa communauté.

Bon ! admettons que tes chiens de garde acceptent de bon cœur la création d'un tribunal d'exception, dit Lalaka d'une voix posée où persistait une trace d'irrépressible douceur. Mais es-tu assez simple pour croire que je te suivrai moi ! ici ! à Borreta, dans le Nord ! au milieu des miens, sous le prétexte que Sa Majesté m'a donné l'ordre de me rendre. (Ibid. 128-129).

Non content de défier l'autorité de Tokor, il lui parle avec condescendance, déconsidération, alors que celui-ci reste encore son chef hiérarchique, le président de Yali. Le trouble orchestré par le multipartisme amène Lalaka à comploter contre Tokor pour s'emparer du pouvoir.

Au lieu d'être un facteur de développement des peuples d'Afrique, le multipartisme se présente comme une source de problèmes. D'ailleurs, en plus de ces deux royaumes mentionnés supra, existe celui du « roi Bélé-Bélé dit le visionnaire [qui] accueille Tokor et William Irrigal ». (Ibid 277). Il se réclame lui aussi du peuple, dit être son élu, son porte-parole. Il n'est pas jusqu'à Soloa qui ne soit appelé roi parmi les siens. Soloa a le titre de «Majesté » en même temps que Tokor et reçoit la vénération des Yaliens. (Ibid. 245). Une évidence se dégage, à savoir qu' « à partir du moment où se développe le multipartisme, il y a un très grand risque de mettre en œuvre, en réalité, un multi-ethnisme. Il n'y a pas de plus grave danger pour les nations en constructions » (Chirac, août 1991) avait déclaré Jacques Chirac dans le mensuel Jeune Afrique Economie lors d'une interview.

Le multipartisme conduit donc inéluctablement à la cacophonie, à l'incompréhension, à la division, aux tensions, aux tiraillements et aux guerres fratricides. Tokor est assassiné par Lalaka, Soloa par les Dolé. La fin de règne de Lalaka n'est pas de tout repos, car le

Bain unanime sacralisé par l'extrême jeunesse des participants fit oublier quelques crimes, bien des brimades du Yulmata. On parle encore même de lui aujourd'hui, dans ces dernières années de présidence socialiste et lalakienne. Le Tai-Ping a maintenant quatre-vingts ans et trahit les signes d'un déclin vénérable. L'an deux mille va commencer. Le fils d'Hélène et du roi fou

pourrait bien mûrir un coup d'Etat ! Le souvenir de Tokor honni, adoré est ancré dans le sang et les songes profonds du pays Yali ... (Grainville, 2010 : 119).

2- La division d'un peuple illettré en « partis politiques »

Le multipartisme vient diviser en différentes idéologies un peuple majoritairement illettré, un peuple qui se soucie seulement de l'appartenance tribale à laquelle il est viscéralement lié. Il transpose simplement l'attachement à sa région dans le champ politique. L'on assiste ici et là à des « solidarités primaires, villageoises, ethniques et claniques » (Mouelle, Michalon, 2011 : 5) en lieu et place de véritables partis politiques. Le sentimentalisme envahit les sphères socio-politiques, réduisant celles-ci à des dimensions groupales. On milite en faveur d'un parti politique parce que celui qui est à sa tête partage la même appartenance tribale que soi. On est mû et guidé par le narcissisme tribal ou ethnique ; on n'agit pas, car agir, c'est poser des actes, opérer des choix nobles capables de transformer l'existence des humains en toute impartialité, c'est suivre la voix de la raison, chercher le bien de tous. Au reste, rien ne justifie le soutien que la gueusaille accorde à Tokor pendant la parade organisée pour son anniversaire où

Des essaims de gosses, toute une cohue bigarrée de formes, de types en chemise ou torse nu, de guenilleux, de chômeurs, de mendiants s'étaient groupés, agglutinés contre les palissades jalonnées de policiers qui gardaient le périmètre réservé aux personnalités. A chaque passage des avions ils poussaient des ovations. Alors le roi se dressait au-dessus de toutes les têtes et lançait le bras en direction de son peuple. (Grainville, 2010 : 76-77).

En aucun moment dans le texte, ce peuple n'a demandé à son président d'améliorer ses conditions d'existence. Les opposants non plus ne lui font guère de suggestions pour qu'il reconsidère sa manière de diriger le pays ; ils ne proposent pas d'alternatives dignes d'intérêt. Leur seule ambition est d'occuper le siège présidentiel, venir aux affaires.

Dans le texte de Boum, le multipartisme existe bien avant l'avènement de l'indépendance. L'intrigue se déroule au Cameroun au moment où l'Union des Populations du Cameroun cohabite avec d'autres partis politiques, et dont le seul motif de création de ces derniers, pour la plupart, est de mettre Mpodol et ses partisans en difficulté, les discréditer. Ces formations politiques veulent déteindre l'image reluisante et crédible de Um Nyobè, pour lui trouver un remplaçant qui sera issu d'un mouvement contrôlé. Pierre Le Gall et ses frères de race mènent au quotidien une campagne de dénigrement des leaders et militants du parti de « Mpodol », à qui ils ont attribué l'étiquette péjorative de « maquisards ». Une opération de sape qui leur ouvre la voie pour rechercher un candidat local, produit de leurs manipulations, pour les échéances futures. Ils savent qu'ils sont appelés à céder la main. Pour cela donc,

Le Gall père veut jouer sa propre carte, expliqua Amos. Celle des colons installés en pays bassa. Maintenant que la situation politique évolue au profit des locaux, chaque groupe essaie de présenter un candidat issu de la région dans laquelle il est installé afin d'asseoir son pouvoir dans la nouvelle configuration politique qui se construit. Depuis la création de l'UPC, plusieurs partis politiques ont été fabriqués de toutes pièces dans le seul but de nous déstabiliser, de déprécier notre action auprès des populations et de voir émerger un leader qui mettrait à mal le charisme de Mpodol. (Boum, 2015 : 60).

Le seul mobile de création de ces multiples partis politiques était de dévaloriser l'action de Mpodol. Il s'agit d'un multipartisme à but pernicieux. Sa présence vient semer la confusion dans les artères politiques. L'on est en face d'un échec programmé par l'occupant, qui veut écarter un leader charismatique de la scène, par le biais de la confusion, pour installer un incapable, un pantin manipulable à souhait. En effet,

les personnes mises à la tête de ces organisations s'illustrent plus par leur clientélisme et la corruption de leurs chefs que leur combativité politique. (...) En plus d'user de violence, de coercition, ils encouragent sans

vergogne le tribalisme, montant les ethnies les unes contre les autres. (Idem).

L'on note une volonté réelle des colons de diviser les fils d'un même pays. En effet, encourager la montée de l'ethnisme, le convoquer pour former les partis politiques, revient à détruire le tissu social harmonieux, les liens affectifs qui sont sensés unir les différents groupes communautaires qui constituent une nation. Au reste, ils sont en train de « diviser pour mieux régner », en créant l'illusionnisme politique. Rien en tout cas ne justifie ce souci de séparer les tribus d'un même territoire en aiguissant leur soif de pouvoir. Il s'agit d'une volonté de balkanisation une fois encore de l'Afrique ; ce qui ferait les choux gras de la politique dominatrice de l'occupant. De plus, « le pluripartisme n'a guère de sens dans des sociétés non-stratifiées en classes sociales ». (Mouelle, Michalon, 2011). Et même, au sein de l'UPC, se forme une branche sans éducation politique, qui se met volontairement à l'écart de la ligne de conduite prescrite par Mpodol. Composée de jeunes, cette frange est constituée d'activistes qui rendent coup pour coup.

Joseph, aidé d'une bande d'adolescents exaltés, s'était mis en tête de débusquer les traîtres à la cause de l'UPC et de mener contre eux des actions musclées. Il suffisait que des soupçons pèsent sur une personne pour qu'elle découvre au petit matin ses plantations saccagées, ou en rentrant des champs le soir, sa maison vandalisée. (Boum, 2015 : 210).

Quand Kundè rappelle à Joseph le principe de non-violence prescrit par Mpodol, celui-ci lui rétorque qu'ils sont en guerre, et qu'en tant que tel tous les coups sont permis, il suffit seulement que l'adversaire soit vaincu. Il termine son propos par une boutade, traitant Kundè de femmelette. (Ibid. 211).

Le multipartisme apparaît ainsi comme un vecteur de désordre, de division, d'anarchie dont le but est de piller le continent. Ceux qui l'ont imposé à l'Afrique étaient bien conscients que le peuple était majoritairement illettré, et que par conséquent il le détruirait. En effet, les actes que posent Joseph et la bande d'adolescents qui le suit démontrent qu'ils ne comprennent rien de la situation que traverse leur pays ; car au lieu d'unir leurs forces

pour combattre leur ennemi commun qui est l'occupant, ils se dressent plutôt contre leurs frères du village. Pendant ce temps, les colons parlent d'une seule voix et mettent sur pieds une politique leur permettant de sauvegarder pendant longtemps encore leurs intérêts.

3-La démocratie comme un moyen de pillage de l'Afrique

La sommation qui avait été faite aux chefs d'États africains, lors du sommet de La Baule, de s'arrimer à la démocratie était porteuse d'objectifs non avoués. En effet, le président de la République française, François Mitterrand, dans le cadre de la 16^e conférence des chefs d'État d'Afrique et de France, avait demandé à ses pairs, le 20 juin 1990, à la commune française de La Baule-Escoublac en Loire-Atlantique, d'adopter des réformes démocratiques. Il avait d'ailleurs dit que la France « liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté » (<http://perspective.usherbrooke.ca>) ; parlant ainsi « de l'aide enthousiaste que son gouvernement accordera à ceux qui franchiront avec courage le pas du multipartisme. » (L'Express (France), 29 juin 1990, p. 18)).

Les structures de base des sociétés africaines n'offrent pas un accès facile aux agents de l'impérialisme. Pour perpétuer l'exploitation du continent, ils avaient pris la résolution de fragiliser ses structures sociales. Dans un début, ils avaient exploité le continent noir par leur présence sur le terrain et au moyen du canon. Ne pouvant plus continuer dans cette lancée, ils avaient mis au pouvoir des personnes susceptibles de protéger leurs intérêts. Au cours de ces décennies, ils ont actionné un levier dont l'efficacité est indéniable : le multipartisme, continuant toujours de placer des gens acquis à leur cause aux postes stratégiques. La pluralité idéologique sonne comme une cacophonie dans l'univers politique africain. Dans le texte de Boum, par exemple, on remarque l'intention des colons de précariser les configurations sociologiques du Cameroun pour piller les richesses dont regorge le pays. Au fait, l'Union des Populations du Cameroun, qui faisait l'unanimité dans le combat contre la colonisation et son cortège de maux, était la cible des occupants français. Parlant de l'influence de ce parti politique, Pabé Mongo explique que « la fin des années 40, rappelle-t-il, voit naître l'Union des Populations du Cameroun (UPC)

de Ruben Um Nyobè, seul parti politique à avoir déclenché une lutte armée pour l'indépendance en Afrique Noire francophone ». (Mongo, 2005 : 17).

Pour protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la métropole, Pierre Le Gall, surnommé Le Porc, et ses frères de race créent des partis politiques parallèles afin de frapper l'UPC d'impuissance. Pour y parvenir, ils se sont appuyés sur les leviers tribaux, claniques et ethniques, opposant les masses populaires les unes aux autres, ce qui leur a permis de donner corps à leurs ambitions égocentriques. Une floraison de partis politiques a vu le jour, ayant à leur tête des pantins, des marionnettes dont ils sont les seuls à tirer les ficelles. Un membre du parti a pu remarquer que, « depuis la création de l'UPC, plusieurs partis politiques ont été fabriqués de toutes pièces dans le seul but de nous déstabiliser, de déprécier notre action auprès des populations et de voir émerger un leader qui mettrait à mal le charisme de Mpodol » (Boum, 2015 : 60). Mais ceux qui se sont retrouvés à la tête de ces partis politiques ont brillé par leur amateurisme, leur corruption morale, leur clientélisme ainsi que leur allégeance à l'occupant. (Idem) Ces leaders, qui sont à la solde du colon, semblent ne pas connaître le jeu des intérêts ; ils ne comprennent pas que « un Blanc, ça n'a jamais souhaité que gagner beaucoup d'argent. Et quand il en a gagné beaucoup, il t'abandonne et reprend le bateau pour retourner dans son pays, parmi les siens qu'il n'aura pas oubliés un instant, cependant qu'il te faisait oublier les tiens ou tout au moins les mépriser. Un Blanc, ça n'a pas d'amis, et ça ne raconte que des mensonges ». (Eza Boto, 1954 : 122.)

Il en est de Boum comme de Grainville qui dénonce la mise sur pied des mécanismes de segmentation du peuple au sein d'une même nation pour soumettre celui-ci à son exploitation.

L'avènement de la démocratie à Yali vient semer la division dans la sphère politique du pays. Tokor et Lalaka, pour s'affirmer, recherchent leur reconnaissance auprès des puissances extérieures. Tokor, pour rehausser son image et démontrer au peuple qu'il a l'appui de la France, improvise une villégiature en compagnie de Irrigal, un Français. Pour le prouver, il agresse un professeur anglais en fonction à la faculté de médecine en ces termes : « Normal ! Normal ... dis, sale chien d'Anglais ! Morveux d'intellectuel ! Savant puant (...) charogne ! Crève ... ». (Grainville, 2010 : 62). Lalaka, par contre, se rapproche de la représentation

diplomatique britannique. Le pays est alors à la merci des puissances étrangères, parce que ces deux leaders qui se réclament du peuple, qui disent avoir le suffrage du peuple, tiennent leurs positions de leurs maîtres qui, à leur tour, se servent de cette faiblesse pour piller les richesses. La démocratie apparaît donc comme un moyen, pour les puissances capitalistes, de piller les pays africains.

Conclusion

Il était question de montrer que le pluralisme idéologique imposé aux Africains est une arme bien pensée par les agents de l'impérialisme pour les diviser en clans, ethnies et tribus. Pour le démontrer, nous avons fait appel à la sociocritique d'Edmond Cros, qui opère en trois étapes. Dans la phase de construction, nous avons relevé le caractère ambigu du pluripartisme en Afrique. Celui-ci vient fractionner le peuple, l'émietter en de sensibilités tribales, ethniques, voire claniques. En effet, les textes qui ont servi de supports d'analyse illustrent parfaitement le dilettantisme qui est à la base de la formation des « partis politiques ». Chaque leader s'entoure des membres de sa communauté ; les liens affectifs et ethniques deviennent donc le baromètre de toute prise de position politique. Tokor et Lalaka ne portent pas leurs débats sur les programmes politiques ou les projets de société, mais se répandent en invectives. La deuxième phase a permis de remarquer que le multipartisme vient diviser un peuple majoritairement illettré en partis politiques. Nous avons montré que cette division ne va pas sans conséquences, car elle est le terreau des guerres fratricides observées sur le sol africain. Profitant de cette cacophonie politique, le monde impérialiste exploite le continent à son seul profit. Nous sommes arrivé à la conclusion que ceux qui avaient imposé la démocratie aux Africains avaient des objectifs inavoués. Ils étaient bien conscients qu'elle conduirait à la balkanisation du continent, pour que celui-ci soit exploité et pillé à souhait. C'était pour eux le moyen idéal pour avoir, pour longtemps encore, la mainmise sur les richesses de l'Afrique. La démocratie semble donc avoir une triple mission en Afrique, à savoir : fragiliser l'autorité de l'État, diviser les entités sociologiques et permettre l'exploitation des ressources du terroir.

Notes

1. Jean-Werner Müller, Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, Premier Parallèle, 2016, p.166.
2. Jacques Fame Ndongo, Le Génie africain est de retour. Essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation, op. cit. p. 63.
3. Les Flamboyants, pp.128-129.
4. Henri Lopes, Le Pleurer-rire, Paris, Editions Présence Africaine, 1982, p.98.
5. Les Flamboyants, p.129.
6. Ibid, p.128.
7. Ibid, p.128.
8. Ibid, pp.128-129.
9. Ibid, p.277.
10. Ibid, p.245.
11. Jacques Chirac dans le mensuel Jeune Afrique Economie, dans une interview accordée à Jean-Luc Clouard, Géraldine Faes et Jean-Baptiste Placca en Août 1991.
12. Les Flamboyants, p.119.
13. Ebenezer Njoh Mouelle, Thierry Michalon, L'État et les clivages ethniques en Afrique, Yaoundé, Ifrikiya, juillet 2011, p. 5.
14. Ibid, pp.76-77.
15. Les Maquisards, p.60.
16. Ibid, p.60.
17. Ebénézer Njoh Mouelle, Thierry Michalon, L'Etat et les clivages ethniques en Afrique, op.cit.
18. Les Maquisards, p.210.
19. Ibid, p.211.
20. <http://perspective.usherbrooke.ca>
21. L'Express (France) 29 juin 1991p.18.
22. Pabé Mongo, La Nolica (La Nouvelle Littérature Camerounaise). Du Maquis à la cité, Presses Universitaires de Yaoundé, avril 2005, p. 17.
23. Les Maquisards, p.60.
24. Idem
25. Eza Boto, Ville cruelle, Éd. Africaines, Lyon-Paris, 1954, p.122.

26. Ibid., p. 62.

Références bibliographiques

BOUM Hemley, 2015. Les Maquisards, Paris : La Cheminante.

CHIRAC Jacques, août 1991. Le mensuel Jeune Afrique Economie, dans une interview accordée à Jean-Luc Clouard, Géraldine Faes et Jean-Baptiste Placca.

EZA BOTO, 1954. Ville cruelle, Lyon-Paris : Éd. Africaines.

FAME NDONGO Jacques, 2015. Le Génie africain est de retour. Essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation, Paris : L'Harmattan.

GRAINVILLE Patrick, 2010. Les Flamboyants, Paris : Éditions du Seuil.

<http://perspective.usherbrooke.ca>

L'EXPRESS (France) 29 juin 1991p.18.

LOPES Henri, 1982. Le Pleurer-rire, Paris : Editions Présence Africaine.

MONGO Pabé, 2005. La Nolica (La Nouvelle Littérature Camerounaise). Du Maquis à la cité, Yaoundé : Presses Universitaires.

MOUELLE Ebenezer, MICHALON Thierry, 2011. L'État et les clivages ethniques en Afrique, Yaoundé : Ifrikiya.

MÜLLER J. W., 2016. Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, Premier Parallèle.